

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 6**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA

3-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-3, ВЫПУСК-6

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-3, ISSUE-6

TOSHKENT-2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

№6 (2022) DOI

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№6 (2022) DOI

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афганистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афганистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхамметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муралқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№6 (2022) DOI

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. sci.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. sci., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. sci., prof.
(Kirghizistan)

Ulkov Nosirjon
Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. sci.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. sci.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. sci.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. sci., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Файбуллаева Н. КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ТАРАҚҚИЁТИ.....	7
2.Қаршиев Н. ОРАҚЎЛЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ ҚЎШИМА ВА ЖУФТ УСУЛЛАР БИЛАН ИФОДАЛАНИШИ.....	18
3.Abdumannatova N. TILSHUNOSLIKDA LINGVOFOLKORISTIK TADQIQOTLARNING YUZAGA KELISHI VA TARIXIY TARAQQIYOTI.....	35
4.Erbo'taveva Sh. "YO'LIDA" FUNKSIONAL KO'MAKCHISI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR.....	45
5.Даутова М. МОДА СОҲАСИГА ОИД ИНГЛИЗЧА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ НОМИНАТИВ ВА ЯСАЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
6.Qurbonova M. XURSHID DAVRON SHE'RIYATIDA ANTITEZA VA METAFORA HODISASINING TILSHUNOSLIKDAGI AHAMIYAT.....	63
7.Kurbonova M. KO'Z LEKSEMASINING BIR NECHA SOMATIK KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA IFODALANISHI.....	70

T A ' L I M S H U N O S L I K

8.Asrorov A., Boltayev M. UBAYDULLOH HOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON VALIXO'JAYEV TALQINIDA.....	86
9.Уллиева С. БАДИИЙ ПЕРСОНАЖ ШАХС МОДЕЛИ СИФАТИДА: ИНСОН ОБРАЗИНИ ЛИСОНИЙ ИФОДАЛАШНИНГ УСУЛ ВА ЙЎСИНЛАРИ.....	95
10.Сотволдиев М. ҚИРҒИЗ ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА НАШР ЭТТИРИЛИШИ.....	104
11.Islomova Sh. TIBBIYOT VA SHE'RIYAT MUSHTARAKLIGI.....	113

T A R J I M A S H U N O S L I K

12.Safarova M., Jo'rayeva Z. TIL O'RGANISH VA UNING MOHIYATI XUSUSIDA.....	129
13.Ruziyeva N. O'ZBEK TILIGAFRANSUZTILIDAN O'ZLASHGANSO'ZLAR XUSUSIDA.....	139
14.Шарипова М. РОЛЬ АББРЕВИАТУР В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ В СМИ.....	147
T A Q R I Z	
15.Phd Ernazarova I. LUG'ATSHUNOSLIKKA DOIR YANGI IZLANISHLAR.....	160

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TILSHUNOSLIK

Нафиса Файбуллаева
БухДУ доценти, (PhD)
Бухоро давлат университети
Бухоро, Узбекистан
nafisa.ped@mail.ru

КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ТАРАҚҚИЁТИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада когнитив тилшуносликнинг шаклланиш тараққиёти, унинг тафаккур билан боғлаб, ҳосил бўлишидаги психологик, биологик ва нейробиологик жиҳатларнинг ижтимоий, маданий, лисоний ҳодисалар билан узвий алоқаси чуқур илмий тадқиқ этилган. Когнитивистика фани вакилларининг қўшган ҳиссалари, тилшуносликнинг мақсад ва вазифалари, ўз ечимини қутаётган долзарб масалалар, ҳозирги даврда шаклланиб бораётган когнитив тилшуносликнинг когнитив фонология, когнитив грамматика, когнитив лексикология, когнитив семантика каби янги йўналишлари вужудга келганлиги мисоллар орқали таҳлилга тортилади.

Калит сўзлар: когнитив тилшунослик, эпистемология ва гносеология, фреймлар, концептуализация, когнитив структура, когнитив метафора, фрейм.

Nafisa Gaybullaeva
Associated Professor of the
Bukhara State University, PhD
Bukhara, Uzbekistan
nafisa.ped@mail.ru

DEVELOPMENT OF COGNITIVE LINGUISTICS

ABSTRACT

In the article, the development of cognitive linguistics, its connection with thinking, and the integral connection of psychological, biological and neurophysiological aspects with social, cultural and linguistic phenomena are deeply scientifically researched. The contributions of representatives of cognitive science, the goals and tasks of linguistics, current issues awaiting their solution, the emergence of new directions of cognitive linguistics such as cognitive phonology, cognitive grammar, cognitive lexicology, and cognitive semantics are analyzed through examples.

Keywords: cognitive linguistics, epistemology and epistemology, frames, conceptualization, cognitive structure, cognitive metaphor, frame.

Нафиса Гайбуллаева
Доцент БухГУ, PhD
Бухарский государственный университет
Бухара, Узбекистан
nafisa.ped@mail.ru

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

АННОТАЦИЯ

В статье глубоко научно исследуется развитие когнитивной лингвистики, ее связь с мышлением, интегральная связь психологических, биологических и нейрофизиологических аспектов с социальными, культурными и языковыми явлениями. На примерах анализируются вклад представителей когнитивной науки, цели и задачи языкознания, актуальные вопросы, ожидающие своего решения, появление новых направлений когнитивной лингвистики, таких как когнитивная фонология, когнитивная грамматика, когнитивная лексикология, когнитивная семантика.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, эпистемология и эпистемология, фреймы, концептуализация, когнитивная структура, когнитивная метафора, фрейм.

Дунё тилшунослигида ўзининг илк қадамларини қўйган когнитив тилшунослик XXI аср бошидаёқ лингвистиканинг пешқадам соҳаларидан бирига айланиб улгурди. Тил тизимини ва нутқий фаолият маҳсули бўлган матн қурилишини шу пайтгача филологик нуқтаи назардан таҳлил қилиб келаётган бу фан доираси эндиликда идрок этиш, билиш, тушуниш, таҳлил қилиш фаолиятларига оид тушунча ва категориялар билан кенгайди. Натижада, тилшуносликнинг мантиқ, психология, билиш назарияси каби когнитив фан соҳалари билан ҳамкорликка эҳтиёжи янада кучайди. Бу ҳамкорлик, бир томондан, тилшуносликни инсон тафаккур фаолияти муаммолари билан шуғулланувчи когнитология фани тармоғига киритган бўлса, иккинчидан, тилшуносликнинг ўзини яна бир соҳа - когнитив

лингвистика соҳаси билан бойитди.

Когнитив тилшунослик (инглизча согнизе - билмоқ, англамоқ, тушунмоқ) фалсафадаги билиш назарияси билан чекланмай, балки тилни тафаккур билан боғлаб, унинг ҳосил бўлишидаги психологик, биологик ва нейрофизиологик жиҳатларнинг ижтимоий, маданий, лисоний ҳодисалар билан узвий алоқасини чуқур илмий тадқиқ этади. Маълумки, дунёни, воқеликни билиш, уни идрок этиш оддий ҳодиса эмас. Аслини олганда, билим тилга нисбатан анча мавҳум, чунки уни жисман кузатиб бўлмайди. Билимнинг мавжудлиги - тилнинг мавжудлиги. Тилнинг ўзи эса когнитив тизим фаолиятининг маҳсулидир ва лисоний таркиблар тафаккур фаолияти туфайли шаклланади. Айрим ҳолларда билишни тўғридан тўғри фаҳмлаш, тушуниш ҳаракатлари билан боғлаб қўйишади. Шу сабабли билиш фаолияти ҳақида гап кетганда, фақатгина согитатион (латинча), яъни "ақл, тафаккур" ҳодисасини тасаввур қилиш билан чекланмасдан, балки согитаториум - тафаккур фаолияти шахсини ҳамда бу фаолият билан боғлиқ бўлган барча турдаги номентал (ижтимоий, маданий, лисоний) ҳодисаларни ҳам инобатга олиш керак бўлади. Шунини унутмаслик лозимки, тафаккурнинг ўзи инсоннинг мақсадли фаолияти натижасида ҳосил бўлиб, у инсонлар ўртасидаги мулоқот жараёнида воқеликка нисбатан билдирилаётган фаол муносабатнинг ифода топишидир.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Америкалик психолог Х. Гарднер когнитив фанлар чорраҳасида олти фан соҳаси (фалсафа, психология, тилшунослик, антропология, сунъий интеллект, неврология) туташини ва ягона бир илмий мақсад - табиий ва сунъий тизимларда билимнинг жамланиши, қайта ишланиши ва қўлланиши муаммолари ечимини излаш билан банд бўлишини қайд қилган [14; 91] эди.

Когнитивистика фани вакиллариининг фикрига кўра, ҳеч қайси бир алоҳида фан инсоннинг интеллектуал фаолиятини адекват тасвирлай олмайди. Жумладан, мантиқ фикрлашнинг интуитив, образли, шеърый ва мифологик нуқтаи назаридан ташқари фақат айрим шакллариини кўриб чиқади. Психология фикрлаш жараёнларининг натижаларига эмас, балки уларнинг нейронлар даражасида субстратга боғлиқлигига қараб кечишига ва моддий жиҳатлариги эътибор беради. Эпистемология ва гносеология эса, аксинча, ўта мавҳум, аниқ фикрлаш воситаларидан ва уни бирор бир белгилар тизими орқали объективлаштириш усулларииндан узоқдир. Уларнинг хулосалари фақат билишнинг универсал қонунларига тааллуқлидир, когнитивистика фани эса "дунё ва унинг моҳиятини туркумлаш жараёнларини, билим тузилмаларини, дунёнинг аксиологик тизимларини, манзаралари ва моделларини шакллантириш"ни ўрганиш вазифасини кўндаланг қўяди.

Олимлар миянинг чап ярим шарлари нутқий ахборотни қабул қилувчи ва узатувчи ҳудуд эканлиги ҳамда улар доимо ўзаро мураккаб муносабатда эканлигини уқтиришган [3; 108]. Бу ҳудудлар нейрофизиологлар Поле Брок ва Карне Вернике номлари билан аталади. Бу муносабатларнинг қандай юзага келганлиги ва уларнинг заминида нималар турганлигини аниқлаш учун дастлаб инсоний фаолиятнинг когнитив тизимини батафсил ўрганиш лозимдир ва бу эҳтимолнинг ҳақиқатга ўта яқинлиги когнитив тилшунослик тараққиёти жараёнида ўз исботини топмоқда [3; 34]. Билим олиш, уни хотирада сақлаш ҳамда амалда қўллаш, узатиш манбаи ва уни шакллантирадиган восита - тил тизими когнитив таҳлил объекти ҳисобланади.

Зеро, кибернетика ва компьютер технологияларининг жадал ривожланиши билан олимлар фикрлаш, билиш ва тушуниш жараёнларига, шунингдек, маълумотларни ҳам инсон онгида, ҳам компьютер тизимида олиш, сақлаш, қайта

ишлаш ва ифодалаш билан боғлиқ муаммоларни янгича талқин эта бошладилар. Кўпчилик олимлар тилшуносликда когнитив ёндашувнинг пайдо бўлишини Жорж Миллер ва Филипп Жонсон-Лэйрдларнинг машхур "Тил ва идрок" китобининг нашр этилиши билан боғлайдилар [5; 22]. Унинг муаллифлари тил тизимини ва лексикани психологик жиҳатдан ўрганувчи фан "психолексикология" фанининг асосларини яратиш вазифасини ўз олдиларига қўйдилар. Келажак кўрсатганидек, психолексикология фан сифатида шакллана олмади, лекин когнитив тилшунослик Ж.Миллер ва Жонсон-Лэйрд томонидан таклиф қилинган ғоялар ва ёндашувлар асосида юзага келди. Уларнинг позицияси ассоциация ғояларини қатъиян рад этиш билан тавсифланади, улар сўзлар ва нутқий жараён ўртасидаги барча ассоциатив алоқаларни тушунтириш эмас, балки уларнинг орқасида ётган психологик жараёнларни ўрганиш ва тавсифлашни вазифа сифатида ўз олдига мақсад қилиб қўйдилар. Ушбу тадқиқот лексик даражага асосланади, чунки муаллифлар нуқтаи назаридан, лексик даража тил ва идрок ўртасидаги муносабатларни очиб бериш учун энг яхши имкониятларни таъминлайди. Юқорида келтирилган олимлар ўзлари англамаган ҳолда когнитив лингвистика ибтидосини бошлаб бердилар.

XX асрнинг ўрталарида содир бўлган психология ва тилшуносликдаги когнитив инқилоб ўша пайтдаги инсоннинг барча хатти-ҳаракатларини "рағбатлантириш", "реакция" ва "кўникмалар" нуқтаи назаридан тавсифловчи ҳукмрон бихевиоризмга жавоб бўлди. Илмий йўналишни ўзгартиришда У. Найзер, Ж. Пиаже, Г. Саймон, Е. Толман, А. Ньюелл каби психологларнинг ишлари асосий роль ўйнади. В.З. Демянков таъкидлаганидек, гарчи когнитивистларгача олимлар барча биологик турлар учун умумий бўлган билишнинг мантиқий қонунларини кашф этишга интилган бўлса-да, янги ёндашувнинг кашшофлари кузатиб бўлмайдиган. яъни ҳаракатлар, стратегиялар, рамзларнинг ментал репрезентациялари соҳасига киришга ҳаракат қилишди [5; 45]. Онгнинг бевосита кузатилмайдиган кўринишларини ўрганишга қўйилган таққиқни олиб ташлайдиган мазкур янги методология когнитивизмнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб хизмат қилди.

Когнитивистика фанининг назарий асослари охиригача ишлаб чиқилмаган бўлса-да, аксарият когнитив назариялар бир қатор умумий тамойилларга эга: 1) шахснинг хулқ-атвори "объектив" воқелик билан эмас, балки у (воқелик) ҳақдаги субъектив тасаввурлар тизими билан белгиланади; 2) атрофни билиш дунё ҳақидаги маълумотларни тўплаш орқали эмас, балки воқеликнинг субъектив фойдали моделлари (олам манзаралари)ни қуриш орқали амалга оширилади; 3) бир қатор аниқ илмий билим соҳаларидан маълумотларни жалб қилиш - фанлараро тўсиқларни эътиборсиз қолдириш; 4) илмий тавсифда (масалан, инсон мияси - бу компьютер) метафоралардан фойдаланиш; 5) етакчи методология - ахборот ёндашувидир, инсон ахборот дунёсидаги фикрловчи тизим [6; 81].

Шунинг учун табиий тил - "дунёни идрок этиш ва англаш ҳамда хотира ва ақл даражаси билан чамбарчас боғлиқ бўлган жуда муҳим когнитив восита" сифатида когнитивист олимларнинг назарига тушди [7; 56]. И.П. Меркулов таъкидлаганидек, инсон ривожланиб боргани сари унинг тафаккури фазовий образлиликдан белгили-рамзли фикрлашгача аста-секин тадрижий ривожланиб боради, бу вербал ахборотнинг кўпайиши билан боғлиқ [7;43]. Е.С.Кубрякова таъкидича, когнитивистика фани "билиш тадқиқотларини тил ўрганишга яқинлаштиришнинг ёрқин тенденциясини" ривожлантиргани ҳам ажабланарли эмас [8; 23].

В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь, А.А. Потебня, Ф. де Соссюр, Э. Бенвенист

каби кўплаб тилшунослар узоқ йиллик муаммо бўлган фикрлаш ва тилнинг ўзаро боғлиқлигига ўз асарларини бағишлаган. Шундай қилиб, В. фон Гумбольдт инсон тафаккури асосан миллий тилнинг ўзига хослиги билан белгиланади, бу эса, ўз навбатида, халқ руҳининг намоёни ҳисобланади, дея таъкидлаганди. А. А. Потебня сўзни гоёни яратиш ва фикрни парчалаш воситаси ҳамда воқеликни тизимлаштириш усули, дея ҳисоблаган бўлса [9; 125], Э. Бенвенист "тилдан ташқарида фақат ноаниқ ундашлар, имо-ишоралар ва юз ифодаларига олиб келадиган ихтиёрий импульслар мавжуд", деб ўйлаган, зеро тил шакли фикрни узатиш шarti эмас, балки "уни амалга ошириш шarti" деб ҳисоблаб, "мазмун тил орқали ўтиб, унда муайян шакл-шамойилга эга бўлиши керак"[10; 309]. Акс ҳолда, фикр ёйилиб тушунарсиз ва ноаниқ нарсага айланади. Шунинг учун когнитив фанларда тилшунослик етакчи ўринларда туради.

Шунингдек, тилшунос олима Д.Худойберганова бу борада ўзининг "Матннинг антропоцентрик тадқиқи" монографиясини яратди. У ўзбек тилидаги матнларнинг лингвокултурольогик хусусиятларини ўрганишни очиб берди. Унда преседент бирликлар ва лингвомаданий бирликларнинг матн яратилишидаги ўрни, ўхшатиш мазмунли матнлар, метафораларнинг матн яратилишидаги ўрни, жонлантириш асосида матнларнинг лингвокултурольогик хусусиятларига алоҳида эътибор берилди. Олима инсон ҳақидаги турғун ўхшатишларни қуйидаги маъновий гуруҳларга таснифлади. Бу ўхшатишларнинг ҳар бирига алоҳида тўхталиб ўтамиз:

1.Инсон аъзолари билан боғлиқ бўлган ўхшатишлар: алифдек / сарвдек / самбитдек / шамшоддек тикқомат, ангишовнадек кичкина оғиз, анордай қизилюз, бургутникадай ўткиркўз, гилосдай қизиллаб, гуручдай оппоқ, майдатиш, зулукдек қорақош, ипдай ингичкақош, кулчадек юмалоқюз, тундай қорасоч, чўмичдай каттабурун;

2.Инсоннинг ташқи кўриниши билан боғлиқ, ўхшатишлар: асроилдай хунук, бўрдоқидай / мешдай семиз, девдай баҳайбат, зангидек қоп-қора, ниҳолдай нозик, ойдай гузал, суқсурдай чиройли, теракдай новча, чигирткадай / арвоҳдай / косовдай / чўпдай озгин;

3.Инсоннинг жисмоний хусусияти билан боғлиқ, ўхшатишлар: аждарҳодай кучли, айиқдай бақувват, алпдай паҳлавон, гулдай нафис;

4.Инсоннинг овози билан боғлиқ, ўхшатишлар: айиқдай / шердай / арслондай / туядай бўкирмақ, наъра тортмоқ, бўридай увилламоқ, момақалдиरोқдай гумбурламоқ, қўнғироқдай жарангдор;

5.Инсон нутқи билан боғлиқ, ўхшатишлар: автоматдай гапирмоқ, беданадай / булбулдай сайрамоқ, итдай қопмоқ, итдай иррилламоқ, чумчуқдек чирқилламоқ;

6.Инсоннинг характери билан боғлиқ, ўхшатишлар: бир қоп ёнғоқдай шалдир-шулдир, авлиёдай бегуноҳ, аммамнинг бузоғидек бўш, ипақдек мулойим, итдай садоқатли, молдай бефаҳм, мусичадай беозор, сутдай оқ, таёқдай туғри, тулкидай айёр, эшакдай қайсар, қўйдаи ювош;

7.Инсоннинг ҳолати билан боғлиқ ўхшатишлар: бақадай / шамдай / хайкалдай / тошдай қотмоқ, безгак тутгандай қальтирамоқ, ёш боладай қувонмоқ, докадай / девордай / бўздай оқармоқ, тилла топган гадойдай севинмоқ, тўрвасини йўқотган гадойдай талмовсирамоқ, етимчадек мунгаймоқ, ёғдай эримок, игна устида ўтиргандай бетоқат, илондай тўлганмоқ, куйдирган калладай тиржаймоқ, лавлагидай / шолғомдай қизармоқ, сувга тушган бўлка нондай бўшашмоқ;

8.Инсоннинг хатти-ҳаракати билан боғлиқ, ўхшатишлар: елимдай ёпишмоқ, еб қуйгудай қарамоқ, ёв қувгандай югурмоқ, итдай / девдай / эшакдай / молдай / кулдай ишламоқ, оч калхатдай ёпирилмоқ, кўз корачиғидай асрамоқ, маймундай / эчкидай сакрамоқ, молдай / итдай / чучқадай / ҳўкиздай ичмоқ, тошбақадай

судралмоқ, ўқдек отилиб чиқмоқ. Ўзбек тилидаги инсон билан боғлиқ ўхшатишлар шуни кўрсатадики, уларда инсоннинг ҳолати ва ҳаракатини ифодаловчи ўхшатишлар миқдори бошқа маъновий гуруҳдаги ўхшатишларга нисбатан кўп.

Рамз - ташқи дунёнинг турли маданият вакиллари ички дунёси, онги, тафаккури ва руҳидаги аксидир. Ҳар бир инсонда, ҳар қандай маданият вакилида ички дунёни ўзига хос қабул қилувчи "туғма механизм" мавжуд бўлади. Бу "туғма механизм" ташқи дунёни рамзлар, тимсоллар орқали "қайта ишлаб" қабул қилишга мослашгандир.

Ҳайвон рамзлари. От қадим-қадимдан инсонга хизмат қилиб келган. Илмий маълумотларга кўра, отлар милоддан тахминан уч минг йил илгари хонакилаштирилган. Уни машқ қилдириш ва ҳар хил ишларга, ҳаракатларга ўргатиш - бошқа ҳайвонларга нисбатан анча қулай. От кучли, сабр-чидамли, кўркам, покиза, зийрак, ҳушёр, бирор нарсани дарҳол пайқаш, кўриш, ҳид билиш, товушни, ҳатто билинар-билимас шарпани эшитиш, сезиш қобилияти кучли. Бу фазилатларидан ташқари от инсоннинг содиқ дўсти, вафодори, оғир ишларда мадакори, сафарларда ҳамроҳи, жангу жадалда, бошқа хавф-хатарли ҳолатларда кўпинча кишини ўлим-йитимдан сақлаб қолувчи ажойиб жонивордир Маҳмуд Кошғарийнинг таъбири билан айтганда от "туркнинг қанотидир". "От туркий қабилаларда тотем жониворлардан бири бўлиб, эзгулик руҳи сифатида шомонга ёвуз руҳ устидан галаба қилишда ёрдам беради. Шомонларнинг ҳассалари кўпинча от рамзини ифодалайди ва ўзбек халқида ҳозиргача отнинг деви бор деган инончлар сақланиб қолган". Фарғонада, Кўқонда, Самарқандда, Ўратепада девни от қиёфасида тасаввур қилинади. ўзбек халқ эртаклари ва дostonларида "от қаҳрамоннинг садоқатли йўлдоши, ҳамроҳи, ёрдамчиси, баъзан ўринбосари сифатида учрайди. Алпомишни Бойчибор, Гўрўғлини Фироқиз тасаввур қилиб бўлмайди. "Паҳлавон Рустам" эртагида от Рустамни ҳамини фалокатлардан асрайди. "Маликаи айёр" дostonида от қаҳрамоннинг саргузашти ва қаҳрамонликларига тенг шерик. Эртақ ва дostonларда девлар ҳам баъзан от кўринишида келади ёхуд бир юмалаб отга айланади. Бир афсонага кўра, отлар тангрилар билар аждарҳолардан тарқалган. Шу сабабли халқ оғзаки ижодида қанотли отлар кўп учрайди". Ўзбек инончларига кўра, касаллик яқинлашган ёки ўлим хавфи туғилган кишининг тушига от кириб, ўлимдан дарак беради.

Бўри - туркий халқларнинг тотеми бўлиб, у жасурлик, бўйсунмасликни тамсил этади. Афсоналарда турк уруғларининг асосини бўрига бориб тақаш уларда бўрига бўлган ишончнинг сақланиб қолишига сабаб бўлган. Бўрига ишончнинг асосий қисми ўзбекларда боланинг туғилиши, унинг ҳаётини сақлаб қолиш билан боғланган. Қашқадарё ўзбекларининг кўнғирот, авахли, найман, куччи, сарой, манғит каби уруғларида ҳомиладор аёллар бўрининг терисидан, суягидан ва бошқа аъзоларидан тумор қилиб, ўзи билан олиб юрганлар, бола туғилишини осонлаштириш учун онанинг ёстиғи остига бўрининг пайини қўйганлар, янги туғилган болани бўрининг жағсуяги орасидан ўтказиб олганлар. Буларнинг барчаси туркий халқларнинг бўридан тарқалганлигига ишора, рамз бўлиб, айна пайтда бўридай ўлжали, топиб яшаш назарда тутилади.

Рус лингвомаданиятида бўри - ваҳшийлик; турк мифологиясида бўри - қуёшни ютиб юборувчи; Хитойда ебтўймаслик, очкўзлик; насронийликда ёвузлик, ваҳшийликни ифодалайди.

Дарахт ва ўсимлик рамзлари. "Дарахт" тушунчаси турли халқларнинг тасаввур оламида ҳар хил сўзларнинг ассоциатив қаторини ҳосил қилади. Масалан, дарахт деганда ўзбеклар чинор, қайрағоч, тут, теракни, турклар тол (с???)т), арча (?ам)ни, руслар дуб, қайин, эманни, японлар сакурани, ҳиндлар пальма ёки бамбукни

тасаввур қилиши мумкин.

"Ҳаёт дарахти" - дунё маданиятида оламнинг асоси (ўзак, ўқ, устун), яъни осмон, замин ва ер ости оламларини ўзаро бирлаштириб турувчи восита сифатида тасаввур қилинади. "Ҳаёт дарахти"нинг ўзбек фольклоридаги тимсоли чинордир. Чинор узоқ умр рамзи саналади. Қадимги хитойликлар тут дарахтини "ҳаёт дарахти" сифатида талқин қилганлар.

Қайрағоч - туркий асотирларда муқаддас дарахт ҳисобланади. "Олтой афсоналарига кўра, Қорахон ўзи бунёд этган орольга тўққиз шохли қайрағоч дарахтини ўтказди. Бу дунёдаги илк қайрағоч бўлиб, унда тангри тимсоли акс этарди. "Маликаи айёр" достонида девларнинг макони қайрағоч билан боғланади"

Рангларнинг рамзлари. Қора ранг - турли лингвомаданиятларда ёвузлик, ўлим, тун, ғам-ғусса, қайғуни ифодалайди. Қора осмон, қора ер, ғор, чуқур, қабр қоронғулик сальтанати, марҳумлар диёри бўлиб, у ерда қандайдир хавф-хатар, таҳдид яширингандек талқин қилинади. Рус халқи тилида "черный" (қора) сўзи эски, қари, ифлос, тугалланмаган, ёруғликдан маҳрум қандайдир нарсани англатади: черная старуха, чернавка, чернуй ход, чернуй пол, черновик. Африка халқларида ёвузлик, ёмон нарсалар, бахцизлик, фалокат, касаллик, жодугарлик, ўлим, шаҳват, тун каби маъноларни англатади. Шарқ ва Ўрта Осиё маданиятида баъзан қора ранг улғуворлик, буюклик рамзи сифатида талқин қилинган.

Оқ ранг - деярли барча халқлар лафзида софлик, ростгўйлик, эзгулик, саломатлик тимсоли сифатида ифодаланади. Ўзбек маданиятида оқ ранг покизалик, мусаффолик, эзгулик рамзини англатади. Масалан, оқлик, оқ ўрар, она сутидек оқ, оқ от ёки келинларнинг оқ либос кийишлари, шифокорларнинг оқ кийимда бўлиши. Рус халқ оғзаки ижодида оқ - яхшилиқни англатади. Узоқ Шарқ мамлакатлари маданиятида оқ - мотам рангини билдиради. Агар мотамда қора кийим кийилса, марҳумнинг руҳи ҳеч нарса кўрмайди, деб ишонишган. Шунинг учун ҳам мотамда оқ ранг бу дунёдан кейинги ҳаёт, кўриш рамзи ҳисобланади. Ўзбекистоннинг Бухоро ва Хоразм вилоятида ҳам мотамда оқ кийим кийиш удуми мавжуд.

Когнитив тилшуносликнинг расмий "туғилиши" бир вақтнинг ўзида когнитив тилшунослик бўйича биринчи халқаро конференцияга айланган, 1989 йилнинг баҳорида Дуйсбургда (Германия) ўтказилган Халқаро лингвистик симпозиум билан боғлашади. Моҳиятига кўра, когнитив лингвистика ушбу конференциядан аввалроқ, 1980 йилларнинг охирида шаклланиб бўлган. Когнитив тилшунослик мактаби расман шаклланиши даврида ушбу йўналишнинг тадқиқотлари сифатида Жорж Лакофф, Жонсон Лейрд, Р.Лангакер каби олимларнинг бир қанча илмий мақолалари ва рисоалари тан олинган. Р.Лангакер когнитив грамматика асосларини яратиб мазкур тилшунослик ривожига ўз ҳиссасини қўшди.

Кейинчалик эса когнитив тилшунослик қатор америкалик когнитив тилшунослар, испан олимлари, инглиз тилшунослари томонидан тадқиқотлар объектига айланди ва бошқа мамлакатларда ҳам ўз тарафдорларига эга бўлди [11; 109].

Юқорида қайд қилганимиздек, "когнитив тилшунослик" атамаси (ёки анъаналарда "когнитив грамматика") илк бор 1975 йилда Ж. Лакофф ва Г. Томпсоннинг "Когнитив грамматикани тақдим этамиз" номли мақоласида ишлатилган. Янги йўналишнинг методологик асоси учун Ж. Лакофф ва М. Жонсон "Биз билан яшаётган метафоралар" (1980), Ж. Фоконье "Ментал маконлар" (1985), Р. Лангакер "Когнитив грамматиканинг асослари" (1987) билан тамал тошини қўйишган. Ушбу йўналиш рус когнитивистикасида ўтган асрнинг 80-йилларида юқорида айтиб ўтилган муаллифларнинг асарлари таъсири остида ривожлана

бошлаган. Рус когнитивистика фанининг шаклланишида Н. Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия, В.З. Демьянков асарлари муҳим рол ўйнади [2; 94].

Е.С. Кубряковнинг таҳрири остида 1996 йилда нашр этилган "Когнитив атамаларнинг қисқача лугати" янги тенденциянинг асосий тушунчаларини изоҳловчи когнитив тилшунослик бўйича умумлаштирувчи асар бўлди, десак хато бўлмайди [13; 201]. Рус тилшунослигида когнитив тилшуносликнинг атоқли вакили Е. С. Кубрякова қуйидагича фикр билдиради: "Когнитология кўпқиррали фан соҳаларидандир. Унинг доирасида шаклланган когнитив тилшунослик, ўз навбатида, мураккаб вазифа ижросини кўзлайди, зотан лисоний ва билим структуралари ўртасидаги муносабатлар ҳамда доимий муқобилликлар таҳлили, изоҳи режалаштирилади".

Когнитив тилшуносликнинг асосий қоидалари сифатида фикрлаш натижасида онгда айрим "сценарийлар", "фреймлар" мустақамланиб бориши айтиб ўтилган.

Демак, айтиш мумкинки, когнитив фаолият инсоннинг бирор нарса ёки воқеликни идрок этишини амалга оширувчи тафаккур жараёнидир. Когнитив фаолият бевосита тил билан боғлиқ ҳолда кечади, зеро, тил воситасида тажриба ва билим алмашиллади, ахборот узатилади, билиш жараёни, унинг натижаларининг айнан шу жиҳати билимнинг лисоний тизимини, яъни уни тартиблаштириш, хотирада сақлашнинг лисоний воситаларини ўрганувчи тилшунослик фани билан алоқадордир.

Ўзбек тилшунослигида бу йўналишнинг сардорлари сифатида Ш.С. Сафаров, Д. У. Ашурова, А. Э. Маматов, Ф. М., Ҳошимов каби тилшунос олимлар номи қайд этилади. Когнитив тилшунослик тилни умумий когнитив механизм сифатида ўрганувчи соҳадир. Тилшунос Ш.С. Сафаровнинг фикрига кўра, "когнитив тилшуносликнинг вазифаси тил ёрдамида билим олиш ва сақлаш, тилни амалда қўллаш ҳамда узатиш, умуман, тил тизими ва таркибини инсон миясидаги инъикоси сифатида тафаккур билан боғлаб, чуқур илмий тадқиқ этишдир" [14; 29].

Профессор А. Маматов тил тизимини когнитив жиҳатдан таҳлил қилиш борасида фикр юритар экан, шундай деб ёзади: "Когнитив фан когниция (билиш) билан шуғулланса, когнитив тилшунослик когнициянинг, яъни билишнинг тилда акс этишини, вербаллашувини тадқиқ қилади. Тилга бўлган когнитив ёндашув - бу тил шаклининг охир-оқибат инсон онги, фикри, билиш структураларининг акс эттирилишидир. Когнитивлик ўз тузилишига кўра инсоннинг билиш фаолиятига таянган барча типдаги билимларнинг тизимлашишини ифодалайди"[15; 79].

Профессор Д.Ашурова ўз мақоласида когнитив тилшуносликнинг мақсад ва вазифалари, ўз ечимини кутаётган долзарб масалаларни кўрсатиб ўтади. Жумладан, ҳозирги даврда шаклланиб бораётган когнитив тилшуносликнинг когнитив фонология, когнитив грамматика, когнитив лексикология, когнитив семантика каби [1; 11] янги йўналишлари вужудга келганлиги таъкидланади. Когнитив ёндашув асосида сўз туркумлари, тил бирликларининг категорияларга бўлиниши ва концептуализациялашуви, тил ва дунёни билиш каби тушунчалар янгича талқинларга эга бўлади. Когнитив тилшуносликнинг асосий тушунчалари тизимидан фрейм, сценарий, скрипт, категориялаштириш, концепт, концептуализация, когнитив структура, когнитив метафора кабилар ўрин олмоқда. Мазкур йўналишнинг асосий тадқиқ методларига фреймлар асосида таҳлил қилиш, моделлаштириш (когнитив харитасини яратиш), концептуал таҳлил сингарилар кирази.

А.Абдуазизовнинг таъкидлашича, нутқнинг ҳосил бўлиши, узатилиши, хотирада онгли сақланиши каби мураккаб ҳодисаларнинг маркази мия нейронлари

орқали амалга оширилади. Тилдаги турли бирликларнинг шакл ва мазмунини фарқлаб, турлича тушунча, концептлар, фреймлар ёрдамида миллий-маданий ва ижтимоий хусусиятларни ҳар бир халқ ёки этнос учун ўзига хослигини аниқлашда фонологик воситалар катта хизмат қилади. Инсон тили "товушли, овозли" бўлиб, у мазмунни ҳосил қилишда ўзига хос аҳамиятли жиҳатлари когнитив фонетика ва фонологияда ўрганилиши сабабли уни когнитив тилшуносликнинг асосий таркибий қисми эканлигини эътироф этиш лозим.

Профессор Ф. М. Ҳошимов "Когнитив тилшунослик - инсон томонидан борлиқ дунё воқелигини тил орқали англаниши, ўрганилиши, яъни концептлар воситасида унинг инъикос этилиши, ҳис ва идрок қилиниши каби инсон миясида кечувчи мураккаб концептуал жараёнлар билан боғлиқ муҳим йўналишдир" деб таъкидлайди [16. 76].

Инсоннинг кундалик воқеа-ҳодисаларга муносабати тилнинг когнитив назарияси амалда қўлланиши билан узвий боғлиқдир. Зотан, биз йиллар давомида ҳосил бўлган ҳаёт тажрибамиз, билим ва кўникмаларимиз асосида воқеликдаги у ёки бу тарзда мавжуд бўлган нарса-предметлар, воқеалар, ҳодисалар ҳақида фикрлай оламиз ва ана шунга таянган ҳолда ўзаро сўзлашув жараёнида нутқимиз бекаму кўстлигига эришамиз.

Ҳозирги замон тилшунослигида когнитив йўналиш лексик-семантик сатҳдаги таҳлиллар билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, унга кўра тил умумий когнитив механизм бўлиши билан бирга, когнитив қурол тарзида ахборотнинг тақдимотини, код ёрдамида узатиш ва ўзгартириш вазифасини бажарувчи белгилар тизими ҳамдир.

Когнитив тилшуносликда инсонга хос бўлган когнитив тузилма ва усуллар ёрдамида ахборотни тўла эгаллаб олиш механизмлари ўрганилади. Зеро, интенсивликни ифодаловчи сўзлар ҳам борлиқ ҳақидаги билим ва тасаввурларни ифода этишга хизмат қилади.

Сўз маъносини англашда фақат унинг семантик тузилмасини билишимиз камлик қилади. Биз муайян тилда сўзлашувчи одамларнинг тафаккур хусусиятлари, фикрлаш тарзлари ва дунёни тил унсурлари ёрдамида билиш хусусиятларидан ҳам хабардор бўлишимиз лозим. Чунки мазкур вазифаларни сўзларнинг соф лингвистик таҳлиliga юклаш қийин. Бу эса тил ҳодисасининг табиатини, моҳиятини чуқурроқ тушуниш учун унда сўзлашувчининг борлиқни билиши ва уни онгида "пишириб", ўз тилида (нутқида) тингловчига бекам-кўст узатиши билан боғлиқ масалаларни ҳам тадқиқотларимиз кун тартибига қўйишни талаб қилмоқда.

Юқоридагилар билан бир қаторда яна шуни ҳам таъкидлаш лозимки, бугунги тилшунослигимизда фрейм, скрипт, сценарий, гештальт каби оралиқ тил бирликларини ўрганишга эътибор ортиб бормоқда. Бунинг асосий сабаби когнитив тилшунослик муаммоларининг тадқиқотларимиз мундарижасидан ўзига муносиб ўрин олганлигидадир.

Iqtiboslar/Snoski/References

1. Ашурова Д. У. Связь вузовских курсов с современными направлениями лингвистики // Филологиянинг долзарб муаммолари: Маъруза тезислари. - Тошкент, 2008. - Б. 11
(Ashurova D.U.Svyaz vuzovskix kursov s sovremennimi napravleniyami lingvistiki// Filologiyaning dolzarb muammolari: Ma'ruza tezislari. - Toshkent, 2008. - B.11).
2. Арутюнова Н.Д. Семиотические концепты // Язык и мир человека. М., 1998
(Arutyunov N.D. Semioticheskie konsepti // Yazik i mir cheloveka. M.,1998).
3. Вяч В. Иванов. Четные и нечетные ассцети мозга знаковых систем. М., 1998.- С.180. Ж. Кац. An autlire of plotopist. 1984.
(Vyach V. Ivanov. Chetniye I nechetniye asstseti mozga znakovix system. M., 1998. - S.180.J. Kats. An autlire of plotopist.1984).
4. Миллер Ж. Магическое число семь плюс или минус два. О некоторых пределах нашей способности перерабатывать информацию // Инженерная психология. М.: Прогресс, 1964. С. 192-225 (Miller J. Magicheskoye chislo sem plyus ili minus dva. O nekotorig predelax nashey sposobnosti pererabativat informatsiyu// Injernaya psixologiya. M.:Progress, 1964. S.192-225).
5. Демьянков В. З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода. // Вопросы языкознания. Вып. 4. М., 1994.
(Demyankov V. Z. Kognitivnaya lingvistika kak paznovidnost interpretiruyushego podxoda./ / Voprosi yazikoznaniya. Vip.4.M.,1994.)
6. Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Когнитивные науки: от познания к действию. М., 2005.-С.81 (Baksanskiy O.Ye., Kucher E.N. Kognitivniye nauka: ot poznaniya k deystviyu. M.,2005. - S.81).
7. Меркулов И. П. Эпистемология (когнитивно-эволюционный подход). М., 2003. СПб.,Т. 1.-С.150. (Merkulov I.P.Epistemologiya (kognitivno-evolyutsion podxod). M.,2003.SPb.,T.1.-S.150).
8. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивной лингвистики - психология - когнитивная наука // Вопросы языкознания. Вып. 4. М., 1994.-С.62.
(Kubryakova Ye.S.Nachelniye etapi stonovleniya kognititsii: lingvistika - psixologiya-kognitivnaya nauka// Voprosi yazikoznaniya. Vip.4.M.,1994.-S.62).
9. Потебня А. А. Мысль и язык (извлечения) // Психолингвистика в очерках и извлечениях: Хрестоматия: Учебное пособие для студ. высш. уч. зав. / Авт.-сост. В.К. Радзиховская, А. П. Кирьянов и др.; Под общ. ред. В.К. Радзиховской. М., 2003.-С.125. (Potebnya A.A. Misl i yazik (izvlecheniya) // Psixolingvistika b ocherkax i izvlecheniyax: Xrestomatiya, A.P.Kiryanov I dr.; Pod obsh.red.VK.Radzixovskoy.M.,2003.-S.125).
10. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. (Benvenist E. Obshaya lingvistika. M.,1974.)
11. Шилаев К.С. Введение в когнитивную лингвистику: учебно-методическое пособие. - Томск: Томский государственный университет, 2018. - 46 с. (Shilyaev K.S. Tomskiy gosudarstvenniy universitet, 2018.-46 s.)
12. Е.С. Кубрякова. Краткий словарь когнитивных терминов. М.: Институт языкознания РАН, 1996.-245 с.
(Ye.S.Kubryakova. Kratkiy slovar kognitivnix terminov. M.: Institut yazikoznaninya RAN,1996.-245s).
13. Кубрякова Е. С. О когнитивной лингвистике и семантике термина "когнитивный" // Вестник Воронежского государственного университета Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. - Воронеж, 2001. -С.90.

(Kubrayakova Ye.S. O kognitivnoy lingvistike i semantike termina "kognitivniy" // Vestnik Voronejskogo gosudarstvennogo universiteta Seriya: Lingvistika i mejkulturnaya kommunikatsiya. - Voronej, 2001.-S.90).

14.Сафаров Ш. С. Когнитив тилшунослик. - Жиззах: Сангзор, 2006. - Б. 91. (Safarova Sh.S. Kognitiv tilshunoslik. - Jizzax: Sangzor, 2006. - B.91).

15.Маматов А. Э. Тилга когнитив ёндашувнинг моҳияти нимада? // Тилшуносликнинг долзарб масалалари: Проф. А.Нурмонов таваллудининг 70 йиллигига бағишлаб ўтказилган илмий-амалий анжуман материаллари. - Андижон, 2012. - Б. 212-219. (Mamatov A.E. Tilga kognitiv yondashuvning mohiyati nimada? / / Prof. A.Nurmanov tavalludining 70 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan ilmiy-amaliy anjuman materiallari. - Andijon, 2012. -B. 212-219).

16.Хошимов Г. М. К теории концептов и их таксономики в когнитивной лингвистике // Систем–структур тилшунослик муаммолари. Филология фанлари доктори, профессор Н.К.Турниёзов таваллудининг 70–йиллигига бағишланган Республика илмий–назарий конференцияси материаллари. - Самарқанд, 2010. (Xoshimov G.M. K teorii konseptov i ix taksonomiki v kognitivnoy lingvistike // Sistem-struktur tilshunoslik muammolari. Filologiya fanlari doktori, professor N.K.Turniyozov tavalludining 70-yilligiga bag'ishlangan Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi materiallari. - Samarqand, 2010).

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Қаршиев Насирдин

Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Ўзбекистон-Финландия педагогика институти

Самарқанд, Ўзбекистон

karshiyevnasirdin@maiyl.ru

ҚОРАКЎЛЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ ҚЎШМА ВА ЖУФТ УСУЛЛАР БИЛАН ИФОДАЛАНИШИ

АННОТАЦИЯ

Қоракўлчилик терминологиясининг асосий қисмини бирикма терминлар ташкил этади. Тилшуносликда лексемалар ва терминларнинг ясалишида бир қадар фарқли жиҳатлар мавжуд. Ўзбек умумадабий тилида лексемалар беш хил усул билан ясалса, қоракўлчилик терминологиясида эса терминлар фақат уч хил усул билан ҳосил қилинади. Бу қоракўлчилик терминологиясига ҳам хосдир. Бирикма терминларнинг компонентлари боғланишига кўра қуйидаги уч тури мавжуд: сифатловчи бирикма терминлар, қаратқич бирикма терминлар, изофали бирикма терминлар. Бирикма терминлар тузилишига кўра: содда (икки компонентли), мураккаб (уч ва ундан ортиқ компонентли) терминлардан иборат. Қоракўлчилик соҳасида қўлланаётган бирикма терминлар терминэлементларининг ясалишини ўрганиш ҳам ўзига хос лисоний аҳамият касб этади. Терминэлементларнинг ясалишида сифат, сифатдош ҳамда кам миқдорда равишдошлардан фойдаланилган. Сифатларнинг аслий турига оид ўттиздан ортиқ термин иштирок этган. Мақоламизда нисбий сифатлар билан ясалган терминэлементлар таҳлилга тортилган.

Калит сўзлар: содда (икки компонентли), мураккаб (уч ва ундан ортиқ компонентли) термин, сифатловчи бирикма терминлар, қаратқич бирикма терминлар, изофали бирикма терминлар.

Karshiev Nasirdin

Doctor of Philological Sciences (PhD),
Uzbek-Finnish pedagogical institute
Samarkand, Uzbekistan
karshiyevnasirdin@maiyl.ru

METHODS OF FORMATION OF KARAKUL TERMS

ABSTRACT

Compound terms predominate in the terminology associated with karakul breeding, constituting its primary constituent. Within the field of linguistics, notable distinctions arise in the processes involved in the formation of lexemes and terms. In the Uzbek standard literary language, lexemes are generated through the application of five distinct methods, while within the realm of karakul terminology, only three methods of term formation are employed. Such observations are equally applicable to the domain of karakul terminology. This particular domain encompasses three categories of compound terms, categorized according to the mode of amalgamation of their constituent elements: defining, indicative, and isomorphic compound terms. The compositional structure of compound terms comprises both simple (comprising two components) and complex (comprising three or more components) terms. The meticulous investigation of the formation process of terminological constituents within complex terms, as employed in the realm of karakul breeding, carries substantial linguistic significance. Within this context, the formation of terminological constituents entails the utilization of adjectives, nouns, and a limited range of adverbs. Over thirty terms, originating from the initial class of adjectives, have been duly considered for the purposes of this analysis. The present article undertakes an examination of terms generated through the application of relative adjectives.

Keywords: simple (two-component), complex (three-component and more) terms defining complex terms, indicative complex terms, isomorphic complex terms.

Каршиев Насирдин

Доктор филологически наук (PhD),
Узбекско-Финского педагогического института
Самарқанд, Ўзбекистон
karshiyevnasirdin@maiyl.ru

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАКУЛЕВОДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

АННОТАЦИЯ

Составные термины преобладают в терминологии, относящейся к каракулеводству, формируя её основную составляющую. В области лингвистики существуют существенные различия в механизмах образования лексем и терминов. В узбекском общелитературном языке лексем формируются при помощи пяти различных способов, в то время как в каракулеводческой терминологии применяются лишь три способа образования терминов. Это наблюдается и в контексте каракулеводческой терминологии. В данной области выделяются три типа сложных терминов, классифицированных по способу сочетания их

компонентов: определяющие, указательные и изоморфные сложные термины. Составные термины в своей структуре включают как простые (состоящие из двух компонентов), так и сложные (состоящие из трех и более компонентов) термины. Исследование процесса образования терминологических элементов в сложных терминах, используемых в каракулеводстве, имеет значительное лингвистическое значение. В формировании терминологических элементов в данном контексте используются прилагательные, существительные и ограниченное количество наречий. Было учтено более тридцати терминов, принадлежащих к изначальному классу прилагательных. В данной статье проводится анализ терминов, образованных относительными прилагательными.

Ключевые слова: простые (двухкомпонентные), сложные (трехкомпонентные и более) термины, определяющие сложные термины, указательные сложные термины, изоморфные сложные термины.

Ўзбек тилининг терминологиясига оид тадқиқотларда ҳам мазкур типдаги терминлар озми-кўпми ўрганилган. Чунки айрим терминологик тизимларда кўшма, жуфт ҳамда такрорий терминлардан ҳам фойдаланилмоқда. Қоракўлчилик терминологияси ҳақида ҳам шундай дейиш мумкин. Тўғри, тадқиқот объектимизда композицион усул билан ясалган терминлар унчалик кўп эмас. Шундай бўлишига қарамай, бундай терминлар ҳам озми-кўпми даражада қоракўлчилик тушунчаларини ифодалаш учун хизмат қилмоқда. Ўзбек тилшунослигида кўшма, жуфт ва такрорий лексемаларни ўрганишга бағишланган ишлар А. Ҳожиёв, Ш.Раҳматуллаев, Н.Маматов, З.Ўринбоев кабиларнинг тадқиқотлари шулар жумласидандир. Шунингдек бундай лексемалар ҳақида дарслик ва қўлланмаларда муҳим мулоҳазалар билдирилган [I. 95,69].

а) кўшма терминлар. Қоракўлчилик соҳасида ишлатилаётган кўшма терминлар, асосан, "от+от" қолипи асосида ясалган бўлиб, кўпроқ қоракўл териларнинг гуллари номларини ифодалаш учун қўлланмоқда. Мисоллар: Ҳалқагуллар ўлчами майда, ўрта ва катта гулларга бўлинади. Донагулли гулигаз териларда 50-55% и донагул, 25%и қаламгул, тахминан, 25% и паст сифатли гуллар бўлади. Нўхатгулларни ташкил этувчи жун тўпламларининг учлари тугунсимон ёки нўхат шаклида жингалакларга бўлади. Майда жингалакли ҳалқагуллар паст баҳоланади. Ёлгуллар, асосан, терининг ёнбош, сон ва кўрак қисмларини қоплайди [II. 94; 97;].

Шу билан бирга, тадқиқотимизда "сифат+от" қолипи асосида ясалган кўшма терминлардан ҳам фойдаланилмоқда. Мисоллар: Қоракўл, қоракўл териси. Қоракўл кўзиларининг 2-3 кунлигида сўйиб олинган териси. Қоракўлча. Эмбрионал ривожланишининг 127-135 кунлик босқичидаги ҳомилалар териси [III. 210]. Қоракўл кўзилари терисида тер безлари яхши тараққий этган. ... [кўзиларнинг] Ранги оч қора бўлса тери хунук кўринади ва жуни тез оқора бошлайди, бу хил кўзилардан, кўпинча, "оқгул" [кўйлар] етишади. Гул узунлигининг учдан бир ва кўпинча тўртдан бир қисми чапагулга ўхшаш [II.58;50; 88;].

Шуниси диққатга сазоворки, қоракўлчиликда келтирилган кўшма терминларга ясовчи аффикслар кўшилиб, янги-янги терминлар ҳам ҳосил қилинади. Мисоллар: Ўзбекистон қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институтида, айниқса, ёш қоракўлшуносларга етарли ғамхўрлик кўрсатилмоқда (Зарафшон, 25/12, 2007). Ушбу китоб қоракўлшунослик (қоракўл теришунослиги) тўғрисида ёзилган ўзбек тилидаги биринчи ўқув қўлланмасидир [IV. 4;]. Қоракўлчиларимиз кўк ва сур терилар етиштиришни 19.2 % га, шу жумладан, сур терилар етиштиришни 5.7 % га етказдилар. Қоракўлчиликни ривожлантириш учун кўйларнинг қимматли биологик хусусиятларидан усталик билан фойдаланиш

зарур. 145 кунлигида онадан чала туғилган қўзилардан қоракўл қоракўлча олинади [II. 31; 57;].

Бундан ташқари, қоракўлчилик терминологиясида терминэлементлар (бу ҳақда мазкур бобнинг кейинги бўлимида сўз юритилган) дан фойдаланиб ясалган кўплаб бирикмалар мавжудки, қўшма терминлар ҳам аини шундай вазифани бажариб келади. Мисоллар келтирамиз: Қоракўлчи чорвадорларимиз мустаҳкам конституцияли қўйлар сонини кўпайтиришга эътибор беришлари керак. Нормал қоракўл терилари тўлиқ ифодаланган гул турлари билан қопланган. Қаламгулли териларнинг гул томонига қаралса, тери сатҳида гуллар бир-бирининг кетига терилиб, жуда гўзал манзара кашф этади. Чаппагулли терилар жуни, кўпинча, қуруқ ва дағал бўлади. Нўхатгулли урғочи қоракўл қўзилар паст классларга ва териси эса паст навларга киритилади [II. 35; 57; 85; 93; 95;]. Қаламгулсимон жингалаклар орасида энг калта қилтиқ ва тивит жун толали, қовурғасимонлар - ўртача, ярим доиралилар эса унинг толаси бўлган [IV. 76;].

Шуни қайд этиш керакки, қоракўлчилик бўйича нашр этилган ишларда қўшма терминлар имлоси борасида хилма-хилликлар мавжуд. Айниқса, бундай ҳар хилликнинг бир манбанинг ўзидаёқ ҳатто, бир хил қўшма терминнинг хилма-хил ёзилганлиги эътироз уйғотади. Қаламгул терминининг қўлланишида ҳам турличаликка йўл қўйилган. Мисол: Шакли: орқаси ва думғўзасида узун қовурғасимон қаламгул ва ёлгуллар, ёнбошларида эса ўртача узунликдаги ва калта қовурғасимон қаламгул ҳамда ёлгуллар бўлади [II.108;]. Келтирилганлардан қоракўл териларининг гулларида бирини англлатувчи битта тушунча уч хил ёзилган, яъни: қаламгул - қалам гул-қаламигул.

Бундай хилма-хилликлар нашр этилган манбаларда кўплаб учрайди.

Б)жуфт терминлар. Қоракўлчилик терминологиясида жуфт терминларнинг миқдори жуда кам - ўнтага етар-етмас. Шундай бўлишига қарамай, уларга лисоний далил сифатида қаралиши лозим.

Тадқиқотимиздаги жуфт терминлар қоракўл териларнинг ёхуд улар гулларининг турлари, хилларини ифодалаб келади. Мисоллар: Жун толаси калта ва жуда калта бўлиб, ипаксимон жунли... қўзилар қимматли ҳисобланади. Бундай қўзилар терисининг товарлик кўриниши қоракўлча ёки қоракўл-қоракўлчага ўхшаб кетади. Ясси қаламигулнинг эса қалами-илонча деб аталувчи тур хили бор [V. 95; 97;]. ... сур терилар ичида тилла-сур, кумуш-сур, сур-антиқ, шамчиноқ-сур ва бошқа ранг-баранг гўзал ва товланувчи терилар учрайди. Қалам-чаппагул. Бу гул ҳам ўзига хос белгиларга эга [II.61;88;]. 130 кунлик бўлганда иккиламчи оқимлар терининг деярли бутун сатҳини эгаллайди. Бу даврда "ёл гул" озми-кўпми кўзга ташлана бошлайди. Бу хил териларни "гўлак-қоракўлча"типига киритилади [IV. 36;].

Қоракўлчилик тушунчаларининг бирикма терминлар воситасида ифодаланиши. Бу юқорида номи қайд этилган "Чорвачилик терминларига оид русча-ўзбекча луғат"да қоракўлчиликка оид жами 191 та терминга изоҳ берилган. Уларнинг атиги 34 таси нобирикма (яъни туб, ясама, қўшма) бўлса, 157 таси бирикма терминлардир. Бу рақамлар луғатдаги қоракўлчилик терминларининг 84% бирикма терминлардан иборат эканлигини кўрсатади.

Тадқиқот объектимидаги, қоракўлчиликка доир 2230 та термин-карточканинг 1575 таси бирикма терминлардан иборат. Демак қоракўлчилик терминологик тизимида ҳам бирикма терминлар миқдори жиҳатидан жуда кўп қисмини ташкил этади.

Шуниси диққатга сазоворки, қоракўл терилари хоссаларининг бирида камроқ, бошқасида кўпроқ терминлардан фойдаланилмоқда. Бироқ уларнинг

барчасини, табиийки, якка терминлар билан ифодалашнинг иложи бўлмаганидан бирикма терминлар билан ифодалашга "мажбур" бўлинган. Мана шу сабабларга кўра, қоракўлчилик соҳасида ҳам бирикма терминлар етакчи ўринни эгаллайди.

Бирикма терминларининг боғланишига кўра турлари. Қоракўлчилик соҳасида қўлланишда бўлган бирикма терминларнинг турлари, ясашиш асослари каби хусусиятлари ҳам эътиборни тортади. Ш.Рахматуллаев ўзбек тилида бирикмаларнинг етти хили борлигини кўрсатиб ўтган. Булар қуйидагилар: сифатловчили бирикма, қаратувчили бирикма, изоҳловчили бирикма, изофа бирикмаси, таъкидловчили бирикма, тўлдирувчили бирикма, ҳолловчили бирикма [VI.249].

Шуни таъкидлаш лозимки, ўзбек тилида қўлланиувчи мазкур бирикмаларнинг фақат уч туригина терминологик характерга эгадир. Булар сифатловчили бирикма, қаратувчили бирикмалар ва изофа бирикмалардир. Қуйида бирикма терминларнинг шу турлари хусусида қисқача сўз юритамиз.

А. Сифатловчили бирикма терминлар бошқа терминологик тизимларда бўлгани каби қоракўлчилик терминологиясида ҳам бирикмаларнинг айни шу туридан кенг фойдаланиб келинмоқда. Мазкур типдаги бирикмалар "сифатловчи+сифатланмиш" қолипи асосида ясашиб, тушунчани аниқ ифодалаш учун хизмат қилади. Табиийки, сифатланмиш вазифасини эса ҳар хил сўз туркумларига оид лексемалар ўтайди. Булар қуйидаги қолиплар характерига эга:

"Сифат+от" қолипли бирикма терминлар: қора қоракўл (тери), кўк тери, сур тери, ола-чипор қоракўл, қамбар қоракўл, оралиқ жун, ўрталик жун, қўнғирсимон тус, шохсимон қават, кўк каптар, халили тери, рангдор жун: Чин тери қўшувчи тўқима толалари тўқимларининг мураккаб чирмашуви натижасида вужудга келган... [IV. 29;]. Йирик тери - катта ёшдаги қўйлардан олинади [VII.134;]. Пўлат сур ? жун толаларининг асоси қора рангда... [V. 113;].

"От+от" қолипли бирикма терминлар: кумуш сур, тилла сур, шамчироқ сур, қалам гул: Пўстлоқ қатлам тангачали қатлам тагида жойлашган... [IV. 33;]. Дағал жунли қуй зотлари [VII.139;]. Кумуш ранг ? асосининг тўқ сурма ранг ёки қора ранги билан учининг кул ранг, кумуш ранг тус аралашмасидан ҳосил бўлади [V. 113;]. Қоракўлнинг қаҳрабо сур ранглиси [III. 436;].

"Сифатдош+от" қолипли бирикма терминлар: чувалган расм, кирувчи жун тола, пигментлашган жун, ошланган тери, ўсинқараган жун. Бу кўрсаткич терининг ҳамма сатҳини қопловчи жунлар сонига... боғлиқ Хурпайган қаламгуллар терининг ҳамма қисмида учрайди [II. 97;].

Б. Қаратувчили бирикма терминлар. Қоракўлчилик терминологиясида қаратувчили бирикма терминлардан ҳам фойдаланилмоқда. Бундай терминлар "қаратувчи+қаралмиш" қолипи асосида шаклланган. Мазкур қолипдаги терминларнинг қаратувчи компоненти от ёки отлашган лексемалардан иборат бўлиб, -нинг қаратқич келишиқ қўшимчаси билан, қаралмиш компонент эса -и(-си) эгалиқ қўшимчаси билан шакллантирилади. Мисоллар: жуннинг узунлиги, жуннинг қисқалиги, гулларнинг таркиби, терининг нотекислиги. Бироқ терининг қалинлиги, жунларнинг зичлиги ва уларнинг ўсиб ривожланиш интенсивлиги ҳомиланинг ёшига қараб турлича бўлади. Қоракўл терига ишлов берилаётганда эпидермиснинг яхлитлигини бузмасликка ҳаракат қилинади... [IV. 28; 29;]. Рангининг текислиги кўк териларнинг энг муҳим сифат белгисидир [III.78;]... жунларнинг жингалаги ўроқсимон, қаламигулларнинг узунлиги бўйича биринкетин ярим ҳалқа ҳосил қилиб жойлашган [III. 70;].

В. Изофали бирикма терминлар. Ниҳоят, қоракўлчилик терминологиясида изофали бирикмалардан ҳам фойдаланилмоқда. Бундай бирикмалар "изофаловчи+изофаланмиш" қолипи асосида шаклланган. Унинг изофаловчи

компоненти бош келишиқдаги от ёхуд отлашган лексемалардан иборат бўлиб, изофаланмиш компоненти ҳам от лексемадан ташкил топади, бироқ -и (-си) эгалик кўшимчаси билан шакллантирилади. Мисоллар: гул ўлчами, тери сатҳи, сатҳ кенглиги, тола ўқи, жун қини, жун тузилмаси, тери нақши. Қорақалпоқ сури олти хил нақшга бўлинади: пўлати сур,... ўрик гули, қамар, шабдор ва чақир [V. 49;]. Қоракўл ипаксимон, ялтироқ жун қопламига эга, жун қоплами ҳар хил нақшларда товланиб туради. Келтирилган бирикмаларнинг сифатловчи, қаратувчи, изофаловчи компонентларини умумлаштириб, терминэлемент деб аташни лозим топдик. Мазкур термин ҳақида ўз ўрнида сўз юритамиз.

Келтирилган далиллардан қоракўлчилик терминологиясида қўлланаётган бирикма терминларнинг турлари ҳақида маълум бир тасаввур ҳосил бўлди, деб ҳисоблаймиз. Ушбу ўринда бирикма терминларнинг таркиби (тузилиши)ни аниқлаштиришдан, иккинчидан, уларнинг биринчи компонентларини, яъни терминэлементларининг ясаиши жиҳатларини ўрганишдан иборат эканлигини эътиборга олиб, қуйида шу масалалар бўйича фикр-мулоҳазалар билдирамиз.

Бирикма (термин)ларнинг тузилишига кўра турлари. Ўзбек тилшунослигида бирикмаларнинг тузилишига кўра икки турга ажратилиши қатъийлашган. Масалан, А.Ҳожиёв бирикмаларнинг тузилишига кўра турларини содда ва мураккаб [195] Ш.Раҳматуллаев эса йиғиқ ва ёйиқ [VI.270-271;], деб аташган. Махсус луғатда, терминология масалаларини ўрганишга бағишланган ишларда, уларнинг тузилишига кўра турлари содда ва мураккаб, деб аталганлигини эътиборга олиб, шу терминлардан фойдаландик.

Қоракўлчилик терминологик тизимида ҳам кўплаб содда ёки мураккаб терминлар қўлланиб келинмоқда. Икки компонент, яъни терминэлемент ва термин (лексема)дан иборат бирикмалар содда ҳисобланади. Тадқиқот объектимизда қўлланаётган жами бирикма терминларнинг 70-80% ни содда бирикма терминлар ташкил этади. Бундай терминлар соҳага оид тушунчаларни тўғри ва аниқ ифодалаши билан бирга, терминологиянинг асосий принципларидан бири ? ихчамликни ҳам таъминлайди. Мисол: Қоракўл қўй, қоракўл қўзи, биринчи оқим, иккинчи оқим, қоракўлча тери, тақир тери, гул турлари, ипаксимон жун, ялтироқ жун, қилтиқ жун, қўнғирсимон тус, жунларнинг узунлиги, "мошкичири" тери, қамбар тери, халили тери, гулигаз тери, жингалакли жун, шаклсиз гул, гулларнинг "очирилиши", жўяк чуқурликлари, гулларнинг ялтироқланиши, ялпоқ қаламгул, қовурғасимон қирра, жўяк оралиғи, ўзгарма қаламгул, қилтиқли жун, тери қоплами, жун пиёзчаси ва б.

Уч ва ундан ортиқ компонентли бирикмалар мураккаб бирикмалар жумласига киради. Қоракўлчилик соҳасида ҳам мураккаб бирикма терминлардан фойдаланиши табиийдир. Бундай бирикма терминлар жами 80-100% ни ташкил этади. Мазкур термин уч, тўрт,беш, олти компонентлардан иборат. Мисоллар ушбу фикрни тасдиқлай олади.

Уч компонентли бирикмалар: биринчи оқим жун, иккинчи оқим жун, терининг тўрсимон қатлами, тери рангининг тўқлиги, пўлат рангли тери, ўрта кўк тери, сут рангли тери, оқ оралаган қора, сийрак оқ жун, малла рангли тери, жунларнинг тағ қисми, оч пушти сур, ўрик гулли сур, қоракўл қўзи териси, қоракўл териларининг гуллари ва б.

Тўрт компонентли бирикмалар: мустаҳкам конституцияли қоракўл қўйлари, гулларнинг марказий ўқ чизиғи, қора рангли қоракўл тери, қоракўл терисининг табиий ранги, бурул кўк қоракўл тери, оч пўлат рангли тери, бронза ранг сур тери, усти тор қиррали қаламгул, садаф рангли кўк қоракўл.

Беш компонентли бирикмалар: оқ олтин тусли сур тери, қўрғошин рангли

кўк қоракўл тери, сур қоракўлнинг оч тилла нақши ва б.

Олти компонентли бирикмалар: шамчироқ рангли антиқа сур қоракўл қоракўлча, "оқ оралаган" рангли кўк қоракўл тери, ялтироқ тошкўмир рангли сур қоракўл тери, шамчироқ гул рангли сур қоракўл тери ваб.

Таъкидлаш керакки, мураккаб бирикма терминларнинг, айниқса, тўрт, беш, олти компонентлилари ахборот алмашиш жараёнида муайян қийинчиликларни вужудга келтиради. Бундай терминлар ихчамлаштирилса, мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Бирикма терминлар таркибидаги терминэлементларнинг ясалиши. Маълумки, терминологияда ҳам ўзига хос айрим терминлар билан иш қурилади. Элемент шундай терминлардан биридир. Мазкур термин дастлаб 1945 йилларда рус терминшуноси Д.С. Лотте томонидан қўллана бошланган. У асарларидан бирида учта мустақил маъноли сўзлардан ташкил топган бирикма терминларнинг ҳар бир компонентини элемент, деб атайти. XX асрнинг 60-70 йилларида рус терминшунослигида терминология элемент терминида фойдаланила бошланди. Масалан, В.П.Даниленко ўз ишларида мазкур терминни тез-тез тилга оладиган бўлди. Шуниси ҳам борки, олима якка ҳолдаги (ясама, қўшма) терминларнинг шаклланишида иштирок этувчи -он, -драм, -рама, -трон, -тека, -наве кабиларни терминология элемент деб атайти [IX,7-67;]. Бироқ рус терминшунослигида бирикма терминларнинг биринчи, яъни аниқловчи компонентини қандай термин билан аташ кераклиги ҳақида фикрга дуч келинмади. Ҳар бир тушунчанинг ўзига хос термин билан ифодаланиши зарурлигидан келиб чиқилганда, бирикмалар таркибидаги аниқловчи компонентлар ҳам аниқ бир термин билан ифодаланиши кераклиги ўз-ўзидан аён бўлиб турар эди. Шу боисдан, ўзбек терминшунослигида бундай компонентларни терминэлемент, деб аташ зарурлиги таъкидланди ва терминологик соҳаларни ўрганишга бағишланган ишларда қўлланилди. Биз ҳам бирикма терминларнинг аниқловчи компонентларини терминэлемент, деб аташни маъқул деб топдик.

Бошқа соҳалардаги терминологик тизимларида бўлганидек қоракўлчилик соҳасида ҳам бирикма терминларнинг терминэлементлари, асосан, сифат, сифатдош ҳамда кам миқдорда равишдошлардан иборат. Шунини эътиборга олиш лозимки, ҳар қайси соҳада қўлланаётган бирикма терминларнинг терминэлементлари ясалишида ўзига хос лисоний воситалардан фойдаланилади. Масалан, ботаник терминологияда -симон, -дош каби аффикслар билан ясалган терминэлементлардан қай даражада фаол фойдаланилаётган бўлса, шундай ясалмалар, чунончи, математика терминологиянинг ўзига хос хусусияти эса айрим аффикслар билан ясалган

Терминэлементлар бирикмалар таркибида шу соҳага оид тушунчаларни тўғри ифодалаш учун хизмат қилиб келмоқда.

Нарса-предметларнинг кенг тушунчали белгиларини ифодаловчи сифатлар нафақат оғзаки, бадий нутқларда, балки терминологик терминэлементларнинг ясалишида ҳам фаол равишда қўлланилмоқда. Бироқ ҳар қандай терминологик тизимда бирикмалар таркибида терминэлемент вазифасини бажарувчи сифатлардан уларнинг ўзига хос хусусиятидан келиб чиққан ҳолда фойдаланилиши турган гап. Тўпланган материаллар таҳлилидан қоракўлчилик терминологиясида сифатларнинг икки хил тури ҳам терминэлементлик вазифасини бажариб келаётганлиги маълум бўлди.

Булар: а)нисбий сифатли терминэлементлар; б)аслий сифатли терминэлементлардан иборат.

Ўзбек тилида предмет белгисини бевосита, бошқа предметга нисбат қилмаган

ҳолда ифодаладиган аслий сифатлар ўзига хос ўринни эгаллайди. Аслий сифатлар предметларнинг инсоннинг сезги органлари воситасида ҳис қилинадиган белгиларини ифодалаш учун хизмат қилади. Ранг-тус, маза-таъм, ҳид, даража(температура), намлик миқдор, катталиқ (ҳажм), оғирлик мустақамлик каби хусусиятлар шундай белгилар жумласидандир. Бундай белгиларни англаувчи сифатларнинг ҳар бири ўзига хос лексик-семантик гуруҳни ташкил этади.

Шуни таъкидлаш лозимки, мана шундай белгиларни ифодаловчи аслий сифатлардан хилма-хил терминологик тизимларда терминэлементлар сифатида фойдаланилмоқда. Бироқ ҳар бир терминологик тизимнинг ўзига хос хусусияти мавжудлиги туфайли уларда аслий сифатларга хос лексик-семантик гуруҳларининг айрим турларигагина терминэлемент сифатида фойдаланиб келинмоқда. Бинобарин, ҳар қайси терминологик тизимда хосланиш рўй беради. Масалан, математикада ранг-тус, маза-таъм каби лексик-семантик гуруҳларни англаувчи аслий сифатлар мутлақо учрамайди. Айни шундай хосланишни қорақўлчилик терминологиясида ҳам аниқ кўриш мумкин. Негаки, қорақўлчиликда қорақўл териларнинг ранг-туси, ўлчами, ҳажми муҳим роль уйнайди. Бинобарин, мазкур терминологик тизимда аслий сифатларнинг фақат шу лексик-семантик гуруҳи бирикма терминларнинг терминэлементлари сифатида намоён бўлади. Қуйида келтирилаётган далиллар шундан далолат беради.

Терминэлементлар қорақўл терилари жунларининг ранг-тусини ифодалайди. Маълумки, "Қорақўл терисининг табиий ранги жунларнинг пигментланишидан туси ўзгаради. Пигментланиш даржаси қўйнинг наслий хусусиятларига, наслчилик ишларини йўлга қўйиш, яъни танлаш ва жуфтлаш ишларини юқори даражада олиб боришга боғлиқдир".

Мана шу сабабларга кўра, қорақўл терилари хилма-хил ранг-туслар билан товланади. Уларни ифодалаш мақсадида қуйидаги аслий сифатлардан иборат терминэлементлар бирикма терминлар таркибида қўлланилмоқда: Кўк: ... кўк терилар ичида ҳаво ранг, кўк каптар, тўқ кўк... терилар учрайди . Бир хилда жилоланиш кўк терилар нақшларига қараб фарқланади. Қора: Улар оқ ва қора жунлар аралашмасидан иборат бўлади . Оқ: Кул ранг тери мўйнаси оқ ва қора жунларнинг миқдори ва узунлигига кўра тўқ кул ранг, ўртача кул ранг ва оч кул ранг бўлиши мумкин . Қўнғир: Шерозий териларда сарғиш ва қўнғир териларда қўнғирсимон тусларнинг пайдо бўлиши шохсимон хўжайралар рангининг ўзгаришидан юзага келади. Сур (асли форс-тожикча сурх сўзидан): Сур терилар юқори даражада баҳоланади. Сур қорақўл ранги [оч тилла] нинг бир тури. Сори (сарик сўзининг диалектал шакли): Баъзи кўзилар териси танага ёпишган бўлади, ... баъзилариники эса жуда кўп тиришлар ҳосил қилади. Булар сори чори деб аталади Терминэлементлар қорақўл терилар ёхуд гулларининг ўлчами, ҳажмини ифолайди. Масалан : Қисқа: Қисқа қаламгуллар узунлиги 20 мм гача... бўлади. Узун: Узун қаламгуллар юқори баҳоланади. Тор: Тор ёлгулларнинг кенглиги 3-4 мм... бўлади . Кенг: Кенг чапагуллар кам қимматли ҳисобланади. Ясси: Паст ясси гуллар қисқа жунлардан ҳосил бўлиб, тери сатҳига ёпишиб туради. Ясси тип - ясси қаламгулли ва ясси ёлгулли жингалаклар кўпчиликни ташкил этади... Юпқа: Юпқа терида қалин, ўртача матни ва ўртача узунликда жун ўсган... Қалин: Қалин тери устида... ўртача узун ва ўртача йўғон жун ўсади. Ингичка: ... юпқа ва бўш тери устида унча қимматга эга бўлмаган жингалак ҳосил қилувчи узун, ингичка... жун ўсади. Бошқа тилларда бўлганидек ўзбек тилида ҳам "...Ясаш асосидан англашилган нарсага хосланганлик чоғиштириш, ўхшатиш, ўрин ёки пайтга нисбатлаш каби маъноларни..." ифодаловчи нисбий сифатлар мўл-кўллиги билан бошқа турдаги сифатлардан фарқ қилади. Худди шундай сифатлардан бирикма терминларнинг

терминэлементлари сифатида кенг фойдаланилмоқда.

Маълумки, нисбий сифатлар фақат ясовчи қўшимчалар билан ясалади. Натижада, умумадабий тилда ҳам, бадиий ва оғзакии нутқда ҳам, терминологик тизимларда ҳам нисбий сифатлардан у ёки бу даражада фойдаланилади, бироқ бу ўринда терминологик тизимларнинг ўзига хос хусусиятга эга эканлиги туфайли нисбий сифатларни терминэлемент тарзида ишлатиш ўзгача йўллари мавжуд.

Тилшуносларимизнинг ҳисоб-китобларига қараганда, ўзбек тилида нисбий сифатларнинг ясалишида 40-41та аффикс қатнашган ва қатнашмоқда. Маълумки, фан ва техника, ишлаб чиқариш, қишлоқ хўжалигининг ҳар бир соҳасида ўзига хос лингвистик тушунчалар билан иш қўрилади. Бундай тушунчаларни ифодалаш учун уларни тўғри, аниқ англатиш мақсадида муайян аффикслар билан ясалган аслий сифатлар бирикма терминларнинг терминэлементлари тарзида қўлланади. Шу туфайли у ёки бу терминологик тизимнинг бирида кўпроқ бошқасида эса камроқ аффикс билан ясалган терминэлементлардан фойдаланилмоқда. Масалан, ижтимоий-сиёсий соҳада -ий(-вий) аффиксли терминэлементлар жуда кўп бўлса, тадқиқот объектимида улар мутлақо учрамайди. Шу сабабларга кўра, қоракўлчилик терминологиясида аслий сифатлар билан ҳосил қилинган бирикмаларнинг терминэлементлари ясалишида камроқ миқдордаги аффикслардан фойдаланилганлиги аниқланди.

- симон аффиксли терминэлементлар. Ўзбек тилшунослигининг сўз ясалиши қисмида сўз ясовчи барча аффиксларнинг вазифалари у ёки бу даражада ёритилган. Тўғри, бундай манбаларда баъзи аффикслар ҳақида тўлиқроқ маълумот берилган бўлса-да, бошқаларида ўта қисқа маълумотлар билан чекланилган. Аслида форс-тожик тилларидан ўзлаштирилган сўзларда иштирок этгансимон (сумон) аффикси вақт ўтиши билан ўзбек тили лексикаси материаллари асосида ҳам сўзларни ясада иштирок эта бошлади. Бироқ мазкур аффикс ҳақида тўлиқроқ маълумотга эга бўлинмади. Ваҳоланки, XX асрнинг 60-70-йилларидан кейин -симон аффиксининг қўлланиш доираси ниҳоятда кенгайиб кетди. Бундай ҳолат, айниқса, терминологик тизимларда фаол равишда рўй бера бошлади. Э.Бегматовнинг тадқиқотида қайд этилишича, "Бу қўшимча ўзбек антонимия терминологиясини ясада, айниқса, активдир. Масалан, А.А.Асқаров ва Х.З. Зоҳидовларнинг "Русча-ўзбекча-лотинча нормал анатомия луғати"(1971) да учровчи 170 дан ортиқ термин

- симон қўшимчаси билан ясалган". Мазкур фикрнинг тўғрилиги З.Мираҳмедованинг номзодлик диссертациясида тўла тасдиқланган. -симон аффиксининг терминологии тизимларда тутган ўрни ҳақида аниқроқ тасавур ҳосил қилиш мақсадида яна бир манбага мурожаат қиламиз. Бу Қ.Зокиров ва Ҳ.Жамолхонов томонидан нашр этилган энциклопедик луғатдир. Мазкур манбадан 200 дан ортиқ сўз -симон қўшимчаси билан ясалган. Масалан, бошоқсимон, бутасимон, дарахтсимон, кашничсимон, капалаксимон, наштарсимон, нурсимон, олмасимон, оқсилсимон, патсимон, панжасимон, пиёзсимон, роваксимон, сутсимон, тасмасимон, тухумсимон, тугунаксимон, тожбаргсимон, хумсимон, шингилсимон, юлдузсимон, ўтсимон, ҳалқасимон ва бошқалар шулар жумласидандир. Бундай далилларни яна кўплаб келтириш мумкин. Лекин шуларнинг ўзиёқ -симон аффиксининг терминологик тизимлари таркибидаги терминэлементларни ифодаловчи махсус аффикс сифатида барқарорлашиб қолганлигидан далолат беради. Буни қоракўлчилик терминологик тизимида ҳам аниқ кузатиш мумкин. Тўғри, тадқиқот объектимида -симон аффиксли терминэлементларнинг миқдори юқорида келтирилган манбаларниқидан бир мунча камроқ. Қоракўлчилик терминологиясидаги қирқтадан ортиқ

терминэлементнинг -симон аффикси билан ясалганлиги қорақўл терилари устки қатламининг тузилиши, қандай шаклларга эга эканлиги ҳақида ўхшатиш йўли билан аниқ тасаввур ҳосил қилишга имкон беради. Бундай ҳолат қорақўл терминларни хил ва навларга ажратишда муҳим мезон ҳисобланадики, бу териларнинг товар сифатини белгилашда ўзига хос роль ўйнайди. Қорақўлчилик соҳасида қўлланаётган -симон аффиксли терминэлементларнинг асослари хилма-хил нарса-предметларнинг номларидан иборат эканлиги диққатга сазавордир. Бундай терминэлементларнинг лингвистик таҳлил асосида қуйидаги лексик-семантик гуруҳларга ажратиш мумкин.

а) қорақўл терининг шаклини ўсимликлар оламига хос терминлар асосида ифодаланиши қорақўл терининг орқаси ва дум гўзасида ўртача узунликдаги ва калта қалами, ён бошларида ловиясимон жингалаклар жойлашган... Терининг жилоси ... кучсиз ипаксимон ва кам ялтироқ жунли қўзилар, шунингдек нўхатсимон ... жингалакли ...қўзилар II классга киради. б) кишилар ёхуд ҳайвонлар анатомиясига оид терминлар асосларда ўхшатиш: Қовурғасимон юпқа... териларда асосий жойни чаппагуллар эгаллайди. Ёлсимон қаламгуллар, асосан, узун-узундир. Қорақўл териси тусининг бу хил ўзгариши шохсимон қаватнинг секин-аста эскиришидан бўлса керак. Уй-рўзғор буюмларини ифодаловчи асослар: Гул остига кирувчи жунлар ўроқсимон бўлиб, гулларнинг ички ва остки қисмини ташкил қилади. Улар [ёғ безлари] нотекис жойлашган қопсимон бўлиб, чиқариш йўллари жун қинининг юқори учинчи қисмидан очилади. Ҳалқасимон жингалаклар сифатсиз ҳисобланади. Бу гулларни ҳосил қилувчи жун кокилчаларининг учлари буралиб гул ташқарисида қўриниб туради. Шунинг учун пармасимон гул деб аталади. Жун тўпламларининг учлари тугунсимон ёки нўхат шаклида жингалакланган бўлади. Булар [қопловчи жунлар] қўзининг бош томонига қараб, одатда, ярим чамбараксимон ... тарзда қайрилган бўлади. -симон аффиксли терминэлементлар хилма-хил нарса-предметларни ифодаловчи асослардан иборат бўлиб, улар жуда озлиги туфайли гуруҳлаштирилмасдан, матнли мисоллар келтириш билан чекланилди.

Ғажаксимон қаламгуллар қалин, ипаксимон ва дағал - ипаксимон жунлардан иборат. Жун кокилчаларидаги асосий қисм жунлари тўлқинсимон буралгандир. Катта ҳалқа гулларини ҳосил қилувчи жун кокилчалари тагидан... доирасимон буралиб жингалакланади. Жунларнинг учи деярли оқ рангдан то тилласимон - сариқ ёки қизғиш кумушсимон рангигача ўзгаради. Жун толаларининг кўп ёки оз даражада ёруғлик нуруни қайтариш хусусияти, бу хусусият жунларнинг тангачасимон қаватининг тузилишига боғлиқ. Терисининг жилоси... кучсиз ипаксимон ва кам ялтироқ жунли қўзилар, шунингдек... лоссимон жингалакли... қўзилар II классга киради. Шерози териларда сарғиш ва қўнғир ёки қора териларда қўнғирсимон тусларнинг пайдо бўлиши шохсимон ҳужайралар рангининг ўзгаришидан юзага келади. Эпидермиснинг шохга айланган юпқа қавати пардасимон қатламли қаватга яқин туради. Тўқ қамбар қўнғир ёки тўқ жигар рангга ўхшайди... Бу турдаги териларнинг тўқи зангсимондир. Баъзи қамбар териларнинг ўрта қисмида, кўпинча, тақасимон тўқ, жигар рангли ёки қўнғир тусли доғ учрайди... Қорақўл териси устидаги жингалаксиз ва ғижим бахмалсимон жун жуда чиройли расм ҳосил қилади. Ярим доирасимон жингалакларнинг ҳам 3 хили бор:... қиррасимон қалами, эгарсимон қалами, ҳалқасимон қалами.

Характерлиси шундаки, қорақўлчилик соҳасида -симон аффикси воситасида русча-байналмилал асослардан ҳам терминэлементлар ясалган. Тўғри, бундай ясалиш айни шу соҳада камроқ учрайди. Шундай бўлишига қарамай, уларни ҳам лисоний далил сифатида келтирамиз: ...концентрик-параллел тип? айниқса сағри

соҳасида концентрик ярим доира, ярим ой ёки шарсимон нақш ҳосил қилади. Жунларнинг таги колбасимон ёки пиёзнинг бошига ўхшаш йўғонлашган ... жун сўргичлари устида жойлашган. Узун, йўғон, тўғри ёки бироз эгилган, конуссимон туклар. Анча калта, ингичка ва тез ўсадиган цилиндрсимон ўта жингалак толалар . Олмос ранг сур асоси тўқ кўнғир ёки қора бўлиб, учига борганда бирданига пластинасимон оқ рангга ўтадиган жунли бўлади.

Маълумки, ўзбек тилида нарса-предметларнинг ўхшатишни ифодалаш мақсадида -симон аффиксидан ташқари -дек -дай каби аффикслардан, шунингдек ўхшаш, каби, сингари, шекилли каби сўзлардан ҳам фойдаланилади. Ўхшашликни ифодаловчи бундай воситалар оғзаки ёки ёзма адабий нутқнинг кўрки ҳисобланади. Ўзбек тилининг терминологик тизимларини тадқиқ этишга бағишланган лингвистик ишларда соҳавий бирикма терминларининг аниқловчи компоненти, яъни терминэлементларининг ясалишида -симон аффиксининг алоҳида ўрни борлиги етарли далиллар билан исботлаб берилган. Ҳақиқатан, мазкур аффикс қисқа, ихчам, энг муҳими, тушунчаларни тўғри ифодалай оладиган тилшуносликда терминэлементларнинг ясалишида, терминологик бирикмаларнинг махсулаштирилишида муҳим роль уйнаб келмоқда. Юқорида келтирилган мисоллар ҳам шундан далолат беради. Шунга қарамай, қоракўлчилик ва қоракўлшуносликка бағишланган ишларда шундай қулай воситадан кам фойдаланилмоқда:

Жунларнинг учи очиқ ёки қумушдай, ё тилладек товланса, бундай сур терилар сифатли ҳисобланади. Қиёс: Жунларнинг таг қисми қора кўнғир ёки жигар рангли, уларнинг учлари эса тилласимон сариқдир. Жуннинг таг қисми қора, учлари қумушсимон оқимтир ёки қумушсимон оч сариқ тусдадир.

Қуйидаги мисоллар ҳам эътиборга лойиқ: Жунларнинг жингалакланиши ўроқ шаклида бўлиб, гулларнинг устки томонини қоплаб туради. Нўхатгулларни ташкил этувчи жун тўпламларининг учлари ... нўхат шаклида жингалакланган. Жунларнинг асоси оч жигар ранг, учлари эса тилло ёки сомон тусига ўхшайди. Ловия (дона) шаклидаги гуллари кўпроқ бўлган... қоракўл терилари. Қиёс: ярим доира қалам ва ловиясимон жингалакли кўзи териси , Терини пайпоқ шаклида ишлаш .

Бизнингча келтирилган мисоллардаги намуналардан -симон аффикси билан ясалганида бирикма терминларнинг ихчамлиги сезиладики ундан фойдаланилса анча қулайликка эришилган бўларди.

"Ўзбек тилининг изоҳли луғати" да йигирматага етар-етмас доирасимон, қумушсимон, одамсимон, олтинсимон, тилласимон, тўлқинсимон каби сифат туркумига оид сўзлар қайд этилган.

Тўғри, мазкур луғатнинг сўзлиги чегараланганлиги туфайли -симон аффиксли терларнинг яна бир қанчаси ўз ифодасини топмаган. Шунга қарамай, биргина қоракўлчиликка оид терминологик тизимида бирикмалар таркибида -симон аффиксли сифатларнинг ишлатилаётганлиги ўзбек тили луғат таркибининг бойлигидан далолат беради.

Фикримизнинг далили учун қоракўлчилик соҳасида қўлланаётган терминлар таркибидаги сифат сўзларни келтирамиз. Чунки булар -симон аффиксли терминэлементларнинг ўрни ҳақида аниқ тассавурга эга этади: бахмалсимон, бронзасимон, доирасимон, гажаксимон, ёлсимон, зангсимон, ипаксимон, қумушсимон, колбасимон, конуссимон, ловиясимон, лоссимон, наматсимон, нўхатсимон, олтинсимон, пармасимон, пардасимон, платинасимон, парсимон, сақичсимон, сурсимон, сўргичсимон, тангачасимон, тақасимон, тилласимон, тўрсимон, тугунсимон, цилиндрсимон, чамбараксимон, чироқсимон, шохсимон,

шишасимон, эгарсимон, ўроқсимон, қумсимон, қопсимон, қиррасимон, қўнғирсимон, ҳалқасимон.

Ўзбек тилида -ли аффикси иштирокида хилма-хил маъноларни ифодаловчи сифатларни ясаб келаётганлиги тегишли манбаларда қайд этилган. Бироқ қорақўлчилик терминологик тизимида бирикмаларнинг терминэлементларини ясовчи -ли аффиксининг функцияси чегараланган. Тўпланган материалдан маълум бўлишича, тадқиқотимизда -ли аффикси фақат бир хил маънони ифодаловчи терминэлементларни ҳосил қилади. Белгини англатувчи терминэлементларнинг асослари фақат от туркумига оид ёки отлашган сўзлардан иборат бўлади.

Қорақўлчилик терминологиясидаги -ли аффиксли терминэлементларни икки гуруҳга ажратиш мумкин: а) умумфилологик луғатларда қайд этилган терминэлементлар; б) умумфилологик луғатларда қайд этилмаган терминэлементлар. Буларнинг ҳар қайсиси тегишли далилларга эга.

1. Қорақўлчиликда қўлланилган -ли аффиксли терминэлементлари умумфилологик луғатларда қайд этилган. Масалан, Майин жунли сержун қўйлар. Ярим доирали қаламгуллар терининг сағри қисмида... жойлашган бўлади. Тор ва узун ёлгуллар майда, узун ва тўлиқ жингалакли қаламгуллар... чиройли ва кўркам расм ҳосил қилади. Чаппагулли терилар жуни, кўпинча, қуруқ ва дағал бўлади. Ҳеч қандай пигментациясиз ва бирорта ҳам пигментли тола аралашмаган жун.

Ушбу ўринда шуни ҳам қайд этиш лозимки, айрим манбаларда -ли аффиксини қўллашда баъзи хатоликларга йўл қўйилган. Қуйидаги мисолга эътибор берайлик: Қовурғали қаламгуллар ялпоқ қаламгулларга ўхшаш бўлади. Кўринадики, мазкур бирикма таркибидаги терминэлементнинг -ли аффикси билан ясалганлиги мазмунан хатога олиб келган. Чунки қаламгулли терининг қовурғаси бўлмайди. Қовурға эса анатомик терминдир. Аслида мазкур тери тўрининг устки қисми қовурғага ўхшаш бўлади. Қуйидаги мисолда бундай хато тузатилган: Қовурғасимон қаламгуллар жўяк оралиги 1-3 мм га тенг. Бошқа бир манбада ҳам аини шу хилдаги ясашишдан фойдаланилганки, буни хатоликка йўл қўйилган: Оқ жунлар янада узунроқ ва яхши ялтироқ бўлса, айниқса ясси ва қовурғасимон гулли териларда чиройли нақш ҳосил бўлади.

Ушбу мисолда -ли ва -симон аффиксларининг ортиқчалиги билиниб турибди: Қора терилар ранги текис, гуллари ҳар хил, расми чиройли ва ялтироқли (!) бўлгани туфайли жаҳон бозорида қадрланади. Бу мисолда, ялтироқ лексикасининг ўзи сифат туркумига мансуб ясама сўз бўлиб, белгини ифодалаб келмоқда. Шу боис -ли аффиксининг қўлланиши ортиқчадир.

Қорақўлчилик соҳасида қўлланаётган айрим бирикма терминлар таркибидаги "асос+-ли" аффиксли сифатлар адабий тил доирасида ишлатилаётганлиги туфайли тегишли луғатларда қайд этилган. Бундай сифатларни шу соҳа терминологиясида терминэлементлик мақомига эга бўлган деб ҳисоблаймиз. Оч кўк жиллоли терилар орасида пўлати ва сут ранг фарқ қилади. Ҳар хил толали жунларга хос бўлган тўлқинсимон жингалак. Кўк терилар қорақўл териларининг энг чиройли ва қимматли рангидир.

- сиз аффиксли терминэлементлар. Ўзбек тилида -сиз аффикси, асосан, от туркумига оид сўзлар (терминлар) таркибида хилма-хил маъноларни англатиб келиши ҳам тилшуносликка хос манбаларда кўрсатиб ўтилган. Мазкур аффиксли сўзлардан адабий тилда ҳам, қатор терминологик тизимларда ҳам фаол фойдаланилмоқда. Бироқ бундай имконият айрим терминологик тизимлардан қандай маънони англатишига қараб, бир қадар фойдаланиш чекланган. Буни ҳар қайси терминологик тизимнинг ўзига хослиги билан изоҳлаш мумкин.

Қорақұлчилик соҳасининг терминологик тизими ҳақида гап кетганда, шуни таъкидлаш лозимки, унда -сиз аффикси билан ясалган терминэлементлар фақат кенг маънодаги нарса-предметларнинг "...ясовчи асосдан англашилган, нарсанинг кам, нормадан паст (деярли йўқ) даражада мавжудлигини билдирувчи" терминэлементларни ясаб келади. Маълумки, -сиз аффикси шахсга нисбатан ҳам шундай маънони англатади. Бироқ қорақұлчиликда мазкур маънони ифодаловчи терминэлементларга дуч келмадик.

Тўғри, тадқиқот объектимизда қўлланилган -сиз аффиксли терминэлементлари у қадар кўп эмас. Шундай бўлса-да, бундай терминэлементлар ўзига хос лисоний далил ҳисобланади. Мисолларга мурожаат қиламиз.

Қўйларининг боши бир оз чўзиқ, қулоқлари осилиб туради, кўчқорлари шохли, совлиқлари шохсиз бўлади. Жингалак шаклига кўра, қимматли гуллар (қалами, ловия, энсиз ён гулларга), камқимматли гуллар (ҳалқасимон кенг ёл гуллар) ва бошқа қимматсиз гулларга ... тафовут қилинади. Асосий юзаси пигментсиз оқ қорақұл тери.

Мазкур бобнинг биринчи бўлимида -лик аффиксининг термин яшаш хусусиятига тўхталган эдик.

Кузатишларимиздан -лик аффикси қорақұлчилик терминэлементларни ҳам яшашда иштирок этаётганлиги кузатилди. Мисоллар: Жун қатлами бир қанча турга мансуб бўлган толалардан ташкил топган. Масалан, тивит, оралик, дағал, ўлик қуруқ ва қопловчи жунлар шулар жумласидандир. Чорвачиликнинг қорақұлчилик соҳаси тобора ривожланиб бермоқда. Қилтиқ толалар, бир оз йўғонлашган, эластиклигик шакли камлиги билан фарқланади.

Ўзбек тили қорақұлчилик терминологик тизимида бирикма терминларнинг, кўрсатилганлардан ташқари, терминэлементлари яна қатор аффикслар билан ясалган. Бироқ мазкур соҳада бундай терминэлементлар камроқ бўлганлиги туфайли, уларни шарҳламасдан, мисоллар келтириш билан чекландик. Бундай терминэлементлар сифат ясовчи -ма, -чан, -дор, -ки, -қ (-иқ, -ўқ, -оқ), -чи каби аффикслар ва равишдош ясовчи -б (-иб) аффиксли қолиплар асосида ясалган. Масалан, Буралма... қаламгуллар., баъзи ўзгарма қаламгуллар 7-8 бўлакдан тузилган. Тайёр бўлган ағдарма тери силлиқ, гўштпардалардан тозаланган бўлади. Қорақұл тери хом- ашёсининг айрим жойларидаги... сал бурама толали силлиқ жой. [Қўзининг] боши ёки оёқларидаги қоплама жуни муарсимон товланиб туради.

"Асос + -чан" қолипли терминэлементлар: Ўлик тола одатдаги толага қараганда... кам чўзилувчан қилтиқ тола ҳисобланади. [Қуруқ тола] одатдаги қилтиқ толаларга нисбатан дағал, уч қисми синувчан тола. "Асос + -дор" қолипли терминэлементлар: Терида рангдор жунлар 45, 46 %...бўлса... тўқ гулигаз деб аталади. Қорақұл терининг гулдор жингалаклари... нисбатан узун жун толалари билан қопланган... шу кўрсаткичдан наслдор эркак кўзи танлаб олишга ҳаракат қилишди.

"Асос + -ки" қолипли терминэлементлар: Жуннинг 2/5 қисми қора, 2/5 қисми тилло рангли ва энг учки қисми эса оқ ранглидир. Гул остига кирувчи жунлар ўроқсимон бўлиб, гулларнинг ички ва остки қисмини ташкил қилади. Булар устки жунлар таянчи ҳисобланади.

"Асос + -қ (-иқ, -уқ, -оқ)" қолипли терминэлементлар: Оқ қорақұл териларда ўсиқ жунлар кўп бўлади. ...жунларнинг буралиб жингалакланиш томони гулларнинг "очиличи", орқаси эса "ёпиқ" томони дейилади. ... териси қалинроқ ва қалин, пишиқ ёки бир оз бўш.

"Асос + -чи" қолипли терминэлементлар: Қорақұлчи чорвадорларимиз

мустақкам конституцияли қўйлар сонини қўпайтиришга эътибор беришлари керак. Нозик конституцияли қоракўл қўйларининг жуда нозик ёки нимжон типини қоракўлчи чорвадорларимиз "қирриқ қўй" деб атайдилар.

Кузатишлардан бирикма терминларнинг терминэлементлари форс - тожикча олд қўшимлар, яъни префикслар воситасида ҳам ясалганлиги аниқланди. Улар қуйидаги андозалар асосида ҳосил қилинган: "сер-+ асос" қолипли терминэлементлар: Майин жунли сержун қўйлар бир қанча махсус зотлардан иборат бўлиб, уларнинг кўп тарқалгани: меринос, ставропол, грозний зотлари.

"ба- + асос" қолипли терминэлементлар: Мазкур қўзилардан, ипаксимон, анчагина бақувват терилар олинади.

но- + асос" қолипли терминэлементлар : ... жакет 1 навига нисбатан чаппагуллар камроқ ва талабга номувофиқ гуллар кўпроқ учрайди . Нотекис тола (жун) ранги.

"бе- + асос" қолипли терминэлементлар: Нуқсонсиз ёки тегишли турдаги бенуқсон хомашё группасига жорий қилинган стандартдан ошмайдиган нуқсонлар бор тери.

"Асос +-б (-иб)" қолипли терминэлементлар: Қоракўлчиликда алмашлаб чатиштириш қўлланилмайди. Тузлаб қуритиш.Қуруқ тузлаб консервалаш билан бир хил. Теридаги ... тўқ жигар ранг занг доғи, хом ёки намакоблаб тузланган териларнинг темир буюмларга узоқ вақт тегишидан пайдо бўлади. Учига томон ингичкалашиб борувчи, урчуқсимон... йўғон қилтиқ толабевосита уланиб кетадиган тола....

Сифатдошли терминэлементлар. Ўзбек тилида феълларнинг сифатларга хос вазифасига хосланган, предмет белгисини кўрсатувчи функционал шакли бўлмиш сифатдош ёзма ёки оғзаки нутқ жараёнида фаол қўлланилмоқда. Характерлиси, сифатдошларнинг терминологик тизимларда ҳам ўзига хос ўринни эгаллаб келаётганлигидадир. Сифатдошларнинг -ган (- кан, -кан),- диган,- ётган, - р (- ар), -ажақ -гуси, (-гуси), -вчи, (-овчи, -увчи) каби аффикслар воситасида, ясалишини таъкидлар эканмиз, шуни эътиборга олиш лозимки, уларнинг баъзилари билан ҳосил қилинган функционал шакллар терминологик тизимларда бирикма терминларнинг терминэлементлари сифатида фаол иштирок этмоқда (масалан, техникада - тезучар самолёт, бешотар милтиқ каби).

Қоракўлчилик терминологиясининг ўзига хослиги туфайли мазкур соҳа фақат икки хил, яъни -ган ҳамда -вчи аффиксли терминэлементлар бирикма терминэлементларнинг ясалишида иштирок этганлиги маълум бўлди. Қуйида мазкур аффикслар билан ясалган терминэлементлар ҳақида сўз юритамиз:

Ўзбек тилида -ган (-кан, -қан) сифатдошларни ясовчи энг маҳсулдор аффикслардан ҳисобланади. Мазкур аффиксли юзлаб сўзлар мавжуд бўлиб, улар нарса - предметларнинг ҳаракат ва ҳолат белгисини ифодалаб келади. Шу туфайли -ган аффиксли сўзлар умумадабий нутқда ҳам, терминологик тизимларда ҳам фаол ишлатилмоқда. Муҳими шундаки, мазкур аффиксли сўзлар терминэлемент сифатида намоён бўлади. Қоракўлчилик терминологик тизимида ҳам шундай ҳолатни кўриш мумкин. Шунини таъкидлаш лозимки, -ган аффиксли терминэлементларнинг мутлақ кўп қисми ўз сўзларимиз (баъзилари форс - тожикча ёки арабча бўлишидан қатъий назар)дан иборатдир.

Бундай терминэлементларнинг ясалишида қуйидаги шаклдаги асослардан фойдаланилган:

1.-ган аффикси феълларнинг буйруқ майли шаклига қўшилади ("буйруқ майли +-ган"қолипли). Мисоллар: Хурпайган қаламгулларнинг ўртача узунлиги 22 мм га тенг. Бундай гуллар туташган гул деб аталади ... бироз эгилган ёки тўғри

йўғон қилтиқ тола. Гулнинг баландлиги энидан қанча паст бўлса, шунча кучли ялпоқ ва чувалган расмдан иборат бўлади.

2.-ган аффикси -лаш аффиксли феълларга қўшилади (-лаш + -ган, қолипли) йўғонлашган жун сўрғичлари; гуллар бир-бирига чалкашган ва мингашган, қалинлашган эпитемал хўжайра. Майин жунли қўзиларнинг жун қатламида учрайдиган дағаллашган толалар ... эгаллайди. Тери сатҳига жойлашган гулларнинг ўлчами ҳар хил бўлади.

" -лаш + -ган" аффиксли русча-байналмилал терминэлементлар бирикмаларни ҳосил қилишда қатнашиши ҳам кузатилди: ... пигментлашган жунлар пигментсиз оқ жунлар билан аралаш ҳолда ...пушти ранг ҳосил бўлади.

3.-ган аффикси феълларнинг -лан аффиксли асосларига қўшилади (" -лан + -ган" қолипли): Кўк терилар ранги қанча тўқ бўлса, уларнинг гуллари шунча тўлиқ жингалакланган бўлади . Жуннинг таг қисми қорамтир ёки тўқ рангланган қисми кўринмай қолади . Қамбар териларнинг гуллари, одатда, қора терилар гулларига нисбатан бўш жингалакланган ва кам бақувват бўлади . Нормал қоракўл терилари тўлиқ ифодаланган гул турлари билан қопланган. Очиқ алангада қуритилган ва дудланган тери... Ошланган терилар тузланган ёки тузланмай қуритилган тери билан аралаштириб бўлмайди.

4. -ган аффикси феълларнинг -ла аффиксли асосларига қўшилади (" - ла + -ган" қолипли): Оқ оралаган қора.

Тадқиқотимизда -ган аффикси от, сифат каби сўз туркумларига мансуб бўлган асосларга " -лан + -ма" қолипли сўз шаклларига қўшилиб, бирикмаларнинг терминэлементларини ясашда ҳам қатнашиб келаётганлиги кузатилди. Натижада, "асос+ -лан + -ма + -ган" қолипли ҳаракат ва ҳолатининг инкор маъносини ифодаловчи антонимик терминэлемент юзага келади. Мисоллар: Узунлиги етарли бўлмаган жун кокилчаларидан, одатда, унча тўлиқ жингалакланмаган гуллар ҳосил бўлади... Тозаланмаган ағдарма гўштпардалардан бутунлай тозаланмаган тери... Музлатилган терилар юмшоқлиги, ўта чўзилувчанлиги билан теридан фарқ қилади.

Ўзбек тилида -вчи аффикси нарсанинг доимий ҳаракат белгисини билдириб келувчи сифатдошларни ясаб келади. Мазкур аффиксли сўзлар айни шу маъносида бирикма терминларнинг терминэлементлари, аниқроғи, бирикмаларнинг аниқловчи компоненти вазифасини бажариб келади. -вчи аффиксли терминэлементларни қуйидагича гуруҳлаштириш лозим, деб топилди: а) умумфилологик луғатларда қайд этилмаган терминэлементлар; б) умумфилологик луғатларда қайд этилган терминэлементлар.

1.Қоракўлчилик соҳасида шундай бирикма терминлардан фойдаланиладики, улар умумфилологик (изоҳли, икки тилли) луғатларда ўз ифодасини топмаган. Ваҳоланки, -вчи аффиксли терминэлементлар ёрдамида махсус терминлик мақомига эга бўлган бирикмалар ясалади: Қопловчи жунлар қўзиларнинг эмбрионлик даврида иккинчи оқим жунлардан ҳосил бўлади. Бир хилда жилоланувчи кўк терилар нақшларига қараб фарқ қилинади. Йўналтирувчи қилтиқ туклар. Учига томон ингичкалашиб борувчи ... йўғон қилтиқ тола. Сезувчи туклар. Узун, йўғон... конуссимон туклар. Толанинг абсолют пишиқлиги -узувчи нағрузка ... консерваловчи аралашмалардан ҳосил бўладиган ... айтарли катта бўлмаган доғлар кўринишидаги нуқсонлар. Териси оч кўк рангда жилоланувчи қўзиларда ўрта ҳисобда 80 % чамасида ... оқ жун бўлади.

2.Қоракўлчилик соҳасида умум томонидан ишлатиб келинаётган, луғатларда ўз ифодасини топган -вчи аффиксли сўзлардан терминэлемент сифатида фойдаланилаётганлигини таъкидлаб ўтамиз. Қуйидагилар шундай терминэлементлар

жумласидандир: Тери ва мўйна ишлаб чиқаришда ... хом ашёга ошловчи моддалар билан ишлов бериш. Терининг тўрсимон қавати зич, шаклланмаган бириктирувчи тўқимадан тузилган.

Қоракўлчилик терминологик тизимида сифат даражаларини ясовчи аффикслар иштирокида ҳосил қилинган терминэлементлар бирикма терминлар таркибида қўлланилмоқда. Бунинг боиси қоракўл териларининг сифати, рангитуси ва бошқа хоссаларини аниқ ифодалаш зарурати билан чамбарчас боғлиқдир. Шундай тушунчаларни тўғри, аниқ ифодалаш мақсадида сифат даражали аффикслар билан ясалган терминэлементлар, бошқача айтганда, сўз шакллар ҳам бирикма терминларнинг таркиб топишида муҳим роль уйнамоқда. Бу борада орттирма, озайтирма даражаларни ифодаловчи аффиксларнинг ҳар биридан кенг фойдаланилмода. Сифат даражалари иштирокида юзага келган терминэлементлар қуйидаги қолиплар асосида ясалган.

1. "Асос + -роқ" қолипли терминэлементлар: Узунроқ ва сийракроқ оқ жунлар терида устки ярусни ҳосил қилади. ... уларда бироз ўсиқроқ оқ жун бўлиши... белгиланади.

2. "Асос + -иш" қолипли терминэлементлар: Оқ терилар ранги очиқ, оқиш тусда бўлади. Рангдор жунлар кўп бўлса, гулигаз тери қорамтир - қизғиш... жунлар сони оқ жунлар сонига деярли тенг...

3. "Асос +- (-и) мтир" қолипли терминэлементлар. Бу хил тус қорамтиржун устини анчагина ўсинқираган оқ жунлар учлари қоплаб ётишидан ҳосил бўлади. Бу хил терилар [гулигаз терилар] кўкимтир пушти тусда бўлиб, чорвадорлар уни "гулигаз" деб атайдилар. Жунинг таг қисми қора, учлари кумушсимоноқимтир ... тусдадир.

Хулоса, тилшуносликда лексемалар ва терминларнинг ясалишида бир қадар фарқли жиҳатлар мавжуд. Ўзбек умумадабий тилида лексемалар беш хил усул билан ясалса, қоракўлчилик терминологиясида эса терминлар фақат уч хил усул билан ҳосил қилинади. Бу қоракўлчилик терминологиясига ҳам хосдир.

Бошқа соҳалар терминологик тизимларида бўлганидек қоракўлчилик соҳасида ҳам терминларнинг ҳосил бўлишида, асосан, метафора усулидан кенг фойдаланилган. Бунда шуни эътиборга олиш лозимки, ўхшатиш асосида маънони кўчириш йўли билан юзага келтирилган қоракўлчилик терминлари якка ҳолда ҳам, бирикма таркибида ҳам қўлланилмоқда.

Қоракўлчилик терминологиясида 50 тадан ортиқроқ қадимдан ишлатиб келинаётган, терминлар мавжуд, улар асосан содда, терминлардан иборат бўлиб, ясама, қўшма, жуфт терминлар каби терминэлементларнинг ясалишида ҳам фаол қатнашиб келмоқда.

Қоракўлчилик терминологиясида жами 250 тага яқин термин ясовчи қўшимчалар мавжуд. Бошқа соҳаларга нисбатан қоракўлчиликда қўлланиладиган ясовчи аффикслар нисбатан камдир. Бунинг боиси қоракўлчилик соҳасининг бир қадар кам камровлиги, шу соҳанинг барча жиҳатлари тўла-тўқис ўрганиб чиқилмаганлиги каби омиллар билан изоҳланади. Қоракўлчилик терминларнинг ясалишида, -лик -и(ш) аффиксларидан унумли, -ча,-ма, -и(м) каби ясовчилар эса унумсизроқ фойдаланилган.

Қоракўлчилик соҳасида ишлатилаётган қўшма терминлар ҳамда жуфт терминлар (ўнтача) ташкил этади. Бундай терминлар асосида ясовчи қўшимчалар воситасида янгидан - янги терминлар ҳосил қилинганлиги ҳам муҳим далилдир.

Iqtiboslar/Snoski/References

1. Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз ясашиши тизими. - Тошкент: Ўқитувчи, 1989. - Б.168. (А. Ножиев O'zbek tili so'z yasaliishi tizimi. - Toshkent: O'qituvchi, 1989. - B.168.)
2. Раҳимов А.А. Қорақўлчилик. ... Тошкент: Ўқитувчи, 1967. (А.А. Rahimov Qorako'lchilik.- Toshkent: O'qituvchi, 1967).
3. Зокиров М., Хачатурова Л., Юсупов С., Чорвачилик терминларига оид русча-ўзбекча лугат. - Тошкент: Меҳнат, 1990. (M.Zokirov, L.Xachaturova, S.Yusupova Chorvachilik terminlariga oid ruscha - o'zbekcha lug'at. - Toshkent:Mehnat, 1990).
4. Зокиров М.Ж., Шарофиддинов Ф.Ш., Ҳамрақулов Д.Ю. Қорақўлшунослик. ... Тошкент:Ўқитувчи,1976. (M.J.Zokirov, F.Sh.Sharofiddinov, D.Yu.Hamroqulov Qorako'lshunoslik. - Toshkent: O'qituvchi, 1976).
5. Зокиров М., Валиев У., Ширинбоев Ш. Қорқўлчилик. - Тошкент: Ўқитувчи, 1983. (M.Zokirov, U.Shirinboyev. Qorako'lchilik. - Toshkent: O'qituvchi, 1983).
6. Раҳимов А.А. Қорақўл кўйларининг серпуштлигини ошириш усуллари. ... Тошкент: Ўздавнашр, 1952. (А.А.Rahimov Qorako'l qo'ylarining serpushtligini oshirish usullari.- Toshkent: O'zdavnashr,1952).
7. Икромов Т. Чорвачилик асослари. ... Тошкент: Ўқитувчи, 1996. ... Б. 248. (Т. Ikromov Chorvachilik asoslari.- Toshkent: O'qituvchi, 1996.-B.248.)
8. Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз ясашиши тизими. - Тошкент: Ўқитувчи,1989. (А.Ножиев O'zbek tili so'z yasaliishi tizimi. - Toshkent: O'qituvchi, 1989)
9. Даниленко В.П. Лексико-семантические и грамматические особенности слов-терминов// Исследования по русской терминологии. ... М.: Наука, 1971. (V.P. Danilenko Leksiko - semanticheskiye i grammaticheskiye osobennosti slov-terminov// Issledovaniya po russkoy terminologii.-M.Nauka, 1971).

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Abdumannatova Nafisa

Doktorant,
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti,
Samarqand, O'zbekiston
nafisaabdumannatova@gmail.com

ТИЛШУНОСЛИКДА ЛИНГВОФOLKORISTIK TADQIQOTLARNING YUZAGA KELISHI VA TARIXIY TARAQQIYOTI

ANNATATSIYA

Ushbu maqolada lingvofolkloristika tilshunoslikning yangi yo'nalishi ekanligi, uning jahon tilshunosligida tutgan o'rni, bu atamaning fanga kirib kelishi, ushbu soha bo'yicha tadqiqot olib borgan olimlarning fikrlari haqida mulohazalar yuritilgan. Xususan, bu atama A.T.Xrolenko nomi bilan bog'liq bo'lib, dastlabki lingvofolkloristik kuzatishlar rus, ingliz tilshunosligida paydo bo'lganligi to'g'risidagi fikrlar aks etgan. Lingvofolkloristikaning bir qator yondosh fanlar: lingvokulturologiya, dialektologiya, matn tilshunosligi, xalq og'zaki ijodi kabilar bilan aloqasi o'rganilgan. Maqola mazmuni orqali folklor asarlari matnining til xususiyatlarini o'rganish lingvofolkloristikaning obyekt ekanligi, o'zbek tilshunosligida ham bu kabi tadqiqotlar sinkretik tarzda amalga oshirilganligi oydinlashadi. Shuningdek, maqolada lingvopoetika va lingvofolkloristikaning farqi haqida to'xtalib, lingvopoetika umumiy mohiyat kasb etishi, Ya'ni har qanday janrda yaratilgan asarning lingvistik xususiyatlarini tahlil qilish, alohida belgilarini aniqlashtirish, va tizimlashtirish lingvopoetikaning vazifalari ekanligi, lingvofolkloristika esa nisbatan xususiy termin bo'lib, bunda aynan folklor asarlar tadqiq obyekt sifatida o'rta chiqishi lozimligi ta'kidlanadi, shu bilan birgalikda xalq og'zaki ijodi matnining lingvistik xususiyatlarini o'rganishda lingvofolkloristik tahlil tamoyillari ishlab chilishi kerakli taklif qilinadi.

Kalit so'zlar: Lingvofolkloristika, A. T. Xrolenko, E.B. Artemenko, folklor asarlarining tili va uslubi, aka-uka Grimm ertaklari, dialektologiya, etnolingvistika, lingvopoetika.

Абдуманнатова Нафиса
Докторант,
Самаркандский государственный университет
имени Шарофа Рашидова
Самарканд, Узбекистан
nafisaabdumannatova@gmail.com

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИНГВОФОЛЬКЛОРИСТИКИ В ЯЗЫКОЗНАНИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается тот факт, что лингвофольклористика является новым направлением языкознания, ее место в мировом языкознании, вхождение этого термина в науку. В частности, этот термин связан с именем А. Т. Хроленко, а первоначальные лингвофольклористские наблюдения отражают идеи, появившиеся в русском, англоязычном языкознании. Исследована связь лингвофольклористики с рядом смежных дисциплин: лингвокультурологией, диалектологией, лингвистикой текста, народным устным творчеством и др. Из содержания статьи становится ясно, что изучение языковых особенностей текста фольклорных произведений является предметом лингвофольклористики, а в узбекском языкознании такие исследования осуществляются синкретически. Также в статье акцентируется внимание на отличии лингвопоэтики от лингвофольклористики, на том, что лингвопоэтика приобретает общую сущность, то есть задачами лингвопоэтики являются анализ языковых особенностей произведения, созданного в каком-либо жанре, выяснение его особенностей, систематизация, в то время как лингвофольклористика является относительно специфическим термином, подчеркивается, что фольклорные произведения должны выступать как объект исследования, в то же время предлагается разработать принципы лингвофольклорного анализа при изучении языковых особенностей текста фольклора.

Ключевые слова: лингвофольклористика, А.Т.Хроленко, Е.Б. Артеменко, язык и стиль фольклорных произведений, сказки братьев Гримм, диалектология, этнолингвистика, лингвопоэтика.

Abdumannatova Nafisa
PhD researcher,
Samarkand State University
named after Sharof Rashidov,
Samarkand, Uzbekistan
nafisaabdumannatova@gmail.com

EMERGENCE AND HISTORICAL DEVELOPMENT OF LINGUO- FOLKLORISTIC STUDIES IN LINGUISTICS

ABSTRACT

This article discusses the fact that lingo-folkloristics is a new direction of linguistics, its place in world linguistics, the entry of this term into science, and the opinions of scientists who have conducted research in this field. In particular, this term is associated with the name of A. T. Khrolenko, and the ideas that the first lingo-folkloristic observations

appeared in Russian and English linguistics were reflected. The connection of linguo-folkloristics has been studied with a number of related disciplines: linguo-culturalism, dialectology, text linguistics, folk oral creativity, etc. Through the content of the article, it becomes clear that the study of the linguistic features of the text of folklore works is the object of linguo-folkloristics, and that such studies are carried out syncretically in Uzbek linguistics. Also, the article focuses on the difference between linguopoetics and linguofolkloristics, that linguopoetics acquires a general essence, that is, the tasks of linguopoetics are to analyze the linguistic features of a work created in any genre, to clarify its special features, and to systematize, while linguofolkloristics is a relatively specific term. It is emphasized that folklore works should appear as an object of research, at the same time, it is suggested that the principles of linguo-folkloristic analysis should be developed in the study of the linguistic features of the text of folklore.

Keywords: Lingvofolkloristics, A.T. Khrolenko, E.B. Artemenko, language and style of folklore works, fairy tales of the Brothers Grimm, dialectology, ethnolinguistics, linguopoetics.

Xalq og'zaki ijodining poetik xususiyatlari masalasi har qaysi davrda ilm-fanning eng asosiy qiziqishlari doirasida bo'lib kelgan. Folklor asarlarning janriy xususiyatlarini o'rganish, ularni tahlil etishga bo'lgan qiziqishlar natijasi o'laroq xalq og'zaki ijodining leksik-semantik, stilistik xususiyatlarini tahlil qilish zaruratini paydo qildi. Ana shu ehtiyoj natijasi o'laroq, tilshunoslikning yangi yo'nalishi sifatida lingvofolkloristika yuzaga keldi. Xalq og'zaki ijodi xalq tilining o'ziga xos tarzda voqelantiruvchi tuzilma sanaladi. Og'zaki xalq adabiyoti xalq tili semantikasining kristallanishidir. Xususan, xalq qo'shiqlari tili millat tilining saqlovchi mezonidir. "xalq tili o'z mohiyatiga ko'ra qanday bo'lsa barcha tabiiy xususiyatlari bilan shundayligicha rus xalq qo'shiqlarida saqlab qolingani"- deb yozadi Bodyanskiy. Atoqli rus pedagogi K.D.Ushinskiy folklorga axloqiy tarbiyaning ishonchli vositasi, uning tili esa millat tilini o'rganish va milliy madaniyatni tarbiyalashning mukammal usuli deb ta'rif bergani ham bejiz emas. Xalq ertaklari faqatgina bolani qiziqitirib, uni aqlan rivojlantiradigan eng birinchi mashq bo'libgina qolmay, balki o'zining barcha tasvir xususiyatlari va xalq iboralari bilan bola xotirasida juda tez muhrlanadi. "Biz rus xalq tilini maqollardan o'rganamiz, chunki maqollarda saqlanib qolgan xalq tilidan yaxshiroq tilni bilmaymiz" degan edi Ushinskiy. Ushinskiy birinchi bo'lib folklor tilining tabiati haqidagi savolni ko'tardi va oddiy (adabiy) til bilan folklor tili ikkita alohida til ekanligini ta'kidlaydi.

Xalq og'zaki ijodi tilini o'rganish, uning kelib chiqishini tadqiq qilish vatanparvarlikni tarbiyalaydi, estetik didni oshiradi, til tuyg'usini rivojlantiradi va uning bitmas-tuganmas imkoniyatlaridan faol foydalanish qobiliyatini rivojlantiradi.

Shuning uchun xalq she'riyati ko'pincha xalq nutqining asosiy tendensiyalari, xalq ruhining asosiy tamoyillari timsoli sifatida qabul qilinadi. [1;18]

XIX asrning birinchi yarmida rus tilshunosligida lingvofolkloristika, uning shakllanishida A.S. Pushkin milliy chegaralanish hissidan xoli bo'lgan, jahon va Yevropa madaniyatining eng yaxshi yutuqlarini o'ziga singdirib, doimiy ravishda xalq og'zaki ijodi manbalariga murojaat qilib, xalq og'zaki ijodining badiiy amaliyotida tasvir va ifoda vositalarini chizgan. [2;10]

Tilshunoslar xalq og'zaki ijodi tiliga qiziqqa boshlaganlarida yana bir ekstremal holat aniqlandi: til hodisalari poetikadan, og'zaki she'riy matn va umuman asarning badiiy tuzilishidan chetda ko'rib chiqildi. Ko'rib chiqilayotgan hodisalarning estetik ma'nosi va badiiy vazifasi haqida tilshunoslarning o'z mulohazalari yuzaga keldi. Natijada, eng muhim narsa, tadqiqotning tushuntirish jihati yo'qoldi. Amalga oshirilgan tadqiqotlarda folklor matnlarida qo'llanilgan lingvistik hodisalar va ularning tabiati, o'ziga xos xususiyatlarini aniqlaydigan, tahlil etadigan izchil tizim mavjud emas edi. Folklor asarlarda lingvistik

hodisalarni tahlil etish va bu tilshunoslikda yangi yo'nalishning yuzaga kelishiga zamin hozirlashi A.A. Potebni, A.N. Veselovskiy, P.G. Bogatyryova, A.P. Evgeniyeva, I.O. Ossovetskiy tomonidan folklor tiliga yangicha yondashuv sifatida aniq belgilab qo'yildi, bu hol tadqiqotchilarni xalq she'riy tili hodisalarini integratsiyalashgan tahlil qilish zarurligini anglashga olib keldi.

Ushbu olimlar tomonidan xalq og'zaki ijodi tilini o'rganishning uch yo'nalishi aniq belgilab berildi:

- 1) folklor tilining shevalar bilan munosabati orqali uning mohiyatini yoritish;
- 2) xalq she'riy nutqi tuzilishining alohida elementlarini o'rganish;
- 3) xalq poetikasi tizimida til faktlaridan funksional-stilistik foydalanish.

Rus xalq og'zaki ijodiyoti tilini o'rganishni atoqli tilshunos, adabiyotshunos, folklorshunos, etnograf va faylasuf A.A. Potebniyning asarlarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. O'z ilmiy faoliyatini "Slavyan xalq she'riyatidagi ba'zi ramzlar to'g'risida" deb nomlangan magistrlik dissertatsiyasi bilan boshlagan Potebnya umrining oxirigacha doimo folklorga murojaat qildi va uning lingvistik kontseptsiyasi deyarli barcha slavyan xalqlarining og'zaki she'riy folklor asarlaridan olingan ko'plab faktlarni hisobga olgan holda qurilgan. Uning fikricha, og'zaki-she'riy nutq etnik, mafkuraviy, tarixiy, lingvistik va estetik jihatdan birlashadigan sohadir.

Ilmiy dunyoqarashi keng bo'lgan olim uchun xalq og'zaki ijodi tili faol tadqiqot ishlari olib borish uchun keng maydonga aylandi.

Potebnyaning xalq og'zaki ijodi tilini o'rganishdagi xizmatlari shundan iboratki, u alohida faktlarni aytish bilan cheklanib qolmay, balki og'zaki poetik nutq tushunchasini yaratishga harakat qilgan.

Afsuski, u o'zining xalq og'zaki ijodi tili haqidagi qarashlari tizimini to'liq ifodalaydigan, aniq mushohadalarni jamlaydigan asar qoldirmadi.

Biroq, ixcham mulohazalar va chuqur mushohadalar bilan birga katta va xilma-xil faktik material Potebnyaning barcha falsafiy, lingvistik va adabiy asarlari va eslatmalarida o'z aksini topgan.

Atoqli filolog A.N. Veselovskiy ham xalq og'zaki ijodi tili haqida bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan bir qancha fundamental masalalar haqida atroflicha fikr yuritadi. M.A. Vengranovich folklor tili xususiyatlari xususida quyidagilarni bayon etadi:

Folklor matnlarining lingvoslubining o'ziga xosligini ob'ektiv tahlil qilish folklor tilining stilistik maqomi masalasini hal qilmaslikning iloji yo'q. Og'zaki-she'riy tilning turli lingvistik quyi tizimlarga nisbatan tabiati to'g'risida aytilgan hukmlarni shartli ravishda quyidagicha guruhlash mumkin:

1) folklor tili - dialekt nutqining funksional va stilistik navlaridan biri, dialektning "adabiy" shakli;

2) folklor tili dialektdan yuqori tildir;

3) umuman folklor tili shevaning "adabiy" shakli emas, balki badiiy adabiyot tilidan tubdan farq qilmaydigan tizimli xarakterdagi ancha murakkab hodisadir. [3;87] M.A. Serdyuk lingvofolkloristikaning boshqa fanlar bilan aloqasi o'ziga xosligini quyidagicha izohlaydi: Shunday qilib, zamonaviy lingvofolkloristika kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologiya, lingvokonseptologiya, matn nazariyasi, germenektika, nutq aloqasi nazariyasi bilan chambarchas bog'liq. Unda bir qator fanlarning ma'lumotlari, ilmiy apparati, tadqiqot metodologiyasi mujassamlashgan bo'lib, bu folklor matnlarini tahlil qilishning optimal texnologiyasini yaratish va folklor tilini o'rganishni chuqur va ko'p qirrali qilish imkonini beradi. Alohida soha sifatida lingvofolkloristika o'ziga xos terminologiyadan foydalanadi, bu ham uning boshqa ilmiy yo'nalishlar orasidagi mustaqil mavqeini ko'rsatadi. Biz folklorshunoslik tushunchasini asosiy tushuncha deb bilamiz. Folklorizmlarga "badiiy adabiyot tilida ikkinchi darajali vazifani bajaradigan xalq poetik

timsollari, xalq marosimlari so'zlari-nominatsiyalari, etnografizmlar, toponimlar, istorizmlar" kiradi.

Asta-sekinlik bilan xalq og'zaki ijodi tilini o'rganish maxsus filologiya fanining predmetiga aylanishi kerakligi ma'lum bo'ldi. Natijada xalq og'zaki ijodi tilini o'rganishning asosiy yo'nalishlari belgilanib, "lingvofolkloristika" deb nomlangan maxsus filologik fanni shakllantirish zarurati tug'ildi. "Lingvofolkloristika" atamasi 1974-yilda filologiya fanlari doktori, kurslik olim Aleksandr Timofeevich Xrolenko tomonidan taklif qilingan. "Folklor tilshunosligi muammolari: folklor tilini o'rganishga kompleks yondashuv masalasida" (1974) va "Lingvofolkloristika nima?" maqolalarida lingvofolkloristikaning dastlabki metodologik tamoyillari haqidagi nazariy g'oyalar ilgari surildi. A. T. Xrolenko shu vaqtgacha aniq ta'rifga ega bo'lmagan, ammo sinkretik tarzda mavjud bo'lgan lingvofolkloristika uchun muhim konseptsiyani asoslab berdi. Unda lingvistika va folklori o'zida mujassamlashtirgan integrativ yondashuvning mohiyati aks etgan og'zaki va she'riy ijod hodisalarini o'rganishning folklor usullari, tamoyillari asoslab berilgan edi. Ushbu ilmiy mulohazalar Kursk davlat pedagogika institutining rus tili bo'limi uchun muhim ahamiyat kasb etdi. 1990-yildan boshlab Kursk lingvofolklorshunosligi tarixi boshlandi.

Lingvofolkloristika xususida ilmiy mulohazalarini bildirar ekan, professor Tarlanov quyidagilarni ta'kidlaydi: "...XX asrning 70-80-yillarida ilmiy qo'llanilgan lingvofolkloristika atamasi filologik bilimlarning oraliq tarmog'i sifatida ifodalagan yangi ilmiy yo'nalish paydo bo'lganligidan xabar beradi".[3;92] Keyinchalik 70-80-yillarda lingvofolklorshunoslik rivojlanishining asosiy yo'nalishlarini qisqacha tanqidiy ko'rib chiqish ham taklif etildi.

Termin muallifi professor A. T. Xrolenko ta'kidlaganidek, lingvo-folkloristikaning obyekt folklorning og'zaki komponenti va birinchi navbatda, folklor matni, tadqiqotidir. Lingvofolkloristika til tarixi va dialektologiya, etnolingvistika va stilistika kabi fanlar bilan bevosita aloqador. Lingvofolkloristikaning predmeti folklor tilini o'rganish va tavsiflashdir. [4;5] 19-asrning o'rtalarida asoschisi A.S. Pushkin bo'lgan zamonaviy rus adabiy tili shakllandi. Buyuk rus shoiri Pushkin jahon va yevropa adabiyotidagi yutuqlarni o'zlashtirish barobarida o'z ijodida xalq og'zaki ijodi tasvir vositalaridan ham mohirona foydalandi. A.S. Pushkin rus yozuvchilari orasida birinchi bo'lib xalq og'zaki ijodiga oid asarlarni to'pladi. "...Eski qo'shiqlar va ertaklar tilini o'rganish rus tilining xususiyatlarini mukammal bilish uchun zarurdir", deb yozadi shoir. Pushkin kabi N.V. Gogol, A.V. Koltsov, N.M. Yazikov, V.I. Dahl, P.I. Yakushkin, A.F. Pisemskiy, P.I. Melnikov-Pecherskiy kabi rus madaniyatining atoqli namoyandalari tomonidan xalq og'zaki ijodi ta'sirida yaratilgan badiiy asarlar adabiy tilning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Xalq og'zaki ijodi tilini o'rganishga nazariy va amaliy yondashuvlar F. I. Buslaev, A. A. Potebnya, A. N. Veselovskiy, V. G. Belinskiy, N. G. Chernishevskiy, N. A. Dobrolyubov, V. Ya. Propp, A. P. Evgenyeva, P. G. Bogatyrev, I. A. Ossovetskiy, D. S. Lixachev, S. G. Lazutina, S. E. Nikitina, A. T. Xrolenko, E. B. Artemenko va boshqalar tomonidan ham davom ettirildi.[5;165]

Bir guruh olimlar folklor so'zining semantikasini, og'zaki she'riy nutqning janr o'ziga xosligini, xalq og'zaki ijodining turli janrlaridagi ornitonimlar, etnonimlar, antroponimlarni, ertak, ballada qo'shiq, tarixiy qo'shiq lug'ati va frazeologiyasini o'rgangan. noritual lirik qo'shiq va boshqalar Kurskda nashr etilgan "Folklor leksikografiyasi", "Folklor so'zi leksikografik jihatdan", "Rus folklori tili lug'ati", "Lingvofolkloristika bo'yicha tadqiqotlar" va boshqa ilmiy asarlar to'plamlarida o'z aksini topdi. Xalq og'zaki ijodi tilini o'rganuvchi maxsus ilmiy fanga ehtiyoj nafaqat xalq og'zaki ijodining elementi sifatida folklor so'zining tabiati to'g'risida yangi bilimlar berishida ko'rindi - bu uning asosiy, ma'nosi - shuningdek, maxsus ilmiy fan og'zaki-she'riy nutqqa o'zgacha, yaxlit, uslubiy va aniq yondashuvni izlashni ham belgilaydi. Muammolarni aniq bayon etish, tadqiqotning samarali usul va usublarini izlash, xalq og'zaki ijodi tilini o'rganuvchilarning ijodiy sa'y-harakatlarini zarur muvofiqlashtirish - buning o'ziyoq lingvofolkloristikaning

mavjudligini asoslab berar edi.

Yangi fanning kompetensiyasi bilan bog'liq muammolar doirasi P.G. Bogatyryova, A.P. Evgenieva va I.A. Ossovetskiy asarlarida aniqlangan. Bular xalq og'zaki ijodi tilining milliy tilning boshqa shakllari bilan solishtirganda tabiati, poetikaning genetik asoslari, til va poetikaning xalq og'zaki ijodi darajasidagi munosabati, xalq og'zaki ijodi stilistikasining mohiyati, shu jumladan, xalq og'zaki ijodining o'ziga xos jihatlari, tarixiy stilistika, xalq og'zaki ijodining psixolingvistik jihati, xalq og'zaki ijodi tilidagi maxsus va umumiy, undagi variant va invariantlarni tahlil etishga harakat qilishadi.

20-asrning oxirgi choragida uchta universitetda lingvofolklorshunoslik markazlari - Voronej, Petrozavodsk va Kursk shaharlarida tashkil etildi. Voronej lingvofolklorshunoslari E.B. Artemenko folklor matnini shakllantirish masalalarini ishlab chiqadi va xalq poetik sintaksisini o'rganadi. Z.K.Tarlanov boshchiligidagi Petrozavodsk olimlari rus folklor tilining janr farqlanishini tavsifladi. [6;89] Kursk lingvofolklorshunoslari folklor so'zining semantik tomoniga e'tibor qaratdilar. Lingvofolkloristikaning shakllanishi va rivojlanishiga juda katta hissa qo'shgan S.E. Nikitin (Moskva)ning "Og'zaki xalq madaniyati va lingvistik ong" fundamental asari zamonaviy lingvofolkloristikaning muhim tadqiqotlaridan biri bo'lib xizmat qildi.

Lingvofolklor markazlari qanday shakllanganligini Kursk misolida ko'rsatish mumkin. Voronej ilmiy maktabining tadqiqotchisi A.T. Xrolenko 1968-yilda rus xalq lirik qo'shig'idagi parataktik konstruktsiyalar bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi va Kursk davlat pedagogika institutiga ishga yuborildi. 1974 -yilda Xrolenkoning ikkita maqolasi nashr etildi, ularning sarlavhasida lingvo-folkloristika atamasi ishlatilgan.[7;12] Ikki yil o'tgach, "Rus xalq she'riyatining lug'ati" kichik monografiyasi nashr etildi. 1979- yilda Leningradning akademik nashrlarida "Folklor leksikografiyasi muammosi" va "Folklor so'zining semantik tuzilishi" maqolalari nashr etildi, ular nihoyat ilmiy tadqiqot yo'nalishini belgilab berdi. "Rus xalq lirik qo'shig'ining poetik frazeologiyasi" monografiyasi (Voronej, 1981) 1984 yil mart oyida Leningrad davlat universitetida himoya qilingan doktorlik dissertatsiyasining asosiy mazmunini aks ettirdi.

Lingvofolkloristika o'tgan asrda alohida tilshunoslik bo'limi sifatida ajralib chiqqan bo'lishiga qaramay, o'zbek tilshunosligida folklor asarlarning lingvistik xususiyatlariga bag'ishlangan tadqiqotlarning salmog'i yuqori edi. Bu esa lingvofolkloristikaning ildizlari qadimiy va tadqiqotlarda sinkretik tarzda yashab kelganligini anglatadi. O'zbek folklorshunos olimlari T.Mirzayev, H.Zari povning ilmiy izlanishlari ham bevositalingvofolkloristika bilan bog'liq. Shuningdek, o'tgan asrning 60-70 yillarida tilshunos olim Sh.Shoabdurahmonov, S.Tursunov, A.Ishayevlar tomonidan o'zbek xalq dostonlari tilining o'ziga xos xususiyatlari: leksikasi, fonetikasiga bag'ishlangan qator tadqiqotlar yaratildi. Bundan tashqari, o'zbek xalq qo'shiqlari, topishmoqlari, ertaklari, laparlari poetikasiga bag'ishlangan tadqiqotlar ham yuzaga keldi. E'tiborli jihati, ushbu tadqiqotlarda xalq og'zaki ijodining lingvistik xususiyatlari tahlil etiladi, o'ziga xosliklari asoslanadi. Biroq tadqiqotlarda aynan lingvofolkloristika termini to'g'ridan to'g'ri qo'llanilmagan. Bu esa, albatta, ushbu tadqiqotlarni lingvofolkloristik tadqiqotlar emas degan xulosa chiqarishga asos bo'lmaydi. Boisi lingvofolkloristikaning asosiy va birlamchi maqsadlaridan biri xalq og'zaki ijodining yaxlit qolipdagi o'ziga xosligi, lingvistik jihatlarni ochib berishdan iborat. O'zbek tilshunosligida xalq og'zaki ijodini aynan lingvofolkloristika obyekti sifatida e'tirof etgan tadqiqotchilardan M.Yakubbekova xalq qo'shiqlari tadqiqi misolida lingvofolkloristika xususidagi dastlabki mulkohazalarni bildirib o'tadi.[9;32] Aytish joizki, tadqiqotchi badiiy asar tilini o'rganish va unga bo'lgan qiziqishlarning ortishi natijasida yuzaga kelgan lingvopoetikaga asosiy urg'u beradi. Lingvopoetika termini o'zbek tilshunos olimlaridan I.K.Mirzayev tomonidan fanga olib kirilgan. Biroq lingvopoetika umumiy mohiyat kasb etadi. Ya'ni har qanday janrda yaratilgan asarning lingvistik xususiyatlarini

tahlil qilish, alohida belgilarini aniqlashtirish, tahlil etish va tizimlashtirish lingvopoetikaning vazifalarini ifodalaydi. Lingvofolkloristika esa nisbatan xususiy termin. Ya'ni bunda aynan folklor asarlar tadqiq obyekti sifatida o'rta chiqadi.

T.A. Xrolenko ushbu muammo bilan chuqur shug'ullanadi, tadqiqot natijalari 1992 yilda Voronejda nashr etilgan xuddi shu nomdagi kontseptual ishida o'z aksini topgan.[8;98] Kitob muallifi xalq qo'shiqlarining lakonizmi haqida shunday fikr yuritadi: "Bu soddalik qashshoqlikdan emas, fikr, tuyg'u va ularni ifodalovchi shakllarning primitivligidan emas, ijodkorning ma'naviy qashshoqligidan emas, balki uning iste'dodidandir..." xalq she'riyatining uyg'unlik ("shaffoflik") siri oz sonli boshlang'ich elementlardan rang-baranglik yaratishning noyob qobiliyatida ko'rinadi.

Ingliz tilshunosligida ham lingvofolkloristikaning tarixiy ildizlari chuqur. Dastavval aka-uka Grimm ertaklarining folklor hamda lingvistik xususiyatlarini tahlil qilish asnosida yangi fan lingvofolkloristika (folk linguistics) yuzaga keladi.

Ingliz tilshunos olimi Hoenigswald birinchilardan bo'lib lingvofolkloristikaning asosiy tamoyillarni ishlab chiqdi. [10;81] Hoengiswald ta'rifiga ko'ra, an'anaviy folklor eksperimental maktabi asosida lingvofolkloristik tahlil tamoyillarini quyidaicha belgilash mumkin:

Odamlarning voqelikka qanday munosabatda bo'lishlari;

Voqelikda obrazlar nutqining o'zgarishi;

Masalan, ertakvariantlarining geografiktaqsimotini o'rganish vaarxeti pal ("proto") shaklni qayta tiklashga urinishlarni o'z ichiga olgan Fin usuli deb ataladigan tilshunoslikda ishlab chiqilgan qiyosiy usul bilan aniq o'xshashliklarga ega bo'lgan folklor usuli xususida ma'lumotlar shakllanadi. Sebeok Grimm ertaklarni hind-evropa miflarining parchasi deb hisoblaydi. Shu boisdan folklor motivlari mavjud bo'lgan asarlarni lingvistik aspektda tekshirish zarur degan xulosani beradi. Yigirmanchi asrning boshlarida ikki fan o'rtasidagi tafovut kuchayib bordi. Asrning boshlarida Boas va uning izdoshlari Amerika hindu ertaklarining ko'plab to'liq matnlarini to'plashdi va nashr etishdi. Bu matnlar nafaqat lingvistik hujjatlar sifatida baholangan, balki folkloristik tahlilning bir turiga ham duchor qilingan. Biroq, Boasning o'limi bilan bunday to'plamlarga bo'lgan ishtiyoq susaydi. Ammo tilshunoslar xalq ertaklari va afsonalarini lingvistik tahlil uchun material to'plash vositasi sifatida foydali deb bilishar ekan, tilshunoslik va folklorshunoslik o'rtasidagi chegaraviy bog'liqlik saqlanib qolmoqda. 20-30-yillardan boshlab yangi intellektual oqim - strukturaviy yondashuv turli fanlarga, shu jumladan tilshunoslikka ham ta'sir qila boshladi. Lingvofolkloristika kasbi tilshunoslik bo'lmagan kishilarning (xalqning) oddiy qarashlarini, shuningdek, fonologiya, sintaksis va semantika kabi til fanlarini dialektologiya va sotsiolingvistika kontekstida o'rganadi. Ingliz tilshunosligida lingvofolkloristikaning asosiy tamoyillari umumiy tilshunoslik, ijtimoiy psixologiya, miqdoriy sotsiolingvistika tadqiqotlari va etnografik baholashlar kontekstida tahlil qilingan. Tilshunoslik folklor jabhasidan Labov va Silversteyn bilan dialektshunoslik til o'zgaruvchanligi nuqtayi nazaridan tahlil qilina boshladi. Shu orqali amaliy tilshunoslik folklorshunosligi, ayniqsa, Labov bilan rivojlanib, oddiy xalqning tilga nisbatan noodatiy qarashlari aniq ma'lumotlar bilan izohlana boshladi. Psixologiya, tarix, antropologiya, falsafa, sotsiologiya, folklor kabi ijtimoiy fanlar bilan bog'liq bo'lgan tilshunoslik va til falsafasini zamonaviy nuqtayi nazar bilan qayta talqin qilishda qiyosiy til tadqiqotining hissasi katta ahamiyatga ega. Amerika strukturalizmiga asoslangan tilshunoslik, folklor va sotsiologiya o'rtasida umumiy asoslar mavjud bo'lganda, uning atrof-muhitini jamoatchilik tomonidan talqin qilish bilan bog'liq original natijalar olinadi. Adabiyotda Blumfeldning til va uning falsafasi bilan bog'liq ta'riflari va Hoenigswaldning 1964-yilda Los-Anjeles Kaliforniya universitetida sotsiolingvistika kongressida tilshunoslik, sotsiologiya va folklor, shuningdek, folklor terminologiyasi vajamoatchilikxos bo'lgan nutq sterotiplari, folklor tilini o'rganishning

o'ziga xos usullarini ishlab chiqish zaruratini asoslab beradi. Bu doirada fanlararo davrda ijtimoiy fanlarda tilshunoslik folklorining tez yuksalishi va ularning perseptual dialektologiya, sotsiofonetika va sotsiolingvistika bilan aloqalari ajralmas ekanligi ham alohida ta'kidlanadi. Zamonaviy tillar va folklor tadqiqotlarida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan Niedzielski va Dennis Preston tomonidan ushbu yangi sohani rivojlantirish bo'yicha ishlar doirasida lingvofolkloristika obyekti, tadqiq metodlari masalalari ko'tarilgan.

Lingvofolkloristika aksariyat hollarda folklor tadqiqotlardan deyarli farqlanmagan. Ko'pchilik tomonidan folklor manbalarini o'rganish, tadqiq qilish, ularni tizimlashtirish masalasida tadqiqotlar olib borilgan. Biroq ushbu tadqiqotlarni lingvofolkloristik tadqiqotlar deb bo'lmaydi. Jahonda lingvofolkloristikaning alohida tadqiqot sohasi sifatida bevoista ixtiloflar yuzaga keladi. Folklorning lingvistik aspektida tadqiq qilish g'oyasini ilgari suruvchilar bir tarafni tashkil qilsa, folklor tilini o'rganishning hojati yo'q deydiganlar alohida guruhlariga ajraladi. Bu ixtilofda Blumfeld xalq tilini o'rganishning o'zi kulguli va ilmiy asosga ega emasligini ta'kidlaydi. Lingvofolkloristikaga bag'ishlangan g'oya va nazariyalar ancha qadimiy, lekin lingvofolkloristikaga qiziqish 1964-yilgi UCLA Sotsiolingvistika konferensiyasi va Xoeningvaldning "Xalq tilshunosligini o'rganish bo'yicha taklif" nomli taqdimotidan boshlangan. Xoeningwald o'z ma'ruzasida folklor tilini tadqiq etish bo'yicha quyidagilarni ta'kidlab o'tadi:

a) Folklor asarlarni o'rganishda tilda dinamik jihatdan qanday o'zgarishlar sodir bo'layotganligini tadqiq qilish;

b) Folklorlarda odamlarning voqelikka qanday munosabat bildirishlarini, ularni aldash, ishontirish holatlari tasvirini tahlil etish;

c) Lingvistik jihatdan qanday xatoliklarga yo'l qo'yiladi va uning sababi masalasini aniqlash. [11;26]

Xoeningvald til haqidagi nutqni o'rganishning keng qamrovli rejasini, jumladan, turli nutqiy harakatlar uchun xalq iboralari to'plamini va so'z va jumla kabi grammatik kategoriyalar uchun xalq terminologiyasi va ta'riflarini ishlab chiqdi. U nutqda aks ettirilgan omonimiya va sinonimiya, mintaqaviylik va til xilma-xilligi, ijtimoiy tuzilma (masalan, yosh, jins) haqidagi xalq ma'lumotlarini ochishni taklif qiladi. U, ayniqsa, birinchi tilni o'zlashtirish kontekstida va to'g'rilik va maqbullik haqidagi qabul qilingan g'oyalar bilan bog'liq holda, lingvistik xatti-harakatni to'g'rilash haqidagi folklor hikoyalariga alohida e'tibor berishni taklif qiladi. U qanday til va nutq uslublari hayratga tushishini va qaysi turlarning umumiy tabii ostida alohida maqomga ega ekanligini aniqlasahni tavsiya qiladi.

Lingvofolkloristik tadqiqotlarda asosan dialektlar masalasiga urg'u beriladi. Ya'ni folklor matnlarining turli versiyalari hudud nuqtayi nazaridan farqlanadi. Shu boisdan bir hududda mavjud bo'lgan folklor matnlaridagi sujetlar, obrazlarda tafovut bo'lishi tabiiy. Ingliz tilshunosligida ingliz tilida so'zlashuvchi xalqlar og'zaki ijodidagi tafovutlarga muvofiq alohida xaritalarga tushirilgan. Bu esa lingvofolkloristikaning bevosita areal lingvistika bilan ham bog'liqligini ko'rsatadi. O'zbek xalq qo'shiqlari, ertaklari, dostonlarida ham ana shunday farqlarni ko'rish mumkin. Bu nafaqat sujet va obrazlardagi farq, balki til xususiyatlaridagi farqlarni ham kuzatish mumkin. Labov dialektal farqlarni nazalizatsiyalashgan va denalizatsiyalashgan folklor matnlariga ajaratadi. Uning fikricha, folklor matnlaridagi dialektal farqlar aynan nazalizatsiya bilan bog'liq. Bunda u burun tovushlarining alohida talffuziga e'tibor qaratadi. Xuddi shunday o'zbek xalq og'zaki ijodida ham ayni shunday farqlar mavjud.

Maydonni yanada kengaytirish, shuningdek, ma'lum bir matnlar xalq lingvistikasi obyektlari sifatida joylashtirishga urinishlar natijasida lingvofolkloristikaning yangi tamoyillari, yo'nalishlari yuzaga kela boshladi. Dastavval tadqiqotchilar Estoniyaning xalq qo'shiqlarini tekshirishda lingvofolkloristik tamoyil zarurligini ta'kidlashadi. Bunda Estoniya xalq qo'shiqlari va Serbiya xalq qo'shiqlari o'zaro til xususiyatlari jihatdan qiyosiy

tahlil qilinadi. O'xshashliklar va o'ziga xosliklar tahlil qilinganda ikki xalq qo'shiqlarida umumiyliklar ko'pligi aniqlanadi. Bu orqali lingvofolkloristik tahlilda dialektal xususiyatlarni ham hisobga olish zarur ekanligi anglanadi. O'zbek tilshunosligida xalq og'zaki ijodini aynan lingvofolkloristika obyekti sifatida e'tirof etgan tadqiqotchilardan M.Yakubbekova xalq qo'shiqlari tadqiq misolida lingvofolkloristika xususidagi dastlabki mulkohazalarni bildirib o'tadi. Aytish joizki, tadqiqotchi badiiy asar tilini o'rganish va unga bo'lgan qiziqishlarning ortishi natijasida yuzaga kelgan lingvopoetikaga asosiy urg'u beradi. Lingvopoetika termini o'zbek tilshunos olimlaridan I.K.Mirzayev tomonidan fanga olib kirilgan. Biroq lingvopoetika umumiy mohiyat kasb etadi. Ya'ni har qanday janrda yaratilgan asarning lingvistik xususiyatlarini tahlil qilish, alohida belgilarini aniqlashtirish, tahlil etish va tizimlashtirish lingvopoetikaning vazifalarini ifodalaydi. Lingvofolkloristika esa nisbatan xususiy termin. Ya'ni bunda aynan folklor asarlar tadqiq obyekti sifatida o'rta chiqadi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, xalq og'zaki ijodi va tilshunoslikning tutash nuqtasida paydo bo'lgan yangi filologik yo'nalish - lingvofolkloristika jahon tilshunosligida, xususan, rus va ingliz tilshunosligida ilgariroq paydo bo'lgan va bir qator olimlar tomonidan katta qiziqish bildirilgan. Garchi bu atama o'zbek tilshunosligida u qadar keng tarqalmagan bo'lsa-da lingvopoetik tadqiqotlar doirasida atroflicha o'rganilgan. Biroq o'zbek tilshunosligida bu sohada amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar talaygina. Xususan, xalq o'g'zaki ijodi lingvistik nuqtayi nazardan tahlil qilingan tadqiqot ishlarini umumlashtirish va lingvofolkloristik tahlil tamoyillarini yaratish, shu tamoyillar asosida folklor asarlari matnini tadqiq etish kabi masalalar o'zbek lingvofolkloristlari oldida turgan dolzarb vazifalardir. Bu kabi ishlarning amaliy ifodasi o'zbek lingvofolkloristikasining rivoji va istiqbollari belgilaydi.

Iqtiboslar/Snoski/References

1. Бобунова М.А., Праведников С.П., Хроленко А.Т. Проблемы фольклорной диалектологии. Курск: КГУ, 2003. (Bobunova M.A., Pravednikov S.P., Xrolenko A.T. Problemi folklorniy dialektologiy. Kursk KGU, 2003)
2. Добролюбов Н.А. О поэтических особенностях великорусской народной поэзии в выражениях и оборотах // Н.А. Добролюбов. Полн. собр. соч.: в 9-ти т. - М.; Л., 1961; Т. 1. - С. 81-84.. Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной поэзии и искусства // Ф.И. Буслаев. - СПб., 1861. - Т. 1. - 643 е.; Он же. О преподавании отечественного языка // Ф.И. Буслаев. - Л., 1941.-248 с.. Хроленко А.Т. Что такое лингвофольклористика? / А.Т. Хроленко // Русская речь. - 1971. - № 1. -С. 36-41; Он же. Проблемы лингвофольклористики: К вопросу о комплексном подходе к изучению языка фольклора / А.Т. Хроленко // Очерки по стилистике русского языка. - Курск, 1974. - Вып. 1. - С. 9-23. (Dobrolyubov N.A. O poeticheskiy ossobinnostyax velikorusskoy narodnoy poeziy v virajennyax i oborotax//N.A.Dobrolyubov.Poln. sobr. soch.:v9-ti t. -M.;L.,1961; T.1.-S.81-84.. Buslayev F.I. Istoricheskiy ocherkiy russkoy narodniy poezii I isskustva// Buslayev F.I.-SPb.,1861. - 643ye.; on je. On prepadavaniy otechestvennovo yazika// F.I.Buslayev.- L., 1941.-248s.. Xrolenko A.T. Chto takoye lingvofolkloristika?/ A.T.Xrolenko//Russkaya rech. - 1971. - №1.-С. 9-23.)
3. Венгранович М.А. Стилистика фольклорного текста. - Тольятти ТГУ. - 2011.
3. Сердюк М.А. Актуальные проблемы изучения фольклорных текстов. // Гуманитарные науки. Филология. 25В (Serdyuk M.A. Aktualniye problemiy izucheniy folklornix tekstov.// Gumanitarniy naukiy. Filologiya. 25V)
4. Ишаев А. Ўзбек диалектал лексикографияси.-Тошкент: Фан, 1990. -140б (Ishayev A. O'zbek dialektal leksikografiyasi. - Toshkent: Fan, 1990.-140b)
5. Пушкин А.С. Об обязанностях человека: Сочинение Сильвио Пеллико // Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М., 1981. (Pushkin A.S. Ob obyazannostyax cheloveka: Sochinenie Silvie Pelliko//Sobr. soch.: V 10 t. Т. 6. М., 1981.)
6. Тарланов З. К. Женский именник в русских былинах в контексте поэтики жанра и этноязыковой культуры И Актуальные проблемы изучения и преподавания русскою языка на рубеже XX XXI вв. Воронеж, 2001. С. 89-92; (Tarlanov Z.K. Jenskiy imennik v russkix bilinnix v kontekste poetiki janra i etnoyazikovoy kulturiy I Aktualniye problemiy izucheniya i prepodovanniya russkoyu yazika na rubeje XX XXI vv. Voronej, 2001. S. 89-92)
7. Хроленко А.Т. Лингвофольклористика. Листая годы и страницы. Курск, 2008. (Xrolenko A.T. Lingvofolkloristika. Listaya godiy i stranitsiy. Kursk, 2008.)
8. Хроленко А.Т. Идиолект былинного певца в словаре языка русского фольклора // Мастер и народная художественная традиция Русского Севера. Петрозаводск, 2000. С. 298-308. (Xrolenko A.T. Idiolekt bilinnovo pevtsa v slovare yazika russkogo folklore// Master i narodnaya xudojestvennaya traditsiya Russkogo Severa)
9. Якуббекова М. Узбек халқ қушиқларининг лингвоэтик хусусиятлари: дис. Тошкент, 2005. (Yakubbekova M. O'zbek xalq qo'shiqlarining lingvopoetik xususiyatlari:diss.-Toshkent, 2005.)
10. Preston, D. R. (1993). The uses of folk linguistics. International Journal of Applied Linguistics, 32, 181-259
11. Hoenigswald, Henry 1966 "A proposal for the study of folk-linguistics," in: William Bright (ed.), Sociolinguistics. The Hague: Mouton, 16-26.

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Erbo'tayeva Shalola

O'qituvchi

O'zbekiston - Finlandiya pedagogika instituti,

Samarqand, O'zbekiston

utkirovnashalola@gmail.com

"YO'LIDA" FUNKSIONAL KO'MAKCHISI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yo'l so'zining leksik, semantik, grammatik, lingvopoetik tahlili keltirilgan bo'lib, til taraqqiyoti davrida ayrim so'zlarda uchrovchi semantik o'zgarishlar, o'z navbatida grammatik sathga ham ta'sir etishi va buning natijasida turkumlararo ko'chishning yuzaga kelishiga imkoniyat yaratib berishi ko'rsatib berilgan. Ko'makchi turkumiga o'tayotgan so'zlar o'zlaridagi lug'aviy ma'no anglatish xususiyatini yo'qotadi. Ular grammatik ma'no anglatish tomon siljiydi. Kelishik qo'shimchalari bilan sinonimlikni yuzaga chiqaradi. Bunday shakliy va mazmuniy o'zgarishlar ko'makchilashayotgan leksik birliklarni tamomila atash ma'nosidan uzoqlashtirmaydi, balki ular bir o'rinda ko'makchi, boshqa o'rinda mustaqil so'z turkumi vazifasini bajaradi. Dastlab funksional ko'makchi hosil bo'lsa, keyinchalik bu jarayon yillab davom etishi natijasida sof ko'makchilar vujudga keladi. Ushbu maqolamizda ijodkor badiiy topilmasi sifatida uzual va okkazional ma'nolarning ifodalanishiga alohida masala sifatida qaralgan. Leksik, grammatik, vazifa semalari tahlili, ko'makchilik funksiyasi haqida mulohazalarimiz ifodalab berilgan.

Kalit so'zlar: uzual, okkazional, ko'makchi, ko'makchilashish sema, grammatik ma'no, funksional, sema.

Эрбутаева Шалола
Преподаватель
Узбекско-Финский педагогический институт,
Самарканд, Узбекистан
utkirovnashalola@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ К ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ СЛОВУ "В ПУТЬ"

АННОТАЦИЯ:

В данной статье представлен анализ слова "путь" с лексической, семантической, грамматической и лингвопоэтической перспектив, демонстрируя, как семантические изменения, проявляющиеся в отдельных словах в процессе языкового развития, воздействуют на грамматический уровень, создавая возможность для межвидовой миграции. Слова, переходящие в категорию вспомогательных, теряют свою способность передавать лексическое значение, перемещаясь в сферу грамматического значения. Была выявлена синонимия с суффиксами согласных. Эти формально-содержательные изменения не отводят вспомогательные лексические единицы от их полного наименования, однако они выступают как вспомогательные в одном контексте и как самостоятельная категория слова в другом. Вначале формируется функциональный вспомогательный глагол, а затем, по прошествии многих лет, возникают чистые вспомогательные глаголы. В данной статье также рассматривается выражение узуального и окказионального значений как художественная находка автора, рассматривая лексические, грамматические и семантические задачи, а также вспомогательную функцию этого явления.

Ключевые слова: общеупотребительный, окказиональный, вспомогательный, грамматическое значение, функциональный, сема.

Erbutayeva Shalola
Teacher
Uzbekistan-Finnish Pedagogical Institute,
Samarkand, Uzbekistan
utkirovnashalola@gmail.com

SOME COMMENTS ON THE AUXILIARY WORD

ABSTRACT:

This article presents an analysis of the word "path" from a lexical, semantic, grammatical, and linguopoetic perspective. It illustrates how semantic changes occurring in individual words during the development of a language have an impact on the grammatical level, resulting in the possibility of interspecific migration. Words that transition into the category of auxiliaries lose their capacity to convey a dictionary meaning and instead shift towards a grammatical function. The study identifies instances of synonymy with consonant suffixes. These formal and substantive changes do not eliminate the full name's semantic value in auxiliary lexical units; rather, they serve as auxiliaries in one context and as an independent word category in another. Initially, a functional auxiliary verb is formed, and over time, through a process spanning several years, pure auxiliary verbs emerge. This article also examines the expression of customary

and occasional meanings as an artistic invention of the author, discussing lexical, grammatical, and semantic challenges, as well as the auxiliary function associated with this phenomenon.

Keywords: common, occasional, auxiliary, grammatical meaning, functional, sema.

Til shunday ne'matki, u Yaratgan tomonidan faqat insoniyat foydalanishi, o'zaro muloqot qilishi, ehtiyojlarini qondirishi, his-tuyg'ularini izhor qilish uchun ato etilgan. Dastlab, til shunchaki, muloqot vositasi sifatida namoyon bo'lgan bo'lsa, keyinchalik, kishilarning ongi, tafakkuri, ilmiy bilish darajasi kengaygani sari maxsus tadqiqot obyektiga aylanib bordi. Endilikda tilshunoslik juda keng sohaga aylangan va uning tarkibida ko'plab yangidan-yangi tadqiqotlar yaratilmoqda, tilning imkoniyatlari ilmiy jihatdan yoritib berilmoqda. Ta'kidlab o'tilganidek, tilshunoslik keng soha bo'lib, uning bir qancha yo'nalishlari mavjud. Ana shunday yo'nalishlardan biri morfologiyadir. Barchaga ma'lumki, morfologiya - so'zlarni turkumlarga ajratgan holda, uning grammatik xususiyatlari bilan shug'ullanadigan bo'lim. Til taraqqiyotiga ko'z tashlansa, qadimgi turkiy til nuqtayi nazaridan morfologik struktura, so'zlarning yasalishi, asos va qo'shimchalar, ularning o'ziga xos xususiyatlar, turlari, morfologik struktura borasidagi turkolog olimlarning ilmiy - nazariy qarashlari, so'zlarni turkumlarga ajratish masalalari ancha uzoq tarixga borib taqaladi. A.Fitrat tomonidan o'zbek tilshunosligiga olib kirilgan morfologiya tushunchasi, hozirda keng qamrovli tadqiqotlar bazasiga ega sanaladi. So'z turkumlarining o'rganilishi uzoq tarixga ega. So'zlarni turkumlarga bo'lib o'rganish qadim davrlarga borib taqaladi. Inson o'z hayotini qulaylashtirishga har doim intilib kelgan. Bu nafaqat, kundalik hayotda, balki, fan doirasida ham ko'zga tashlanadi. So'zlarni turkumlarga ajratishda ham shu qonuniyat asosiy me'zon bo'lgan. Ko'makchi so'zlar tasnifiga bag'ishlangan dastlabki ilmiy tadqiqotlar rus va jahon tilshunosligida ilmiy-nazariy jihatdan ancha oldin o'rganila boshlandi. Jumladan, rus tilshunosligida yordamchi so'zlar, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ko'makchilar tadqiqiga bag'ishlangan ishlar XVIII asrning ikkinchi yarmi XIX asrning birinchi choragida nashr etilgan ilmiy adabiyotlarda uchraydi. Bu davrga kelib rus tilshunosligi ilmiy-nazariy tadqiqotlar, lisoniy hodisalarni chuqur tahlil qilish vazifasiga ko'ra Yevropa tilshunosligidan ancha ilgari ketdi. Rus tilining ilmiy-nazariy asoslarini chuqur o'rgangan tilshunos M.B.Lomonosov "Rossiya grammatikasi" asarini 1755-yilda rus tilida nashr ettirdi. Bu asar 6 bo'limdan iborat bo'lib, 5-bo'lim yordamchi so'zlar tadqiqiga bag'ishlanadi. O'zbek tilshunosligida ko'makchilar tadqiqiga bag'ishlangan ishlar talaygina. Ko'makchi so'zlar Turkiy tillarda ko'makchilar mustaqil so'z turkumlaridan rivojlangan. Jumladan, O'rxun-Enasoy yodgorliklarida ko'makchilar juda kam sonni tashkil qiganligi, lekin shunga qaramasdan, bu yodgorliklarda ham ko'makchi turkumi mavjud bo'lganligi haqida ma'lumotlar uchraydi. O'zbek tilshunosligida so'z turkumlari 3 ta guruhga ajratib o'rganiladi: mustaqil so'z turkumlari; Yordamchi so'z turkumlari; Oraliq so'z turkumlari. Ular orasida yordamchi so'z turkumlari doirasiga kiruvchi ko'makchilar va uning o'ziga xos xususiyatlari bugungi tadqiqot ishimizning asosiy mavzusi sanaladi. Bugunga qadar jahon va o'zbek olimlari tomonidan ko'makchilar turlicha yo'nalishlarda tadqiq qilingan. Dunyo tilshunosligi vakillaridan Kononov A.N., Barmina L.A., Popova L.V., Lori Ann., Mara Manente., Pierre Sotte., Anichkov I.E., Kuznetsova A.S., Orsulova T.E., Aleksandrov G.P., Bajenov J.I., Vafina E.x., Donidze G.I., Dulzon A.P., Ertaev K.E., Isangalieva B.A kabi olimlarning dissertatsiya, maqola, monografiyalarida ko'makchilarning o'ziga xos xususiyatlari ochib berilgan. A.Hojiyevning "Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati"da ko'makchilarga shunday ta'rif beriladi: "Ot yoki otlashgan so'zlardan keyin kelib, vosita, maqsad, maqsad, sabab, vaqt, makon kabi munosabatlarni bildiruvchi yordamchi so'zlar: bilan, uchun, singari, sayin, qadar va b. O'zbek tilidagi ko'makchilar uch toifaga bo'linadi:

1) asl ko'makchilar; 2) ot ko'makchilar; 3) fe'l ko'makchilar." [3,53] Yordamchi so'z turkumlari gapni grammatik jihatdan mukammal shakllanishiga ko'maklashadi. Ular so'zlar yoki sodda gaplarni bir-biriga bog'lash, bir so'zni ikkinchisiga tobelantirish yoki biror so'z yoki gapning ma'nosiga qo'shimcha ma'no yuklash vazifalarini bajaradi. Rus tilshunosi L.A.Barmina o'zining tadqiqot ishida zamonaviy ingliz tilida mavjud bo'lgan yordamchi fe'llarning o'ziga xos xususiyatlarini ochib bergan. Uningcha: "ayni vaqtda, leksik ma'nodan mahrum bo'lgan va faqat grammatik fe'lning analitik bir qismi sifatida mavjud bo'ladigan so'zlar yordamchi so'zlar hisoblanadi. Yordamchilar semantik jihatdan mavhum, sintaktik jihatdan esa mustaqil predikativ ma'no hosil qilishi mumkin". Shu kabi fikrlarga tayangan holda, adabiy tilning boyib borishida tilimizning ichki imkoniyatlari hal qiluvchi rol o'ynashini unutmashimiz kerak. Tildagi har qanday o'zgarish, avvalo, leksik qatlamda ko'zga tashlanadi va shu qatlamda shakllanib boradi. Ayniqsa, istiqloq yillarida boshqa sohalardagi islohotlar kabi o'zbek tili leksikografiyasida ham qator islohotlar bo'ldi. O'zbek tilining izohli lug'ati yangidan nashr etildi va bu lug'at o'z tarkibiga 80 mingdan ortiq so'zni kiritdi. Buning natijasida qator tadqiqotlar yaratildi. Leksik qatlamni o'rganish ko'lami yanada ortdi. Bu tadqiqotlarda tilni leksik-semantik, lingvostatistik va leksikografik usullarda tadqiq qilishga alohida e'tibor qaratildi. Ma'lumki, til sathlari va sath birliklari orasida doimiy aloqa mavjud. Aynan mana shu aloqa sathlararo ko'chishni yuzaga keltiradi. Professor J.Eltazarov til sathlari va birliklari orasida yuzaga keluvchi aloqani dinamik aloqa guruhiga kirgizish mumkinligini, bunga sabab qilib esa til struktural jihatdan o'zgarishda, funksional jihatdan takomillashishda bo'lgan tizim ekanligini aytadilar [4,15]. So'z turkumlari o'rtasidagi aloqa kecha yoki bugun paydo bo'lib qolgan emas, so'z turkumlarini mustaqil, yordamchi va alohida turlari mavjudligi ma'lum. Aynan mana shu turlar o'rtasida, aniqroq aytadigan bo'lsak, mustaqil turkumga oid birlikning yordamchi turkumga ko'chishi, hatto affiks holiga kelib qolishi o'zbek tili qonuniyatlariga zid emas. Ma'lum bir tilda turkumlararo ko'chish hodisasi tilshunoslikda grammatikalizatsiya deb yuritilib, Azim Hojiyevning "Lingvistik terminlarning izohli lug'ati" da quyidagicha ta'riflanadi: "Grammatikalizatsiya - so'zning mustaqil leksik ma'nosini yo'qotib, yordamchi vazifada qo'llanilishi, yordamchi so'zga aylanishi" [3,29]. Biz tadqiq etayotgan ko'makchilashish hodisasi aynan grammatikalizatsiyaning natijasi hisoblanib, bu o'z navbatida lisoniy va nutqiy asoslar ta'siri natijasida shakllanadi. Mustaqil so'zning "nomustaqillik" belgisiga nisbatan mo'tadilligi sababli mustaqil so'z ichidan nisbiy yordamchi ajralib chiqadi. Nisbiy ko'makchi bir xususiyati bilan ma'noviy mustaqil, ikkinchi xususiyati bilan ma'noviy nomustaqil leksema o'xshab ketadi va oraliq uchinchi guruhini hosil qiladi. Leksema nomustaqil leksema sifatida voqelanganda, leksema sememasi o'z muayyanligini kuchsizlantiradi va semema grammatik ma'no sifatida voqelanadi [7,310]. Tadqiqotda biz o'rganayotgan ko'makchilashish xususiyati umumiy yordamchi so'zlar misolida tahlil qilingan. Til o'z taraqqiyoti jarayonida turli ma'no va shakliy o'zgarishlariga uchraydi. O'zbek tili ham bu jarayondan chetda qolmagan. Birgina yo'l so'zining leksik - semantik taraqqiyoti tilning doimiy harakatda ekanligi ko'rsatib beradi. O'zbek tilining izohli lug'atida yo'l so'zining 16 xil ma'nosi berilgan. Yo'l - odamlar jonivorlar va boshqa narsalar qatnovi natijasida yer sathida iz bosilib hosil bo'lgan uzun yo'l, davomli qism, qatnov qismi [1,276]. Bundan tashqari lug'atda bu so'z ko'chma ma'no ifodalashda faol ishtirok etishi aytilgan.

M: Goh zamon yo'lida tinch kezar ruhim,

Gohida kajraftor charx bo'lib yuribman.

Boshimda tog' kabi g'amlarim ko'pdir

Dunyoga tashlamay - mard bo'lib yuribman [7,6].

O'zbek tilining izohli etimologik lug'atida "yo'l"ga quyidagicha ta'rif berilgan: "Qatnov uchun xizmat qiladigan sath" [2,190]. Ko'rib turganimizdek, izohli va etimologik lug'atlar

tarkibida bu so'zning izohi bir xil shaklda ifodalangan. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan foydalangan holda biz yo'l leksemasining turli sath birliklarini shakllantirishdagi ishtiroki haqida fikrlashmoqchimiz. Yo'l so'zi leksik sathda quyidagicha voqelanadi. Dastlab, uning okkazional va uzual ma'nolari og'zaki va yozma nutqda ifodalanishiga doir misollar tahlilini ko'rib chiqamiz. M: Botir firqa yo'lda tevarak-atrofnii tomosha etib yurdi [6,397]. Ushbu misolda leksemaning uzual ma'nosi yuzaga chiqyapti, bunda matn tarkibida va matndan alohida ajratib olingan denotat ma'no ifodalanganligini ko'rishimiz mumkin. Jamolxonovning "Hozirgi o'zbek adabiy tili" darsligida okkazional ma'noga quyidagicha ta'rif berilgan: "...leksemaning tildagi ma'nosiga xos bo'lmagan ayrim shaxsning (muallifning) nutqiy vaziyatdan kelib chiqib, shu leksema mazmuniga yangicha tus berishi natijasida yuzaga keltirilgan sun'iy ma'nodir" [5,150]. Okkazional ma'no badiiy so'z ijodkorining mahorati mahsuli hisoblanadi, lekin okkazional ma'no uchun so'zning leksik ma'nosi asos vazifasini bajarib beradi.

M: Yugurdim - balandga o'rladi qalbm,
Yugurdim - qanotga aylandi qo'llar,
Yugurdim - eshitib zamonning zarbin,
Yugurdim - balandga ko'tardi yo'llar [7,48].

Ma'lumki, okkazional ma'no sun'iy ma'no bo'lib, u lug'at sathidan o'rin olishi ham, olmasligi ham mumkin. Biz matn tarkibida "qo'llar balandga ko'tardi" shaklidan foydalanamiz, lekin Usmon Azimda bu vazifa yo'llarga topshirilgan, shuning uchun ham ajoyib badiiy topilma hisoblanmish misrada nomlash emas, balki obrazlilik ifoda etilgan. Muallif, "Yugurdim - balandga ko'tardi yo'llar" misrasini keltirishidan oldin, bizni bu fikrga tayyorlab boradi, qo'llar qanotga aylanganligi ham odatiy shakl va mazmun ifodalashga xizmat qilgan, birikmani tushunish uchun bizga signal tarzida berilgan, chunki biz "qo'llar balandga" (yuqori cho'qqilarga) ko'tarishiga o'rganib qolganmiz. Muallif yuqoridagi badiiy topilma orqali tinimsiz harakat bizni yuksak cho'qqilarga ko'tarishini chiroyli dalillash bilan isbotlab bergan. Ko'makchilashayotgan so'zlar badiiy matnning grammatik qurilishini tashkil qilibgina qolmasdan ayni o'rinda o'ziga xos poetik jozibadorlikni ta'minlovchi vosita bo'lib ham xizmat qiladi. Ayniqsa, she'riy matnlardagi ko'makchilashgan va ko'makchilashayotgan birliklarni chuqur tadqiq etish bunday birliklarning o'ziga xos lisoniy jihatlarini ochib beradi.[8,103] Ko'makchilashayotgan so'zlarning bu kabi xususiyatlariga biz avvalgi maqolalarimizda ham izoh berib o'tganmiz. Ma'lumki, leksemaning ichki tomoni, ichki mazmuni bo'lgan semema ma'no xususiyatiga ko'ra uch xil: 1) atash; 2) ifodalash; 3) vazifa sememalaridan iborat bo'ladi [4,115]. Yordamchi so'zlar, jumladan, ko'makchilarga atash va ifoda semalari xos emas, lekin vazifa semasi mavjud. Yo'l so'zining leksik sathda vazifa semasini namoyon etishi, bevosita morfologik sath bilan bog'liq. Asli ot so'z turkumiga oid leksemamiz O'TILda 16-ma'no sifatida ko'makchi vazifasida qo'llanilishi keltirilgan. Ko'makchi vazifasida ishlatiladigan yo'l leksemasi o'zidan keyin egalik va kelishik shakllarini qabul qilishi muhim sanaladi. Kelishik va ko'makchilar bilan ma'nodoshlik hosil qiladi va maqsad, sabab kabi semalarni shakllantiradi, asosan, o'rin-payt kelishigi shaklida qo'llanishi ma'lum. Morfologiya bo'limida ot turkumiga oid so'zlar ma'no jihatidan shaxs otlari, narsa otlari, o'rin-joy otlari va faoliyat - jarayon otlariga ajratiladi. Shulardan biri bu o'rin-joy otlari bo'lib, ko'makchilashgan so'zlarimizning ko'pchiligi shu turdan hosil bo'lganligi tadqiqotimiz natijasida anglashildi. Professor Azamat Pardayev: yordamchi turkumga oid birliklarda yadro - periferiya mavjudligini, periferiya ochiqqligi natijasida unga so'zlar "kirib-chiqib" turishini",- o'z xulosalarida beradilar. Buning natijasida mustaqil turkumga oid so'zlar yordamchi turkumlarga ko'chishi, yordamchilarning esa iste'moldan chiqib ketishi kuzatiladi. Bunday turkumga oid birliklar til tizimida doimiy harakatda bo'lishini, ularda sinonimiya, polisemiya mavjud ekanlini ko'rishimiz mumkin. Tahlili ko'rilayotgan yo'l+i+da ko'makchi

vazifasidagi birligimiz ot so'z turkumi oid bo'lib, yordamchilashgandagi ma'nolari ham denotat ma'no orqali shakllanadi. M: Madiyevni she'rlari-da, shunaqa! She'rlariga: "xalq yo'lida", "xalq ohanglarida", - deb yozib qo'yadi. Ey, fitna shoir, xalq yo'lida yozmay, kimni yo'lida yozasan? Sigir - buzoqlarni yo'lida yozasanmi? Qo'y - qo'zilar ni yo'lida yozasanmi [6,404]? Ushbu misolimizda uchun ko'makchisiga sinonim tarzda tanlanganligini ko'rishimiz mumkin: Madiyevni she'rlari-da, shunaqa! She'rlariga: "xalq uchun", "xalq ohanglarida", - deb yozib qo'yadi. Ey, fitna shoir, xalq uchun yozmay, kim(ni)uchun yozasan? Sigir - buzoqlar(ni) uchun yozasanmi? Qo'y - qo'zilar(ni) uchun yozasanmi? Sabab ma'nosi uchun ko'makchisi orqali aniq ifodalangan. Intelektuallar o'z maqsadlari yo'lida hech balodan tap tortmaydi. Demokratiya kelajak foydasi yo'lida o'tmishni halol ham ilg'or baholash demakdir [4,408]. Epik turga mansub badiiy matn tarkibida sabab/maqsad ma'nosini ifodalash uchun "yo'lida" ko'makchisi qo'llanilgan bo'lib, bu ko'makchi, asosan, badiiy uslubga xos degan xulosani beradi. Nazmiy matn tarkibida ko'chma ma'noni shakllantirish uchun foydalaniladi.

M: Shohlardan qalbmni men yiroq tutdim

Ammo si pohlikdajasoringiz,

Urfon-u nazmda kamolatingiz,

Muhabbat yo'lida fidolig'ingiz,

Yuragimg'a umid gullarin ochdi [7,181]. Ko'makchi turkumiga oid birligimiz o'rin - payt kelishigi bilan birgalikda sabab ma'nosini yana-da oydinlashtirgan, shu bilan bir qatorda ko'chma ma'noni ifodalash uchun ham yo'l leksemasidan foydalanilgan. Biz turkumlararo ko'chish hodisasining birinchi bosqichi sifatida so'zlarning ko'chma ma'no ifodalashini oladigan bo'lsak, yuqorida keltirilgan misolimizda buni yaqqol ko'rishimiz mumkin. Muhabbat+yo'l+i+da fidolig'ingiz shakliga qaraganda. Muhabbat uchun fidolig'ingiz shaklida rasmiy uslubga xoslikni ko'ramiz, aksincha -da kelishik shaklini yoki uchun ko'makchisini yo'lida funksional ko'makchisi bilan almashtiradigan bo'lsak, ta'sirchanlik, ma'no ko'lami oshganligini, endi faqat muhabbat emas, balki muhabbatning buguni, kechasi kabi tushunchalar shakllanganligining guvohi bo'lamiz.

Keltirilgan misolimizda "Biron narsaning yo'nalishi, oqim, kelish - ketish yo'nalishi" ma'nosi yuzga chiqqan [1,190]. Ko'makchilarga xos yana bir xususiyat o'zidan oldin kelgan birlikning ma'nosini aniqlashtirishga ko'mak beradi, bu yordamchi turkumga oid birliklar kelishik affikslariga sinonim bo'la oladi, lekin kelishik shakliga qaraganda ko'makchilarda ma'no noaniqroq bo'lib, aynan harakat yo'nalishi yoki vositasi, sababi, maqsadi kabi munosabatlarni ko'rsatishda uzual ma'noga asoslanadi, ya'ni leksema sifatida qaralayotgan yordamchi turkumning leksik tabiatiga xos bo'lgan ma'nosi asosiy o'ringa chiqadi. Yo'l leksemasi o'z ma'no qirralari orqali turli lingvistik sath birliklarini shakllantirish uchun asos bo'lgan, shular qatoriga paremiologik birikma bo'lmish iboralarni kiritishimiz mumkin. M: Falokat, kirib kel qo'rg'onlarimga

Temir darvozani yo'ldan ozdirib

Ko'ksimning yuraksiz tomonlaridan Sahro - cheksiz jondor kelar bostirib [7,411]. Iboralar ham yirik til birligi hisoblanib, ikki yoki undan ortiq so'zning birikishi natijasidir. Iboralarda so'zlarning uzual ma'nosi emas, balki ular ustiga qurilgan ma'no asosiy o'ringa chiqadi. Yuqorida yo'l leksemasi ishtiroki natijasida ibora shakllangan bo'lib, asosiy ma'no "adashtirmoq" leksemasiga teng kelgan.

M: Men shu yo'l qo'ygan xatom uchun siz azizlardan uzr so'rayman!

Obkom Rajabovni ichkilik yo'ldan ozdirdi.

"Bularni yo'ldan qaytarish kerak", - o'yladi Botir firqa.

O odamzotning ibtidosi-da g'oyibda bo'ladi, intihosi-da g'oyibda bo'ladi. G'oyibdan yo'lga chiqib, mana, yana g'oyibga keldik.

Umri mazkur chinorlar ostida ado bo'ldi. Oldin bahor - oxir xazon bo'ldi. Umr

yo'li - borsa kelmas yo'l bo'ldi[7,399]. O'zbek tili frazeologizmlari izohli lug'atida yo'l bilan bog'liq yuqoridagi iboralar kiritilgan bo'lib, yo'l qo'ymoq / yo'ldan ozmoq / yo'ldan qaytarmoq / yo'ldan chiqmoq biz ko'rib o'tgan Tog'ay Murod va Usmon Azim asarlarida faol qo'llanilgan. Mustaqil so'zlarning ko'makchilashish jarayoni til qonuniyatlari sifatida bardavom. Bu jarayon, ko'pincha, so'z ma'nosining semantik qisqarishi va o'zgarishi tufayli nutqiy vaziyat talabi bilan yuzaga keladi. Ko'makchilashayotgan so'zlar badiiy matnning grammatik qurilishini tashkil qilibgina qolmasdan, ayni o'rinda o'ziga xos jozibadorlikni ta'minlovchi vosita bo'lib ham xizmat qiladi. Hali o'zbek tilshunosligida yetarlicha tadqiqini topmagan ko'makchilashgan birliklarni keng ko'lamda o'rganish va ularning nutqdagi funksional jihatlarini ochib berish tilshunosligimiz oldidagi muhim vazifalardan biridir. Zero ko'makchilashgan birliklarning tabiatini ilmiy jihatdan o'rganish bugungi kunda muhim bo'lgan matnning lisoniy, kognitiv va pragmatik tahliliga yordam beradi.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, hozirgi o'zbek adabiy tilida funksional ko'makchilar, ko'makchi turkumiga ko'chish jarayonidagi mustaqil turkumga oid birliklar ko'plab uchraydi. O'zbek tili lug'at fondi tarkibida uchrovchi bu kabi yordamchi turkum va mustaqil turkum oraliq'idagi birliklar yozuvchi tanlovi bilan qo'llanadi. Shu o'rinda aytishimiz mumkinki, ko'makchilarning til tizimida tutgan o'rni va xususiyatlariga ko'ra tahlil va tadqiq etgan tilshunos olimlarning deyarli barchasida ko'makchi otlar haqida fikrlar mavjud. Bundan ko'rinib turibdiki, ko'makchilar sekin-astalik bilan mustaqil ma'noni yo'qotishi natijasida yordamchilik funksiyasini bajarishga o'tgan turli turkum so'zlardan iborat. Yo'l+i+da ko'makchisining leksik xususiyatlari bilan bir qatorda grammatik vazifalariga ham to'xtalib o'tdik. Ko'makchi so'zlar so'z birikmasini hosil qilishi, asosan, tobe bog'lanish (moslashuv va boshqaruv), ba'zan bitishuvli tobe munosabatni ham hosil qilishi haqida fikrlar keltirilgan. Ko'makchi so'zlarda qisman leksik ma'no saqlanib, bu leksik ma'no ma'lum bir nutqiy vaziyatda yuzaga chiqishi haqida aytib o'tildi. Mustaqil ma'noli so'zlarning ko'makchilashishi ma'no ko'chisi natijasida yuz berishi misollar orqali isbotlandi. Ko'makchilarga faqatgina grammatik jihatdan baho bermasdan, balki nutqiy ta'sirchanlik vositasi sifatida ham qo'llash maqsadga muvofiq. Ko'makchilarga vazifaviy chegaralanganlik jihatidan qarash yordamchi so'zlarning, jumladan, ko'makchilarning emotsional-ekspressiv ma'no ottenkalarini aniqlashga to'sqinlik qiladi.

Иқтибослар/Сноски/References

- 1.Ўзбек тилининг изоҳли луғати, - Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси нашриёти, 2006-2008, I том. (O'zbek tilining izohli lug'ati, - Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti, 2006-2008, I tom).
- 2.Ўзбек тилининг этимологик луғати (I жилд). -Тошкент: Университет. 2000,-Б. 190. (O'zbek tilining etimologik lug'ati (I jild). -Toshkent: Universitet.2000. -B.190)
- 3.Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. Тошкент "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" давлат илмий нашриёти. - Б.167
(Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. Toshkent. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi". Davlat ilmiy nashriyoti. -B. 167)
- 4.Элтазаров Ж.Д. Сўз туркуми парадигмасидаги ўзаро алоқа ва кўчиш ҳоллари. - Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2006. -Б 15
- 5.Каримов С, Пардаев А. Ёрдамчи сузлар грамматик маъно ифодаловчи восита сифатида. / Ўзбек тилшунослиги: Тараққиёт тамойиллари, илмий муаммолар, истиқболдаги вазифалар (илмий - амалий анжуман материаллари). - Тошкент. 2013. (Karimov S, Pardayev A. Yordamchi so'zlar grammetik ma'no ifodalovchi vosita sifatida./ O'zbek tilshunosligi: Taraqqiyot tamoyillari, ilmiy muammolar, istiqboldagi vazifalar (ilmiy - amaliy anjuman materiallari). - Toshkent. 2013. -B.)
- 6.Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili.- T.: Talqin nashriyoti.-B. 260.
- 7.Sayfullayeva R., Mengliyev B., Qurbonova M. va boshq. Hozirgi o'zbek adabiy tili. ? Toshkent: Fan va Texnologiya, 2009. ? B.310.
- 8.Тоғай Мурод. Бу дунёда ўлиб бўлмайди. Роман, ҳикоялар, мақолалар.-Т.: Шарқ, 2001. -Б. 208
(Tog'ay Murod. Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi. Roman, hikoyalar, maqolalar. - Toshkent. Sharq. 2001. - B. 208.)
- 9.Усмон Азимов. Уйғониш азоби.- Т.: Гофур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991. -Б 320. (Usmon Azimov. Uyg'onish azobi. - Toshkent. G'ofur G'olib nomidagi san'at nashriyoti, 1991. -B 320.)
- 10.Erbutayeva Sh.U. Ko'makchi so'zlarning badiiy matndagi leksik tahlili. / Journal of new century innovations. Volume - 6_ Issue-1_May_2022 102. B- 103

ТИЛ, ТА'ЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Даутова Малика

Ўқитувчи

Термиз давлат университети

Термиз, Ўзбекистон

маликадаутова1@gmail.com

МОДА СОҲАСИГА ОИД ИНГЛИЗЧА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ НОМИНАТИВ ВА ЯСАЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада "кийим-кечак" ва номларнинг турли томонлардан ўрганилганлиги, кейинги қайдларда уларни ҳар хил тиллар материалларида қиёслаб ўрганишга жиддий эътибор қаратилган. Инглиз тилида кийим-кечак номларининг турли тарихий даврлардаги ва ҳозирги инглиз тили шеваларидаги ҳолатини ўрганишга, шунингдек, поябзал тушунчасини ўрганишда когнитив ҳамда семиокультурологик йўналишлар тараққиётига бағишланган ишлар ҳам чуқур таҳлил қилинган. Тилнинг номинатив функцияси билан узвий боғланган: номлаш жараёни ва унинг натижаси сўзловчининг ниятини манзилига етказиш ва ўз хоҳиш-истакларни ҳис-туйғу, билим ҳамда интилишлар билан боғлашни ўз ичига олган прагматик йўналишлар ҳам таҳлил қилинган. Мода соҳасидаги инглизча неологизмларнинг номинатив ва ясалиш хусусиятлари тўлиғича очиқ берилган.

Калит сўзлар: Мода, номинация, неологизм, объектив бирлик, прагматик мақсад, прецедент, топонимлар, топоэтнонимлар.

Doutova Malika
Teacher
Termiz State University
Termiz, Uzbekistan
маликадаутова1@gmail.com

ANALYSIS OF NOMINATIVE AND CONSTRUCTIONAL FEATURES OF ENGLISH NEOLOGISMS RELATED TO THE FIELD OF FASHION

ABSTRACT

This article primarily examines the multidimensional investigation of "clothing" and names, encompassing diverse perspectives. It subsequently compares them across materials in various languages. Moreover, a comprehensive analysis has been conducted on works dedicated to examining the evolution of clothing terminology in English across different historical periods and contemporary English dialects. Additionally, the development of cognitive and semiotic-cultural approaches in studying the concept of footwear has been scrutinized. The intrinsic connection to the nominative function of language is evident, as the process of naming and its outcomes are also examined from pragmatic perspectives. This encompasses conveying the speaker's intentions towards the addressee and linking desires to emotions, knowledge, and aspirations. The nominative and factual characteristics of English neologisms within the fashion domain are extensively elucidated.

Keywords: Fashion, denomination, neologism, objective unity, pragmatic purpose, precedent, toponyms.

Доутова Малика
Преподаватель
Термезского государственного университета
Термиз, Ўзбекистон
маликадаутова1@gmail.com

АНАЛИЗ НОМИНАТИВНЫХ И КОНСТРУКЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ АНГЛИЙСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ МОДЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье основное внимание уделяется анализу явления "одежда" и имен в контексте многоаспектного подхода, сопровождаемого сравнительными рассмотрениями материалов на разных языках. В дополнение, проведен детальный анализ работ, посвященных изучению эволюции терминологии одежды в английском языке в различные исторические периоды и современных диалектах, а также развитию когнитивного и семиокультурного подходов к исследованию концепта обуви. Тесная связь с номинативной функцией языка проявляется в анализе процесса номинирования и его результатов с прагматической перспективы, которая включает передачу намерений говорящего в отношении собеседника и связь его желаний с эмоциональным, знаниевым и ценностным контекстом. Подробно раскрыты номинативные и фактологические особенности английских неологизмов в сфере моды.

Ключевые слова: Мода, наименование, неологизм, объективное единство, прагматическая цель, прецедент, топонимы, топонимы.

Тилшуносликда "кийим - кечак" ва турли томонлардан ўрганилганлиги, уларни ҳар ҳил тиллар материалларида қиёслаб ўрганишга ҳам жиддий эътибор қаратилмоқда. [1, 16]. Қатор тадқиқотлар инглиз тилида кийим - кечак номларининг турли тарихий даврлардаги ва ҳозирги инглиз тили шевавридаги ҳолатини ўрганишга бағишланган. [2, 32]. Шунингдек, инглиз тилида номлаш жараёнлари хусусиятлари "кийим - кечак" ва "поябзал" ни ифодаловчи сўзлар ҳам тадқиқ этилмоқда. [3, 48]. Инглиз тилида кийим - кечак" ва "поябзал" [4, 18] тушунчаларини ўрганишда когнитив ҳамда семиокультурологик йўналишлар тараққиётига бағишланган ишларда ҳам чуқур таҳлил қилинган. [5, 62].

Ижтимоий - маиший ҳаётнинг ушбу соҳасига доир предмет, ҳодиса ва тушунчалар тил эгаларининг аксариятига тушунарли. Шу билан бирга, таъкидлаш жоизки, мода жамиятда содир бўладиган технологик ва ижтимоий ўзгаришларни яққол кўрсатиб туради. "Мода" категориясига тааллуқли нарса, ҳодиса ва тушунчалар атрофидаги кишиларда ўзига нисбатан маълум муносабатни ҳосил қилишга интиладиган шахснинг ҳам индивидуал хусусият, дид ва мақсадларини ҳам намоён этади. Масалан Буюк Британия ва АҚШда модага нисбатан турли муносабатда бўлишади. Британияликларга ўзининг уст - бошига, унинг ранг - баранг ва оригиналликка ҳаддан ташқари берилмайди. Лекин америкаликлар каби эркаклар хизмат жойларида костюм ва бўйинбоғда, аёллар эса кўйлак ва юбкани (шимни эмас!) афзал билишади. Шунингдек, ишбилармон, табиб ва оқловчи (адвокат) лар ҳам кийинишнинг расмий иш услубига амал қилишади. Бироқ, таъкидлаш жоизки, Буюк Британия ва АҚШда қандай кийим кийилишини аниқ тавсифлаш унчалик осон иш эмас. Чунки ҳар бир кишининг кийиниш услуби юриш - туриши индивидуал. Одатда, нимани кийиш лозимлигига шубҳалансалар, бошқалар қандай кийинишигагина қарайдилар ёки яқинлари билан маслаҳатлашадилар. Нимани кийишни билмаган кишилар бошқаларга разм солади ва муайян қарорга келишади. Британияликлар бошқалардан ажралиб турмасликни (гап оддий халқ ҳақида кетяпти) ёқтирадилар, шундай ишончли ҳис этадилар, қулай кийинишга ҳаракат қиладилар. Концерт, театр, кинотеатрларда британияликларни хушбичим костюм - кўйлақларда ҳам, свитер ва жинсиларда ҳам учратиш мумкин. [6, 54].

Америкаликлар британияликларга нисбатан ўзларини анча эркин тутадилар, аммо ташқи кўринишига жуда эътибор берадилар. Уйда, хордиқ пайтида улар спорт ёки кундалик кийимларини кийишадилар. Бироқ кечки кўнгилочар тадбирларда башанг кийинишни ёқтирадилар. Қимматбаҳо меҳмонхона ва салоҳиятли ресторанларда эркаклар бўйинбоғи пиджак, аёллар эса зийнатли кийинадилар, сочларини ораста турмаклайлилар. Шу билан бирга таъкидлаш жоизки, англо-саксон дунёсида қатий кийинишга нисбатан талаб сусайиб бораётганлигини қайд этиш мумкин. Албатта тегишли ҳолатларда улар қатъий (костюм, бўйинбоғ ва шу кабилар билан) кийиниш кузатилади. [7, 84].

Бизнингча "номинация" тушунчаси борлиқ, нарса ҳодисаларни номлаш (маъно бағишлаш) жараёни натижаси ўлароқ гавдаланади. Нарса ҳодисаларга маъно бағишлаш (уларни номлаш) сўз ва сўз бирикмалари ҳақидаги тасаввур ва ассотсиатив (фикрий) алоқаларнинг яхлит мажмуига асосланади. Бунда улар тасаввур ва фикрий боғланишларнинг айнан бир доирасига мансублиги жуда муҳим. Объектив бирликнинг номинация асоси бўлган муайян объект ҳақидаги билимларнинг тўпланиши табиий, муайян ва маданий - лисоний тажриба атрофида кечади. Билиш жараёни эса кузатишлардан бошланади. Шу билан бирга, нарса - ҳодиса сўзга боғлиқ бўлмаган ҳолда мавжуд. Уни ифодаловчи сўз ҳам пайдо бўлади.

Тилнинг номинатив функцияси билан узвий боғланган: номлаш жараёни ва унинг натижаси сўзловчининг ниятини адресига етказиш ва ўз хоҳиш - истакларни ҳис - туйғу, билим ҳамда интилишлар билан боғлашни ўз ичига олган прагматик йўналишдан фарқ қилади.

Прагматик мақсад ва шарт - шароитлар номлаш жараёнининг маълум ҳосиласини қабул қилишга, эслаб қолишга ҳамда қайта ифодалашга имкон берувчи когнитив асосларга эга. Номинация неологизмларнинг маъно мазмунини адекват (қандай бўлса шундай) идрок этишни, кийим - кечакнинг маълум турига янги ном беришни назарда тутди. Бизнингча, номлаш жараёнида шахс ва сўзловчининг мақсади, ўй - хаёли етакчи аҳамиятга эга. Чунки, неологизмнинг прагматик салоҳияти ва йўналиши айнан шу билан белгиланади.

Мода соҳасидаги инглизча неологизмлар мода журналлари мақолаларида кўпроқ қўлланади. Мода саноатининг оммабоп нашрлари тилда неологизмларнинг пайдо бўлиши, маълум лисоний - ижтимоий мақом касб этиши нуқтаи назаридан жуда муҳим. Чунки улар, кўпинча, янги сўз ёки гапларнинг пайдо бўлиши ва қўлланиши учун биргаликта манба вазифасини бажаради. Мода журналларида рангни тасвирловчи неологизмлар жуда кенг тарқалган. Бунинг сабаби, бизнингча, мақолаларда йўлнинг маълум фаслида намоён бўладиган ранг нозикликларининг кўп муҳокама этилишидир. Бир неча мисол келтирамиз (1-иловага қаранг)

"Carafe" - "коферанг"; "emerald"- "зарурад ранг"; "Dazzling blue"- "ярқироқ мовий"; "turbulence"- "турболентранг" (яъни асфальт ва кузги осмон рангини эслатувчи қуюқ кулранг); "vivacious" - "жонбахш пуштиранг"; "berry - hued" - "зузаворранг" ва б. [8, 16].

Инглиз тилининг холқаро тил эканлиги учун унда ҳосил бўлган ёки ўзлашган янги сўзлар турли тилларда тез тарқалади ва оммалашиб кетади. Қуйида ҳозирги инглиз тилида пайдо бўлган (ўзлашган) кийим - кечакка доир неологизмларга мисоллар келтирамиз:

"Look" - "образ", "либос"; "top" - "аёллар нимчасининг юқори қисми"; "double denim" - "жинсидан тикилган кўйлакни жинси шим ёки юбка билан кийиш. Мазкур мода либоси янги йўналишни бошлаб берди ва айни пайтда ижтимоий дид - услубдан норозилик рамзи", "geek chic" - "технологияларга муккасидан кетган "ботаниклар" ва чин интеллектуалларнинг кийиниш услубига тақлид қилувчи кийимлар стили"; "bomber" - "илгакли, ёқали ва резирка манжетли калта куртка"; "skinny" - чиқиб турадиган тор жинси шим; "chandelier earring" - металл, маржон, кристалл ва қимматбаҳо тошлари бор катта ва мураккаб тузилмали зираклар;

"laafers" - ипсиз, шакли макосимларга ўхшаш, аммо қаттиқ тагчарт ва пошнали туфли; "top - siders" - оқ рангли, қалин пошнали, иплари пояфзал орқа қисмидан боғланувчи қулай туфли. [9, 41].

Буюк Британия ва АҚШда тижорат уйлари ёки кийимларнинг фирма ёрлиқларида атоқли отлар кўплаб учрайди. Кейинчалик бу отоқли отлар неологизм сифатида инглизлар нутқидан жой олади ва янги русумли маҳсулотнинг сифат кўрсаткичини тавсифлайди. Ўрганилаётган кийим - кечак турларининг номланиш сабаби (мотиви) уларнинг таркибига кирган атоқли отларнинг хусусиятларини чуқур тушуниш билан боғлиқ. Кўпинча, реал ёки идеал объектларга хос катта ҳажмдаги белгилар уларни мажозий маънода қўллашга ҳаракат қилиш мотивида намоён бўлади. Шунингдек, бунда идрок ва эслаб қолишга қулайлик мотиви анча оммалашган. Неологизмнинг номлаш манбаи ва индивидуал характерда бўла олиши юқори баҳоланади. Шунингдек, ном танлашда сўзларнинг предметлар гуруҳини ифодалай олиши ҳам муҳим роль ўйнайди. Агар атоқли от прецедент (намунали) матн ёки нутқ вазиятига асосланган отни қўллаш натижасида кенг оммалашган

бўлса, у чиройли (муҳим) от бўлиши мумкин. Маълум маданий - лисоний ҳамжамиятда амал қиладиган атоқли отлар турғун ассоциацияларга асос қилиб олиниши ва осон идрок этиладиган бўлиши мумкин. Кучли импликация (қадрият, метаязык, субстанционалик) лар исмлар эгалари фаолияти, услуби, ижод тарзини тавсифловчи белгиларни олади. [10, 127]. Кийим - кечакларнинг лисоний ифодалари - бу маҳсулотларнинг оддий номинклатураси (номлар мажмуи) эмас, балки "ҳақиқий кодлардир". [11, 182]. Кийим - кечакларнинг таркибий қисмлари фақат модани "табиий уфқ" билан таъминлайди. Аслида эса мода ўзининг яхлит моҳиятини намоён этади. Кийим - кечакни тил воситалари билан тавсифлаш бетакрор образ яратиб ва харидорни танлашга мажбурлаб, диққатни асосий мақсадга йўналтиради. [12, 75]. Ушбу тадқиқ от асносида биз қўшма неологизмлар борлигини ҳам аниқладик. Қиёсланг: blouse, bodice, bonnet, boots, cap, cape, cloak, collar, corsage, costume, dress, frock, gown, hat, jacket, pelerine, pyjamas, suit, petticoat, polonaise, shawl, shirt, skirt, sleeve, shoes, trousers. Атоқли отлар номлари билан келган неологизмлар тартибига кўра, қуйидаги турларга бўлинади:

- Бир тартибли неологизмлар: "Joseph" - "Жозеф", "Oxfords" - "Оксфорд" ва б.

2 таркибли неологизмлар: "Albert boots" - "Альберт этиги", "Gainsborough bonnet" - "Ҳейнсберг қалпоғи", "Garibaldi blouse" - "Ҳарибальди блузоси (калта кўйлагги)" ва б.

3 таркибли неологизмлар "Charlotte Corday bonnet" - "Шарлотта корде қалпоғи", "Jack tar trousers" - "матрослар шими", "Marie stuart bodice" - "Мария Стюарт корсажи" ва б.

4 таркибли неологизмлар: "Little Lord Faunt-leroy dress" - кичик лорд либоси ва б.

Инглиз тилида чоп этилган замонавий мода журналларида ("Mode Lifestyle Magazine", "Allure", "Fashion Magazine", "Hint Fashion Magazine", "Vogue") кийим - кечак ва пояфзал соҳаларида машҳур номлар билан ясалган неологизмлар кўп тарқалган. Изланишларимиз давомида биз атоқли отлар билан ясалган неологизмларнинг қуйидаги гуруҳларини аниқладик:

1) Топонимлар билан келган кийим - кечак ва пояфзалга доир неологизмлар: "Ascot", "Balmoral", "Eton", "Oxford", "Sahara", "York"

2) Топоэтнонимлар билан ишлатиладиган кийим - кечак ва пояфзал янги номлари: "Armenian", "French", "Indian", "Japanese", "Oxonian", "Prussian", "Russian", "Spanish", "Venetian". Неологизмлар асосини ташкил қиладиган объектларни мос равишта яна 2 гуруҳга ажратиш мақсадга мувофиқ кўринади:

А) Топоним, жойни, топоэтноним мазкур кийим - кечак ва пояфзал буюмлари мансуб этник ҳамжамият кўрсатилган неологизмлар: "York tan gloves" (малларанг тери кўлқоп), "Barcelona handkerchief" (Барселона рўмоли), "French Gigot sleeve" (серҳашам французча енг), "Indian nocrtie" (ҳинд бўйинбоғи). Келтирилган неологизмлар нарсанинг маълум модага мансублиги (French), қандай материалдан тайёрланиши (Indian), кийиш усули (Barcelona), маҳсулот ранги ва сифати (York) ҳақида маълумот беради.

Б) Таркибида жой топонимлари бўлган неологизмлар.

Бундай неологизмлар шу жойда аҳамиятга молик воқеа - ҳодисалар содир этилганидан маълум ташкилотлар жойлашганидан, машҳур машҳур шахслар бўлганлигидан далолат бериб туради. Қиёсланг: "Ascot tie" - Аскот бўйинбоғи; "Balmoral boots" - "Eton jacket" - Итон нимчаси, "Oxford shoes" - Оксфорд батинкалари. Масалан, "Ascot tie" неологизмидаги "Ascot" топоними ушбу кийимни кийиб юрган кишининг юқори ижтимоий мақоми, унинг ахлоқ - одоб қоидаларига

амал қилишини кўрсатади. "Oxford shoes" неологизмидаги "Oxford" топоними ботинкалар шакли, тикилган материали билан уни кийиб юрган киши университет доирасидан эканлигидан далолат бериб туради. Ҳозирги инглиз тилининг когнитив қолипида ижтимоий мақом ҳақидаги маълумот сақланиб туради, аммо унинг мазмуни ўзгаради. Бизнингча айтганда, мазкур пояфзал эгаси "college graduate (коллеж битирувчиси)", ёки "businessman" (ишбилармон) сифатида талқин қилинади.

В) Маълум ҳудуд ёки жамоага хос услубни ифодаловчи неологизмлар: "Armenian mantle" - армян ёпинчиги, "Grecian sandals" - юнон сандаллари, "Japanese hat" - япон шляпаси, "Russian boots" - рус ботинкалари, "Spanish cloak" - испан плашлари. Мазкур неологизмлар учун топонимларни танлаш сабаби муайян этник гуруҳга мансуб киши ташқи кўриниши билан унинг кийими орасидаги фикрий боғланишлиқдир.

Г) Муайян об - ҳаво шароити билан боғлиқликни эслатувчи неологизмлар: "Sahara Sandals" - Саҳара сандаллари.

Биз ушбу материалларни таҳлилга тортишда машҳур номлар билан боғлиқ кийим - кечак ва пояфзал номларини уларнинг манбаларига қараб, 7 гуруҳга тақсимлаш имконини беради:

- 1) Инжил номлари;
- 2) Қирол оиласи вакиллари номлари;
- 3) Сиёсий арбоб номлари;
- 4) Мусаввирлар номлари;
- 5) Адиблар номлари;
- 6) Бадиий асар персонажлари номлари;
- 7) Ҳарбий саркардалар номлари.

Эркак жинсли кишилар номларини ифодаловчи атоқли отлар (Joseph, Louis, Gainsboro) аёл кишилар модаси предметларини ифодалаш учун ишлатилиши мумкин. Масалан, "Инжил" даги Joseph (Юсуф) олиб кўрайлик. Киши исми билан кийим - кечак номи ташқи белгига, аниқроғи, от минганда кийиладиган кийимнинг бичими ва рангига биноан боғланган. Joseph номи яҳудий диндорлар от минганда кийиб юрадиган кенг ёқали ва, асосан, мовий рангдаги узун ҳамда кенг пальтони ифодалаш учун ифодаланган. Кийим - кечакларда "оилавий қардошлик" кузатилади: ҳақиқий кийим-кечаклар бутун танани ўзга кўзлардан яшириб туради ва маълум узунликка ҳамда бичимга эга бўлади. Атоқли от метафорик кўчим ёрдамида диний доирадан диний эътиқод билан боғлиқ бўлмаган кийим-кечакка ўтди. Ҳозирги инглиз тилида "кийим" синфига кириб қолган Joseph исми аёллар кийимининг машҳур брендиномини олади (бу билим мухлислари орасида Кембриж герцогинясининг ҳам борлиги эътиборга молик): янги русумдаги кишилар дизайнери гуруҳи асосчиси Joseph Ettedguининг номи шу хилдаги кийимларни лойиҳалаштирувчиларга ўтган ва бу ҳам мажозий ифода натижасидир. Шу билан бирга, Joseph замонавий бренд номи сифатида семиотик нуқтаи назардан ҳам юкланган ва шунинг учун премиум (биринчи) синф модасига мансублик белгиси бўлиб хизмат қилади. Атоқли отлар қироллик оиласи аъзолари номлари билан келган кийим - кечак номларигина кирган. Ушбу ишда таҳлилга тортилган номлар уларнинг пайдо бўлиш сабабини шакллантирган омилларга боғлиқ ҳолда бир неча таггуруҳга бўлинади. Булар қуйидагилар: 1) атоқли от маълум либосни кийган қироллик оиласи вакилига мансуб: Alexandra, Josephina, Marie-Antoinette. Бу гуруҳга мазкур кийимни кийган киши исми мажозий йўл билан либос номига ўтади. Айттшларича, император Наполеон Бонапарднинг аёли Жозефина ҳомиладорликни яшириш учун кенг бичимли кўйлакни муомалага киритган.

Jozephine bodice (Жозефина корсажи) деб номланган либос юбкадан ажратилган. Jozephine bodice номига монанд тарзда аёллар костюмининг яна бир қисми номи Jozephine sleeve (Жозефина енги) номли серҳашам, калта, фақат елкани енгил ёпиб турувчи либос пайдо бўлган. Мазкур ҳолатни атоқли от дастлаб либоснинг енги эканини кўрсатишга хизмат қилади. 2) Таркибидаги атоқли от ҳумоюн (жаноб олий) зот билан боғлиқ қўшма отлар: Caroline corsage, Caroline sleeve. Caroline атоқли оти Неапль қироличаси Каролина Бонапард (Напалеон Бонапарднинг кенжа синглиси), Георг IV рафиқаси Каролина Брауншвейгская ва Австрия ҳукмдори Мария Терезанинг қизи Мария Королина Австрийская каби машхур шахсларни эслатади. Бинобарин, Caroline исми мода ва услуб белгиси мақомига эга; 3) Таркибида муайян даврнинг энг ёрқин вакиллари исмини эслатувчи атоқли от бўлган номлар. Қиёсланг: Louis XIII corsage - Людовик XIII, Louis XIII sleeve - Людовик XIII енги, Marie Stuart bonnet - Мария Стюарт қалпоғи, Marie Stuart hat - Мария Стюарт шляпаси, Marie Stuart cap - Мария Стюарт чепици, Marie Stuart bodice - Мария Стюарт корсажи, Medici collar - Медичи ёқаси Medici dress - Медичи кўйлаги, Medici sleeve - Медичи енги ва б. Мазкур гуруҳ исмлари номлаш мотиви (асоси, важи) машхур шахслар билан боғлиқ бўлмаган атоқли отлардир. Бундай ҳолатда номинация мотиви ўрганилаётган даврнинг тарихий маданий ҳаётдан излаш керак. Масалан, Наполеон юришларидан кейин дизайнерлар катта еркинликни қўлга киритганлар: улар нафақат янги моделларни ўйлаб топадилар, балки кўйлак санъат асари бўлиши керак, деган ақидага асосланиб, унитилган моделларни жойлаштириладилар ҳам. Инглиз дизайнерлари Людовик XIII даврига мурожаат этадилар. Чунки ўша даврда қимматбаҳо, чиройли бичимли тасмалар билан зийнатланган ва дабдабали матолардан тикилган расм бўлган. Louis XIII исми кийимнинг алоҳида бичими дизайни ва материали каби асосий белгиларини ҳам, ҳашам ва нафислиги сингари семиотик белгиларни ҳам ифодалаган. Машхур исмларнинг вазифаси - Людовик XIII даври услуби ва мода йўналишларини эслатувчи яхлит образни ифодалашдир. Ушбу мақоламиз атоқли отларни кийим - кечак номлари сифатида танлашда бадиий адабиётда ва рангтасвир (живопис) асарларнинг ўрни катта эканлигини далиллаш имконини беради. Қаҳрамонлар ва уларнинг либослари сўз ҳамда ранг ёрдамида тасвирлаш нафақат давр костюмлари ҳақида "техник" маълумот беради, балки маълум белгили (знаковый) кодни ҳам яратади. Бадиий асар қаҳрамони ташқи қиёфасини сўз ёки ранг ёрдамида тасвирлаш билан модага кирган кийим - кечакларнинг ассоциатив боғланиши орасида мажозий кўчим содир бўлади ва бу адабий қаҳрамон исмини маълум либосга хослантиради. Қиёсланг: (Little lord Fauntleroy dress (наряд Маленький лорд), Mother Hubbard cloak (плащ матушки Хаббард), Charlotte Corday bonnet (шляпка Шарлотты Корде), Charlotte Corday cap (чепец Шарлотты Корде), Shakespeare collar (воротник Шекспира).

Инглиз адиби Вальтер Скотт ўзининг "The Abbat" драмасида Мария Стюарт образи нафақат машхур тарихий шахс, балки аёллар учун юриш - туриш ва кийиниш маданияти намунаси сифатида тасвирланган. Мария Стюартнинг драмада яратилган ташқи қиёфаси Англияда XIX аср модаси тараққиётига жиддий таъсир кўрсатган. Шу тарзда инглиз тилида мазкур шахслар номлари билан аталган кийим - кечакнинг кўчма номлари пайдо бўлган: Marie Stuart bonnet, Marie Stuart hat, Marie Stuart cap, Marie Stuart bodice. Нафис портретда кўз (кўриб идрок этиладиган) образи моддий нарсага - кийимга ўтади яъни, ё мусаввир (Gainsborough) ёки портретда тасвирланган шахс (Charlotte Corday, Shakespeare) исми олади.

Ушбу мақоламиз худди шундай таҳлил қилинган кийим - кечак номлари орасида пояфзал либос деталлари номлари ҳам бор. Оёқ кийимлари номларини

ўрганиш онтропонимлар ҳамда мазкур атоқли отлардан фойдаланганини уларни 2 гуруҳга бўлиш мақсадга мувофиқлигини кўрсатади. 1-гуруҳга қироллик оиласи вакиллари (Adelaide boots -Аделаида этиклари, Abert boots - Альберт этиклари), 2-гуруҳга эга ҳарбий саркардалар номлари киради (Wellington boots - Виллингтон этиклари, Raglan boots - Реглан этиклари, Cromwellshoes - Кромвель туфлиси).

Шундай, мода соҳасидаги ҳозирги инглизча неологизмларнинг номинатив тасвири жуда мазмунли бўлиб, турли тадқиқот йўналишларининг мавжудлиги билан тавсифланади. Инглиз модасига нисбатан консерватив муносабатда бўлинади ва сипо мазкур ҳолатларда эса жиддий кийинишни афзал биладилар. Бу ерда асосий мезон қилиб, унинг қулайлиги олинади. Америкаликлар кийим - кечак танлашда анча эркин ёндашадилар ва бирга расмий услубни афзал билиб, жамоа олдида маълум костюм ёки либосда пайдо бўлиш муҳимлигига эътибор қиладилар.

Шу билан бирга, дид ва ихлос билан кийинишга эътиборнинг йўқлигига қарамадан, айнан англосаксонлар тилида модага доир неологизмларнинг сероблиги қайд этилади. Бизнингча, бу инглиз тилининг халқаро мақоми билан боғлиқ. Шунга кўра мазкур тил, жамиятда содир бўладиган ўзгаришларни бошқараётгани ва бошқа тиллар томонидан неологизмларни ўзлаштириш объектига айланиб бормоқда. Неологизмларни яратишда номлаш жараёни асосини табиий маданий - лисоний тажриба тўплаш натижасида борлиқнинг муайян объекти ҳақидаги билимлари ташкил қилади.

Мода соҳасига доир инглизча неологизмлар ясалиши хусусияти таҳлилига ўтишдан олдин тилда неологизмларнинг пайдо бўлиш сабабларини ўрганишга эътибор қаратамиз. Маълумки, неологизмлар турли омиллар таъсирида пайдо бўлади. Уларнинг кўплари фан, техника маданият, иқтисод ва ишлаб чиқариш муносабатларининг тараққиёти билан боғлиқ. Уларнинг негизида ясалган неологизмлар тилнинг фаол лугатида кўплаб учрайди. Чунки тил эгалари уларни бошқа лугат бирликларига қараганда тез- тез қўллайди.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Ермоленко В.А. Лингвистический сравнительный анализ неологизмов в английском, французском и русском языках. - М.: Наука, 2020. - С. 176. (Yermolenko V.A. Lingvisticheskiy sravnitelniy analiz neologizmov v angliyskom, fransuzkom i russkom yazykax.- М.:Nauka, 2020.-С. 176.)
2. Панина В.С. Названия предметов одежды в английском языке на разных этапах исторического развития общества. - М.: АСТ, 2011. - С. 92.(Panina V.S. Nazvaniya predmetov odejdi v angliyskom yazyke na raznix etapax istoricheskogo razvitiya obshestvo - М.: AST,2011.-S.92.)
3. Крылова А.С. Названия предметов одежды в диалектах современного английского языка. - М.: Феникс, 2008. - С. 104. (Krilova A.S. Nazvaniya predmetov odejdi v dialektax sovremennogo angliyskogo yazyke.- М.: Feniks, 2008. - S.104.)
4. Шатова А.Е. Номинативные процессы в англоязычной лексике предметной сферы "одежда" // Вопросы лингвистики. - 2015. - № 4. - С. 23.(Shatova A.E. Nominativniy prosessi v angloyazichniy leksiki predmetnoy sferiy odejda// Voprosi lingvistike.-2015. - № 4. - S.23.)
5. Игнатов Н.И. Развитие когнитивного и семиокультурного направлений в исследовании категории "одежда" и "обувь" в английском языке. - М.: Просвещение, 2019. - С. 137.(Ignatov N.I. Razvitiye kognitivnogo i semiokulturnogo napravleniy v issledovani kategorii odejda i obuvi v angliyskom yazyke- М.:Prosvesheniye, 2019. - S. 137)
6. Краев В.Л. Неологизмы в сфере моды. - М.: Просвещение, 2017. - С. 71.(Krayev V.L. Neologizme v sfere modi. М.:Prosvesheniye, 2017. - S. 71)
7. Попов А.В. Исследования английских неологизмов. - Воронеж, 1981. - С. 95.(Popov A.V. Isledovaniya angliyskix neologizmov. - Voronej, 981. - S. 95)
8. Байжанова А.Х., Ким И.А. Неологизмы в статьях журналов о моде // Вопросы языкознания. - 2016. - № 3. - С. 24.(Bayjanova A.X., Kim I.A. Neologizmi v ststyx jurnalov o mode//Voprosi yazykoznaniiye- 2016. - № 3. - С. 24.)
9. Шалина Л.В. К вопросу о сущности неологизма в современной лингвистике // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. Вып. 8. Пенза, 2020. - С. 74.(Shalina L.V.K voprosi neologizma v sovremennoy lingvistike //Izvestiya PGPU im.V.G.Belinskogo.8.Penza, 2020. - С. 74.)
10. Мангушев С.В. Изменение лексического состава языка как результат взаимодействия культур Вып. 10. Изд-во ОГПУ, 2019. - С. 221.(Mangushev S.V. Izmeneniye leksicheskogo sostavayazikakak rezultat vzaimodeystviyakultur Vip.10.Izd -vo OGPU2019. - С. 221.)
11. Ширяева Е.Ф. Антропонимические и топонимические номинации в предметном классе "одежда" в английском языке XIX-XX веков. Автореф. дисс... к.ф.н. - М., 2013. - С. 112.(Shiryayeva E.F. Antroponimicheskiye i toponimicheskoy nominatsiya v predmetnom klasse odejda v angliskom yazyke XIX-XX vekov. Abtopef.diss. k.f.n.) - М., 2013. - С. 112.)
12. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. -М.: Наука, 2018. - 215 с.(Dobrosklonskaya T.G. Medialingvistika sistemniy podxot k izucheniye yazika SMI -М.:Nauka,, 2018.- 215s.)
13. Дополнение к Большому англо-русскому словарю / Под ред. И.Р. Гальперина. - М.: Русский Язык, 1981. - 432 с.(Dopolneniye k Bolshomu anglo - russkomu slovaryu Pod red. I.R.Galperina - М.:Russkiy Yazik, 1981. - 432 s)
14. Еременко А.С. Лингвистика. - М.: Наука, 2018. - 422 с.(Yeromenko A.S. Lingvistika. - М.:Nauka, 2018. - 422 s.)

15. Ермоленко В.А. Лингвистический сравнительный анализ неологизмов в английском, французском и русском языках. - М.: Наука, 2020. - 267 с. (Ermolenka V.A. Lingvisticheskiy sravnitelniy analiz neologizmov v angliyskom, fransuzkom i russkom yazykax. - M.: Nauka, 2020. - 267)

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Qurbonova Muharram

Magistrant

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti,

Samarqand, O'zbekiston

muharramqurbonova2@gmail.com

XURSHID DAVRON SHE'RIYATIDA ANTITEZA VA METAFORA HODISASINING TILSHUNOSLIKDAGI AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Badiiy asarda ijodkor o'z individual qarashlarini ochib berish uchun turli xil o'xshatishlar, til unsurlaridan foydalanadi. Shoir Xurshid Davron ijodini o'rganar ekanmiz, xalqona ruh bilan birga tarixiylik yetakchi o'rinni egallaganining guvohi bo'lamiz. Shoir bu tarixiy, ijtimoiy, milliy qarashlarini ifodalash uchun ko'pgina til unsurlaridan foydalangan. Shuning uchun ham uning leksikasi boy va rang-barangdir. Uning ijodi orqali til va adabiyotning uzviy aloqasi ham tahlil etiladi. Shoir she'riyatida kamdan-kam uchraydigan tosh ko'zyoshi, oydin qayg'u, soqov bo'ron, mahzun quvonch, qulfsiz kishan kabi oksyumoronlarda tabiat va jamiyatdagi narsa va hodisalarning mohiyati, insonlarning xarakteri ularni bir-biriga taqqoslash, zidlash orqali oydinlashadi. Maqolamizda she'riy matnlarda uchraydigan metafora, antiteza, oksyumoron, takror kabi til hodisalari yordamida inson ruhiyatidagi emotsionallikni ochib berishga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Antiteza, metafora, poetika, Aristotel, lingvopoetika, tasviriylik, she'r.

Kurbanova Muharram

Master student

Samarkand State University

named after Sharof Rashidov

Samarkand, Uzbekistan

muharramqurbonova2@gmail.com

THE PHENOMENON OF ANTITHESIS AND METAPHOR IN KHURSHID DAVRON'S POETRY AND ITS SIGNIFICANCE IN LINGUISTICS

ABSTRACT

Within the realm of artistic creation, the author employs a diverse range of comparisons and linguistic elements as a means to articulate their unique perspectives. Through an examination of the works of poet Khurshid Davron, it becomes evident that historical context, alongside national ethos, assumes a central position. The poet adeptly employs various linguistic elements to convey their historical, social, and national convictions, thereby enriching their lexicon with a tapestry of nuance and diversity. Moreover, the interplay between language and literature is intricately woven throughout their oeuvre. The poet's verses lucidly elucidate the presence of rare poetic devices, such as oxymoronic juxtapositions like "stone tears," "clear sadness," "silent storm," and "sad joy," which serve to illuminate the intrinsic essence of natural phenomena, societal events, and the intricacies of human character, by means of comparison and contrast. In this article, particular emphasis is placed upon delving into the emotional intricacies of the human psyche, employing linguistic phenomena such as metaphor, antithesis, oxymoron, and repetition, which manifest themselves within poetic texts.

Keywords: Antithesis, metaphor, poetics, Aristotle, linguopoetics, imagery, poetry.

Курбанова Мухаррам

Магистрант,

Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

muharramqurbonova2@gmail.com

ЯЗЫКОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНТИТЕЗИСА И МЕТАФОРЫ В ПОЭЗИИ ХУРШИД ДАВРАН

АННОТАЦИЯ

В художественном творении автор применяет разнообразные сравнения и языковые элементы для выражения собственных индивидуальных взглядов. Анализируя творчество поэта Хуршида Даврона, мы можем убедиться, что наряду с национальным духом историчность занимает центральное положение. Поэт использовал множество языковых элементов для выражения своих исторических, социальных и национальных убеждений, что придало его лексикону богатство и разнообразие. В его произведениях также осмысливается неотъемлемая взаимосвязь между языком и литературой. В поэзии поэта явственно прослеживаются такие редкие поэтические фигуры речи, как оксюморонические сочетания "каменные слезы", "ясная печаль", "немая буря", "печальная радость", "оковы без замков", которые исследуют сущность явлений и событий в природе, обществе и человеческом характере, сравнивая и контрастируя их друг с другом. В данной статье особое внимание уделяется исследованию эмоциональной составляющей психики человека с использованием таких лингвистических явлений, как метафора, антитеза, оксюморон и повтор, которые обнаруживаются в поэтических текстах.

Ключевые слова: Антитеза, метафора, поэтика, Аристотель, лингвопоэтика, образность, поэзия.

INTRODUCTION. As we read the work of art, we see in the process that literature and language are directly related, that they are like two wings that maintain the balance of a bird. Every element of language in poetry illuminates the pathos of the work, the artistic breath. In particular, let us take the antithesis, which is one of the

stylistic figures of language. Antithesis-rhetorical contradiction is a stylistic figure of contradiction in artistic or oratory speech, consisting of a sharp contrast of concepts, positions, images, situations interconnected with the general structure or internal meaning.

Antithesis, amphithesis, acrothesis, apocope, asyndeton (incoherence), assonance, gradation (climax, anticlimax), diathesis, zeugma, imitation of sound, oxymoron, padistola, paronomasia, polyptoton (polyptote), parallelism, polysyndeton (polyptoton) of syntactic figures in scientific literature. , counting, pictorial reference, equality of columns, equality, synoicosis, syllepsis, segmentation, three advantages, diminution, silence, chiasm, ellipsis, inversion are noted, and many of them are actively used in contemporary poetry, including Uzbek poetry.

In the center of our research, we tried to study the following phenomena, which are among the most used tools of artistic representation in fiction, including poetry, that is, syntactic figures:

- a) antithesis;
- b) oxymoron;
- d) acromonogram;
- e) anaphora;
- f) epiphora.

DISCUSSION

"The nature of many things and phenomena in nature and society, the character of human beings, is clarified by comparing, comparing, and contrasting them. Therefore, this comparison is always in step with people in the process of thinking. Such a means of expression is pleasing," says Aristotle in his "Rhetoric" [1.45], because contradictions are easy to understand if they stand side by side. so it is convenient that this means approaching the syllogism by proving, comparing contradictions.

Examples:

All joy to you,
 All oppression to me."

Antithesis We find proverbs, sayings, works of art, their names, and their occurrence in poetry, and in our research, we try to express the importance of antithesis in poetry and its role in enhancing, The function of influence. Because, as Professor S. Karimov said: "With the help of antithesis in the artistic style, both the edges of the characters are clearly realized, and the object of expression is revealed in a broader sense." [1.45]

Let's pay attention to the poem "Autumn Tale" by the poet Khurshid Davron:"I showed you to summer it. Although he was cold. We needed autumn." So, given that the antithesis is a phenomenon of contradiction, in the above passage we find only a few words that create an antonym in the text: considered the coldest day of the season. Although it is a bit strange to say that the words summer and winter are antonyms when viewed outside the text, within the text the poet has increased the contradiction of these words and thus the poem's effectiveness. We've come across a lot of antonyms in the summer and winter pairings, but summer and winter have been news to us. The following byte can be quoted without hesitation as one of the newest and most striking contradictions encountered during the poem's analysis:

"I showed you the address,
 However, he was on the threshold-

We needed a road." Let us turn our attention to the address word in the passage, which is lexically a place intended for a human to go, and the word threshold is confronted with it in the poem. Because the threshold is the step of the house that is now pressed, it is the specific bridge that enters and exits the house, the threshold is the step

that is now pressed, the position that is chosen, and the address is the goal that is reached and achieved. So, within the text, these two concepts contradict each other and create an antithesis.

Now, let's analyze another contradiction in the same poem:

"I caught you calling it bread.

Hunger is now, however,

But blood was needed. "

In this passage, the words "bread" and "hunger" seem to evoke a contradiction in the text in the form of hunger. Because we know that bread, as a food for human consumption, is a blessing that satisfies the feeling of hunger, and, of course, in its inner sense, it fulfills the concept of satiety. It seems that as this antonym interprets the couple in an incomplete way, we witness the most beautiful contrast between the poet's work in the text. Contradictory notions in the verses should be seen not only as a weapon of rhythmic harmony, but also as a key to unlock the heart, which is further enriched by the following sentences: "I showed you that freedom, They had chains on their hands Let us turn our attention to the words freedom and chain in the passage: Freedom is man, in general, the joy of freedom given to an entire being, and the chain is seen as an object that binds, binds, and deprives freedom. The poet excludes many antonyms in the text, such as freedom and liberty, freedom and condemnation, freedom and imprisonment, and surprises them as well. it is the most effective, defining element of a writer's poetic skill, used in its place and based on logical consistency.

In addition, the poet reveals antonyms even among the groups of words that cause contradictions but are a little difficult to say antonyms, for example:

"I told you this was the last fight,

However, it was the first battle."

When we use the last and the first words in antonyms, we take into account that the first word in the ancient Turkic language means the first, before, and thus we direct the contradictions of the previous and the first to the last word. This, of course, leads to a particularly conflicting significance within the text. As we conclude the poem, we see in the last stanza that the poet presents us with a new contradiction with great talent:

"This is death,

I told you, However,

it was eternal."

Death is the end of human life, and it can be contrasted with words such as life, eternity, life, living, but the poet uses the word eternity, which has the strongest meaning in them. Through this, the antonyms of scientist and eternity are formed.

As we study the linguistic properties of poetic poems, one of the most widely used means of moving meaning in poetic poems is considered a metaphor. The metaphor is the move of the name of one predecessor, taking into account the similarity of one predecessor to another. That is, Metaphor is one of the factors involved in the formation of new meanings of words. We know that the issue of metaphor has been studied and analyzed since ancient times, and research in this area is based on examples in Arastu's "Poetry" He believes that the language of poetry prohibits the use of its own words so that the chosen words, on the one hand, ensure accuracy, on the other hand, differ from everyday speech. Through metaphor, the selfishness of poetry, the interpretation of words, expressions, and events equally capture a person's heart and heart.

RESULTS

We will witness that many elements of our language are used in their place and effectively, and that the reflection of natural phoenicians is celebrated only in a special spirit:

"And the night rain that shrieks,
Dawn hugged mist.
Black field and uplands too,
All of them are well-known to me."

It is noteworthy that in these poems, "Dawn hugged mist" the poet expresses the dawn of dawn and at the same time covering his blue face, thereby describing nightmares that are characteristic of the human spirit, while the surroundings are going on a light but incomprehensible process in the heart. Or in the poem "A Fairy Tale About the Girl and the Wind" he calls the day's night swapping event "the night of the sleeping moon":

"The night of the sleeping moon
It wakes up the smell of your hair."

To express beauty and pleasantness, Acknowledging that the dawn of the night and the setting of the morning in the morning are compared through amazing metaphors, the poet's lyrics also drown in the sea of wonder:

"Hey,... Far from the bird that has strayed,
In the endless fields of my village,
The cotton-picker girls were sleeping
They burying their dreams in the sun."

In this poem, entitled "Autumn Morning" the artist added a tone to the poem by dawning through the image of "burying their dreams in the sun" and the moment when the same sun rose to the tick.

And in the poem "I Became a Tree at Night" the poet painted a picture of the night, likening two different couplet:

"The world slept like a butterfly,
He did not sleep like me in a river."

The butterfly usually lives for a day, and this time is viewed as a process that lasts from early to late. Another reason why the artist introduced this image was that he compared the transition of the day, life, the world, and the equivalent of the time when he blinked and blinked. At the same time, another phenomenon is considered to have described the night as well, through the phrase "the world has slept."

"One of the most important signs of successful likeness is the element of unpredictability, innovation, illustrations" no one objects to the fact that likeness is one of the oldest and most popular language events." [2.5] Indeed, the metaphors in the poet's work ensure that not only for the luxury of words and poetry but also for the meaningful unity in it reaches a person's heart. It is impossible to say that by doing so, the witch created "private metaphors" that were unique and able to reveal his world. In particular, let's take a look at this poem, which revived another night's landscape:

"In my eyes looks sad,
Far from
The night when it flowed."

The poet points out that the state of the night has flowed here, thereby refreshing the time of calm, poetry, and meditation on the human spirit. And in the following poem:

"The nights are the moon in heaven,
The moon is a bathed stream."

Through his metaphor "the moon is a bathed valley" the poet represents the concept of heaven, saying, "The moon is a bathed valley." The moon is a bathed valley, or time in heaven, compared to the state of the night. In one couplet, the poet represents both the heavens and the state of the night. The metaphor can be in many works, which can also be applied by various artists, but creating a combination of forms and content

is considered a separate phenomenon. "If these tools belong only to a separate creative fortress, they will continue to live as a unique example of artistic creativity without spilling out. Therefore, with a broad understanding of the artistic significance of such tools, S. Mamajanov emphasized: "The person facing the illustrations is not a horse that will continue to ride or be saddled. How a poet uses a visual tool depends on the poet's worldview, idea, attitude toward reality, his unique vision, perception, understanding and explanation style, artistic thinking, the characteristics of a lyrical hero, in short, the poet's own style. The real artist never imagines that I should turn to a falon method or a falon visual tool in this place, but rather works on his own thinking, superstition, concept, and prohibition of the material. Just as the spiritual world of the artist and the life that inspires him are like his illustrations"[2.8].

Indeed, in the poet's work, the metaphor was not only a weapon that created silence but also a way of expressing a person's spiritual nightmares through it. As the poet applies the metaphor, we will witness that the thought-out situation is calm, and that evolution in the human spirit represents events through the mushrooms of night and nature.

"The individual metaphors that each writer has his own creative property are the best examples of visual tools, which are also considered a feature of artistic style. In the writer's work, even one metaphorically used word can jiggle an entire text around itself, being considered a sticking point, forming a metaphorical context"[2.20]. Based on the teacher's opinions, professor Suyun Karimov, as we witness a metaphorical picture of natural phenomena in poetic poems, we will determine two things as a result of our study:

1. The poet distinguished natural phenomena, especially the dawn and the setting events of the night, using language elements in a unique way.
2. These natural phenomena indicate that the human life span and the world are transitional, especially the description of the conflict between man and nature, especially the exchange of days and nights.

In the example of the poet's poetry, we have witnessed the phenomenon of antithesis inherent in our language, which is not simple, but has a special significance in the text, proving once again how attractive the Uzbek language is. "A vivid, unique, individual expression of thought, the activity of means of expression, including analogy, metaphor, metonymy, epithets, poetic syntax, synonymy and ambiguity, the multiplicity of images, antithesis, form, simple speech, other functional elements, jargon-dialect. The occurrence of stylistic units, the frequent use of verbs, adjectives, and rhymes, and the fact that all of them serve a great function - figurativeness and emotionality - are these stylistic features"[2.20].

CONCLUSION

The means of expression and image of the language, which serve to fulfill the methodological task in the language of literary literature, are also considered one of the most important signs that determine the position of the artistic style among other functional styles. Because although the need to use language tools in figurative, figurative, and in various forms for figurative images exists to a certain extent in all functional styles of language, but there is no opportunity to use them freely, freely, perfectly and in a wide range as in artistic style. In other styles, mainly known visual means are used, which have become partially stable in the language. And in the artistic text, we come across such manifestations of visual means that can be created only by artistic thinking, which is the product of special creative work.

Indeed, as a stylistic figure, Antithesis gives the sharpest contrast to the opposite, evoking clear images in the mind. Contradiction sharpens the mind, helps to organize

the text or part of it, as a result of which parallel figures, especially antitheses, are used as a means of creating text. Based on the material studied, we found that they use stylistic syntax methods, that is figures, to enliven speech, to give it emotionality, expressiveness, imagery.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Karimov Suyun Amirovich. Artistic style and means of expression of language.- Samarkand. 1994.
2. Karimov Suyun Amirovich. Artistic style of the Uzbek language. -Samarkand: Zarafshan, 1 9 9 2 .
3. Khurshid Davron. The day before spring. -Tashkent: Shark, 1997.
4. Komilova S. About some syntactic figures in poetic speech. 2001, p. 57-59.
5. Lapasov J. Artistic text and linguistic analysis.-Tashkent: Teacher, 1995.-p 86.
6. Kungirov R. Visual means of the Uzbek language. - Tashkent: Science, 1977. -p125.
7. Rikhsieva G. Comments on the foundations of linguistic research. / ULAL. 2003. No. 3. Pages 84-86.
8. Sultansaidova S., Shari pova O. Stylistics of the Uzbek language.-Tashkent: Jurist-media center, 2009. -B 112.
9. Tojiboeva D. A poetic symbol in Khurshid Davran's poetry. /ULAL 2009. No.6. Pages 69-71.
10. Tashkhojaeva Sh. Some issues of linguopoetics. / ULAL. 2020. No. 3. Pages 117-121.
11. Umirova S. Linguistic tools and poetic individuality in Uzbek poetry (Monograph). - Samarkand: Silk Road, 2021. -p 236.
12. Yoldoshev M. Yadgarov Q. Linguistic analysis of literary text.-Tashkent, 2007.-p 113.
13. Yuldashev M. Linguistics of literary text. -Tashkent: Science, 2008. -p160. 23. Shukurov R. Antonyms in the Uzbek language.-Tashkent: Science, 1977. -p 153.
14. Shukurov R. Methodological tasks of syntactic parallelism. / ULAL . 2004. No. 4. Pages 72-75.

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Kurbonova Marguba
O'qituvchi,
Andijon davlat chet tillari instituti
Andijon, O'zbekiston
kmarguba2020@gmail.com

KO'Z LEKSEMASINING BIR NECHA SOMATIK KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA IFODALANISHI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek va ingliz tillaridagi ko'z leksemasiga doir somatik frazeologik birliklarning ishlatilishi haqida bahs yuritiladi. Tilshunoslik bo'limi sifatidagi frazeologiyaning asosiy diqqat e'tibori frazeologizmlar tabiatini va ularning kategorial belgilarini o'rganishga, shuningdek, frazeologizmlarning nutqda qo'llanish qonuniyatlarini aniqlashga qaratiladi. Tilshunoslik sohasida frazeologiya bu tasvirlovchi so'zlar masalan idiomalar, frazeologik fe'llar va leksikologik birliklarning boshqa turlarini o'rganuvchi fandır, bunda so'z birikmalarining tarkibi ma'nolari orqali umumiy ma'noni bilib bo'lmaydi, ular mustaqil birliklar sifatida qo'llaniladi. Ingliz va o'zbek tillarida somatik frazeologik birliklarni har tomonlama tadqiq qilishga, ya'ni grammatik, leksik va semantik jihatdan o'rganishga harakat qilamiz. Chunki, somatik frazeologik birliklar tilshunoslikning boshqa tarmoqlari bilan keng va har tomonlama aloqadordir.

Kalit so'zlar: frazeologizmlar, maqol va matallar, somatizm atamasi, frazeologik butunlik, frazeologik chatishma.

Kurbonova Marguba
Преподаватель
Андижанский государственный институт иностранных языков
Андижан, Узбекистан
kmarguba2020@gmail.com

ВЫРАЖЕНИЕ ЛЕКСЕМЫ ГЛАЗ ВО ФРАЗЕОЛОГИЯХ С НЕСКОЛЬКИМИ СОМАТИЧЕСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается употребление соматических фразеологизмов, связанных с лексемой глаз, в узбекском и английском языках. Основным направлением фразеологии как раздела языкознания является изучение природы фразеологизмов и их категориальных признаков, а также определение

закономерностей употребления фразеологизмов в речи. В области языкознания фразеология - это наука, изучающая описательные слова, например, идиомы, фразовые глаголы и другие виды лексических единиц, в которых общее значение нельзя познать через значения состава слов, они используются как независимые единицы. Мы стараемся комплексно исследовать соматические фразеологизмы английского и узбекского языков, т.е. грамматически, лексически и семантически. Потому что соматические фразеологизмы широко и всесторонне связаны с другими разделами языкознания.

Ключевые слова: фразеологизмы, пословицы и поговорки, терминосоматизм, фразеологическая целостность, фразеологическая путаница...

Kurbonova Marguba

Teacher Andijan State Institute of Foreign Languages

Andijan, Uzbekistan

kmarguba2020@gmail.com

EXPRESSION OF THE EYE LEXEMA IN PHRASEOLOGICAL UNITS WITH SEVERAL SOMATIC COMPONENTS

ABSTRACT

This article discusses the use of somatic phraseological units related to the eye lexeme in the Uzbek and English languages. The main focus of phraseology as a branch of linguistics is to study the nature of phraseology and their categorical features, as well as to determine the laws of use of phraseology in speech. In the field of linguistics, phraseology is a science that studies descriptive words, for example, idioms, phrasal verbs and other types of lexical units, in which the general meaning cannot be known through the meanings of the composition of words, they are used as independent units. We try to comprehensively research somatic phraseological units in English and Uzbek languages, i.e. grammatically, lexically and semantically. Because somatic phraseological units are widely and comprehensively related to other branches of linguistics.

Keywords: phraseologisms, proverbs and sayings, the term somatism, phraseological integrity, phraseological confusion.

Tilshunoslik bo'limi sifatidagi frazeologiyaning asosiy diqqat e'tibori frazeologizmlar tabiatini va ularning kategorial belgilarini o'rganishga, shuningdek, frazeologizmlarning nutqda qo'llanish qonuniyatlarini aniqlashga qaratiladi. Frazeologiyaning eng muhim muammosi frazeologizmlarni nutqda hosil qilinadigan (ya'ni avvaldan tayyor bo'lmagan) so'z birikmalaridan farqlab, ajratib olish va shu asosda frazeologizmlarning belgilarini aniqlashdir.

Idiomatik frazeologizmlar, frazeologik birikmalar va barqaror jumlar (maqol va matallar, gapga teng boshqa frazeologizmlar) o'rtasidagi muayyan tafovutlarga qarab ko'plab tadqiqotchilar frazeologiyani 2 xil ma'noda: tor va keng ma'noda tushunadilar. Uni keng ma'noda tushunilganda, Frazeologiya doirasiga maqol va matallar, folklorga xos barqaror jumlar, ba'zi muloqot shakllari (salomlashish, xayrlashish jumalari) ham kiritiladi. Lekin bu masala, ya'ni Frazeologiyani keng ma'noda tushunish masalasi hanz munozarali bo'lib qolmoqda.

Frazeologiyaning asosiy vazifalari yoki masalalari: frazeologik tarkibning izchilligini aniqlash va shu munosabat bilan frazeologizmning belgi(lik) xususiyatini o'rganish; frazeologizmlar omonimiyasi, sinonimiyasi, antonimiyasi, polisemiyasi va variantdorligini

tavsiflash; frazeologizmlar tarkibida qo'llanuvchi so'zlar va ularga xos ma'nolarning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash; frazeologizmlarning so'z turkumlari bilan o'zaro munosabatlarini oydinlashtirish; ularning sintaktik rolini aniqlash; frazeologik birliklar tarkibida so'zlarning yangi ma'nolari hosil bo'lishini o'rganish va boshqa frazeologik birliklarni ajratish prinsiplarini, ularni o'rganish, tasniflash va lug'atlarda tavsiflash metodlarini ishlab chiqadi. Frazeologiyada ishlab chiqilgan o'ziga xos, xilma-xil metodlar asosida tilning frazeologik tarkibi turlicha: struktur-semantik, grammatik vazifaviy-uslubiy asoslarga ko'ra tasnif etiladi. Struktur-semantik tasnif prinsipi asosiy hisoblanadi.

G'arbiy Yevropa va Amerika tilshunosligida Frazeologiya tilshunoslikning alohida bir bo'limi sifatida ajratilmaydi.

Tilshunoslik sohasida frazeologiya bu tasvirlovchi so'zlar masalan idiomalar, frazeologik fe'llar va leksikologik birliklarning boshqa turlarini o'rganuvchi fandır, bunda so'z birikmalarining tarkibi ma'nolari orqali umumiy ma'noni bilib bo'lmaydi, ular mustaqil birliklar sifatida qo'llaniladi. Masalan, ingliz tilidagi *turn a blind eye* iborasi biror vaziyatni yoki ma'lumotni mensimalik, qabul qilmaslik ma'nosida ishlatiladi. So'zma so'z tushunadigan bo'lsak, ko'rga aylanish deb tarjima qilinadi.

O'zbek tilida ham frazeologizmlar xuddi shunday, shunga qaramay ibora yoki frazalar har bir millatning madaniyatidan kelib chiqib yaratiladi va bitta qoli p'gatushadi. Masalan, *oyog'ini qo'lga olmoq* iborasi shoshilmoq ma'nosida ishlatiladi.

Hozirgi zamon tilshunosligida somatizm atamasini ishlatilishi ko'plab olimlarimizning tadqiqot ob'ektiga aylanib ulgurdi. Shu jumladan, bu kabi izlanishlar o'zbek tilshunos olimlarimizni ham chetda qoldirmadi. Biz ham o'z tadqiqotimizni somatizmlarni, ya'ni inson tana a'zolarini anglatuvchi atamani frazeologiyada qo'llanishi nuqtai nazaridan ko'rib chiqishni o'zimizga maqsad qilib oldik. Tadqiqotimizda frazeologizmlarning turli xil xususiyatlarini ilmiy asoslab, ilm ahliga tilning yanada serqirra tomonlarini ko'rsatib bermoqchimiz. Shu sababali ham bir-biriga qardosh yoki qardosh bo'lmagan tillardagi somatik frazeologizmlarning o'rganilganlik darajasiga alohida e'tibor qaratmoqchimiz.

Tilshunoslikda inson tana a'zolari nomlariga nisbatan qo'llaniladigan "somatizm" atamasi ilk bor eston tili frazeologizmlarini o'rgangan olim F.Vakk[1] tomonidan qo'llanilgan edi. U mazkur dissertatsiyasida somatizmlar frazeologizmlarning qadimgi ko'rinishlari qatoriga kirishini va eston tili frazeologik fondining anchagina qismini tashkil etishini ta'kidlagan edi. "Somatik frazeologizm" atamasi esa birincha marta rus tilshunosligidagi inson tana a'zolari nomlari bilan bog'liq bo'lgan frazeologizmlarni tadqiq etgan olim E.M.Mordkovich[5] tomonidan "Semantiko-temanticheskie gruppi somaticheskix frazeologizmov" nomli maqolada qo'llangan edi.

O'zbek tilshunos olimlarimizdan A. Mamatov[6] izlanishlaridan A.Isaev[4] ning fikrini iqtibos keltiradi: "A.Isaevning fikricha o'zbek tilida "ko'z", "og'iz", "qo'l", "yurak" komponentlari eng mahsuldor hisoblanadi.

O'zbek tilidagi frazeologizmlarning ko'pchilik qismini somatik frazeologizmlar tashkil etadi."

Ingliz va o'zbek tillarida somatik frazeologik birliklarni har tomonlama tadqiq qilishga, ya'ni grammatik, leksik va semantik jihatdan o'rganishga harakat qilamiz. Chunki, somatik frazeologik birliklar tilshunoslikning boshqa tarmoqlari bilan keng va har tomonlama aloqadordir.

Frazeologik birlik komponentlari va shuningdek, har qanday so'z birikmasi komponentlari o'rtasida aniq grammatik munosabatlar mavjud bo'lib, bu komponentlar turli xil morfologik va sintaktik farqlarga duch keladi.

Ko'rsatilgan munosabatlarni va ularning o'zgarishlarini tadqiq qilish nutqda frazeologizm faoliyatining sharoitini va qonuniyligini paydo qilishda katta ahamiyat kasb

etadi. Bunda frazeologiyaning grammatika bilan bo'lgan aloqasi namoyon bo'ladi.

Frazeologiya stilistika bilan ham bevosita bog'liqdir. Gap shundaki, denotativ aloqalar va stilistik konnotatsiyadan tashqari, ko'plab tilshunoslar tomonidan frazeologik birliklar nutqda badiiy obrazlarni yaratishda yozuvchilar tomonidan keng qo'llaniladigan obrazli va ekspressiv emotsional xarakteristika vositasi sifatida ishlatiladi.

Frazeologiyani o'rganish uning tarixiy taraqqiyotini yoki frazeologik birliklarning semantik va struktur belgilarini tahlil qilmasdan o'rganish mumkin emas. Bunga ko'ra, shuni ta'kidlab o'tish joizki, so'z va frazeologik birlik munosabatlari haqidagi muammo ularning bir xil til sathiga yoki tilning har xil sathiga tegishlilik masalasi bilan chambarchas bog'liqdir. Leksik birlik va frazeologik birlik o'rtasida o'xshash umumiy xususiyatlarning mavjudligini tilshunoslar o'z tadqiqida e'tirof etib o'tishgan...

Frazeologik birliklarga kelsak, ular so'zlarning muqobili ekanligi haqidagi nazariy qarashlar tilshunos olimlar tomonidan juda keng tarqalgan. Ushbu g'oya tarafdorlarining ko'pchiligi so'z va frazeologik birliklarning har xil ko'rinishga ega ekanligidan qat'iy nazar, ulardagi ma'noviy munosabatlarning ajralmasligiga va ularning funktsional umumiylikka ega ekanligiga asoslaydilar. Biroq, ushbu masala bo'yicha boshqacha yo'nalish ham mavjud. Bunda A.V.Kunin, L.I.Royzenzon va boshqa bir qator olimlarning fikriga qo'shilgan holda, so'z va frazeologik birlik bir qancha umumiy belgilarga ega, lekin bu bilan birgalikda ular o'rtasida anchagina struktur, semantik farq mavjud bo'lib, bu farq struktur, semantik va stilistik tomondan namoyon bo'ladi.

Ingliz tilida ham boshqa tillardagi kabi ma'lum bir frazeologik birlikning tarkibida albatta, ifoda plani sifatida kamida ikkita leksema qatnashishi shart. Bunday birliklar gapdan yaxlitligicha anglanishi mumkin bo'lgan va frazeologik ma'no kasb etadigan sintaktik birlik emas, balki semantik birlik sifatida talqin qilinadi.

Shu sababli frazeologik iboralarning birikmaga va gapga tenglik xususiyati haqida gapirganda, iboraning ichki gramatik tuzilishi inobatga olinadi, ya'ni ibora tarkibini grammatik jihatdan tahlil qilish nazarda tutiladi.

Umuman olganda, ibora tarkibida qatnashgan so'zlar orasidagi gramatik bog'lanish o'z kuchini yo'qotmaydi yohud saqlanadi. Vaholanki, undagi so'zlar o'rtasidagi munosabat faqat ichki munosabat, ya'ni shu ibora doirasidagi munosabat hisoblanadi.

Akademik V.V.Vinogradov frazeologik birliklarni ma'nosidagi motivatsion o'zgarishlariga ko'ra, ya'ni frazemadan yaxlitligicha anglashilgan ma'no bilan uning tarkibidagi leksemalar anglatadigan ma'nolar orasidagi munosabat asosida frazemalarning uch semantik turini farqlaydi. Shu jihatdan V.V.Vinogradovning ta'limotini, biz somatik frazeologik birliklar jihatidan farqlab ketamiz.

1.Frazeologik butunlik; frazeologik butunlik (birlashma) - frazemaning ma'nosi uning tarkibidagi so'zlarning ma'nolari asosida izohlanadi, shu ma'nolar asosida umumlashtiruvchi ko'chma ma'no ifoda qilinadi (ko'pincha bunday birlashmalarning o'z ma'nosida qo'llanadigan variantlari ham mavjud buladi):

a)O'zbek tilida: Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan; qosh qo'yaman deb, ko'z chiqarmoq; miyani (yoki quloq miyani) qoqib qo'lga bermoq va b.

Ingliz tilida: What the eye does not see the heart cannot grieve: one's eye and plague one's heart,

b)frazeologik qo'shilma - bunda frazemalar tarkibidagi bir so'z ko'chma ma'noda qo'llanadi, boshqasi esa o'z lug'aviy ma'nosini saqlaydi:

O'zbek tilida: Qoshni chimirmoq; qoshni qoqmoq va b.

Ingliz tilida: bound hand and foot; to shake a head and etc.

2.Frazeologik chatishma frazemaning ma'nosi uning tarkibidagi so'zlarning ma'nosiga bog'liq bo'lmaydi, frazemadan anglashilgan ko'chma ma'no o'ning tarkibidagi so'zlarning ma'nosi bilan izohlanmaydi: oyog'ini qo'lga olib chopmoq, boshini olib chiqib ketmoq

va lay one's hand on (upon) one's heart; beat smth. into smb's head

3. Frazeologik qo'shilma; frazeologik qo'shilma - bunda frazemalar tarkibidagi bir so'z ko'chma ma'noda qo'llanadi, boshqasi esa o'z lug'aviy ma'nosini saqlaydi: ko'li gul, strong hand. Ma'nosi tarkibidagi leksemalarga xos ma'nolar asosida izohlanadigan, shu leksik ma'nolar umumiy mahraji sifatida gavdalanadigan frazema-frazeologik butunlik deyiladi. Masalan:

Ingliz tilida: brains in one's little finger (ko'proq aqlga ega bo'lmoq);

O'zbek tilida: qorachig'i qinidan chiqib ketgudek

Ingliz tilida: be on one's hands and knees - (yerdan oyog'i uzilmoq);

O'zbek tilida: Bir qorindan talashib tushgan;

Ingliz tilida be head over ears in (biror narsa qilishga qattiq kirishmoq); Beam/grin/smile from ear to ear (mazza qilib kulmoq)

O'zbek tilida: og'zi qulog'ida bo'lmoq; burnini tishlab qolmoq;

Frazeologik butunlikda obrazlilik yuqori darajada bo'ladi. Uning komponentlari orasidagi bog'liqlik asoslangan bo'lib, metaforizatsiya yaqqol ko'zga tashlanadi. Frazeologik butunlikning boshqa frazeologik birliklardan farqlovchi, o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib bular quyidagilar:

- yuqori darajadagi obrazlilik hamda ayrim hollarda so'z birikmalari bilan omonimlik munosabatiga kirishishi;

- alohida frazeologik komponentlarning semantik butunligi;

- komponentlar tartibiga o'zgartirishlar kiritila olinmasligi;

- boshqa frazeologik birliklar hamda alohida so'zlar bilan sinonimik munosabatga kirisha olishi;

Ma'nosi tarkibidagi leksemalarga xos ma'nolar asosida izohlanmaydigan, leksemaning leksik ma'nolari hisobga olinmaydigan frazema-frazeologik chatishma deyiladi. Masalan: nail (one's) ears back (qattiq qichqirmoq); ikki qo'lini burniga suqib; foot in one's mouth haqoratli so'zlarni aytmoq); have (put or set) one's foot on smb's neck (qul qilib olmoq); labi-labiga tegmaydi; In your heart of hearts (ikkilanish); yuragi betlamaslik;

Frazeologik chatishmaning boshqa frazeologik birliklardan farqli jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- ba'zan tarkibida arxaizmlarning qo'llanilishi;

- sintaktik jihatdan yaxlitligi;

- komponentlari tarkibining turg'unligi;

- komponentlar leksik ma'nolarining umuman ahamiyatini yo'qotganligi

V.V. Vinogradov tahliliga asosan frazeologik birliklarning uchinchi turi bo'lmish frazeologik qo'shilmalar ham turg'un ko'chma ma'noga asoslangan birlik bo'lib, boshqa frazeologik birliklardan asosiy farqi takibidagi komponentlardan biri, o'z lug'aviy ma'nosida qo'llanilishidir. Masalan: face to face (yuzma-yuz); to cut off your nose to spite your face (e'tibor bermaslik); can't see hand in front of face (hech narsani ko'ra olmaslik); cut off one's nose to spite one's face (e'tibor bermaslik);

Frazeologik birikma tarkibiga o'zgartirishlar kiritilishi mumkinligi sababli yorqin birikmalarga yaqin turadi. Ammo shu o'rinda faqat frazeologik birikmalar uchun xarakterli jihatlarni sanab o'tish joiz:

- tarkibida turli semantik-struktur o'zgartirishlar kiritila olinishi; - komponentlardan biri albatta erkin holatda ishlatilishi;

- ba'zan tarkibida aniqlovchining ishlatilishi

- komponentlar tartibining o'zgartirila olinishi;

Ba'zi frazeologiyani keng ma'noda o'rganilishi tarafdorlari frazeologik birliklarning to'rtinchi turini ham farqlab ko'rsatadilar va unga so'zlashuv birliklari hamda qanotli so'zlarni ham kiritadilar. Bu turga maqollar, matallar hamda mashur tilshunoslar va

olimlarning aforizmlari ham kiritiladi. Masalan:

I gave so much advice that hair grew on my tongue. ~ Iranian Proverbs

Tekin tomoqning ta'mi boshqa, yeganlarning boshi qashqa

A hair in the head is worth two in the brush. ~ Oliver Herford

Erlik bilakda emas, yurakda, yurakda bo'lsa, bilakda bo'lar.

Frazeologik birikma tarkibiga o'zgartirishlar kiritilishi mumkinligi sababli yorqin birikmalarga yaqin turadi. Ammo shu o'rinda faqat frazeologik birikmalar uchun xarakterli jihatlarni sanab o'tish joiz:

- tarkibida turli semantik-struktur o'zgartirishlar kiritila olinishi;

- komponentlardan biri albatta erkin holatda ishlatilishi;

- ba'zan tarkibida aniqlovchining ishlatilishi

- komponentlar tartibining o'zgartirila olinishi;

Ba'zi frazeologiyani keng ma'noda o'rganilishi tarafdorlari frazeologik birliklarning to'rtinchi turini ham farqlab ko'rsatadilar va unga so'zlashuv birliklari hamda qanotli so'zlarni ham kiritadilar. Bu turga maqollar, matallar hamda mashur tilshunoslar va olimlarning aforizmlari ham kiritiladi. Masalan:

I gave so much advice that hair grew on my tongue. ~ Iranian Proverbs

Tekin tomoqning ta'mi boshqa, yeganlarning boshi qashqa

A hair in the head is worth two in the brush. ~ Oliver Herford

Erlik bilakda emas, yurakda, yurakda bo'lsa, bilakda bo'lar.

Frazeologik birikma tarkibiga o'zgartirishlar kiritilishi mumkinligi sababli yorqin birikmalarga yaqin turadi. Ammo shu o'rinda faqat frazeologik birikmalar uchun xarakterli jihatlarni sanab o'tish joiz:

- tarkibida turli semantik-struktur o'zgartirishlar kiritila olinishi

-komponentlardan biri albatta erkin holatda ishlatilishi;

-ba'zan tarkibida aniqlovchining ishlatilishi

-komponentlar tartibining o'zgartirila olinishi;

Ba'zi frazeologiyani keng ma'noda o'rganilishi tarafdorlari frazeologik birliklarning to'rtinchi turini ham farqlab ko'rsatadilar va unga so'zlashuv birliklari hamda qanotli so'zlarni ham kiritadilar. Bu turga maqollar, matallar hamda mashur tilshunoslar va olimlarning aforizmlari ham kiritiladi. Masalan:

a) The tongue can paint what the eye can't see. ~ Chinese Proverb

b) If the eyes didn't see, the hands wouldn't take. ~ Yiddish Proverb[11]

I.B. Arnold ingliz frazeologik birliklarini uch turini farqlagan: set expressions, semi fixed combinations, free phrases deb ajratilgan birliklar Vinogradov klassifikatsiyasiga to'la mos keladi. Lekin shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, ingliz tili frazeologik fondining asosiy qismini frazeologik butunliklar tashkil qiladi.

Buyuk rus akademigi A.V. Kunin frazeologik birliklarni yasalishiga ko'ra ikki turga ajratadi:

Erkin birikmalar asosida yasaladigan frazeologik birliklar;

Frazeologik birliklar asosida yasaladigan frazeologik birliklar;

Hozirgi zamon ingliz tilida keng tarqalgan frazeologik birliklarning aksariyati erkin birikmalar asosida yasalgan bo'lib, ularni o'zini ham bir necha sinflarga ajratish mumkin:

A) Terminologik so'z birikmalarining ma'nolarini o'zgartirish asosida yasaladigan frazeologik birliklar. Masalan kosmik texnik vositalarga nisbattan ishlatiladigan quyidagi so'z birikmalarining ma'nolari ko'chishi asosida quyidagi frazemalar yasalgan: launched pad- start maydonchasi, ko'chma ma'noda boshlang'ich punkt, bend someone's ear, Informal. to talk to someone uninterruptedly and often so as to induce boredom

-zerikmaslik uchun kim bilandir tinmay gaplashish: He'll bend your ear for

hours if given the chance.

- kosmik kemalarni tutashtirmoq, frazeologik ma'noda tanishmoq;

b) erkin so'z birikmalari ma'nosini o'zgartirish asosida yasalgan frazeologik birliklar: from hand to hand - birovdan-birovga, from (one's) lips to God's ear(s)[10] - mahfiy sir; c) Alliteratsiya asosida yasalgan frazeologik birliklar: sad sack - falokat oyoq ostida; Easy on the eye, ear- yoqimli ovozga ega bo'lmoq;

d) Undov so'zlar ta'sirchanligini oshirish vositasida yasalgan frazeologik birliklar: My aunt! Hear! Hear!

ye) So'z birikmalarini buzib talaffuz qilish vositasida yasalgan frazeologik birliklar: Head and shoulders 1) (above smb. ёки smth.) birikmasi "head and shoulders" asosida yasalgan;

f) Frazeologik birliklar ma'lum bir so'z birikmasi yoki gapni turli xil holatlarda qo'llash natijasida ham paydo bo'ladi. Masalan "have more brains in one's little finger" erkin birlik sifatida miyasiz tentak ma'nosida qo'llanilishi mumkin, ammo u metaforik ma'noda ham turg'un birlik sifatida ishlatiladi;

Frazeologik birliklar yasalishining ikkinchi usuli bo'lmish turg'un birikmalarning o'zidan yangi frazeologik birliklar hosil qilish quyidagi usullar yordamida amalga oshiriladi:

a) konversiya usulida: to vote with one's feet (ФЕЪЛ), vote one's feet(от);

b) grammatik shaklni o'zgartirish vositasida: The head of your neighbor is a kingdom and his heart a wood[11]. Neighbor's heart is a kingdom, and his is a wood

c) analogiya vositasida: In a film, the images and sounds go hand in hand.

d) kontrast vositasida ya'ni ma'lum bir frazeologik birlikga zid ma'noli yangi birlik hosil bo'lishi natijasida: There's no way I can take a vacation right now, I'm head over ears in work at the moment!

ye) maqol va matallarning qisqartirish vositasida- "You cant make a silk purse out of a sows ear" -"to make a sows ear"

f) boshqa tillardan frazeologik birliklarning kirib kelishi vositasida ham yangi frazeologik birliklar yasaladi: "Death's head(skleton) at the feast[2] -o'yin kulgiga soya solmoq (Qadimgi Misrda bayram paytda mehmonlarga o'limni eslatib turuvchi sklet qo'yib qo'yish)

A.V. Kunin ta'limotiga binoan, frazeologik birliklarni struktur- semantik jihatdan tahlil qilganda frazeologik birliklar to'rt yirik guruhga ajratiladi

1. Nominativ frazeologik birliklar ma'lum bir obekt, harakat, holat, sifatni ifodalab keluvchi frazeologik birliklardir. A.V. Kunin ushbu birliklarni o'zini ham bir necha turlarga ajratib ko'rsatadi

a) substantive - be on one's hands and knees[9] - if you are on your hands and knees, your knees and feet and the palms of your hands are touching the ground[9].

b) adjective - long in the tooth;

c) adverbial - up to (one's) ears in debt[9] -to be very busy, or to have more of something than you can manage: I'm up to my ears in work. She's up to her ears in debt.

d) predlogli- with an eye to, at the head of.

2. Nominativ-kommunikativ birliklar-asosan fe'lli frazeologik birliklar: to cut off one's nose to spite one's face[10] - if you say that someone is cutting off their nose to spite their face, you mean they do something that they think will hurt someone, without realizing or caring that it will hurt themselves as well.

3. Undov so'zli frazeologik birliklar so'zlovchining emotsional holatini ko'rsatib beruvchi frazeologik birliklardir. Don't cut off your nose to spite your face!.

4. Kommunikativ frazeologik birliklarga asosan maqol va matallar kiritiladi: Promises have legs. Only a gift has hands. ~ German Proverb; Snake at your feet - a stick at your

hand! ~ Ethiopian Proverb

Ingliz tili frazeologiyasida ko'p tilshunoslarni qiziqtirgan yana bir masala frazeologik birliklarning so'z turkumlari bilan ifodalanish masalasidir. Xususan, bu borada A.V.Kunin, I.V. Arnold, shuningdek, P.P.Litvinovlar tadqiqot olib borishgan I.B. Arnold frazeologik birliklarni strukturasi binoan ya'ni qaysi so'z turkumi sifatida qo'llanilishiga ko'ra klassifikatsiya qilgan tilshunoslardan hisoblanadi. U frazeologik birliklarni bu jihatdan quyidagicha turlarga bo'lib ko'rsatgan.

Yuqorida biz tilshunos olimlarimizning frazeologik birliklarga berilgan ta'limotida somatik frazeologik birliklarni ishlatilishiga to'htalib o'tdik.

Endi esa e'tiborimizni bir necha komponentli somatik frazeologik birliklarni ishlatilishiga qaratamiz. Biz ishimizda tilda eng ko'p uchraydigan somatik komponentli frazeologik birliklardan insonning asosiy organlari bo'lmish qo'l, oyoq, ko'z, bosh, bo'yin, yurak, og'iz, tillarga doir frazeologik birliklarni tadqiqqa tortishni joiz deb topdik.

Dastavval, A.Hojievning "Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati"da berilgan komponent atamasiga e'tiborimizni qaratsak:

Komponent- tashkil etuvchi[3,33]. Biron til (nutq) birligining tarkibiy qismi: So'z birikmasining komponentlari. Qo'shma so'zning komponentlari. Masalan: belbog' so'zidagi bel va bog' shu qo'shma so'zning komponentlari (tarkibiy qismlari) hisoblanadi.

Komponentli tahlil[3,47]- bir sathga mansub til birliklarini o'zaro farqlaydigan komponentlarni - farqlovchi belgilarni topish, shunday komponentlarga ajratish. Masalan, sememani semalarga ajratish (sememaning semalar tarkibini belgilash).

Biz tadqiqotimizni denotativ va konnotativ tahlillari orqali amalga oshirmoqchimiz, chunki bu kabi tahlillar asosan frazeologik birliklarni tadqiq etishda asosiy o'rinni egallaydi.

Rus tilshunosi Ivanov S.ning ta'kidlashicha: Til mohiyatan ichki qurulishi jihatdan nominativ va ekspressiv funktsiyalarni bajara oladigan vosita ekanligi tilning ichki dualizmi-uning bir tomondan, ob'ektiv borliqni aks ettiruvchi tafakkurning formasi, ikkinchi tomondan, har bir elementning mohiyati shu elementning boshqa elementlar bilan bo'lgan ichki munosabatlaridan kelib chiqadigan mustaqil sistema ekanligi bilan chambars-chars bog'liqdir. Agar tilning nominativ funktsiyasi uning tafakkurning formasi tushunchalarni qoli pga soluvchi vosita ekanligi bilan bog'liq bo'lsa, uning ekspressiv funktsiyasi tilning mustaqil sistema ekanligi, elementlarning mohiyati ularning ichki munosabatlaridagina ochilishi mumkinligi bilan bog'liq. Bundan ko'rinib turibdiki, tilshunos olimlar ham aytilayotgan so'zni ikki xil tushunish, ya'ni denotativ va konnotativ ma'no borligi haqida fikrlarni ilgari surishadi. Endi esa tilshunos olim A.Hojiev taxriri ostida chop etilgan Tilshunoslik terminlarining izohli lug'atida konnotativ va denotativ ma'nolarini izohiga e'tiborni qaratsak:

Denotat - belgilamoq. Til birligi masalan, so'z yordamida nomlanuvchi (ataluvchi) voqelik, narsa-buyum. Mas., yuz, aft, bashara, chehra, turq so'zlari bir predmet (denotat)ning turli nomlaridir[3,42].

Konnotativ ma'no[3,46].- denotativ ma'noga qo'shimcha ravishda ekspressiv, uslubiy munosabat kabilarni ifodalovchi ma'no (ottenka); denotativ ma'no ajratilgandan keyin hosil bo'ladigan ayirmaga tegag ma'noladigan ayirmaga tegag ma'no.

Konnotatsiya til birligining konnotativ ma'no (ekspressiv, uslubiy munosabat kabi qo'shimcha ma'no yoki ma'nolarning) ifodasi. q. Denotatsiya.

Denotativ ma'no[3,45]. Denotat bilan bevosita bog'liq, uni bevosita bildiruvchi ma'no.

Denotatsiya[3,46]. Til birligishshig asosiy, denotativ ma'no ifodasi.

Yuqorida keltirilgan izohlardan ko'rinib turibdiki, konnotativ ma'no ekspressivlikni yoki tag ma'noni ifodalovchi ma'no bo'lsa, denotativ ma'no bevosita asl ma'noni ifodalovchi ma'no hisoblanadi. Yana shu yerda qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, konnotativ

ma'no turlari, so'zni nutq va til birligi sifatida olib qaralganda, so'zning semantikasiga munosabati kabi qarashlar tilshunoslikda hali to'liq yechimini topgani yo'q. Tilshunos olimlarning ba'zilar konnotativ ma'noni so'z semantik komponentiga kirmasligi haqida fikr keltirsa, boshqalari esa konnotativ ma'noni so'z semantik strukturasiining bevosita tarkibiy qismlari ekanligini e'tirof etishadi.

Ko'plab tilshunos olimlar so'zning semantik tuzulishini ikki turdagi konnotatsiyaga ya'ni ingerent konnotatsiya va adgerent konnotatsiyaga ajratishadi.

Ingerent konnotatsiya[1] - so'zni kontekstdan tashqari ifodalangan xolatda unga xos bo'lgan konnotativ ma'noni anglatadi[1].

Adgerent konnotatsiya- so'zda ma'lum kontekstda hosil bo'ladigan konnotativ ma'noni anglatadi[9].

Ikki xil ma'noda ishlatiladigan konnotatsiyalarning so'z semantikalarining tarkibiy qismi sifatida unga xos bo'lgan konnotativ ma'no va kontekstual ma'noni, ya'ni so'zda ma'lum bir kontekstda paydo bo'ladigan konnotativ ma'noni farqlashimiz kerak bo'ladi. So'zning semantik tarkibiy qismida konnotativ ma'noning somatik frazeologik birliklarda ishlatilishi yoki ishlatila olmasligini bilish uchun biz quyidagi somatik frazeologik birliklarning quyidagi misollarda qiyoslab ko'rib chiqmoqchimiz.

Aksariyat somatik komponentli frazeologik birliklarning obrazlilik inson ta'nasi a'zolarini ishlash funksiyasi mohiyati bilan belgilanadi va inson ta'nasining ichki a'zolari ham qo'shilgan xolda somatik komponentlar deb ataladi. Tadqiq etilayotgan tillarning har birini lingvistik nuqtay nazaridan o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olsak, ba'zi nomutonositliklar ham mavjud bo'lishi mumkin, bunday bo'lishi ham tabiiy albatta, chunki bunday jarayon somatik komponentlarning konnotatsiyasini keltirib chiqarishi mumkin.

Ingliz va o'zbek tillari somatik frazeologik birliklarining tarkibiy-semantik xususiyatlarini, shuningdek, ingliz va o'zbek tillari dunyosining ko'rish xolati xususiyatlarini "ko'z" kabi somatik komponentli frazemalarni tahlil qilish asosida aniqlaymiz.

Ishni birinchi "ko'z" leksemasiga o'zbek tilining izohli lug'atida keltirilgan ta'rifga e'tiborimizni qaratsak: ko'z[8,365] - tirik mavjudotni ko'rish a'zosi. Ko'z kosasi. Ko'z oqi. Ko'z qorachig'i. Xumor ko'z. Ayagan ko'zga cho'p tushar. Qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimaydi. Maqol. Ko'z qo'rqqoq, qo'l botir. Maqol.

Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan[8,256] - butunlay noma'lum(narsa, joy va sh.k) Botirdan ko'z ko'rib, quloq eshitmagan jonivorni ko'rgandek, hayron bo'lib, sekin o'rnidan turdi."Guldasta" O'ris tabib Achaxonning qornini yorar emish. Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan kasofat ish. K.Yashin, Hamza.

Endi esa bu leksemaga ingliz tilining izohli lug'atlarida keltirilgan ta'rifga e'tiborni qaratsak; an eye - a) the organ of sight, in vertebrates typically one of a pair of spherical bodies contained in an orbit of the skull and in humans appearing externally as a dense, white, curved membrane, or sclera, surrounding a circular, colored portion, or iris, that is covered by a clear, curved membrane, or cornea, and in the center of which is an opening, or pupil, through which light passes to the retina(ko'rish organi, inson va jonzotlarning bosh suyagi orbitasida joylashgan, juft sharsimon jismlardan biri va insonlarning tashqi tomondan qavsli membrana yoki sklera shaklida ko'rinadigan dumaloq iris o'rab turadigan, shox parda bilan o'ralib turadigan bo'lib, uning markazida ko'z qorachig'i joylashgan.

Yuqorida ko'z leksemasiga izohli lug'atlarda keltirilgan ta'riflarning ikkala tilda ham, ko'z inson va boshqa mavjudotlarning organi a'zosi va u ko'rish uchun hizmat qiladigan va olamni ko'rish orqali xis qiladigan a'zosi hisoblanishi ekanligi haqida xulosaga keldik.

Ko'z leksemasiga doir somatik frazeologik birliklar asosan ingliz va o'zbek tillarida metonimik ma'noda qo'llanishi mumkin Masalan: O'zbek tilida, Ko'zi ko'r, qulog'i kar-

hech narsadan behabar; ingliz tilida esa: Close both eyes, to see with the other eye maqoliga to'g'ri kelarkan.

Bizning ishimiz asosan bir qancha komponentli somatizmlarni tadqiqiga bag'ishlanganligi sababli, biz bir komponentli somatik frazeologik birliklarga qisman to'htalib, ko'proq ikki va undan ortiq somatik frazeologik birliklarni tadqiqdan o'tkazmoqchimiz.

Bir komponentli somatik frazeologik birliklar asosan morfologik jihatdan asosan, ot qolipidagi frazemalar orqali ko'p qo'llanadi:

Onions, smoke, and women bring tears to your eyes. Eyes ning denotativ ma'nosi ko'z ko'rish a'zosi bo'lib, otning ko'plik shaklida ishlatilgan;

Ko'z leksemasida konottativ ma'noni ifodalovchi frazeologik birliklardan Falastin maqolini keltirishimiz mumkin: Away from the eye, away from the mind.

Ikki komponentli somatik frazeologik birliklar asosan morfologik jihatdan ot+ot qolipidagi frazemalar orqali ko'p qo'llanadi: Masalan, qol -oyoq

O'zbek tilida: Ko'z-quloq[8,65]:- ko'z-quloq bo'lib turmoq; poylab turmoq O'rmonjon to'satdan kelib qoldi. Uning kelganini na Qurbon ota payqadi, na ko'z- quloq bo'lib turgan Sidiqjon. A.Qahhor, Qo'shchinor chiroqlari. Akam Qobil "darvozaga ko'z-quloq bo'lib turing" deb eshikka chiqarib yubordi. H.G'ulom, Mash'al.

Ko'z-quloqning konnotativ ma'nosi poylamoq fe'lga to'g'ri kelib, ikki komponentli somatik frazeologik birlik hisoblanadi, ko'z ot+ quloq otdan yasalgan.

Ingliz tilida esa: I have the eyes of a hawk and the ears of a fox.

Ingliz tilida berilgan gapda eyes ot+ the ears otdan yasalgan.

O'zbek va ingliz tillarida berilgan misollarning ikkisida ham ko'z leksemasining denotativ ma'nosidan bir guruh frazemalar shakllangan. "Tana a'zosi" semasi asosida yuzaga kelgan frazemalardan ikki komponentli somatik frazeologik birliklar berilgan bo'lib, ko'z (ot)+ quloq(ot) tariqasida berilganligini guvohi bo'lishimiz mumkin.

Ko'z-ko'z[8]: ko'z-ko'z qilmoq (yoki etmoq). Boshqalarni qiziqtirish, havasini keltirish uchun maqtanib ko'rsatmoq; namoyish qilmoq. Ahmad daftarini, Mehri duldastasini, Qo'ziboy rasmlarini ko'z-ko'z qilmoqda edi. ko'z(ot)+ko'z(ot);

"Karim-halol yigit",-dedi Muratatali. Ko'zing ko'r, qulog'ing karmi?!- Qodirov cho'g'ni bosgan kishiday sapchib o'rnidan turdi.-Oltinsoy sha'niga isnod keltirganini bilasanmi, hammaning og'zida duv-duv gap,"-Sh.Rashidov, Bo'rondan kuchli. ko'zi ko'r, qulog'i kar- hech narsani eshitmaslik ko'z(ot)+quloq(ot);

see eye to eye, to have exactly the same opinion; agree: They have never been able to see eye to eye on politics.

We can be eyes and ears for law enforcement and communicate back to them, but we're not civilian law enforcement[9]. Eyes (ot ko'plik)- ears (ot ko'plik);

eyes are bigger than one's stomach[9] - an expression used when somebody wants more food than he or she can eat, or when someone takes more food than he or she could possibly finish- ochofat; eye(ot)+stomach(ot)

An eye for an eye and a tooth for a tooth (сокp. an eye for an eye-око за око, зуб за зуб. Eye(ot)+eye(ot): eye (ot)+ tooth (on)

It was tribal law, the only law they understand. an eye for an eye and a tooth for a tooth (K. S.Pichard,' The Roaring Nineties',ch.19)

Have eyes at(in) the back of one's- "иметь глаза на затылке", всё видеть, всё замечать- orqasida ham ko'zi bo'lmoq; eyes (ot)+ back (ot)

Please one's eye and plague one's heart-выйти замуж по расчёту, вопреки чувству. Hisob bilan turmush qurmoq; eye (ot)+ heart (ot)

But I will marry him, mamma- I'll please my eye, If I plague my heart (DEP)- Но я все же выйду за него замуж, мама, хоть и не по сердцу он мне.

Quyidagi ingliz tilida berilgan gapga e'tiborni qaratsak, shart ergash gapli qo'shma gapda, gapning bosh gap qismida ham, ergash gap qismida ham somatizmlarni qatnashganini ko'rishimiz mumkin, ko'z leksemasining denotativ ma'nosidan bir guruh frazemalar orqali shakllangan. "Tana a'zosi" semasi asosida yuzaga kelgan frazemalardan rus tilidagi tarjimasida eye so'zi yani ko'z so'zi tushib qolgan bo'lsada, ma'no chiqavergan.

See eye to eye (with smb.)-смотреть одними глазами, сходиться во взглядах, мнениях (с кем-либо), разделять (чьи-л) взгляды; найти общий язык, договориться (с кем-либо), видеться с глазу на глаз; fikrlar bir joydan chiqmoq. eye (ot)+ eye (ot)-takrorlanish

What the eye does not see the heart cannot grieve (doesn't grieve over) посл. "чего глаз ни видит, по том сердце не болит"; глаз долой-из сердце вон. Ko'z ko'rmaganni, qalb sezadi. eye (ot)+ heart (ot);

Granted that what the eye didn't see the heart couldn't grieve, he realized he was nevertheless doing the dirty of the rottenest sort on Pauline... (A.Sillitoe, Key to the Door' ch. 21) eye (ot)+ heart (ot)

Чего глаза не видят, о том сердце не тужит. Это так. Но всё же Бриан понимал, что подлейшим образом поступает в отношении Полины.

eye to eye-смотреть одним глазами, сходиться во взглядах, мнениях-fikrlari bir hil bo'lmoq,

"Wall Street liberal" he saw eye to eye with Roosevelt on many phases of domestic and foreign policy (W. Foster. The history of Communist Party of the United States.Ch, 27) eye (ot) + eye (ot);-takrorlanish

What the eyes does not see the heart can not grieve (doesn't grieve over) мақол. Чего глаз не видеть. Ko'z leksemasining denotativ ma'nosidan yuzaga kelgan frazemalardan Eyes (ot ko'plik shakli)+ heart (ot birlik) struktural ko'rinishida ifodalangan.

An eye for an eye will make the whole world blind.

Behold, you are fair, my love; behold, you are fair; you have doves' eyes within your locks: your hair is as a flock of goats that appear from mount Gilead. Eye (ot)+ hair (ot);

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground. Eyes (ot, ko'plik)+ feet (ot, ko'plik);

I have the eyes of a hawk and the ears of a fox. Eyes (otning ko'plik shakli)+ ears (otning ko'plik shakl);

Ikki komponentli somatizmalrni halq maqollarida ham kuzatishimiz mumkin:

Masalan, Yildish halqi maqollaridan If the eyes didn't see, the hands wouldn't take.[11] ni misol qilib keltirsak. Yidish halqi maqoli shart ergash gapli qo'shma gapda berilgan bo'lib, gapning bosh gap qismida eyes-ko'z ot so'z turkumining ko'plik shaklida berilgan, gapning ergash gap qizmida esa hands-qo'llar ham ot so'z turkumining ko'plik shaklida berilganligini guvohi bo'lamiz. Eyes (ot, ko'plik)+ hands (ot, ko'plik);

Falastin halqi maqollarida ham ikki komponentli somatizmlarni ishlatilganini kuzatishimiz mumkin: The eye sees, but the hand can't reach. ~ Palestinian Proverb[11]. Eye (ot, birlik)+ hand (ot, birlik);

Let your eyes look straight ahead; fix your gaze directly before you. Eyes (ot, ko'plik)+ ahead (ot, birlik);

Nigeriya halqi maqollarida somatizmlarning ishaltishi quyidagicha berilgan: The one-eyed man thanks God only when he sees a man blind in both eyes. Maqolda eye leksemasini ikki marta takrorlanganligini ko'rishimiz mumkin.

Golland maqollarida: What the eye does not admire the heart does not desire[11]. Eye (ot)+ heart (ot), ko'z va yurakni birga ishalatganligini ko'rishimiz mumkin.

Yiddish maqolida ham: What you don't see with your eyes, don't invent with

your mouth. Eyes (ot, ko'plik)+ mouth (ot, birlik). Ko'z leksemasi bilan og'iz leksemasini birga ishlatilganligini kuzatishimiz mumkin.

Endi esa nemis halqi maqoliga e'tiborni qaratsak: It is better to trust the eyes rather than the ears. Eyes (ot, ko'plik)+ears (ot, ko'plik);

Rus halqi maqollarida ham ikki komponentli somatizmlarni ishlatilishiga e'tiborni qaratamiz: Tears come more often from the eyes than from the heart. Rus halqi maqollarida ham ko'z va yurak leksemalari ishtirok etgan maqollar bor ekanligini guvohi bo'ldik. eyes (ot, ko'plik)+ heart (ot, birlik).

Nemis halqi maqollarida ham boshqa halqlar singari ko'z va quloq komponentlari ishlatilgan somatizmlarni ham borligiga tadqiqotimiz davrida guvohi bo'ldik. Masalan, The eyes believe themselves; the ears believe other people. Maqolda eyes va ears leksemalarni ko'plikda qo'llanganligini ko'rishimiz mumkin. Eyes (ot, ko'plik)+ ears (ko'plik).

Somatizmlar ishlatilgan maqollardan Gruziya halqi maqollarida ham bor ekanligiga tadqiqotimiz mobaynida yuzlandik: Give a blind man eyes and he will ask for eyebrows. Gruziya maqoliga e'tibor berib qarasaq, bu kabi maqollar bizni o'zbek milliy maqollarimizda ham bor ekanligini ucharatishimiz mumkin. Qo'y bersang, arqoni bilan ber maqolida garchi somatizmlar qo'llanmagan bo'lsada, ma'no jihatdan to'g'ri kelishi, bu kabi ma'noli maqollarni deyarli har millat maqollarida uchratishimiz mumkin.

Ko'z va quloq leksemalari ishlatilgan maqollarni Daniya halqi maqollarida ham ishlatilishini ko'rishimiz mumkin: One eye is a better witness than two ears[11]. Maqoldagi eye (ot)+ears (ot, ko'plik) strukturasida sodda yoyiq gap misolida berilgan. O'zbek tilidagi Ming marta eshitgandan ko'ra, bir marta ko'rgan yahsi maqoliga to'g'ri kelyapti. Garchi ingliz tilidagi maqol o'zbek tiliga aynan so'zma-so'z tarjima bo'lmasada, ma'no jihatdan bir hil deb hisoblaymiz. Ko'rish fe'liga ko'z leksemasi, eshitmoq fe'liga esa quloq leksemasi to'g'ri kelyapti. Bu maqol ingliz va o'zbek tillarida semantik jihatdan o'hsashligidan dalolat beradi deb hisoblaymiz.

Ko'z leksemasi bilan qo'llar leksemasini Daniya maqollarida ishlatilishiga yana bir bor guvohi bo'ldik. The eye of the master does more than his two hands maqolini struktural tuzulishi Eye (ot)+ hands(ot, ko'plik) ko'rinishida bo'lib, Ingliz tilidagi izohli lug'atlaridan ko'rganimizda unga quyidagicha izoh qoldirilgan: some people take action even when they are feeling low or scare-keltirilgan izohning tarjimasini quyidagicha ba'zi odamlar o'zlarini past his qilganlarida yoki qo'rqib ketganlarida ham harakat qilishadi deb o'girildi. Izoh tarjimasidan ko'rinib turibdiki, bu maqol O'zbek tilidagi Ko'z qo'rqoq qo'l botir maqoliga to'g'ri kelyapti. Bu ham bu kabi maqollarni ingliz va o'zbek tillarida semantik jihatdan o'hsash ekanligidan deb o'ylaymiz.

Endi esa lo'lilarga mansub maqolga e'tiborimizni qaratsak: A tear in the eye is the wound of the heart. Struktural ko'rinishi eye (ot)+ heart (ot). Ko'z leksemasi bilan yurak leksemasi ishlatilgan. Tarjimasini: Ko'zdagi yosh, yurak yarasidandir.

Irland halqi maqollarida ham ko'z va yurak leksemalari qatnashgan maqollar mavjud bo'lib, What fills the eye fills the heart maqolini misol qilib keltirishimiz mumkin. Eye (ot)+ heart (ot) struktural ko'rinishida bo'lib, tarjimasini ko'zni to'ldirgan, qalbni to'ldirar. O'zbek halqi O'zi to'qni, ko'zi to'q maqoliga to'g'ri kelishi Irland halqi bilan o'zbek halqi maqollarida o'hsashlik borligini bildiradi deb o'ylaymiz.

Givineya maqollaridan Ko'z leksemasiga misol tariqasida quyidagicha: To have two eyes can be cause for pride; but to have one eye is better than to have none maqolni keltirishimiz mumkin. Uning struktural tuzulishi esa quyidagicha: eyes (ot, ko'plik)+ eye (birlik) takrorlanish. Tarjimasini: Ikki ko'zli bo'lish mag'rurlikka sabab bo'lishi mumkin; lekin bitta ko'z bo'lmagandan ko'ra yaxshidir. Givineya maqoliga atoqli o'zbek namoyondasi Zahritdin Muhammadning quyidagi misrlarini izoh qilib ko'rsatmoqchimiz. Ey ko'ngul, chun yaxshidin ko'rdung yomonlig' asru ko'p, Emdi ko'z tutmoq ne ya'ni har yomondin

yaخشilig [8,475].

Tadqiqotimiz mobaynida arab halqi maqollarida ikki komponentli somatik frazeologik birliklarni maqollarda ishlatilishiga ham e'tiborni qaratmoqchi bo'ldik: Blind eyes see better than blind hearts. Keltirilgan misolda ko'z leksemasi bilan yurak leksemasi ishlatilganligini ko'rib turibmiz. Maqol strukturasi esa quyidagichadir eyes (ot, ko'plik)+ hearts(ot, ko'plik). Tarjimasiga kelsak: Ko'r ko'zlar ko'r yuraklardan, yahshiroq ko'radi. Berilgan maqol qurondan olingan unda metafora qo'llanib kelyapti, kimning ko'zi ko'r bo'lsa, qalban yahshiroq sezadi degan ma'noni anglatadi.

Va nihoyat fransuz halqi maqollariga ham e'tiborni qaratsak: Fields have eyes and woods have ears. Maqoldan ko'rinib turibdiki, ko'z leksemasi bilan ears leksemasi uyg'unlashib kelyapti. Struktural ko'rinishi eyes (ot, ko'plik)+ ears (ot, ko'plik). Tarjimasini: Dalalarning ko'zlari, o'rmonlarni qulog'i bor. O'zbek tilidagi Devorni ham qulog'i bor degan maqolga to'g'ri kelyapt. Ingliz tilda berilgan maqol- ikki komponentli somatik birlik ishlatilgan bo'lsa, o'zbek tilida unga ma'no jihatdan teng keladigan maqol bir komponentli somatik frazeologik birlikda ifodalanyapti. Bundan ko'rinib turibdiki, maqollarning struktural tuzulishi har hil bo'lib, noo'hsashliklarni keltirib chiqaryapti.

Nemis halqi maqollarida ham ikki komponentli somatik frazeologik birliklarni ifodalanishini kuzatishimiz mumkin. Eyes trust themselves, ears trust others.

Arman halqida ham ko'z leksemali maqollar borligini kuzatdik: Choose a friend with the eyes of an old man, and a horse with the eyes of a young one. Maqol sodiqlik, donishmandlik va vafodorlikka nisbatan aytilgan bo'lib, maqolda eyes leksemasini ikki marotaba qayta ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Maqol strukturasi quyidagicha berilgan: eyes (ot, ko'plik)+ eyes (ot, ko'plik). Maqolning tarjimasiga kelsak: Cholning ko'zi bilan do'st, yoshning ko'zi bilan ot tanlang. O'zbek tilida ham bu maqolga semantik jihatdan mos maqollar ham bor bo'lib, Bir kattani gapiga kir, bir kichkinani kabi maqollarni misol qilib ko'rsatishimiz mumkin.

Falastin halqi maqollarida ham ikki komponentli somatik birliklarni uchratishimiz mumkin: The eye cannot rise above the eyebrow. Maqolda ko'z leksemasi bilan qosh leksemasi birga kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Struktural tuzulishi esa quyidagicha: ko'z(ot)+eyebrow(ot). Tarjimasini: Ko'z qoshdan yuqoriga ko'tarila olmaydi. O'zbek tilida esa hammaning o'z o'rni bor naqliga ma'no jihatdan to'g'ri kelyapti, lekin struktural jihatdan teng kelayotgani yo'q.

Endi esa e'tiborimizni Benjamin Franklinning naqlariga qaratsak: The eyes of other people are the eyes that ruin us. Matal ikki komponentli somatik frazeologik birlikdan iborat bo'lib, unda takrorlanish (repetition) qo'llanilib, struktural tuzulishi jihatdan eyes (ot)+eyes (ot), tarjimasiga kelsak -O'zga odamlarning ko'zlari, bizni ham buzadigan ko'zlardir ma'nosida berilyapti. Keltirilgan matalni rus halqi matallarida ham uchrashini kuzatdik: Глаза других людей - это глаза, которые нас губят.

Eugene Suening naqlaridan: The eyes are the windows of a woman's heart; you may enter that a way! Ikki somatik komponentli naql ko'z leksemasi bilan yurak leksemasi ishtirokida berilgan. Struktural ko'rinishi: eyes (ot, ko'plik)+ heart (ot). Tarjimasini: Ayol qalb oynalari ko'zlardir, uning ko'ngliga shu yo'l bilan kirishingiz mumkindir.

Christian Nevell Bovee[11] ham ko'z leksemasi doir naqlardan keltirib o'tgan. Tears are nature's lotion for the eyes. The eyes see better for being washed by them. Struktural tuzulishi eyes (ot, ko'plik)+ eyes (ot, ko'plik)-takrorlanish. Tarjimasini: Ko'z yoshlar ko'zlarning tabiiy malhamidir. Ko'zlar qancha namlansa, shuncha nuri oydinlashadi. Christian Nevell tomonidan keltirilgan ushbu naql insonga ham falsafiy, ham ma'naviy ruh beradigandek qilib yozilganligini guvohi bo'lamiz.

Buyuk Ingliz yozuvchisi John Galsworthyning naqlariga e'tiborni qaratamiz: One's eyes are what one is; one's mouth is what one becomes. Ikki somatism komponent

qatnashgan gap berilgan bo'lib, struktural tuzulishi quyidagicha eyes (ot, ko'plik)+ mouth (ot, birlik) berilgan, tarjimasiga kelsak: Insonning ko'zlari nimani ko'rsa, og'zi shuni deydi. O'zbek tilida esa Ko'z ko'rganni, til aytar naqliga to'g'ri kelyapt.

Ingliz halqining an'anaviy maqollaridan: Keep your eye on the ball and your head in the game ga e'tiborimizni qaratsak: Maqol ikki somatism komponentli maqol bo'lib, struktural tuzilishida ko'z leksemasi bilan bosh leksemasi qatnashgan. Struktural tuzilishi: eye (ot)+ head(ot). Tarjimasiga kelsak: O'yinda hayoliz o'yinda, fikringiz to'pda bo'lsin. Tarjima aynan so'zma-so'z qilinmagan bo'lsakda, ma'nosini berishga harakat qildik.

Yuqorida biz ko'z leksemasiga doir ikki komponentli somatik frazeologik birliklar haqida to'htalib o'tgan bo'lsak, endi esa ko'z leksemasiga doir uch somatik komponentli frazeologik birliklarga ham to'htalib o'tmoqchimiz.

Tadqiqotimiz davomida biz nafaqat ikki komponentli frazeologik birliklarga, balki uch komponentli somatik frazeologik birliklar ham bor ekanligini guvohi bo'ldik.

Uch komponentli somatik frazeologizmlar. Manbalarda uch komponentli frazeologik birliklar nisbatan kam qo'llangan bo'lib, ularning aksariyati ot+ot+ot qoli pidaekanligini kuzatdik. Asarlarda uch komponentli somatik frazeologizmlar ham nisbatan ko'proq qo'llangan.

Masalan, nemis halqi maqolini misol qilib keltiradigan bo'lsak: If you don't want to be deceived, you must have as many eyes as hairs on the head [11] Keltirilgan maqolni strukturasi eyes (ot, ko'plik) + hairs (ot, ko'plik)+head(ot) . Tarjimasi: Agar aldanib qolishni istamasang, boshingda qancha soch tolasi bo'lsa, shuncha ko'zing ham bo'lishi kerak. Keltirilgan maqol bizning o'zbek milliy matallarimizga o'hshab ketishini kuzatdik.

Matal quyidagicha ta'riflanadi: Agar tinch yashashni hohlasang, ko'zingni ko'r, qulog'ingni kar qilib olishing kerak. Nemis halqi maqoli uch komponentli somatik frazeologik birlikda ifodalangan bo'lsa, o'zbek halqi matali ikki komponentli somatik frazeologik birliklar orqali berilgan. Maqollarning struktural ko'rinishi har hil bo'lgani bilan semantik jihatdan ma'nolari bir-biriga o'hsash.

A. Kuninning Ingliz va rus tillarining frazeologik lug'atida quyidagi misollardan foydalanamiz: "Just at look at that!" she said. "I knew it. I knew it was going to happen the minute my back was turned, and I didn't have to have eyes in the back of my head to see it, neither." (E. Caldwell, Jenny by Nature',ch. XV) Keltirilgan misolda biz birdaniga uch komponentli somatik frazeologik birlikni ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Struktural tuzilishi esa quyidagicha: eyes (ot ko'plik shakli)+ back(ot)+ head (ot) [2,365];

Только посмотрите на нее!-сказала она.- Так я и знала! Так я и знала, что это случилось, не успею я повернуться к ней спиной. Мне даже и глаз на затылке не понадобилось чтобы это увидеть.

Ingliz maqollarining yana birida tadqiqotimiz mobaynida uch komponentli somatik frazeologik birlikni ishlatilganligini guvohi bo'ldik: Lend everyone your ears, give a hand to your friends but give your lips only to awoman. Keltirilgan maqoldaquloq, qo'l, lab leksemalari birdek ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Maqolning struktural tuzulishi esaears (ot, ko'plik)+ hand (ot, birlik)+ lips(ot, ko'plik).Tarjimasigakelsak: Hammani tinglang, do'stlaringizga yordam bering, labingizni esa ayolga bag'ishlang. Maqoldan ko'rinib turibdiki, uning semantik konnotativ ma'nosi denotativ ma'nosida har bir insonga bo'lgan izzat-ikromni, ayol kishiga nisbatan vafodor bo'lish kerakligini ko'rsatib turibdi.

Yana bir ingliz tilidagi uch somatik komponentli maqollarimizdan Wash your hands often, your feet seldom, and your head neverni[9] tahlilga tortsak: maqolda qo'l leksemasi, oyoq leksemasi va bosh leksemasi ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Struktural tuzulishiga kelsak hands(ot, ko'plik)+ feet(ot, ko'plik)+ head(ot, birlik).

Tarjimasi: qo'llaringizni tez-tez chaying, oyoqlaringizni esa kamroq, boshingizni esa hech qachon.

Hulosa qilib shuni aytish kerakki, ko'z komponentli somatik frazeologik birliklarning semantik nuqtai nazardan boshqa tillar bilan, hususan ingliz va o'zbek tillarida solishtirilganda, ikki tilda ham ko'rish orqali inson voqelik haqidagi bilimlarini his qilishi orqali namoyon bo'lishi aniqlandi. Tahlilga tortilgan frazemalar orasida shakl va ma'no munosabatiga ko'ra omonimlik, sinonimlik, paronimlik holatlari ham kuzatildi.

Leksemadagi "ko'z" leksemasining faollashuvidan shakllangan aksariyat frazemalar ko'rish sezgisining yo'qolishi bilan bog'liq ma'nolarni ifodalovchi frazemalardir. Misollarga nazar solsak, ko'zi ko'r, quloq'i kar bo'lmoq

A film is never really good unless the camera is an eye in the head of a poet.

Bizning halq maqollarimizda ham ikki komponentli somatik frazeologik birlikli maqollar ishlatilishini kuzatsak: Ishning ko'zini bil, erning - tilini maqol ikki komponentli maqol hisoblanib, ko'z leksemasi bilan til leksemasini birga ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Struktural tuzulishiga kelsak ko'z(ot)+til(ot). Konnotativ ma'noda berilgan ko'z leksemasining denotative ma'nosi epchil bo'lmoq fe'lini anglatadi.

Yana bir o'zbek Ko'z qo'rqqoq, qo'l botir maqollarimizdan ko'z leksemasi bilan qo'l leksemasini ishlatilganligini ko'rib turibmiz. Maqolning struktural ko'rinishiga kelsak, ko'z (ot, birlik)+ qo'l (ot, birlik). Maqolning ma'nosi esa dangasalikka qaratilgan ma'noda berilgan. Bu kabi maqollarni ingliz halqi maqollarida ham yuqorida ko'rib, tahlilga tortib ko'rib chiqdik.

Navbatdagi ikki somatik komponentli frazeologik birliklar ishlatilgan o'zbek halq maqollarimizdan Bir ko'zlilar eliga borsang, bir ko'zingni qisib yur maqoliga e'tiborimizni qaratsak ko'z leksemasini takroriy qo'llanilishi bilan yasalgan bo'lib, struktural ko'rinishi ko'zlilar (ot, ko'plik)+ ko'z (ot, birlik)da bolib, yana bir o'zbek maqollarimizdan Hamma narsaga ham burningni tiqma maqoliga ham semantik jihatdan to'g'ri kelyapti.

Iqtiboslar/Snoski/References

1. Alimova X.Z. Dariy tilida somatizmlarning struktur va semantik tasnifi: Filol.fan.nomz. diss. ... - Toshkent, 2005. -. 139 б.
2. Isaev A. Somaticheskie frazeologizmy uzbekskogo yazyka. Diss...kand. filol.nauk. - Tashkent, 1976. -.196 с;
3. Kunin A. V. Large English-Russian Phraseological Dictionary: About 20,000 phrases. units .. - 6th edition, corrected. - M.: Living language, 2005. - p.942
4. Nazarov O. Sopostavitelnyy analiz somaticheskix frazeologizmov russkogo i turkmenskogo yazykov: Avtoref. diss. ...kand.filol.nauk. - Ashxabad, 1973. - S.16-17;
5. Nazirova Sh.O. Семантическая структура и сочетаемость соматизмов в английском, узбекском и русском языках. Дисс...канд. филол.наук. - Ташкент, 2004. - 145 с; (Semanticheskaya struktura I sochetaemost somatizmov v angliyskom, uzbekskom I russkom yazykax. Diss...kond.filol.nauk. - Tashkent, 2004. - 145 с)
6. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. Jizzax, Sangzor, 2006.
7. Арнольд И.В. Стилистическая функция текста и ритм. - В сб.: Вопросы теории английского и русского языков. - Вологда, 1973.(Arnold I.V. Stilisticheskaya funktsiya teksta I ritm. - V sb.: Voprosi teorii angliyskogo I russkogo yazykov. - Vologda, 1973.)
8. Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины. Избранные труды. Лексикология и лексикография. - Москва, 1977. - 267 с.(Vinogradov V.V Osnovnie ponyatiya russkoy frazeologii kak lingvisticheskoy disiplina. Izbrannie trudi. Leksikologiya I leksikografiya. - Moskva, 1977.- 267 s.)
9. Прожилов А.В. Соматические состояния человека и их языковая онтология в современном немецком языке: дис. ...канд. филол. наук. -Иркутск, 1999. -208 с.(Projilov A.V. Somaticheskie sostoyaniya cheloveka I ix yazikovaya ontologiya v sovremennom nemetskom yazike: diss. ... kond. filol. nauk. - Irkutsk, 1999. - 208s.)
10. <https://proverbicals.com/hands-proverbs>
11. <https://english.stackexchange.com>.
12. <https://idioms.thefreedictionary.com/beam>
13. Source: <https://proverbicals.com/head-proverbs>
14. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary>
15. www.ziyouz.com kutubxonasi
16. <http://tstu.ru/education/elib/pdf/st/2005/vitlickays.pdf>.

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

ТА'ЛИМШУНОСЛИК

Akbar Asrorov

Samarqand davlat universiteti
Urgut filiali dotsenti
Samarqand, O'zbekiston
akbar7315618@gmail.com

Mardon Boltayev

Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti dotsenti
Samarqand, O'zbekiston
mardonboltayev10@gmail.com

UBAYDULLOH XOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON VALIXO'JAYEV TALQINIDA

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada naqshbandiya tariqatining yirik namoyandasi qutbul avliyo Ubaydulloh Xoja Ahrori Vali hazratlarining shaxsi, hayoti, faoliyatlarining mustaqillik davrida o'rganilishi, ilmiy merosi haqida xolisona fikr yurtib, adolat nuqtayi nazaridan baho bergan akademik Botirxon Valixo'jayevning "Xoja Ahrori Vali" nomli risolasi ["Zarafshon" nashriyoti, Samarqand, 1993] to'g'risida muxtasar mushohada yuritishga harakat qildik. Maqsadimiz - madaniy merosimiz tarixida, o'z ijodi va sarmazmun hayot yo'li bilan ibrat bo'lgan qutbul avliyo Xoja Ahrori Vali hazratlari fazilatlarini va merosilarini yana bir bor esga olish, ustozimiz akademik Botirxon Valixo'jayevdek mo'tabar zoti sharifning o'zbek adabiyotshunosligi va jahon ilmiy jamoatchiligida tutgan o'rinlari haqidagi fikr-mulohazalarimiz bilan muxlislarni oshno qilishdan iborat.

Калит сўзлар: so'zlar: naqshbandiya tariqati, pir-u murshid, e'htirom va e'tiqod, timsol, hikmat, adabiy muhit

Akbar Asrorov

Associate professor Urgut branch
Samarkand State University,
Samarkand, Uzbekistan
akbar7315618@gmail.com

Mardon Boltayev

Associate professor of Samarkand State University
named after Sharof Rashidov
Samarkand, Uzbekistan
mardonboltayev10@gmail.com

**HAZRAT UBAIDULLA KHOJA AKHRARI VALI
IN THE INTERPRETATION OF ACADEMICIAN BOTYRKHAN
VALIKHODZHAEV**

ABSTRACT

In this article it has been decided to discuss about the pamphlet named "Khoji Ahror Vali" [Zarafshan publication, Samarkand 1993 year] by academic Botirkhan Valikhoyayev that draws a clear picture of Ubaydulloh Khoja Ahrori Vali who was the representative of doctrine Nakshbandi, his personality, his scientific and spiritual heritage and research on his works during the Independence period. Our goal is to introduce to the representatives of today's generation about the role of Khoji Ahror Vali, and our mentor academic Botirkhan Valikhoyayev who has the role in Uzbek literature and the world community, of our cultural heritage with his creativity and meaningful life.

Keywords: Nakshbandi doctrine, "Piri murshid", Respect and Faith, Symbol, Wisdom, Literary.

Акбар Асроров

доцент Ургутского филиала
Самаркандского государственного
университета имени Шарофа Рашидова
Самарканд, Узбекистан
akbar7315618@gmail.com

Мардон Болтаев

доцент Самаркандского государственного
университета имени Шарофа Рашидова
Самарканд, Узбекистан
mardonboltayev10@gmail.com

**ХАЗРАТ УБАЙДУЛЛА ХОДЖА АХРАРИ ВАЛИ
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ АКАДЕМИКА БОТЫРХАНА ВАЛИХОДЖАЕВА**

АННОТАЦИЯ

В данной статье мы расскажем о великом представителе накшбандия, о святом крупнейшем деятеле тариката - Убайдулла Ходжа Ахрори Вали, изучение его деятельности в период независимости. А также о ценном научном и духовном наследии нашего учителя академика Батирхана Валиходжаева, который рассказал

в своей книге "Хожа Ахрори Вали" [издательство "Зарафшан", Самарканд, 1993]. Наша цель - ещё раз познакомит с наследием благородного святого Ходжа Ахрори Вали, ставшего образцом в истории нашего культурного наследия, своим творчеством к осмысленной жизнью, и отметить роль нашего учителя, академика Батирхана Валиходжаева, в узбекском литературоведении и мировом научном сообществе.

Ключевие слова: накшбандийская секта, уважение и вера, символ, мудрость, литературное обозрение.

O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi, Sharqshunoslar jamiyati va Kamol Xo'jandiy akademiyasi a'zosi, filologiya fanlari doktori, professor Botirxon Valixo'jayev 1932-yil 1-aprelda Samarqand shahrida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan o'qituvchi, shoir Xil'at - Nabiraxo'ja Valixo'jayev hamda Hafizaxon To'raxo'ja qizi oilasida tavallud topgan. 1947-yil Samarqand shahridagi pedagogika bilim yurtini tamomlagan, 1948-1953-yillarda Alisher Navoiy nomidagi O'zbek davlat universiteti (hozirgi Sharof Rashidov nomidagi SamDU) filologiya fakultetida, 1953-1956-yillarda aspiranturada tahsil olgan.

Botirxon Valixo'jayev 1960-yil nomzodlik, 1968-yil doktorlik dissertatsiyalarini himoya qilgan. Ustozning ko'pyillik izlanishlari natijasida "O'zbek epik poeziyasi tarixidan" (1974), "Miri va uning zamondoshlari" (akademik V.Abdullayev hammuallifligida, 1977) "Navoiy ijodi - ilhom manbayi" (R.Vohidov hammuallifligida, 1981), "Alisher Navoiy she'riyati" (2001), "Ezgulik - umr mazmuni" (1992), "Rashhayi qalam" (1993), "Malik ul kalom Mavlono Lutfiy" (1999), "Sulton Husayn Boyqaro - Husayniy she'riyati" (2000), "Mirzo Ulug'bek davri madrasalari" (2001), "Samarqandda oliy ta'lim - madrasai oliya. Universitet tarixidan lavhalar" (2001), "Mumtoz siymolar" (Saylanma, 2 tom, 2002), "O'zbek adabiyoti tarixi" (I, II qism, 2002), "O'zbek adabiyoti tarixi". XVI asr (2002. Q.Tohirov hammuallifligida), "Ulug'bek davri madrasalari" (Istanbul. ISAR vakfi nashriyoti, 2004), "Buyuk ma'naviy murshid" (2004) kabi kitoblari nafaqat mamlakatimizda, shuningdek, Afg'oniston, Turkiya, Eron, Chexiya, Italiya va AQSH nashrlarida ilmiy maqolalari, risola va monografiyalari chop etildi. Jumladan, "Zahiriddin Muhammad Bobur" maqolasi Afg'onistonning Qobul shahrida o'zbek tilida chop etiladigan "Yulduz" haftanomasining 1982-1983-yillardagi yigirma to'rt sonida nashr etildi. "Muhaqqiqi buzurgi du adabiyot" [Dushanbe, Irfon, 1978], "Chakidaho qalam" [Dushanbe: Adib, 1992], "Xo'a Ahrori Val?" [Tehron: 1997], "Ulug'bek davri madrasalari" [Turk tilida. Istanbul. Turkiya, ISAR vakfi nashriyoti, 2004] kabi kitoblari xorijiy nashrlarda chop etilgan.

Botirxon Valixo'jayevning mustaqillikdan keyin yaratilgan "Bobo Xudododi Valiy" [B.O'rinboev hammuallifligida] risolasi, "Maxdumi A'zam Dahbediy", "Mirzo Ulug'bek davrida Samarqand adabiy muhiti", "Naqshbandiya tariqatining ulug' murshidi", "Sohibqiron Amir Temur davridagi sivilizatsiya namoyandalari", "Miyonkol adabiy muhitida So'fi Olloyor mavqeyi", "Davri qatag'oniga uchragan shoir" (Nojiy), "Abu Bakr Qaffoli Shoshiy", "So'fiyani o'rganish haqida", "Shayx Xovandi Tohur", "Hadislarning badiiy sharhi", "Hazrati azizon Shayx Xudododi Valiyning adabiy meroslari haqida", "Samarqand adabiy muhiti va Orif Gulxaniy", "Shayx Qutbiddin Urgutiy", "Mavlono Zaloliddin va Samarqand" kabi tasavvuf, tariqat va ilohiyot olami allomalari hayoti, faoliyati va ilmiy-ma'naviy merosi tadqiqiga doir ilmiy maqolalari Sharq adabiyotiga, xususan, o'zbek mumtoz adabiyotiga bog'lab tahlil etilganligi bilan ahamiyatlidir.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin Xo'ja Ahrori Vali ijodini dastlab akademik Botirxon Valixo'jayev, undan keyin esa O'zbekiston Qahramoni, adabiyotshunos olimi, filologiya fanlari doktori, professor Suyuma G'aniyeva yangicha

talqinlar asosida o'rgandilar. Bu harakatlarning natijasi o'laroq, mamlakatimizda Xo'ja Ahrori Vali shaxsiga, ijtimoiy faoliyatiga doir bir qator ilmiy maqolalar yaratildi. A.O'rinboyev va Jo en Grosslar tomonidan yaratilgan "Xo'ja Ahror xatlari va uning muridlari" nomli kitob 2002-yilda Gollandiyada nashr etildi. 2004-yil 25-mart Xo'ja Ahrori Vali tavalludining 600 yillik muborak sanasi nishonlangan tarixiy kun bo'lib qoldi. Xoja Ahrori Vali O'zbekiston ahli tomonidan musulmon dunyosining "Qutb ul-aqtobi" sifatida e'tiroflarga loyiq bo'lgan siymosiga aylandi.

Ustozimiz, akademik Botirxon Valixo'jayev Xo'ja Ahrori Valining ilmiy-ma'naviy merosiga hamda elparvarlik ruhi bilan sug'orilgan hayot faoliyatiga nisbatan muxoliflari tarafidan muborak nomlari va tahsinga sazovar faoliyatlariga nomunosib fikrlar bildirilganligiga qarshi munosib javob sifatida mustaqillik davri mezoni bilan xolisona, adolatli baho berishda dastlabki qadamni boshlab berdi. Zeroki, mustaqillik va Yangi O'zbekiston madaniy merosga bo'lgan munosabatimizda ham yangi mezon va islohot nuqtayi nazari bilan qarashni talab etadi. Shu bois ustoz, donishmand olim va taniqli munaqqid Botirxon Valixo'jayev "Xoja Ahrori Vali" asarini yozish bilan [Samarqand, "Zarafshon", 1993] qutlug' va ulug' bir savob ishga qo'l urgan ekanlarkim, uning bu kitobi orqali naqshbandiya tariqatining porloq yulduzlaridan biri Xo'ja Ahrori Vali haqidagi tarqoq tadqiqotlar ma'lumotlaridan jamlangan holda bahramand bo'lish barobarida, risola va ustozning bu boradagi bebaho xizmatlari to'g'risida qisqa bo'lsa-da, mulohazalarimizni bildirishni shogirdlik burchimiz deb bildik.

Muhtaram ustozimiz qator alloma va shoirlarga, necha-necha saltanat sohiblariga murshidi komil bo'lgan naqshbandiya tariqatining qutbi Xoja Ahrori Vali haqidagi ushbu asari bilan qutlug' va mo'tabar ishga qo'l urib, hazrat va murshidi valiyulloh Xoja Ahrori Vali haqida oqilona va haq gaplarni dalillar hamda tarixiy, badiiy manbalar asosida o'rta tashlaganlarki, bu hol risolani o'qigan har bir kishini bevosita moziy sari yetaklaydi. Negaki, Xoja Ahrori Vali shaxslari, ul zoti sharifning o'z zamonlarida tutgan yuksak o'rinlari, avlod va shogirdlari, qutlug' nomlarining tarixiy manbalar, adabiyotlarda tutgan mavqeyi, bahosi, bu bahoning haqqoniyligi, ulug' inson hayot yo'li bitiklarining zarvaraqlari-yu ranj-u malomatlari haqida keng va atroflicha mushohada yuritish ulug' va qutlug' bir ish bo'lish barobarida, har kim ham Xoja Ahrori Validek inson haqida fikr bildirmoqqa jazm eta oladigan ish ham emasligini ta'kidlash lozim.

Darhaqiqat, bugun o'zligimizni, o'z qadriyatlarimizni va uzoq moziy qatlarida yashiringan haqiqatlarni anglab yetmog'imiz, jannatmakon ulug' bobokalonlarimizning munosib avlodlari va davomchilari ekanligimizni har bir jabhada isbot eta bilishimiz ona-Vatan tuyg'usini dil-dildan chuqur va teran tuygan har birimiz uchun ham farz, ham qarzdur.

"Kimki haqiqatni bila turib, noto'g'ri maslahat bersa, demak xiyonat qilibdi. Hadis. Alhaq! Asrlar qa'ridan yangragan bu hikmatga hamisha ham amal qilindi, deb bo'lmaydi. Shuning natijasida mo'ysafid tarixni, moziy o'tmishni baholashda ham, unda o'zining ko'pqirrali faoliyati bilan iz qoldirgan zotlarni o'rganish va targ'ib qilishda ham shunchalik chalkashlmklarga yo'l qo'yildiki, uning salbiy natijalari endilikda yaqqol bilinmoqda. Madaniyat, adabiyot, ilm va xalq tarixini yangicha nuqtayi nazardan yoritish sohasida qilinadigan ishlarimiz hali anchagina", - deb boshlaydi muallif o'z risolasini.

Xoja Ahrori Vali hazratlarining asl ismi sharifi Xo'ja Ubaydulloh Ibn Xo'ja Mahmud Ibn Shahobiddin Shoshiy bo'lib, avval naqshbandiyaning xojagon sulukida, keyinroq esa Yoqub Charxiydan tariqat asoslarini o'rganib, irshot huquqiga ega bo'lgan avliyo, "Ahror" taxallusi va unvoniga ega bo'lgan, ilohiy nur yog'dusiga g'arq bo'lgan murshiddir.

Hazrat Mahmud Asad Jo'shon o'z risolalarida: "Tasavvuf deganda nimani tushunasiz?" - deb savol qo'yadilar va o'zlari unga quyidagicha javob beradilar. "Tasavvuf - bu nafs tarbiyasi, insonning o'z qalbini tarbiyalashi, nafsini qo'lga olishi, "nafs

ammora"sini "nafsi rozi" kabi yuksak va go'zal bir nafs holiga keltirishdir" - deb javob beradilar.

Bu masalada Qur'oni karimda yaxshigina oyatlar keltirilgan bo'lsa, o'z navbatida, hadisshunoslarimiz diqqat markazlarida ham bu masala kun tartibida turgan. Xoja Ahrori Vali nafs tarbiyasi Qur'oniy amr bo'lganligini yaxshi anglagan holda tasavvufni Qur'oniy ilm sifatida o'rganishga yoshligidan kirishgan taqvo kishisidir. Tariqat lug'atshunoslikda "to'g'ri yo'lda bo'lish" ma'nosidadir. Shariat yo'lini hamma bajarishi mumkin, ammo tariqat yo'li hammaga nasib qilavermaydi. Bu nasiba aslan Ubaydulloh Xoja Ahrori Valiga bobosi Shahobiddin tomonidan berilgan imdod edi. Shariat ahkomlarini to'la-to'kis ado eta olgan Xoja Ubaydulloh Yoqub Charxiydek mo'tabar va muborak siymoning etagini ushlaydi. Allohga muhabbat, kuchli iroda, mukammal iymon hosilasini o'zida mujassam etgan Xoja Ahrori Vali tariqat maqomlari va latoyiflarini o'zlashtirgan, tariqat ilmining buyuk murshbdlaridan biri, ayni paytda dahriylik asosiga qurilgan sobiq Ittifoqning tazyiqiga uchragan siymodir.

Tasavvuf islom tamaddunining qadimiy shoh ustunlaridan biri hisoblanib, uning paydo bulishi bilvosita islomning paydo bo'lish tarixi bilan bog'liq. Haqiqati hol shundaki, tasavvuf payg'ambarimiz Rasuli Akram s.a.v.va ul zoti muborakningning sahobalari turmush tarzlarida islom ta'limoti va targ'iboti asnosida yuzaga keldi. Tasavvuf ta'limoti aslan Ollohni anglash, bilish va poklanish yo'lidir. Tasavvuf takomili tarixi shuni ko'rsatadiki, har bir davrda ham tasavvuf va uning namoyandalari bitta vazifani, ya'ni Ollohni tanish, uning zikri bilan mashg'ullik hamda poklik bilan uni kelgusi avlodlarga yetkazish vazifasini bajargan.

Mavlono Sayyid Ubaydulloh Toshkandiy mavlono Yaqub Charxiy ta'limotini davom ettirishni o'zining asosiy vazifalaridan biri deb biladi. U din va shariat homiysi sifatida maydonga chiqadi va umrining oxriga qadar kishilarni ma'naviy va ruhiy poklanishga chaqiradi. Rasululloh s.a.v. sunnatlariga to'liq amal qilgan holda unga payravlik qiladi va o'z pirlariga ergashish yo'lini yuqori bir maqomatda davom ettirishni o'z burchi deb biladi.

U aqtoq - muridlik olamidan murshidlik martabasiga erishgan, piri komilga aylangan insonlardan biri.

Sobiq Ittifoq davri siyosatining sarqitlari tarixiy shaxslar va qator adiblar adabiy merosini baholash jarayonida qarama-qarshiliklarni yuzaga keltirib chiqardi. Dastlab ingliz sharqshunosi Dj.S.Trimingemning "Суфийские ордена в исламе" nomli asari 1990-yillarda tasavvuf va tassavvuf ta'limoti taqdiriga ijobiy munosat bilan yuzaga kelgan bo'lsa, bu masalaga "adolat mezoni qo'llanilmasa" adabiyot tarixini yaxshi anglash qiyin, deydi adib B.Valixo'ayev. Tasavvufni o'rganish jamiyat ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qiladi, yoshlarning turli ekstremal oqimlarga qo'shilib ketishining oldini oladi.

Adib B.Valixo'ayev tasavvufni o'rganish jamiyat ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qiladi, yoshlarning turli ekstremal oqimlarga qo'shilib ketishining oldini oladi. Mavlono Jaloliddin Balxiy Rumi, Shayx Attori Nishopuriy, Mavlono Yoqub Charxiy, Xoja Ahrori Vali va boshqa buyuk so'fiylarning insonparvarlik g'oyalari jamiyatning turli qatlamlari birdamligi va hamdardligida muhim rol o'ynashi mumkin. Bugungi kunda ham xalq dini va e'tiqodiga xizmat qilib, jamiyat ma'naviyati yuksalishiga munosib hissa qo'shayotgan so'fiylar bor.

Xoja Ahrori Vali hayotligida ko'pgina davlat boshliqlari uning shogirdlari bo'lib, shu tariqa uning hukmi bir necha urushlarda tinchlik va murosa siyosatiga o'z ta'sirini o'tkazgan va uning buyuk ma'naviy saltanati O'rta Osiyoni qamrab olgan. Sho'rolar davrida so'fiylik sinfiy manfaatlar asosida o'rganilgan. Bu yerdan so'fiylik masalalari alohida ilmiy mavzu sifatida emas, balki falsafa doirasida muhokama qilinib, so'fiyning qiziqishi, uning tarbiyasi, vijdoni falsafiy usul bilan o'lchangan, bu esa har doim ham kerakli natijani tadqiqotchi qo'lida qoldirmagan. Masalan, islomiy asarlar tadqiqotchilaridan biri, mashhur

akademik Bertels Xoja Ahrorning O'rta Osiyo tarixidagi eng qorong'u shaxs sifatida tutgan o'rnini ta'riflagan, so'ngra Xoja Ahror ijodiga to'g'ri, ilmiy va mantiqiy baho bergan. Akademik Boturxon Valixojayev manfaat va maqsadlarning o'zgarishi natijasida ilmiy natijalar ham o'zgargarishi, ya'ni u milliy istiqlol xizmatiga qaratilishi lozimligini dastlab tushunib yetgan va ko'rsatib bergan olimlardan biridir.

O'rta Osiyo mamlakatlarida bolsheviklar hokimiyat tepasiga kelgach, diniy hayot va ta'lim to'xtab qoldi, shart-sharoitning kamligi tufayli odamlar yashirin tarzda diniy ta'lim oldilar. Markaziy Osiyo mamlakatlarida islom ilm-fani va ta'limini qayta tiklashda so'fiylikning o'rni beqiyosdir. B.Valixojayev bu borada naqshbandiya tariqatining rolini alohida qayd etgan. Shu tufayli shariat ulamolari bilan bir qatorda, bu sohalarda diniy maktablarning tiklanishiga katta ibrat va turtki bo'ldi. So'fiylarning hayoti va xatti-harakatlari xalq uchun namuna, o'zini tuta bilish maktabi hisoblangan.

Ilgari so'fiylik maktab va maorif sifatida o'z o'rnida edi. Buyuk so'fiylarning bu ilmga o'z qarashlari bo'lgan, ular butun ilmning nozik tomonlarini nozik tasavvufiy qarashlar va mezonlariga tortganlar, barcha soha olimlari bilan ko'p bahs-munozaralar, fikr-mulohazalar yuritganlar, erishilgan yutuqlardan ma'nolar chiqarganlar. So'fiylar maqsad va orzu-umidlari yo'lida turli ilm-fan sohalarini targ'ib qilib, jamiyatda kuchli ta'sirga ega bo'lib, dolzarb masalalarni hal etishda munosib o'rin tutganlar. Jumladan, o'rta asrlarda so'fiylar hokimlar saroyiga murojaat qilgan va shu yo'l bilan ijtimoiy masalalarni hal etishda, siyosatni rejalashtirishda hal qiluvchi rol o'ynagan.

Xo'ja Ahrori Valining karomat va faqirlik sohibi ekanligini bilgan shoh va sultonlar unga mulozim tushganlar. Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqa mutafakkir shoir, taniqli allamalar uni o'zlariga pir-u murshid deb qabul qilganlar.

Xo'ja Ahrori Valining "Fiqrot ul-orifin", "Volidiya", "Havraiya" kabi risolalari hamda o'z zamondoshlariga yo'llagan ko'plab maktublari bizga qimmatbaho meros bo'lib yetib kelgan.

Xoja Ahrori Valining shuhrati faqat Movarounnahrdagina emas, balki Xuroson-u Hindistonda ham juda e'tiborli edi. "Ka'bayi maqsud", "Murshidi ofoq" kabi unvonlari bilan zikr etilgan hazrat Xoja Ahrori Vali naqshbandiya sulukatining davomchisi, o'z zamonining pir-u murshidi darajasiga ega bo'lgan komil inson ekanligi kitobda ko'rsatilar ekan, olim o'ziga xos yo'sinda naqshbandiya tariqati haqida ham ma'lumot berib o'tadi.

Xo'sh, naqshbandiya tariqati nima? Xoja Bahovuddin deydilarki: "Anjumanda xilvat, zohir yuzidin xalq bilan va botin tarafidin haq subhanahu va taolo bila". Ya'nikim, naqshbandiya tariqatining asosi xilvatnishinlikda, xilvat va halovatni anjumanda, do'stlar davrasidan topishda, zohirda odatdagi ishlarda xalq bilan birga bo'lish, botinda hamisha haq-taolo zikri bilan yashashdir. Abduxoliq G'ijduvoni kashf etgan sakkiz manzilga Xoja Bahovuddin shu uch manzilni, ya'ni darajani qo'shadilarki, bu uch daraja yuqoridagi zikrdan iborat.

Xoja Ahrori Valining ma'rifati, voizligi, pokizaligi, naqshband ta'limotiga bo'lgan e'tiqodi xalq orasida uning hurmatini oshira borgan bo'lsa, halol mehnat, hokimiyat bilan xalq manfaatlari yo'lida fidoyilik qilish, hukmdorlarni ilm-ma'rifatga chaqirish, halollik va rostgo'ylik kabi fazilatlar bilan ziynatlangan ulug' insonga shon-shuhrat keltirganligi botiniy bir bashoratning mevasi sifatida muallif tomonidan baholanadi.

Muallif Xoja Ahrori Vali obro'-e'tibori haqida gapirar ekan, u bilan zamonning peshqadamlari ham, saltanat sohiblari ham bamaslahat ish ko'rganliklarini ta'kidlaydi. Ayni vaqtda unga qarshi munosabatda bo'lgan kishilar haqida ham muhim ma'lumotlar beradi va shu orqali ulug' inson shaxsi, uning jamiyatda tutgan o'rniga xolisona, adolat mezolari bilan baho berishga intiladi. Shu ma'noda risolada Ali Safiyning "Rashahot ayn ul-hayot" kitobidan qiziq bir dalil keltiriladi. Bu Xoja Mavlononing hazrati Xoja Ahrori

Vali bilan xusumati qissasidir. Qissada Mavlononing hazrati Xoja Ahrori Vali bilan izzat talashib qilgan g'iybatlari va qiliqlari o'z ifodasini topgan bo'lib, oxir-oqibat Xoja Mavlono hazrati Xoja Ahrori Valining qarg'ishiga uchraganligi tasvir etilgan.

Xoja Mavlono umrining so'ngida o'zining oldiga kelgan Muhammad Muammoiyga qarab shunday deydi: "Hurmatli Mavlono Muhammad! Agar muhtaram Xoja Ubaydulloh (Xoja Ahror)ning ziyoratiga borsangiz, bizning gunohlarimizni aytib, uzrimizni ham yetkatsangiz: nima qilgan bo'lsak, nafs-izzattalashlik va obro' orttirish uchun qilgan edik. Hammasidan voz kechdik. Karam qilsinlar-da, bizning gunohlarimizni bag'ishlasinlar", - deb, olamdan ko'z yumadi.

Xuddi shuningdek, Amir Darvish Muhammad Tarxonning Xoja Mavlono bilan yashirin kelishuvidan Amir Abdulali xabar topar ekan, shunday bir ulug' gapni aytadi. "Bu aziz biz va sizning e'tiboringiz tufayli mo'tabar bo'lganlar emas, balki haqning, ya'ni Alloh taoloning nazari hamda e'tibori natijasida mo'tabar bo'lgan zotdir. Bunday kelishuvdan ko'ra, boshqa makruhlik menga yaqinlashadigan bo'lsa, unga roziman".

Muallif Ali Arron, Xoja Muhammad Jarrohning o'g'li Mavlono Ma'ruf kabi donishmandlar hikoyatlarida ham Xoja Ahrori Vali shaxsiga nisbatan chuqur ehtirom va e'tiqod bilan yondashish bosh o'rinda turganligiga e'tiborni qaratadi. Ayni zamonda unga shak keltirish katta gunoh ekanligi orif-u odillik bilan tan olinadi. Shu bilan bir qatorda, Xoja Ahrori Valining moliyaviy ishlari bilan shug'ullanuvchi mavlono Shayx to'plagan va noma'lum shaxs tomonidan tuzilgan "Manoqibi Xoja Ahror" asarida berilgan ma'lumotlarda ham buyuk alloma shaxsi ulug'langanligi, shu bilan bir qatorda, uning shon-u shuhrati, obro'-e'tibori, mol-u dunyosiga yomon nazar bilan qarovchi kimsalarning qilmishlari haqida ham aniq ma'lumotlar keltirilganligi ta'kidlanadi. Xoja Ahrori Vali haqidagi muhim ma'lumotlarni qiyosan ko'zdan kechirgan munaqqid, ul zoti sharif haqidagi maqolot va manoqibotlardagi ma'lumotlarga ehtiyotlik bilan yondashish zarurligini, ularni o'rganishda xolis bo'lishlikni qayta-qayta ta'kidlab o'tar ekan, o'z zamonasi va keyinchalik ham Xoja Ahror shaxsiga, ijtimoiy faoliyatiga qarshi kurash mavjud bo'lganligini inkor etmaydi hamda Xoja Ahrori Vali hayoti va faoliyatini tadqiq etishda professor V.V. Bartold kabi biryoqlamalikka yo'l qo'yish ham katta xatolik ekanligini asosli ravishda alohida ta'kidlaydi.

Akademik Botirxon Valixo'jayev o'z risolasida Xoja Ahrori Vali tarjimai holi haqida xabar beruvchi Muhammad Qozining "Silsilat ul-orifin", Ali Safiy ibn Husayn Voiz Koshifiyning "Rashahot ayn ul-hayot", Xoja Ahrori Valining kuyovi amir Abdulavval tomonidan tuzilgan "Masmuot", XVII asr oxiri XVIII asr boshlarida yaratilgan "Tarixi kasira", tuzuvchisi noma'lum bo'lgan "Manoqibi Xoja Ahror" kabi asarlar, shuningdek, zamondosh olimlarning ko'plab ilmiy maqolalari, boshqa muhim manbalarni qiyosan o'rganib, ulardan eng to'g'ri deb topilganlariga tayanib, uning ajdodlari "uch-to'rt vosita bilan bag'dodlik shofeiya ulamosining ulug'laridan bo'lgan Xoja Muhammad Nomiya borib taqalishi" haqidagi muhim ma'lumotlarni beradi. Ushbu tarixiy manbalar asosida Xoja Ahrori Valining ota tomonidan ham, ona tomonidan ham katta mavqega ega donishmand insonlar bo'lganliklari ko'rsatib beriladi. Shuningdek, Shayx Xovandi Tohur hazratlari ham ona tomonidan Xoja Ahrori Vali avlodlariga tutash ekanligi isboti ham risolaning muhim bir ijtimoiy ahamiyatini belgilaydi. Shu o'rinda Xoja Ahrori Vali faoliyatining muhim bir qirrasini namoyon bo'ladi: ya'ni, Shayx Xovandi Tohurning otasi Umar Bog'istoniy Bahovuddin Naqshband tomonidan alohida ehtiromga sazovor bo'lgan shaxs. Bu esa do'stlik, maslak uyg'unligining mevasi ekanligidan dalolatdir. Va bu tuyg'u Xoja Ahrori Vali timsolida yolqin bo'lib, unga quvvat baxsh etgan.

Darvoqe, Xoja Ahrori Vali 806-hijriy yilning ramazon, ya'ni 1404-melodiy yilning mart oyida tasavvuf sohasida faoliyat ko'rsatib, yetuk murshidlarni tarbiyalagan xonadonda tavallud topadi. U kichikligidayoq bobosi Shahobiddin tomonidan "bu bolam olamgir bo'lg'ay, shariat va tariqatni rivojlantirgay", deb bashorat qilingan edi. Illoh, bu bashorat

tez orada o'z mevasini beradi. Xoja Ahrorning yoshlik paytida Iso alayhissalomni tushida ko'rishi va uning o'zi tomonidan topilgan bashorati unda VALIYLIK alomatlarini kamol toptirdi. Bu hol Mavlono Nuriddin Abdurahmon Jomiy tomonidan "Xoja va uning suhbatdoshlari uzuk va unga qadalgan ko'zga o'xshaydilar, go'yo maloikalar yig'inida falak xizmatlariga bel bog'lab turgandek. Agar nafsga berilish tufayli ko'ngli o'lik mingta kishi bu manzil yaqinidan o'tsa, ularning ko'ngillari tiriladi. Men ul hazratning xizmatida bo'lgan baxtli damlarni har vaqt eslayman, chunki men ul kishi atrofida parvonadek aylanib, har kuni ularning sifatlaridan qatra-qatra bahramand bo'lardim", deb ul zoti sharifning valiyliklarini tan olishi va shu sabab Xoja Ahrori Valiga murid tushganligini muallif Botirxon Valixo'jayev fors-tojik adabiyotining ulkan vakili Abdurahmon Jomiyning she'riy asaridan olingan parcha asosida ko'rsatib beradi. Binobarin, nafs, mol-mulk, boylik orqasidan quvib, ma'naviy qashshoqlangan kishilarning ko'ngillarini tiriltirish, oliyanob niyatlar manziliga yetaklash, yuksak insoniy tuyg'ularni ulug'lash yo'lida Xoja Ahrori Valining umr bo'yi ko'rsatgan elparvarlik faoliyati, uning bu yo'lda orttirgan obro'-e'tiboriga xolisona yondashish muallif diqqat markazida turadi.

Xoja Ahrori Vali tog'asi Xoja Ibrohim taklifi bilan Samarqandga tahsil olish uchun keldi. Ammo u o'z e'tiqodi, amolati oqibatida og'ir bemor bo'lib yotgan Sa'diddin Koshg'ariyga mehribonlik va fidoyilik ko'rsatib, oqibatda o'zining sog'lig'i yomonlashib qoladi. Natijada Xoja Ahrori Vali Toshkentdan Samarqandga o'zi istab kelgan madrasa ta'limidan voz kechib, mustaqil tarzda bilim olib, qattiq mutolaaga beriladi. Qur'oni Karim, hadis ilmini chuqur o'rganish barobarida, islom qonunshunosligi, fiqh, falsafa, she'riyat va nasr namunalarini o'zbek, fors-tojik, ozarbayjon va arab tillarida mustahkam o'zlashtiradi. O'z zamonasining yetuk allomalari hisoblangan Said Qosim Anvor, Sa'diddin Koshg'ariy, Shayx Attor Samarqandiyalar bilan kundalik suhbat va musohabalarda o'z bilimi, xususan, tasavvuf tariqatlari borasidagi qarashlarini yanada chuqurlashtirib, mukammallashtirib boradi. Ya'qub Charxiy, Bahovaddin Umar, Shayx Zayniddin Xavofiylarni o'ziga ustoz deb bilganligi, Ya'qub Charxiy siymosida o'zi izlagan ma'naviy piri topganligi hamda ulardan diniy, tasavvufiy, ma'naviy-axloqiy ta'lim va tarbiya olganligiga muallif alohida urg'u beradi, Xoja Ahrori Vali kamolotiga doir muhim ma'lumotlarni tahlil qiladi.

Mirzo Sulton Abu Sa'id Samarqand hukmdorligini 1452-yilda egallagandan keyin Xoja Ahrori Valining o'ziga ma'naviy pir bo'lishini istaydi va uni Toshkentdan Samarqandga ko'chirtirib olib keladi. Munaqqid shu tariqa Samarqand Xoja Ahrori Vali uchun muqim manzil bo'lib qolganligini o'ta ishonarli ma'lumotlarga tayanib asoslab beradi.

Asar davomida Xoja Ahrori Vali ijtimoiy hayotning turli jabhalarida faol ishtirokidan tashqari, badiiy ijod bilan ham mashg'ul bo'lganligi, jumladan, "Fiqrot ul-orifin", "Volidiya", "Havraiya" kabi pandnomalar u tomonidan yaratilgan yetuk asarlar sifatida ko'rsatiladi. Risolada Xoja Ahrori Valining aytganlari, hikmatlari, shuhratli muxlislari va avlodlari haqida ham o'ta muhim ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, ular bugungi avlod uchun ma'naviy barkamollik va yuksaklik manbasi bo'lib xizmat qiladi.

Xoja Ahrori Vali hazratlari hijriy 895-yilning rabe' ul-avval oyining yigirma to'qqizinchi kuni, ya'ni 1490-melodiy yilning 21-fevralida shanba kuni hijriy hisob bo'yicha 89 yoshida olamdan o'tganlar. Bu haqda o'zlari "agar yana besh oy yashash nasib qilsa, 90 yoshga kirurmiz", degan ekan.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash lozimki, akademik Botirxon Valixo'jayevning "Xoja Ahrori Vali" nomli risolasi qadimiy va hamisha navqiron, yer yuzining sayqali bo'lmish Samarqandning unutilgan yoki kam yoritilgan tarixini, o'rganilishi zurur bo'lgan buyuk siymolarimizdan biri Xoja Ahrori Valining hayoti va ijtimoiy faoliyati, ijodiy merosi haqida keng ma'lumot beribgina qolmasdan, XV-XVI asr tarixiy-adabiy muhitini o'rganishda katta ahamiyatga ega bo'lgan qimmatli hamda mustaqillik davri adabiyotshunosligining muhim va salmoqli yutug'i sifatida alohida e'tirofga loyiqdir.

Иқтибослар/Сноски/References

1. I. Karimov. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. - Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2008.
2. Botirxon Valixo'jayev. Hoja Ahror tarixi. Tarixiy-ommabop badihalar. - Toshkent: "Yozuvchi" nashriyoti, 1994.
3. Botirxon Valixo'jayev. Hoja Ahrori Vali. Hujjatli esse. - Samarqand: "Zarafshon" nashriyoti, 1993.
4. Xurram Baraka. Tasavvuf va Hoja Ahrori Vali. - Samarqand. "Sug'diyona" nashriyoti, 1997.
5. Umar Farrux Sayf al-Jazoriy. Tasavvuf sirlari. - Toshkent: "Movarounnahr" nashriyoti, 2004.

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Санобар Уллиева

Урганч давлат университети мустақил изланувчиси
Урганч, Ўзбекистон
ullievasanobar@gmail.com

БАДИЙ ПЕРСОНАЖ ШАХС МОДЕЛИ СИФАТИДА: ИНСОН ОБРАЗИНИ ЛИСОНИЙ ИФОДАЛАШНИНГ УСУЛ ВА ЙЎСИНЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада инсоннинг энг муҳим белгиларидан бири саналадиган тилнинг биологик, психологик ва ижтимоий асосларини чуқур комплекс ўрганишни назарда тутувчи шахсни лисоний талқин қилиш муаммоси тадқиқ этилган. Шахс модели сифатида бадиий персонаж яратиш йўллари, инсон образини лисоний ифодалаш усуллари ўрганилган.

Шунингдек, мақолада "бадиий образ" ва "образ" тушунчаларининг бир бирдан фарқи кўламдорлиги, кўп қирралилиги ва информатив (денотатив), концептуал ва экспрессив даражаларини ажратиб кўрсатилган, инсон образини лингвистик ифодалаш усуллари ва йўсинлари тадқиқ қилинган. Образ яратиш учун қўлланиладиган бирликлар маъноси, шунингдек, персонажларнинг ташқи кўриниши, характери ва ҳаракатларини тасвирлаш орқали тасвирни яратишга ёндашувлар тавсифланади. Бундан ташқари, бадиий асардаги характерлар инсон модели (аналоги) сифатида ўз образи орқали ифодаланиши, персонаж қурилишининг динамик характерлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: персонаж, образ, модель, антропоцентризм, инсон, тил, бадиий матн, адабий қаҳрамон, парадигма, динамик хусусият, идеаллашган объект, лисоний воситалар, нутқий образлар, визуал тасвир.

Санобар Уллиева
научный соискатель
Ургенчского государственного университета,
Ургенч, Узбекистан
ullievasanobar@gmail.com

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЖ КАК МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ: МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ЯЗЫКОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается проблема лингвистической интерпретации личности, которая предполагает глубокое всестороннее изучение биологических, психологических и социальных основ языка, который считается одним из важнейших атрибутов человека. Изучаются способы создания художественного персонажа как модели личности и способы языкового выражения образа человека.

А также выясняется различие между масштабом, многогранностью и информативным (денотативным), понятийным и экспрессивным уровнями различий между понятиями "художественный образ" и "образ", исследуются методы и способы языкового выражения образа человека. Также описывается значение единиц, используемых для создания образа, а также подходы к созданию образа путем описания внешности, характера и действий персонажей.

В статье также рассматриваются динамические особенности построения персонажей и выражение персонажей в художественном произведении через их изображение в качестве человеческой модели (аналога).

Ключевые слова: персонаж, образ, модель, антропоцентризм, человек, язык, художественный текст, литературный герой, парадигма, динамическая черта, идеализированный объект, языковые средства, речевые образы, визуальная картина.

Sanobar Ullieva
independent scientific researcher
of Urgench State University,
Urgench, Uzbekistan
ullievasanobar@gmail.com

THE ARTISTIC CHARACTER AS A MODEL OF PERSONALITY: METHODS AND TECHNIQUES OF LINGUISTIC EXPRESSION OF THE HUMAN IMAGE

ABSTRACT

The article explores the problem of the linguistic interpretation of personality, which implies a deep complex study of the biological, psychological and social foundations of the language, which is considered one of the most important signs of a person. Ways to create an artistic character as a personality model, methods of linguistic representation of the human image are studied.

The article also distinguishes between the scale, versatility and informative (denotative), conceptual and expressive levels of the difference between the concepts of "artistic image" and "image", explores the methods and ways of linguistic expression of the human image. The meaning of the units used to create an image is also described, as are the approaches to creating an image by describing the appearance, character and

actions of the characters. In addition, the expression of characters in a work of art through their image as a human model (analogue), the dynamic characters of character construction were considered.

Keywords: character, image, model, anthropocentrism, person, language, literary text, literary hero, paradigm, dynamic feature, idealized object, language means, speech images, visual picture.

Адабий қаҳрамон образини таҳлил қилиш асносида инсон табиати, хатти-ҳаракатларининг мантиқий ва руҳий асослари, фикрлаш хусусиятлари ҳақида ишончли хулосалар чиқариш мумкинми, деган савол тилшунослар ва бошқа гуманитар фанлар вакиллариани анчадан бери қизиқтириб келади. Образ табиати ҳақидаги мулоҳазаларни, масалан, В. В. Амирханян, И. А. Кудряшов, Н. С. Болотнова ва бошқа рус тилшуносларининг тадқиқотларида учратамиз.

Ҳозирда бу масала муайян даражада ҳал этилган бўлиб, мазкур ёндашувнинг афзалликлари Л. Я. Гинзбург асарларида ўзининг аниқ ифодасини топган. Олима концепциясида персонаж "бир шахснинг сўзда (асарда - С.Уллиева) бот-бот намоён бўлиши ёки эсланиши; сўзларининг, ҳаракатларининг, ташқи қирраларининг, ички ҳолатларининг тасвирланиши, у билан боғлиқ воқеаларни ҳикоя қилиш" тарзида тушунилади [8, 243]. Бундан ташқари Л. Я. Гинзбургнинг "Адабий қаҳрамон ҳақида" номли монографиясида "Адабий қаҳрамон орқали ёзувчи ўз шахсий нуқтаи назари орқали шахс ҳақидаги тушунчасини ифодалаши" алоҳида таъкидланади. "Шу маънода, адабий қаҳрамон шахс модели сифатида намоён бўлади", дея таъкидлайди [9, 5].

Ўзбек тилшунослигида инсонни лисоний шахс сифатида тадқиқ қилиш ишлари Н. Маҳмудов, М. Йўлдошев, Ш. Сафаров, Д. Худойберганова сингари олимлар томонидан ривожлантирилди. Юртимизда когнитив тилшунослик йўналишида илк тадқиқотларни бошлаб берган Ш.Сафаров образ "концептнинг лисоний моддийлашув жараёни" деб ҳисоблайди. Олимнинг фикрича, "воқеликнинг тафаккурдаги умумлашган инъикоси - образнинг мантиқий "қайта ишланиши" натижасида ҳосил бўлган концепт лисоний "либос" олишидан олдин ушбу "либос"нинг тасаввурдаги акси - модели юзага келади" [19, 23].

Инсон модели сифатида персонаж батафсил тавсифи В. В. Амирханян ва И. А. Кудряшовнинг "Яхлит бадий матн семантик структураси жиҳатдан персонаж образи (Образ персонажа в аспекте семантической структуры целостного художественного текста)" номли мақоласида келтирилган. Муаллифлар матн тузилишидаги персонажнинг ролини когнитив нуқтаи назардан ўрганган. Бадий асар ўқиётган китобхон ўз онгида персонаж образини муаллиф узатаётган ахборотга асосланиб моделлаштиришига урғу берилган. Уларнинг фикрича, персонаж китобхон онгида қад кўтарган алақандай фрейм сифатида қаралиши мумкин, чунки асарда пайдо бўладиган ҳар бир персонаж китобхон томонидан маълум бир рамка остида - аввал умумий маънода, кейин эса батафсилроқ шаклда тасаввур қилинади [2, 4].

Матн ҳажмининг ортиши ва воқеалар ривожига қараб китобхоннинг персонаж ҳақидаги тасаввури доимий равишда ўзгариб бориши натижасида (қаҳрамон ҳақида кўпроқ янги маълумотлардан сўнг) персонаж қурилиши динамик характерга эга бўлади. Одатда китобхон учун персонаж ҳақиқий одамдан (гарчи ўқувчи қаҳрамоннинг ҳаёлий шахс эканлигини аниқ билса-ада) деярли фарқ қилмайди. Шунинг учун бўлса керак, когнитив нарратологияда биринчи шахсда ҳикоя қилувчи персонажлар китобхонлар томонидан реал одамлардек идрок этилиши таъкидланади. Аслида китобхонлар реал дунёда яшовчи ҳақиқий одамлар

фонида у ёки бу персонажни қабул қилади. Айни пайтда, персонаж образининг руҳий олами ва ақлий хусусиятлари ҳақиқий одамларнинг ҳақиқий хусусиятлари билан "тўлдирилган" бўлади.

Замонавий тилшуносликда тил антропологик ҳодиса сифатида ўрганилар экан, антропоцентризмга нисбатан асосий илмий парадигма сифатида қаралмоқда. Айнан ушбу ёндашув доирасида тил унинг ташувчиси - инсонни тушуниш мақсадида ўрганилмоқда. "XXI аср тилшунослигида талқинда бирлик эмас, кўплик устувор ғояга айланиши керак. Аввало, инсоннинг энг муҳим белгиларидан бири саналадиган тилнинг биологик, психологик ва ижтимоий асосларини чуқур комплекс ўрганишни назарда тутувчи шахсни лисоний талқин қилиш муаммосини ажратиб кўрсатиш зарур [1, 378].

Шахс лисоний тадқиқи бугун турли йўналишларда амалга оширилмоқда. Бироқ, улар орасида инсон лисоний ва коммуникатив шахс сифатида кўриладиган, тил бирликлари маълумотига таяниб инсон образи тикланадиган, инсоннинг лисоний моделлари ва унинг хатти-ҳаракатлари моделлари таърифланадиганлари энг муҳимлари саналади. Тилшунослик нуқтаи назаридан инсон талқинлари кўплиги ғоясини қабул қилган ҳолда, биз бадиий тавсифнинг асосий бирлиги инсон образи саналадиган ёндашув тарафдоримиз.

Инсон образининг бадиий тавсифи Ю. Д. Апресян тадқиқотларида нисбатан батафсилроқ ёритиб берилган. Олим бадиий образни "дунёнинг содда картинаси" орқали онгда лисоний белгилар ёрдамида гавдаланувчи инсоннинг ўзига хос схемаси сифатида кўриб чиқади. Инсон образини таърифлар экан, Ю. Д. Апресян ҳар турли уч хил ҳаракатни санаб ўтади: жисмоний, ақлий (интеллектуал) ва нутқий. Инсонга хос ҳолатлар сирасига у идрок, истак, мулоҳаза, эмоция ва ҳоказоларни киритади. Ҳар қандай фаолият, ҳолат, реакцияни, - дейди Ю.Д.Апресян, - ўзининг алоҳида системаси бошқаради. Олим физиологик ҳолатлар (очлик, чанқоқ, оғриқ ва ҳ.к.), жисман қабул қилиш (кўриш, эшитиш, ҳид ва таъм билиш, сезиш), ҳар турли ташқи ва ички таъсирларга жисмоний реакциялари (рангпарлик, совуқ қотиш, эт жимирлаши, ранги ўчиши, қизиб кетиши, юрак уриши ва ҳ.к.), жисмоний ҳаракат ва фаолият (ишлаш, дам олиш, юриш, туриш, расм чизиш ва ҳ.к.), истаклар (хоҳлаш, интилиш, мажбурлик ва ҳ.к.), тафаккур, ақлий фаолият (тасаввур қилиш, фараз, интуиция, фикр равшанлиги, билиш, воқиф бўлиш ва ҳ.к.), эмоциялар (қўрқмоқ, хурсанд бўлмоқ, севмоқ, ғазабланмоқ, умид қилмоқ, нафратланмоқ ва ҳ.к.), нутқ (гапирмоқ, хабар қилиш, ваъда бериш, сўраш, маслаҳат қилиш ва ҳ.к.) каби инсондаги саккиз асосий системани ажратиб кўрсатади [3, 38].

Ю.Д. Апресян инсон турли ҳолатларининг, қалб ва онгда кечаётган турли жараёнларнинг, ақлий ёки нутқий ҳаракатларнинг муфассал характеристикасини - инсон образи лисоний ифодаланадиган схемани ишлаб чиқди. Бу концепция ўзининг теранлиги, кўламдорлиги ва тил бирликлари асосида инсон характеристикасини кенг қамрай олишига қарамасдан, муаллиф ўзи ёзганидек, инсоннинг лисоний сувратини чизишга мўлжалланган. Ҳар қандай портрет - бу инсоннинг система сифатидаги функционал ва динамик имкониятлари хаёлда тасаввур қилинадиган турғун суврат экан, бу портрет ёрдамида инсон фаолиятининг, психологик ҳолатларининг барчасини аниқлаштириш мумкин.

Бироқ, тилшунос олима С. В. Чернова бундай тавсифнинг статик хусусиятини таъкидлайди, чунки бу ҳолда "инсоннинг функционал, динамик тизим сифатидаги имкониятларини фақат тахмин қилиш мумкин, холос. Чунки бу портрет субъект сифатида унинг мақсадли фаолиятининг ҳар хил турлари билан боғлиқ бўлган кўплаб жараёнлар, фаолиятнинг психологик моделига мувофиқ лингвистик

даражада тузилган инсон портрети ҳақида тасаввур бермайди" [19, 8-14]. С. В. Чернованинг фикрича, "инсон портрети тавсифига динамик хусусият бериш учун "шахсни лисоний тасвирлаш асосида ётувчи нопроцессуал ва процессуал хусусиятларни бирлаштириш керак. Яъни, экстралингвистик воқелик ҳодисаси сифатида мақсадли фаолиятнинг бошқа тури ёки жараёнида амалга ошириладиган инсон хатти-ҳаракати ҳам тасвир объектига айланиши лозим" [22, 12].

Н.Г. Наумованинг "П.И. Чичиков образини яратишнинг лисоний воситалари" тадқиқотида модель сўзининг турли маъноларига батафсил таъриф берилади. Алқисса, муаллиф модель сўзини қуйидагича таърифлайди: "Модель - бу инсон ақл-идрокининг аниқ бир мақсадга қаратилган фаолияти натижасида шакллланган ва мазкур фаолиятнинг кутилажак натижаси ҳақида фаразни ўзида мужассамлаштирган, бир бутунлик ҳосил қилувчи ўзаро боғлиқ қисмлар жамулжамидан иборат, муайян функцияни амалга оширишга мўлжалланган абстракт идеаллашган объект" [17, 124].

Ушбу таърифдан моделни бирор бир объектнинг ўхшаши сифатида кўриб чиқиш мумкинлиги ойдинлашади. Демак, агар адабий персонаж муаллиф томонидан инсон модели сифатида ишлаб чиқилар экан, у ҳолда адабий қаҳрамон инсоннинг муҳим аломатларини ўзида етарли даражада ишончли акс эттиради ва унинг ўхшаши сифатида кўриб чиқилиши мумкин. Аслида ҳам, бадиий асарда тасвирланган персонаж реал воқеликдаги инсонларга хос хатти-ҳаракат қилади, ўй суради, баъзан руҳан изтироб чекса, баъзида шодлигидан дунёга сизмайди.

Бадиий асарда инсон маълум бир муҳит ва уни қуршаб турган олам билан биргаликда тасвирланади. Қаҳрамон фаолият кўрсатадиган муҳит, шарт-шароит ёзувчилар томонидан имкон қадар батафсил, деталлаштирилган ҳолда тасвирланади. Лекин "нарсалар тасвири бадиий асарда декоративлик вазифасинигина бажармаслиги лозим. Баъзи ёзувчилар нарсаларнинг узундан-узун баёни орқали гўё тасвирни жонлантirmoқчи бўладилар, аслида эса асарнинг ожизлигини яширгандай бўлиб, вазнини оғирлаштирадилар, холос" [16, 54].

Тилшунос олим М. Йўлдошевнинг хулосасига кўра, бадиий матн "Инсонни руҳан тўлқинлантириш, йиғлатиш, кулдириш, хаёлот оламига етаклаш, ўйга чўмдириш, эстетик тафакқурини шакллантириш, воқеа-ҳодисаларга теран, бошқача назар билан боқишга ўргатиш каби кўплаб имкониятларни ўзида мужассам қилган бўлади" [14, 35].

Ваҳоланки, "Қаҳрамон портрети бадиий асарнинг ўзига хос мунтазам унсурларидан ҳисобланади. Портрет тасвири, асосан, тўлиқ ва нотўлиқ тарзда ифодаланиши мумкин. Масалан, Отабек портрети тасвири бир неча рассомга ўқиб эшиттирилса, улар тасвирлаган Отабек, ҳар ҳолда, бир-биридан кўп фарқ қилмаса керак. Чунки қаҳрамон кўриниши билан боғлиқ деталлар ипидан-игнасигача батафсил тасвирланади" [15, 43].

Тадқиқотимиз давомида биз адабий персонажга инсоннинг ўхшаши (аналоги) сифатидаги қарашларга қўшилаемиз. Ушбу қараш бўйича персонажга нисбатан қуйидаги ёндашувни қўллаш мумкин. Адабий персонаж инсон моделидир. "Шахсий сифатларининг ташувчиси сифатида инсонни ўзининг образи орқали тавсифлаш мумкин" [12, 7] экан, адабий персонаж ҳам инсон модели (аналоги) сифатида ўз образи орқали тавсифланиши мумкин. Агар "ҳар бир инсон индивидуал" деган фикрга қўшиладиган бўлсак, "инсон" ва "шахс" атамалари эквивалент эканлигини, адабий персонаж эса, ёзувчи томонидан муаллиф ниятига мувофиқ лисоний birlikлар ёрдамида яратилган инсон/шахс модели эканлигини ҳам тан олишимиз лозим. Келинг, бадиий адабиётда образ ва персонаж образини яратишнинг лисоний воситаларини кўриб чиқамиз.

"Образ" тилшунослик, адабиётшунослик, фалсафа, эстетика, санъатшунослик, психология ва бошқа илмий соҳалар учун ўзаро боғлиқ тушунча бўлиб, ушбу соҳаларда бу атаманинг маъноларини фарқлаш муҳим аҳамиятга эга. Масалан, психологияда воқеликнинг новербал акс этиши образ деб аталади, Гегел таълимотига асосланадиган эстетикада "образ деганда ҳақиқий ва идеал, умумий ва индивидуал ўртасидаги қарама-қаршилиқ ҳал қилинадиган, натижада тасвир реал ҳаётдагидан кўра "тозароқ" ва равшанроқ бўладиган ғоянинг ҳиссий тимсоли" [10] тушунилади.

В.Е. Хализева кўра, "бадий образ" тушунчаси "образ" тушунчасидан фарқли ўлароқ, торроқдир, чунки у "ҳаётнинг муаллиф учун аҳамиятли жиҳатларини қадрият нуқтаи назаридан умумлаштиради" [20]. Яъни, бадий образ муаллифнинг атрофдаги воқеликни индивидуал идрок этишини акс эттиради.

З.Н. Бакалова адабий матнни ягона мазмуний макон сифатида кўриб, "бадий образ" тушунчасининг кўламдорлигини, кўп қирралилигини таъкидлайди ва информатив (денотатив), концептуал ва экспрессив даражаларини ажратиб кўрсатади. Шу билан бирга, у бадий образнинг бу даражаларни ҳам мазмунан ва ҳам шаклан умумлаштира олишига эътибор қаратади:

"Бадий образ ўзи ҳақидаги маълумотлардан ташқари (денотатив соҳа), муаллифнинг дунёқараши (концептуал, мантиқий соҳа), унинг муносабати (ҳиссийлари) ва муносабати (баҳолари) кирадиган экспрессив соҳа, ва алал-оқибат, дунё ифодаси - юқоридагиларнинг барчасини муносиб ифодалашга қодир тилдир" [4, 34].

Адабиётшунослик эса, бадий образ тушунчасини иккита таърифга бўлиб ўрганади:

- 1) образлар - предметлар (объектлар, персонажлар, деталлар);
- 2) сўз орқали ифодаландиган образлар - кўчма маънодаги сўз ва иборалар.

А.Е. Ефимовнинг қайд этишича, образларни адабий (персонажлар) ва нутқийга (нутқнинг ифода хусусиятлари - троплар, нутқ фигуралари) ажратиш мумкин. Қизиги шундаки, тадқиқотчи "асар бадий аҳамиятига эришишда" асосий функция "нутқий образлар" зиммасида эканлигини алоҳида таъкидлайди [11, 121].

Бу фикр биров шубҳали. Чунки тадқиқотчи бадий образ тушунчасини миллий адабий тилнинг образлиги билан бевосита боғлаб юборади. Аслида, бадий образ мазмун ва маъно жиҳатидан кўламдор теранликка эга.

Аксарият тадқиқотчилар бадий образнинг мураккаблиги ва дахлсизлигини, турли шакллари бир тизимда бир-бирига боғланганлигини таъкидлайдилар. Бадий образни талқин қилишга бундай тизимли ёндашувни И. Ф. Волков тадқиқотларида кузатиш мумкин. Тадқиқотчи бадий образни "воқеликнинг бадий ассимиляция қилинган хусусиятини ифодаловчи аниқ ҳиссий воситалар тизими" дея таърифлайди [6, 75]. Бундай талқин образ шаклланишига муаллиф таъсирини кўрсатишга ҳам эътиборни қаратади: асар яратувчиси сифатида у воқеликни бадий талқин қилинишини ва юзага чиқишини амалга оширади.

Филолог олимлар нуқтаи назаридан "бадий образ" тушунчасининг айрим назарий жиҳатларини келтираамиз. Н.С. Болотнова сўзларига кўра, бадий асарда тил коммуникатив функцияни бажариш билан бир қаторда "бадий мазмунни акс эттириш ва уни ифодалашнинг асосий воситасидир" [5, 203]. Образ структураси одатда икки ўлчовли бўлиб, икки компонентдан иборат:

- 1) предметли (сўзда ифодаланган);
- 2) маъноли (нима назарда тугилаётгани).

Шу ўринда, таниқли олим А.А.Потебнянинг ушбу йўналишдаги

тадқиқотларини таъкидлаш жоиз. Унинг фикрича, авваламбор, бадиий образ структураси адабиётдаги образлиликнинг асосий ташувчиси - поэтик сўзнинг структурасига ўхшаб кетади: "Сўздаги тасаввур (гавдаланиш) ҳиссий образ ёки тушунчага тегишли бўлганидек, санъат асарига образ мазмун билан боғлиқ" [18, 26]. Образнинг икки планлилиги борасида қуйидаги таснифларни келтирса бўлади:

1. Предметли.
2. Умумлашма-мазмунли.
3. Таркибий.

Образни предметли таснифлаш унда ўзаро боғлиқ қуйидаги қатламларни ажратиш имконини беради: 1) образ-деталлар, интерьер, пейзаж ва портретлар қатлами; 2) фабула қатлами - воқеалар, ҳаракатлар, кайфиятлар ва ҳ.к.; 3) характер ва ҳолатлар образлари қатлами; 4) яхлит глобал образлар (тақдирлар, олам) қатлами.

Умумлашма-мазмунли тасниф қуйидаги бадиий образларни ўз ичига олади:

- 1) индивидуал;
- 2) характерли;
- 3) типик;
- 4) мотив образлар;
- 5) топослар;
- 6) архетиплар.

Гарчи, тилшунослик "образ" тушунчасига нисбатан кечроқ мурожаат қилган бўлса-да, бадиий асар персонажларини инсон образи сифатида талқин қилиш замонавий фанда тез ва шиддатли суратда ривожланмоқда. Тадқиқотчилар образини турли ракурслардан баҳолашмоқда. Мисол учун, Б. М. Гаспаров лисоний образни бир бутун сифатида белгилайди ва уни образни идрок этувчи субъект нуқтаи назаридан амалга оширади: "Лисоний образ - бу объектлар ёки тушунчаларга эмас, балки уларнинг лингвистик тимсолига - сўзлаётган субъектнинг лингвистик тажрибасида мавжуд ибораларга перцептив муносабатдир" [7, 255]. Шунингдек, у лисоний шахс ўзаро муносабатининг сўзлар ва шуур орқали тан олинадиган когнитив механизмларини батафсил тавсифлайди.

Н.А. Илюхинанинг фикрича, образ - бу "асосида умумлашма ҳиссий-визуал тасвирга (воқеликнинг эмпирик тасвирига) эга бўлган ва ушбу воқеликнинг барча хилма-хиллиги турли хусусиятлари билан бирга жамлаган ҳолда, биринчи навбатда, ассоциатив-семантик майдон ҳосил қилувчи махсус лексик-фразеологик воситалар орқали ифодаланадиган бирликдир" [13, 6].

Н.В. Халикова визуал бадиий образлар таҳлилига мурожаат қилар экан, қуйидаги таърифни беради: "Визуал объектнинг сўздаги образи матннинг моддий компоненти, перцептив модел (визуал мулоҳаза, образли мазмун) ҳамда нутқ ва лисоний воситалардан ташкил топган структур-семантик бирликдир. Визуал объектнинг бадиий образи - бу у ҳақидаги мавҳум тасвирий мулоҳазалар мажмуи, образли маънолар бирлигидир" [21, 9].

Бадиий характерларни инсонларнинг лисоний ифодаси, шахс модели сифатида қараб чиқилган тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатадики, адабий персонаж инсон аналоги сифатида унинг сўзда ифодаланган модели ҳисобланади. Жисмоний, руҳий, ижтимоий хусусиятлар жамулжами сифатида инсон ўз образини ифодалай ўлароқ, лисоний бирликлар ёрдамида батафсил ва ёрқин тавсифланиши мумкин.

Иқтибослар/Сноски/References

- 1.Алиференко Н.Ф. Перспективы развития науки о языке. Теория языка. Вводный курс. - Москва, 2007. - С. 378. (Aliferenko N.F. Perspektivi razvitiya nauki o yaziki. Teoriya yaziki. Vvodniy kurs.-Moskva, 2007.-С378.)
- 2.Амирханян В. Образ персонажа в аспекте семантической структуры целостного художественного текста//Сборник материалов конференции "Язык и право: актуальные проблемы взаимодействия". - Москва: 2015. (Amirxanyan V. Obraz personaja v aspekte sementicheskoj strukturi selostnogo xudojestvennogo teksta// Sbornik materialov konferensii " Yazik i pravo: aktualnie problem vzaimodeystviya". - Moskva: 2015.
- 3.Электрон ресурс: <http://www.ling-expert.ru/conference/langlaw5/kudryashov-amirxanyan.html> (elektron resurs).
- 4.Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка (попытка системного описания) // Вопросы языкознания. 1995. № 1. - С. 37-67. (Apresyan Yu.D. Obraz cheloveka po dannim yazika (Popitka sistemnogo opisaniya)// Voprosi yazikoznaniya. Электрон ресурс: <https://vja.ruslang.ru/ru/archive/1995-1/37-67>
- 5.Бакалова З. Н. Функционально-коммуникативный аспект языковых единиц художественного текста // История. Филология. - 2007, №49. - С. 48-49. (Bakalova Z.N. Funktsionalno- kommunikativniy aspekt yazikovix edinis xudojestvennogo teksta// Istoriya.Filologiya. - 2007, №49. - С. 48-49.
- 6.Болотнова Н. С. Филологический анализ текста. 3-е изд., испр. И доп. - Москва: Флинта: Наука, 2007. -520 с. (Bolotnova N. S. Filologicheskii analiz teksta. 3-e izd., ispr. I dop. - Moskva: Flinta: Nauka, 2007. -520 s.
- 7.Волков И. Ф. Теория литературы. - Москва: Просвещение, 1995. - 256 с. (Volkov I. F. Teoriya literaturi. - Moskva: Prosvetsheniye, 1995. - 256 s.)
- 8.Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. - М.: "Новое литературное обозрение", 1996. - 352 с. (Gasparov B. M. Yazik, pamyat, obraz. Lingvistika yazikovogo sushestvovaniya. - M.: "Novoye literaturnoye obozreniye", 1996. - 352 s.)
- 9.Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. - Л.: Советский писатель, 1971.(Ginzburg L.Ya. O psixologicheskoy proze. - L.: Sovetskiy pisatel, 1971.)
- 10.Гинзбург Л.Я. О литературном герое. - Л.: Советский писатель, 1979. (Ginzburg L.Ya. O literaturnom geroye. - L.: Sovetskiy pisatel, 1979.)
- 11.Гегель. Эстетика. В четырех томах. Том 1. Электрон ресурс: <https://www.livelib.ru/author/191615/top-georg-vilgelm-fridrih-gegel> Gegel. Estetika. V chetirex tomax. Tom 1. Elektron resurs: <https://www.livelib.ru/author/191615/top-georg-vilgelm-fridrih-gegel>
- 12.Ефимов А. И. Стилистика художественной речи. - Москва: Издательство МГУ, 1957. - 448 с. (Yefimov A. I. Stilistika xudojestvennoy rechi. - Moskva: Izdatelstvo MGU, 1957. - 448 s.)
- 13.Игнатов И.А. Личность: лингвистический анализ (семантика и функционирование слова личность в русском языке; человек как носитель личностных характеристик и его отображение в художественном тексте): автореф. дис. ... канд. филол. наук. - Киров, 2013а. 7-с. (Ignatov I.A. Lichnost: lingvisticheskiy analiz (semantika i funktsionirovaniye slova lichnost v russkom yazike; chelovek kak nositel lichnostnix karakteristik i yego otobrajaniye v xudojestvennom tekste): avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. - Kirov, 2013a. 7-s.)
- 14.Илюхина Н. А. Образ в лексико-семантическом аспекте. - Самара: Изд-во "Самарский университет", 1998. - 204 с. Ilyuxina N. A. Obraz v leksiko-semanticheskom aspekte. - Samara: Izd-vo "Samarskiy universitet", 1998. - 204 s.

15. Йўлдошев М. Бадиий матн ва унинг лингвопоэтик таҳлили асослари. - Тошкент: Фан, 2007. - Б. 123.(Yo'ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. - Toshkent: Fan, 2007. - B. 123.)
16. Йўлдошев М. Бадиий матн лингвопоэтикаси. - Тошкент: Фан, 2008, 109-б. -Б 160. Yo'ldoshev M. Badiiy matn lingvopoetikasi. - Toshkent: Fan, 2008, 109-b. -B 160.
17. Каримова С. Композицион мукамаллик учун / /Ўзбек тилива адабиёти. 1985, N3, 51-55-бетлар. (Karimova S. Kompozitsion mukammallik uchun / /O'zbek tiliva adabiyoti. 1985, N3, 51-55-betlar.)
- 18.Наумова Н.Г. Языковые средства создания образа П.И. Чичикова (на материале поэмы Н.В. Гоголя "Мертвые души"). - Киров: Издательство ВятГГУ, 2010. - 124 с.(Naumova N.G. Yazikoviye sredstva sozdaniya obraza P.I. Chichikova (na materiale poemi N.V. Gogolya "Mertviye dushi"). - Kirov: Izdatelstvo VyatGGU, 2010. - 124 s.)
- 19.Потебня А. А. Эстетика и поэтика - Москва: Искусство, 1976. - 614 с. 26-с. (Potebnya A. A. Estetika i poetika - Moskva: Iskustvo, 1976. - 614 s. 26-s.)
- 20.Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. - Жиззах: "Сангзор, 2006. - Б. 92. (Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. - Jizzax: "Sangzor, 2006. - B. 92.)
- 21.Хализев В.Е. Теория литературы. - Москва: Высшая школа, 2002, 438 стр. (Xalizev V.E. Teoriya literaturi. - Moskva: Visshaya shkola, 2002, 438 str.)
- 22.Халикова Н. В. Категория образности художественного прозаического текста: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. - М., 2004. - 43 с. (Xalikova N. V. Kategoriya obraznosti xudojestvennogo prozaicheskogo teksta: avtoref. dis. ... d-ra filol. nauk. - M., 2004. - 43 s.)
- 23.Чернова С. В., Калинина Л. В. Интерпретация образа человека как лингвистическая проблема // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2010. № 2 (2). С. 8-14. (Chernova S. V., Kalinina L. V. Interpretatsiya obraza cheloveka kak lingvisticheskaya problema // Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta. 2010. № 2 (2). S. 8-14.)

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Сотволдиев Муртаз

Докторант

Захириддин Муҳаммад Бобур номидаги

Андижон давлат университети,

Андижон, Ўзбекистон

murtazsotvoldiev26@gmail.com

ҚИРҒИЗ ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА НАШР ЭТТИРИЛИШИ

АННОТАЦИЯ

Эртақлар болалар фольклорининг алоҳида асосий бир қисми сифатида умумхалқ оғзаки ижоди таркибида ўзининг такрорланмас ўрнига эга жанр ҳисобланади.

Ушбу мақолада қирғиз халқ оғзаки ижоди ҳазинасининг энг қадимий, ранг-баранг, кенг қамровли, бетакрор жанри ҳисобланган эртақларнинг ўрганилиши, тўпланиши ва уларнинг нашр эттириш масалаларига эътибор қаратилган. Қадимдан қирғиз халқининг оғзаки ижоди ҳам бошқа халқлар сингари оғиздан-оғизга, авлоддан-авлодга ўтиб келаётган ноёб умуммиллий мерос ҳисобланади. Қирғиз халқида эзгу фазилатларга даъват этувчи, ҳалол меҳнатга, адолатга, яхши хулқ-атворга чорловчи, таълим ва тарбияни асосий гоё сифатида кўрсатувчи эртақлар жуда кўп. Уларни сўзга чечан, ақли теран, маънавияти бой ирчи, оқин, шажарачи, эртақчи, қўшоқчи қаби юксак истеъдод соҳиблари янада ривожлантириб, бойитиб, сақлаб келишган.

Қирғиз халқ эртақларини халқ орасидан тўплаб, ўрганиб, таснифлаш ва чоп эттириш ишлари, асосан, XX аср бошларидан изчил йўлга қўйила бошлади. Ч.Валиханов, В.Радлов, К. Мифтаков, Т.Молдо, М.Мусулманкулов, М. Багданова ва бошқаларнинг асарлари шулар жумласидандир.

Калит сўзлар: Фольклор, эртақ, эртақчи, тасниф, илимий асар, сеҳрли эртақ, нашр эттириш.

Сотволдиев Муртаз

Докторант

Андижанский государственный университет

имени Захириддина Мухаммада Бобура,

Андижан, Узбекистон

murtazsotvoldiev26@gmail.com

ИЗУЧЕНИЕ И ИЗДАНИЕ КЫРГЫЗСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК

АННОТАЦИЯ

Сказки, как особая основная часть детского фольклора, представляют собой жанр, занимающий особое место в структуре народного устного творчества.

Данная статья посвящена изучению, сбору и публикации сказок, которые считаются самым древним, разнообразным, всеобъемлющим, уникальным жанром сокровищницы Кыргызского фольклора. С древних времен устное творчество кыргызов, как и других народов, является уникальным общенациональным наследием, которое передавалось из уст в уста, из поколения в поколение. У кыргызов есть много сказок, которые поощряют добрые качества, честный труд, справедливость, хорошее поведение, а главной идеей показывают воспитание.

Они получили дальнейшее развитие и обогащение за счет таких высокоталантливых, как красноречивые, остроумные, одухотворенные поэты, сказители, поэты.

Сбор, изучение, классификация и публикация кыргызских народных сказок стали осуществляться последовательно с начала 20 века. Ч. Валиханов, В. Радлов, К. Мифтаков, Т. Молдо, М. Мусулманкулов, среди них работы М. Багдановой и др.

Ключевые слова: Фольклор, сказка, сказитель, классификация, научный труд, волшебная сказка, публикация.

Sotvoldiev Murtaz

doctorate student,

Andijan State University named after

Zakhiriddin Mukhammad Babur,

Andijan, Uzbekistan

murtazsotvoldiev26@gmail.com

RESEARCHING AND PUBLISHING KYRGYZ FOLK TALES

ABSTRACT

Fairy tales, as a special main part of children's folklore, are a genre that occupies a special place in the structure of folk oral creativity.

This article is devoted to the study, collection and publication of fairy tales, which are considered the most ancient, diverse, comprehensive, an unique genre of the Kyrgyz folklore treasury. Since ancient times, the oral art of the Kyrgyzs, like other nations, has been a unique national heritage that has been passed from mouth to mouth, from generation to generation. Kyrgyz people have many fairy tales that encourage good qualities, honest work, justice, good behavior, and upbringing shows the main idea.

They were further developed and enriched by such highly talented as eloquent,

witty, inspired poets, storytellers, singers.

The collection, study, classification and publication of Kyrgyz folk tales from the people began to be carried out consistently from the beginning of the 20th century. There are the works of Ch. Valikhanov, V. Radlov, K. Miftakov, T. Moldo, M. Musulmankulov, M. Bagdanova and others.

Keywords: Folklore, fairy tale, storyteller, classification, scientific work, fairy tale, publication.

Эпик асарлар қирғиз халқи орасида умумий ягона ном билан "эртақлар" (жомоктор) деб аталади. Бу атама ҳажми жиҳатидан улкан, баён этилган воқеаларининг турли туманлиги, бадиий-эстетик ифодаси юқори, миллий ғурурни акс эттирган "Манас" достонидан тортиб етти ёшдан етмиш ёшгача бўлган одамлар биладиган чапани халқ тилида айтилиб юрган энг майда чўпчакларгача бўлган асарларни ифодалайди. Чунки, қирғиз халқи орасида, тўғрироғи оғзаки адабиётида 1930-йилларгача ҳам "эпос, достон" деган атама (тушунча) қўлланилмаган. Шунинг учун қирғизлар барча эпик асарларни "эртақлар" деб ҳисоблашган. Эртақларни эса "Эртақлар" ва "Яёв эртақлар" (жоо жомоктор) деб икки турга бўлишган. Бу икки атама мазмуни, ҳажми, баён этилган воқеаларининг турли туманлиги билан бир-биридан фарқ қилган. Яъни, "эртақ" бошқа оғзаки асарларга нисбатан маъноси теран, юксак эстетик таъсирга эга ва ҳажми катта асар ҳисобланади.

"Эртақ" деганда қирғизлар қаҳрамонлик воқеаларга бой, мураккаб сюжетли, бадиий ифодаси юқори дид билан ишланган назмий (шеърӣ) асарларни тушунишган. Бунга мисол сифатида, "Манас" триологиясидан тортиб, "Қурманбек", "Жаныш Байыш", "Эр Табылды", "Таштық" сингари майда достонларни айтиш мумкин. Бу каби асарларни ёд олиб, халқ орасида айтиб, авлоддан авлодга етказувчи махсус касб эгаларини "эртақчилар" (жомокчулар) деб аташган. Эртақчилик аълоҳида касб сифатида халқ орасида муқим ривожланган. Эртақчиларнинг репертуарига қараб, уларни буюк эртақчи, катта эртақчи ва эртақчи деб номлашган. Тўй, марака, кўпқари, сайллар ва бошқа маросимлар уларнинг иштирокисиз ўтмаган. Шунинг учун ҳам эл ичида "Эртақчининг эғни бут", "Эртақ элнинг боши" каби мақоллар билан уларнинг обрўси, мавкейи эътироф этилган. Қирғиз халқи орасида Кўкатой, Тилекмат, Жейрен, Женгижок, Токтогул, Тоголок Молдо, Барпы, Коргоол, Калык, Алымкул, Осмонкул в.б. таниқли эртақчилар яшаб ўтган.

"Яёв эртақлар" ёки оддий эртақлар эса эртақларга нисбатан ҳажми кичик, ифода этган воқеалари унчалик мураккаб эмас, содда, асосан насрий турда баён қилинувчи оғзаки асарларга нисбатан қўлланилган. Одатда, "эртақлар"ни алоҳида иқтидорга эга, сўзга чечан, махсус эртақчилар айтса, яёв эртақларни етти ёшдан етмиш ёшгача бўлган одамлар хоҳлагандай айтаверишган. Халқ ичида яёв эртақларни яратиб, маъромига етказиб, қизиқарли, мазмунли қилиб ижро этиб, оммага улашган, эртақчилар ҳам кўплаб етишиб чиққан. Улардан, Тинибек, Чоюке, Калик, Жээнбай, Балик, Ўзбек, Улукман ва бошқаларни аташ мумкин. Мана шу каби хусусиятларига кўра қирғиз халқи эпик асарларни "эртақлар" (жомоктор) ва "яёв эртақлар" (жоо жомоктор) деб номлаган.

Таниқли адабиётшунос олим, қирғиз халқ оғзаки ижодини тўплашда фаол меҳнат қилган фольклоршунос Каим Мифтаков ўзининг "Қирғиз имлоси" деб аталган кўл ёзмасида "эртақ" ва "яёв эртақ" (жоо жомок) деган атамаларга алоҳида таъриф беради: ... "Манас" сингари юксак актёрлик маҳорат билан ижро этиладиган эртақларни эртақчилардан эшитганида тингловчилар гўёки ўзларини отда кетаётгандек, оддий, содда эртақларни эшитганида эса гўёки отсиз-уловсиз пиёда,

яъни, яёв юргандек хис қилишган" [1. 166 б]. Юқоридаги олимнинг фикри баён этилаётган эпик асарнинг яъни эртақнинг бадиияти, ифода воситалари, айтувчининг маҳорати ва тингловчининг ҳиссий кечинмаларини тўлиқ ифода этади.

Ҳар бир халқнинг оғзаки ижоди ўша халқнинг кўхна тарихи, маънавияти, маданияти, яшаш тарзи, урф-одати, маросимлари, эътиқодий қарашларини намоён этади. Шунинг учун барча халқлар каби қирғиз халқи ҳам ўз эртақларини қадимдан қадрлаб, бойитиб, халқ орасида кенг тарғиб этиб, авлоддан-авлодга етказишган.

Қирғиз халқининг оғзаки ижодини тўплаш ва тадқиқ қилиш ишлари "Октябрь инкилобига", "совет иттифоқи даври" ва "мустақиллик даври" деб уч босқичда ўрганилади [1.163 б].

Инкилобига қирғизларнинг маданий мероси, оғзаки асарларини тўплаш ва ўрганишга киришган олимлардан бири - қозоқ маърифатчиси Чўкон Валиханов (1835-1865) бўлган.

Олим биринчи марта 1856-йилда Иссиққўл водийсини топографик харитага туширишга қаратилган ҳарбий экспедицияда қатнашади. Иссиққўл водийсидаги Бугу уруғида (Бугу уруусу) бўлиб, қирғиз халқининг тарихи ва этнографиясига тегишли маълумотларни, шу билан бир қаторда, халқнинг оғзаки ижодидан бой материалларни тўплаб олган. Ч. Валиханов тўплаган материалларнинг асосий қисмини "Манас" достонининг айрим қисмлари ва халқ эртақлари ташкил этган. Тўпланган материалларнинг асосида олим 1881-йилда "Жунгариянын очерки" номли асарини чоп эттиради.

Қирғиз халқ оғзаки ижодини яна бир йиғувчиси Василий Васильевич Радлов (1837-1918) бўлган. Академик В. Радлов Қирғизстонга икки марта сафар қилган: 1862-йилда Текес тарафдаги, 1869-йилда Иссиққўл гарбидаги, Чуй водийсидаги бугу, сарбағиш, солто уруғларида бўлиб, халқ оғзаки ижодидан кўплаб намуналарни ёзиб олган. Қирғиз халқ оғзаки ижодидан тўпланган материаллар "Шимолий туркий қабилаларнинг халқ оғзаки адабиёти намуналари" номли кўп жилдли асарининг V жилдини тузган. Қирғиз халқ оғзаки ижоди намуналари рус алифбоси транскрипцияси билан қирғизча матни ва унинг немис тилига таржимаси 1885-йилда нашрдан чиққан. В. Радловнинг мазкур асарининг V жилдида акс этган намуналар - "Манас", "Семетей", "Жолой кан", "Эр Тоштук" каби эртақлардир.

XIX асрнинг иккинчи ярмида Қирғизстоннинг шимолида археологик ёдгорликлар, этнография ва маданиятни ўрганиш ишлари бошланиб, турли таркибдаги экспедициялар кела бошлайди. Шу экспедиция таркибида бўлган Ф. В. Поярков Сувсамбил, Жумғол, Норин, Чуй водийларида бўлиб, қирғиз халқининг урф-одатлари, маросимлари, этнографияси, афсоналари билан танишади. Турли фольклор материалларини тўплайди. 1889-йилда тўпланган материалларни саралаб, алоҳида тўплам нашр эттиради. Бу қирғиз халқ эртақлари бўйича нашр этилган илк йирик тўплам ҳисобланади.

Октябрь инкилобига қирғиз маданиятини, маънавий меросини, халқ ижодини ўрганган олимларнинг яна бири - венгер олими Г. Алмаши. Г. Алмаши ёзиб олган "Манас ботир ўғли Семетей билан видолашувси" деган эпизоддан парчани 1911-йилда "Восточное обозрение" ("Чыгышты таануу") журнаliga қирғизча транскрипцияси билан бир вақтда унинг таржимасини немис тилида чоп эттиради. Олим эртақнинг уч қисмидан ҳам хабардор бўлиб, ҳар бирининг таҳминий ҳажми ҳақида фикр билдиради.

Умуман олганда, қирғиз халқининг тарихи ва тилини, бадиий оғзаки ижоди ва маданиятини тўплаш ва ўрганиш ишлари фақат Октябр социалистик инкилобидан кейингина тизимли равишда амалга оширилиб, ижтимоий аҳамиятга

эга фаолиятга айланди.

Совет иттифоки даврининг илк йилларидан бошлаб қирғиз халқ оғзаки ижодини тўплаб, изчил ўрганган тадқиқодчилардан бири Қаяум Мифтаков ҳисобланади. К.Мифтаков Уфа вилоятининг Насибаш қишлоғида камбағал оилада туғилган. Қаяум ёшлигиданоқ бошқирд ва татар халқ кўшиқларига жуда қизиққан. Қозоқ болалари билан танишиб, улар билан мулоқот қила бошлайди. Ўқишни тамомлагач, қозоқлар орасига ишга юборилади. 1911-1916- йилларда Қозоғистоннинг Кустанай, Семипалатинск, Тарғат, Етти-Сув водийларида ўқитувчи бўлиб ишлаб, халқ оғзаки ижодини тўплайди.

1916-йилда Қаяум қирғиз қочқинлари (қочоқ) билан учрашади. Иссиққулнинг "Қидик" уруғидан бўлган Бердаали ўғлидан (биринчи танишган қирғиз) "Қарга жўжалари" эртагини ёзиб олади. Қирғиз қочқинлари ўз халқининг бадиий оғзаки ижоди билан атрофлича таништиради. Халқ орасида "Манас" ва "Семетей" дostonлари кенг тарқалганининг гувоҳи бўлади. 1920-йилда Таласга келиб, мактаб инспектори бўлиб ишлайди.

1921-йилда Қаяум Мифтаков Қоракўл уездининг Тўнг тумани Тўрт-кўл қишлоғидаги мактабда қирғиз халқининг оғзаки бадиий асарларини тўплаш бўйича тўғарак ташкил қилади. Бу Қирғизстон худудида ташкил этилган илк тўғарак ҳисобланади. Мазкур тўғарак халқ оғзаки ижодини биринчи бўлиб жамоавий ҳолда тўплашга киришади.

Шундай қилиб, 1922-йилдан бошлаб К. Мифтаков бошчилигида тўғарак аъзолари Ы. Абдраҳмонов, С. Сооронбоевлар Норин водийсида яшовчи эртақчилар Осмонаали Дордоев, Байсабир Қўжошев, Қойлу Тукелеев, Олтой Айдарбеков, Талас водийсидаги эртақчилар Ыйманбек Шаменов, Чақи Каптагаев, ?м?раалы Маанаевлардан кўплаб эртақларни ёзиб олишади. Шундан сўнг Қирғизистоннинг бошқа барча вилоятларини қидириб, халқ оғзаки ижоди намуналарини, эртақларни тўплаш ишлари изчил йўлга қўйилади.

Қаяум Мифтаков ўзи тўплаган фольклор асарлари асосида қирғиз халқ оғзаки ижоди асарларини уч маротаба (1923, 1924, 1927 йилларда) таснифлаган. Олим илк таснифини "Қирғиз халқ адабиёти" деб номлаб, уни олти катта гуруҳга бўлиштиради: мақол ва топишмоқлар, майда-чуйдалар, эртақлар (жоо жомоктор), ошиқлик кўшиқлари, қора кўшиқ (кара ыр - терме), катта кўшиқ (чо? ыр - эртақ дostonлар). Мазкур тадқиқотда олим эртақлар (жоо жомоктор) гуруҳига маъно-мазмун жиҳатидан соф эртақларни, катта кўшиқ (чо? ыр - эртақлар) гуруҳига эса катта ҳажмли дostonларни киритган. Кейинги, 1924-йилда чоп эттирган "Қирғиз халқ адабиёти" номли асарида ҳам халқ оғзаки ижоди намуналарини олти катта гуруҳга ажратади: "эртақлар", "тарихий сўзлар", "кўнгил хушловчи сўзлар", "эски одат сўзлари", "қизикчилик сўзлар", "майда адабиётлар". Олим юқоридаги таснифда "эртақлар" деб номланган катта гуруҳни алоҳида майда турларга ажратади: "оддий яёв эртақ" (жон жоо жомок), "икая", "катта эртақ" (дoston), "ҳикоя эртақ" (миф), "воқеа эртақ" (афсона) [2. 736].

Урушдан олдинги йилларда халқ орасидан ёзиб олинган эртақларнинг сони жуда кўп, аммо сифати юқори деб бўлмайди. Бунга биринчидан халқ оғзаки ижодини тўплаш методи, услубий тартиб-қоидаларининг йўқлиги, иккинчидан, халқнинг саводсизлиги, йиғувчиларнинг тажрийбасизлиги, учинчидан, бир ёзувдан бошқасига ўтавериш (араб, лотин, рус) янгидан бошланган тадқиқот ишларига салбий таасир кўрсатган. Ана шундай машаққатли меҳнат натижасида 1939-йилда Л.Кошоевнинг таҳририяти остида И.Абдырахманов томонидан яратилган биринчи "Болалар эртақлари" тўплами мазкур йўналишдаги энг муаффақиятли ютуқлардан бири ҳисобланади. Шундан кейин Л.Кошоевнинг

ташаббуси билан газета ва журналларда бир қанча эртақлар чоп этирилади. 1944-йилда эса, А.Токомбаев "Сеҳргар ҳақидаги эртақ" номли кичик тўплами Казан шаҳрида чоп этиради.

1944-йилда Н.А.Мучник қирғиз халқ эртақларини биринчи марта рус тилига таржима қилиб нашр этади. 1956-йилда Д.М. Брудный таржимасида қирғиз эртақларининг рус тилида иккинчи йирик тўплами яратилади. Д.М. Брудный бир қатор танқид ва ҳатоларни инобатга олиб, ушбу тўплами 1962-йилда қайта нашр этади. 1955-йилда таниқли адабиётшунос олим, ёзувчи Аалы Токомбаев "Халқ эртақлари: ўрта ва юқори ёшдаги мактаб болалари учун" номли китобни китобхонлар эътиборига ҳавола этади.

Шу тариқа эртақларни нашр этириш ишлари мудом жонланади, 1957-йилда "Қирғиз халқ эртақлари" Д. Сулайманов билан К. Эшмамбетовларнинг муаллифлигида чоп этирилади. Мазкур тўплам 1960-1972-йилларда тузатишлар билан "Қирғиз халқ эртақлари: Болалар ва ўсмирлар учун" деб янгидан нашр этирилади.

1965-йилда Мидин Алыбаев "Мактаб ёшидаги кенжа болалар учун халқ эртақлари" номли 31 бетдан иборат кичик тўплами нашр этиради. Худди шу йилда ёш адиб Осмон Даникеев қирғиз халқ сеҳрли эртақларига мурожаат қилиб, ўсмирлар учун "Сеҳрли тош" номли сеҳрли эртақлар тўпамини нашр этиради.

1966-йилда тузувчи М.Багданова томонидан "Киргизские народные сказки" тўплами рус тилига таржима қилиниб, Москва шаҳрида нашр этирилади. 1967-йилда "Сыйқырдуу чоор" шеърый эртақ китоби Ырсалиев Керез томонидан тузилади. 1975-йилда Т. Б. Кебекова, А. Токомбаева ўрта мактаб ўқувчилари учун "Қирғиз халқ эртақлари" (Кыргыз эл жомоктору) тўпамини яратадилар. 1980-йилда Алыкулов Жумабек томонидан боғча болалари учун "Сеҳрли данак (Сыйқырдуу данек)" эртаги чоп этирилган. 1981-йилда Д.Сулайманов томонидан кичик ёшдаги болалар учун "Сеҳргарни мағлуб этган болакай (Сыйқырчыны же?ген бала)" номли эртақ чоп этирилади. "Сеҳрли чобок (Кереметтоо чабақ)" номли қирғиз халқ эртақ ва ҳикоялари тўплами 1985-йилда Абдылда Карасартов томонидан нашр этирилади.

Шу тариқа совет иттифоқи даврида қирғиз халқ эртақларини тўплаш, ўрганиш ва уни қайта чоп этириш ишлари олиб борилади. Халқ оғзаки ижодини махсус ўрганган фольклор мактаби шаклланади. Тўпланган материаллар асосида илмий тадқиқот ишлари амалга оширилиб, қирғиз халқ оғзаки ижоди олимлар томонидан таснифланади. Таниқли фольклоршунос Мадина Искандаровна Багданова қирғиз халқ оғзаки ижодини биринчилардан бўлиб ўрганган олималардан бири ҳисобланади.

Олиманинг ушбу тадқиқот бўйича ёзилган асарлари қаторига 1943-йилда чоп этирилган "Қирғиз адабиёти очерклари" (Кыргыз адабиятынын очерктери) номли асарини киритиш мумкин [2. 75б].

М.И.Багданова мазкур асарида илк бор қирғиз фольклорининг жанр тузилиши ва турларини белгилаб берган. Олиманинг фикрича қирғиз халқ оғзаки ижоди жанрлари икки гуруҳга бўлинади.

1. Лирик жанрлар
2. Эпик жанрлар

Лирик жанрлар қуйидагиларга бўлинади:

- 1.Меҳнат қўшиқлари
- 2.Иримлар
- 3.Урф-одат қўшиқлари
- 4.Мақол ва маталлар

5. Топишмоқлар ва тез айтишлар
- Эпик жанрларнинг таркибига эса:
1. Мифлар
2. Эртақлар
3. Масаллар
4. Афсоналар
5. Поэмалар
6. Сатирик асарлар киради.

М.И.Багданованинг жанр таснифи айрим илмий ноаниқликларга қарамай, қирғиз халқ оғзаки ижодини тизимлаштириш ва таснифлашда энг муҳим манбаа сифатида ҳизмат қилганлиги шубҳасиз.

Қирғиз халқ оғзаки ижодини кенг қамровли илмий асосда ўрганган олима М.И.Багданова эртақлар ҳақида шундай ёзади: "Мазмун жиҳатидан қирғиз халқ эртақлари қуйидаги турларга бўлинади:

1. Ҳайвонлар ҳақидаги эртақлар
2. Сеҳрли эртақлар
3. Маиший (ҳаётий) эртақлар
4. Анекдот эртақлар

М.И.Багдановадан кейин ҳам фольклоршунос олимлар (Ў.Жакишев, Т.Саманчин, К.Рахматуллин, Ж.Таштемиров, С.Мусаев, С.Бойхўджаев, С.Зокиров в.б) томонидан қирғиз халқ оғзаки ижоди бир неча бор таснифланган.

Учунчи давр мустақиллик даврига келиб эса, халқ орасидан янги ижод наъмуналарини, эртақларни тўплаш, таснифлаш, улар устида илмий изланишлар олиб бориш каби масалалар долзарб вазифага айланди. Масалан, 2000-йилда тузувчи Кармышаков Аман Нурдин уулу томонидан кичик мактаб ёшидаги болалар учун "Сеҳрли совға (Кереметтоо белек)" тўплами яратилади. 2001-йилда "Қирғиз халқ эртақлари: Сеҳрли узук" тўпламини Кимсанов Куштарбек нашр эттиради. 2007-йилда адабиётшунос олималар Б. Кебекова, А. Токомбаева томонидан "Қирғиз эл жомоктору" тўплами янги нашрда 3- бор чоп этилади. 2012-йилда Н. Жусупова томонидан қирғиз халқ эртақлари рус тилига таржима қилиниб, Г. Сагынбекова таҳрири остида "Қирғизские народные сказки" номи билан нашр этирилади.

Сўнгги йилларда Қирғиз Республикасининг фанлар академияси Ч.Айтматов номидаги Тил ва адабиёт институти томонидан "Эл адабияты" номли серия билан қирғиз халқ оғзаки ижодининг барча йўналишлари қамраб олган 40 жилдлик тўплам яратилди. Мазкур тўпламни яратишда таниқли олимлар, йетук мутахассислар жалб этилиб, академик А.Акматалиев таҳрири остида 2017-йилда нашр этирилди. Тўпламнинг 21-жилди "Эртақлар", 22-жилди "Сеҳрли эртақлар", 23-жилди "Маиший эртақлар" ва 33-жилди "Ботирлик эртақлар" деб номланиб, уларга бир минг икки юздан ортиқ турли мавзудаги эртақлар киритилди.

Юқоридаги мисоллар қирғиз халқ оғзаки ижоди, уларнинг ичидан халқ эртақлари атрофлича тўпланиб изчил ўрганганлигидан далолат беради. Шунга қарамай ҳали ўрганилиши, тадқиқ этилиши, ўз ечимини топиши керак бўлган масалалар талайгина эканлигини кўрсатиб турибди. Жаҳон фольклоршунослигида ўзаро қариндош ёки ўзга тил оилаларига мансуб халқларнинг оғзаки ижод наъмуналарини, уларнинг тадрижий ривожланиши, бир-бирига таъсири, сайёр сюжетларини, иқтисодий, маданий, маънавий алоқаларига таъсирини ўрганиш, шу орқали халқлар ўртасидаги тарихан шаклланган қадриятларни юзага чиқариш бугунги замонавий оламнинг муҳим вазифалар ҳисобланади. Шу боис қирғиз халқ оғзаки ижодини, яъни эртақларини ҳам яқин-қариндош туркий халқлар ҳисобланган ўзбек, қозоқ, туркман в.б. ижод наъмуналарига бой халқлар билан

қийёсий-типологик жиҳатдан ўрганиш, халқларимиз ўртасидаги маданий-адабий аълоқаларни мустаҳкамлаш, улар орқали ёшларни миллатлараро бирдамлик ва дўстлик руҳида тарбиялаш фольклоршунос олимларнинг асосий вазифаларидан бири сифатида муҳим аҳамият касб этади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Кыргыз элинин оозеки чыгармачылык тарыхынын очерки. "Илим" Фрунзе- 1973. (Kirgiz elinin oozeki chigarmachilik tarixinin ocherki. "Ilm" Frunze - 1973).
2. Кыргыз адабиятынын очерктери. Фрунзе. 1943. 73-6.5 (Kirgiz adabiyatinin ocherkteri. Frunze. 1943. 73-6.5).
3. Кыргыз адабияты. Терминдердин т?ш?нд?рм? с?зд?г? - Ж.Шериев, А.Муратов. Бишкек -2003 (Kirgiz adabiyati. Terminderdin tushundurmo sozdugu - J.Sheriyev, A.Muratov. Bishkek - 2003).
4. Кыргыз эл жомоктору - С.Шырдакова. Бишкек - Бийиктик плюс- 2014 (Kirgiz el jomokтору - S. Shirdakova. Bishkek - Biyiktik plyus - 2014).
5. Кыргыз элинин оозеки чыгармачылык тарыхынын очерки. Фрунзе-1973 (Kirgiz elinin oozeki chigarmachilik tarixinin ocherki.Frunze - 1973).
6. Ч. Валиханов. Соч. СПб., 1904, 74-бет. (Ch.Valixanov. Soch. SPb.,1904, 74-bet)
7. В. В. Радлов. Образцы народной литературы северных тюркских племен, ч. V, СПб., 1885 (V.V.Radlov. Obrazsi narodney literature severnix tyurkskix plemen, ch. V,SPb.,1885).
8. Балдар жомоктору. Ф. 1939. (Baldar jomokтору. F. 1939).
9. Сыйкырчы тууралу жомок : сказки / А. Токомбаев. - Ф. ; Казан : Кыргызмамбас, 1941. - 24 б. - Б. ц. (Siykirchi tuuralu jomok: skazki / A.Tokombayev. - F.; Kazan: Kirgizmambas, 1941.- 24b. -B.s.)
10. Токомбаев, Аалы. Жомоктор : орто жана жогорку жаштагы мектеп балдары учун / А. Токомбаев. - Ф. : Кыргызокуупедмамбас, 1955. - 51 б. - Б. ц (Tokombayev, Aali. Jomoktor: orto jana jogorku jashtagi mектеп baldari uchun / A.Tokombayev. - F.: Kirgizokuupedmambas, 1955. - 51 b. - B.s).
11. Кыргыз эл жомоктору / Т.з. ж-а иштеп чыккан Д. Сулайманов, К. Эшмамбетов. - Ф. : Кыргызстан , 1957. - 176 б. : ср. - Б. ц. (Kirgiz el jomokтору / Tuz. j-a ishtep chikkan D.Sulaymanov, K. Eshmambetov. - F.: Kirgizistan, 1957.- 176 b. : sur. - B.s).
12. Кыргыз эл жомоктору : Тестиер балдар учун / Т.з. ж-а иштеп чыккан Д. Сулайманов, К. Эшмамбетов; Сурот. Л. Ильина. - Ф. : Мектеп , 1972 (Kirgiz el jomokтору: Testier baldar uchun / Tuz. j-a ishtep chikkan D. Sulaymanov, K. Eshmambetov; Surot. L.Ilina. F.: Мектеп, 1972).
13. Алыбаев М. Жомоктор : Мектеп жашындагы кенже балдар учун / М. Алыбаев. - Ф. : Мектеп , 1965. - 31 б : сур. - Б. ц. (Alimbayev M. Jomoktor: Мектеп jashindagi kenje baldar uchun / M. Alibayev. -F.: Мектеп, 1965.- 31b: sur. -B.s).
14. Сыйкырдуу таш :оспурумдор учун /Даникеев. - Ф. : Мектеп , 1965. - 72 б. ; 16см. - Б. ц. (Siykirduu tash: Ospurumdor uchun / O.Danikeev. - F.: Мектеп, 1965. - 72b.; 16 sm. - B.s.).
15. Киргизские народные сказки / Пересказала для детей М. Алембекова; Сост. М. Богданова. - М. : "Детская литература", 1966. - 144 с. : ил. - (Школьная библиотека). - Б. ц. (Kirgizskie narodnie skazki / Pereskazala dlya detey M.Alembekova; Sost. M.Bogdanova. - M.: "Detskaya literature", 1966. - 144 s.: il.-(Shkolnaya biblioteka). - B.s.).
16. Сыйкырдуу чоор : Ырлар жомок / Кенже ж-а тестиер балдар учун ; К. Ырсалиев.

- Ф. : Мектеп , 1967. - 48 б. - Б. ц. (Siykirduu choor: Irlar jomok / Kenja j-a testier baldar uchun; K. Irsaliyev. - F.: Mektep, 1967. -48.- B.s.).
17. Кыргыз эл жомоктору : Орто мектептин окуучулары учун / Т. Б. Кебекова, А. Токомбаева. - Ф. : Мектеп , 1975. - 256 б. - Б. ц. (Kirgiz el jomoktoru: Orto mekteptin okuuchulari uchun / T.B. Kebekova, A.Tokombayeva. - F.: Mektep, 1975. - 256 b. - B.s.).
18. "Эл адабияты" сериясы 40 томдук. Жомоктор. Туз. Г.Садырбек кызы. Бишкек-2017 "Принт Экспресс". ("El adabiyati" seriyasi 40 tomduk. Jomoktor. Tuz. G.Sadirkbek kizi. Bishkek - 2017 "Print Ekspress").
19. Кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгынын очерки. Фрунзе. 1973 (Kirgiz elinin oozeki chigarmachiliginin ocherki. Frunze. 1973).
20. Тулугабылов М. Кыргыз балдар адабиятынын тарыхы. Бишкек. 1991 (Tulogabilov M. Kirgiz baldar adabiyatinin tarixi. Bishkek. 1991).
21. Сулайманов М. Кыргыз балдар адабиятынын тарыхы. Ош. 1992 (Sulaymanov M. Kirgiz baldar adabiyatinin tarixi. Osh. 1992).
22. Балдар адабияты. "Э адабияты" сериясы. Бишкек. 1998 (Baldar adabiyati. "E adabiyati" seriyasi. Bishkek. 1998).
23. Култаева ... Илмий эмгектердин алты томдук жыйнагы. Азыркы кыргыз балдар адабияты. Бишкек: Бийиктик плюс, 2015-ж (Kultayeva Y. Ilmiy emgekterdin alti tomduk jiynagi).
24. Кыргыз поэзиясынын антологиясы. Туз. С.Закиров (Kirgiz poeziyasinin antologiyasi. Tuz.S.Zakirov).
25. Орозова Г. Кыргыз балдар фольклорунун жанрдык составы жана поэтикасы.- Бишкек: Бийиктик -2003 (Ortozova G. Kirgiz baldar folklorunun janrdik sostavi jana poetikasi. - Bishkek: Biyiktik - 2003).

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Shahnoza Islomova
tayanch doktorant,
Buxoro davlat universiteti,
Buxoro, O'zbekiston
islomovas98@gmail.com

TIBBIYOT VA SHE'RIYAT MUSHTARAKLIGI

ANNOTATSIYA

Maqolada tibbiyot va she'riyat mushtarakligi-zamonaviy tibbiyotda she'riyatning roli, she'r terapiyasi, davo va she'riyat hamda she'riyatda uchraydigan til birliklarining lingvistik tahlili haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, tibbiyotning ko'plab fanlar bilan integratsiyasi, jumladan, tibbiyot va she'riyat uyg'unligi ochib beriladi. Tibbiy she'riyatning lisoniy xususiyatlariga e'tibor qaratilib, undagi tibbiy birliklar lingvistik jihatdan tahlilga tortiladi. Tibbiyot, tilshunoslik va adabiyotshunoslik bag'rida vujudga kelgan tibbiy she'riyat ko'plab kasalliklar uchun ma'naviy shifo vositasi sifatida e'tirof etilib, qator tabobat ilmi aks etgan she'rlar lisoniy va tibbiy xususiyatlari ochib beriladi. She'riy asarlarning o'ziga xos til xususiyatlari haqida so'z yuritilib, dastlabki she'riy usulda yaratilgan tibbiy asarlar bugungi kunda yaratilgan tibbiy asarlar bilan qiyosiy tahlilga toriladi.

Tayanch so'zlar: tibbiy she'riyat, she'r terapiyasi, tibbiy birliklar, tibbiyot tili, tabobat tarixi, tibbiyot va tilshunoslik, tibbiyot va tarix, tibbiyot va adabiyot.

Shakhnoza Islamova
doctoral student,
Bukhara State University,
Bukhara, Uzbekistan
islomovas98@gmail.com

COMMUNITY OF MEDICINE AND POETRY

ABSTRACT

The article discusses the commonality of medicine and poetry-the role of poetry in modern medicine, poetry therapy, medicine and poetry, and the linguistic analysis of linguistic units found in poetry. Also, the integration of medicine with many sciences, including the harmony of medicine and poetry, is revealed. Attention is paid to the linguistic features of medical poetry, and the medical units in it are analyzed linguistically. Medical poetry, created in the field of medicine, linguistics and literary studies, is recognized as a means of spiritual healing for many diseases, and the linguistic and

medical properties of poems reflecting the science of medicine are revealed. The specific linguistic features of poetic works are discussed, and the medical works created in the early poetic method are narrowed down to a comparative analysis with the medical works created today.

Keywords: medical poetry, poetry therapy, medical units, medical language, medicine and linguistics, medicine and history, medicine and literature.

Шахноза Исламова

докторант,

Бухарский государственный университет,

Бухара, Узбекистан

islomovas98@gmail.com

СООБЩЕСТВО МЕДИЦИНЫ И ПОЭЗИИ

АННОТАЦИЯ

В статье обсуждается общность медицины и поэзии - роль поэзии в современной медицине, поэтическая терапия, медицина и поэзия, а также лингвистический анализ языковых единиц, встречающихся в поэзии. Также раскрывается интеграция медицины со многими науками, в том числе гармония медицины и поэзии. Уделяется внимание лингвистическим особенностям медицинской поэзии, а медицинские единицы в ней анализируются лингвистически. Медицинская поэзия, созданная в области медицины, языкознания и литературоведения, признается средством духовного исцеления от многих болезней, раскрываются языковые и лечебные свойства стихов, отражающих науку о медицине. Обсуждаются специфические языковые особенности поэтических произведений, а медицинские произведения, созданные раннепоэтическим методом, сводятся к сравнительному анализу с медицинскими произведениями, созданными сегодня.

Ключевые слова: медицинская поэзия, поэтическая терапия, медицинские единицы, медицинский язык, медицина и языкознание, медицина и история, медицина и литература.

Kirish. Globallashuv jarayonida ilm-fan tarmog'ida yuksak yutuqlarga erishildi, desak xato bo'lmaydi. Texnika taraqqiyoti, insoniyat sivilizatsiyasining yuqori cho'qqiga chiqishi ko'plab fanlararo integratsiyani yaratish imkonini berdi. Bu o'z navbatida tilshunoslik sohasini ham chetlab o'tmadi. Tilning lisoniy imkoniyatlaridan amaliy foydalanish, tilshunoslikning qator fanlar bilan aloqasini o'rganish natijasida nutqning serqirraligi yaqqol namoyon bo'ldi. Tilning bunyodkorlik vazifasi, amaliy ahamiyati tilshunoslikning qator fanlar bilan integratsiyalashuvi natijasida ochib berildi. Jumladan, tilshunoslik va tibbiyot, tilshunoslik va falsafa, tilshunoslik va psixologiya, tilshunoslik va sotsiologiya ilm maydonida o'zaro birlashib turli soha tarmoqlarida ilmiy yangiliklarga erishdi. Natijada, qator soha lingvistikalari shakllandi: psixolingvistika, sotsiolingvistika, neyrolingvistika, lingvokulturologiya, tibbiy lingvistika va boshqalar.

"Globallashuv sharoitida milliy tilimizning sofligini saqlash, uning lug'at boyligini oshirish, turli sohalarda zamonaviy atamalarning o'zbekcha muqobilini yaratish, ularning bir xil qo'llanishini ta'minlash dolzarb vazifa bo'lib turibdi... Yana bir muhim vazifa fundamental tadqiqotlar, sanoat, bank-moliya tizimi, yurisprudensiya, diplomatiya, tibbiyot va boshqa tarmoqlarda davlat tilini to'laqonli qo'llash bilan bog'liq" [1]. Shunday ekan, tibbiy birliklarning ma'noviy, vazifaviy, uslubiy xususiyatlarini aniqlash, inson

ongiga kuchli ta'sir ko'rsatadigan she'riyat terapiyasini tadqiq qilish, tibbiy she'riyatning lisonini xususiyatlarini o'rganish ham muhim ahamiyatga ega.

Tabobat tarixi insoniyat ibtidosi bilan bog'liqdir. Negaki, inson mavjud bo'lgandan boshlab to hozirgi kunga qadar bashariyat ahli o'z sog'ligi uchun kurashib, turli davo usullarini qo'llaydi. Ba'zi davolash usullari, dorivor o'simlik nomlari "Avesto"da keltirilgani fikrimizning dalilidir. Jumladan, "Avesto"da tibbiyotning kelib chiqishi haqida rivoyat ham bor. Unda aytilishicha, odamlarga tabiblik san'atini Yima ismli zot o'rgatgan. Bu zotni Nuh payg'ambarga nisbat qiladilar. Avestoda odam anatomiyasi va fiziologiyasi haqida ham ba'zi ma'lumotlar mavjud. Unda odam gavdasi quyidagi 8 qismdan iborat, deb ko'rsatilgan: suyaklar, muskullar, yog'lar, miya, tomirlar, qon, jigar va jigar o'ti hamda ikki xil tomir mavjudligi ko'rsatilgan .

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Tibbiyot tarixi haqida gap ketganda aytish joizki, nasriy tabobat bilan bir qatorda kishiga estetik zavq bag'ishlaydigan, ruhiy barkamollikni ta'minlaydigan, inson ongiga ma'naviy ozuqa, bemorlarga magik davo baxsh etadigan nazmiy tibbiyot ham qadimdan mavjud. Buyuk hakim Abu Ali ibn Sino ta'kidlaganidek, bemorni, avvalo, so'z bilan davolamoq zarur, uning ruhini davolagandan keyin tanasini davolash lozim. Demak, tibbiyot va she'riyat mushtarakligi qadimdanoq mavjud bo'lgan va bu buyuk hakimlarimiz, shoirlarimiz tomonida isbotlangan. Bizga ma'lumki, qadimda ko'plab asarlar nazmda yozilgan va bu o'sha davr uchun an'ana hisoblangan. Nazmda bitilgan ko'plab falsafiy qarashlar, matematik teoremlar, geografik bilimlar bilan birga tibbiy urjuzalar ham yaratilgan bo'lib, bu she'riyatning qator fanlar kabi tibbiyot bilan ham uyg'unligini namoyon etadi. Shu o'rinda aytish joizki, tibbiyot va she'riyat mushtarakligi yangi davrda shakllangan hodisa emas.

Jumladan, antik davrda "birinchi muallim" unvonini olgan Arastuning shogirdi Iskandar Zulqarnaynga "Dah nasihat" nomli salomatlik va tabobatga bag'ishlangan, pand-nasihat ruhidagi urjuzasida tibbiy she'riyatning go'zal namunasini ko'rishimiz mumkin:

Birinchi nasihat

Birinchi buldurkim, me'danga taom,

To hazm bo'lmasdan barisi tamom

Ustidan hech narsa yema ziyondir,

Ranj-u g'am yuz berur, ozori jondur.

Ovqating bo'lsa gar yengil-u latif,

Mijozing bo'lmagay hech qachon zaif.[2.144]

Ushbu she'riy tibbiy parchada ortiqcha taom yemaslik, to'g'ri ovqatlanish betakror tibbiy metaforik birliklar orqali bezatilgan(ozori jon, yengil-u latif ovqat), natijada, hakim kishiga tibbiy nasihat berish bilan birga estetik zavq, ong osti xotirjamlik baxsh etgan. To'g'ri, she'r orqali kishining oshqozoni tuzalib qolmaydi, yoki organizmdagi diabet miqdori normalashmaydi, ammo she'r orqali insonning ruhi barkamollikka erishadi, tanasi orom oladi, miya faoliyati normallasadi, nerv sistemasi barqaror harakatlanadi, asab tizimi me'yorlashadi. Bejizga ulug' shoir Sa'diy Sheroziy quyidagi jumlaning aytmagan:

Dunyoda insonga eng aziz ne'mat,

Biri tinchlik bo'lsa, boshqasi sihat!

Shifokorlar bemorlarni dori vositalari-yu turli muolajalar bilan tanasiga orom baxsh etsa, she'riyat orqali uning ruhiga ozuqa baxsh etadi. Natijada, bu usul kasallikni inson organizmidan tezda xolos etadi. Bu- she'riyat va tibbiyot uyg'unligini o'zida ifoda etgan, she'riyat terapiyasi hisoblanadi. Tabiblarimiz davo sirlarini nazmiy usulda bayon qilishni afzal bilganlar, chunki, she'riy asarda ortiqcha birlik qo'shish imkoni bo'lmaydi va she'r insonlarga ma'naviy ozuqa tuhfa etadi.

She'rning inson xotirasida oson va tez yodga qolishi nasriy asarga qaraganda kuchli bo'lgani bois, qadimdanoq tabobatga bag'ishlangan tibbiy urjuzalar yaratilgan.

Tabobatni urjuza (she'riy doston)larda bayon etgan hakimlar haqida gap ketganda "tabiblar sultoni" Abu Ali ibn Sinoning yaratgan tibbiy yodgorliklarini qayd etib, uning o'zidan keyingi shoir-u hakimlar ijodiga ham katta ta'sir ko'rsatganligini ko'rishimiz mumkin. Qomusiy olim "Urjuza" kitobining muqaddimasida shunday deydi: "Men bu "Urjuza"ga kamolot to'nini va husn saruposini kiygazdim, uni o'rganish osonroq va mashaqqati kamroq bo'lsin deb, to'qilishini oson, vaznini yengil qildim. Kimki unga idrok ko'zi bilan qarasa, bu hajmi kichik asar tufayli katta ilmga erisha olishi mumkin" [3.160]. Haqiqatdan ham, "Urjuza" tabobat ilmining muqaddimasi, bu sohaning barcha umumiy qoidalarini o'zida jamlagan, kishiga estetik zavq va ilm bag'ishlaydigan bilimlar xazinasidir.

Ko'plab tabiblik ilmidan xabari bor ijodkorlar o'z asarlarini nazmiy usulda bitib, asar tili orqali ko'plab tibbiy bilimlarni berib borgan. E'tibor qaratish joizki, ijodkorlarning ko'pchiligi qadimdan o'z fikrlar bayonini she'riy tarzda ommaga yetkazgan. Jumladan, G'iyosiddin Jazoiriy "Zaboni hurokiho"("Ekinlar tili") asarida shifobaxsh ekinlarning shifo xususiyatlarini she'riy tarzda bayon etib, ko'plab kasallik nomlari va davo vositalarini mohirlik bilan ipgatergan. Bundahar bir dorivor modda o'z tilidan gapirib, o'z bag'ridagi xususiyatlarni birma-bir bayon etgan.

Agar oshib ketsa, vujudingda qand,
 Yodingda saqlagin doim ushbu pand.
 Goh-goh iste'mol qil mening mag'zimdan,
 Shunda qandning yo'li senga bo'lar band.

Mag'zimda "F" degan darmon dori bor,
 Qanddan agar kimning ohu zori bor.
 Mag'zim yog'laridan iste'mol qilsa,
 Qandning odam bilgan nima kori bor.[10.5]

Ushbu she'riy parcha yong'oq tilidan gapirib, uning shifo xususiyatlari [tilshunoslik+adabiyotshunoslik+tabobat] uyg'unligi asosida ochib berilgan. Ya'ni, qofiyaning mavjudligi, leksemalarning davo semalarni o'zida mujassamlashtirgani va tibbiy pand ruhida ekanligi fikrimiz dalilidir. She'riy parchada yong'oqning qand kasalligiga davo ekanligi, inson organizmida qand miqdori oshib ketsa, yong'oq iste'mo; qilish kerakligi go'zal metaforik, frazeologik birliklar orqali bayon etilgan: "qandning yo'li", "vujudda qand oshib ketmoq".

Tahlil va natijalar. Shu o'rinda aytish joizki, tibbiyot va she'riyat mushtarakligi faqatgina tibbiy urjuzalarda emas, adabiyotimizning nodir asarlarida ham aks etgan va ular o'ziga xos til uslubiga ega. Ularning ajib til xususiyatlari tibbiyot va tilshunoslik integratsiyalashuvi natijasida hosil bo'lgan tibbiy lingvistika maydonida tahlil qilinadi. Jumladan, qoraxoniylar davrining nodir yodgorligi hisoblangan "Qutadg'u bilik"da quyidagi tibbiy parchalarni uchratishimiz mumkin:

Ista shaliso ishlat, ista taryoq iste'mol qil,
 Ista mitridus ishlat yoki churni, o'git iste'mol qil.
 Istasa fuqqo ber, istasa mizob,
 Istasa gulangubin, istasa gulob[4.57].

Ushbu parchadan ayon bo'ldiki, Yusuf Xos Hojib tib ilmidan xabardor bo'lgan, Ibn Sino, Beruniy asarlarida ham qayd etilgan davo sirlarini o'zida jamlagan dorivor o'simliklarning inson salomatligiga foydasini kishiga estetik zavq bag'ishlaydigan takrorlar va tovushlar uyg'unligi orqali namoyon etgan. Parchada keltirilgan shaliso, taryoq, mizob, mitridus, chur, o'git, fuqqo, gulangubin, gulob kabi leksik birliklarning bugungi kundagi atash ma'nosi quyidagicha:

Shaliso	Yunoncha soʻz boʻlib, arabcha maʼnosi “tangrining sovgʻasi”. Bu oʻsimlik koʻplab dardlarga shifo boʻlganidan shunday nomlashgan. Bugungi kunda bizning leksikamizda qoʻllanadigan “hazorspand”(isiriq) leksemasining atash maʼnosiga oʻxshab ketadi.
Gulob	Gul+ob—gulning suvi, bisyor kasalliklarga davo ekanligini Ibn Sino ham qayd etgan. Qoʻshma soʻz, biz kundalik turmushda atirgulning suviga nisbatan “gulob” leksemasini ishlatamiz.
Mizob	Miz+ob, mayiz suvi.
Gulangubin	Gul+angubin soʻzlarining birikuvidan hosil boʻlgan, angubin—forscha “asal” demakdir. Ikkinchi nomi “gulqand”, gul bilan tayyorlanadigan murabboga nisbat beriladi.

Qadimda madrasalarda koʻplab fanlar qatori tabobat ilmi ham chuqur oʻrgatilganligi bois, tabib boʻlmasa-da, bisyor shoir-u ijodkorlarimiz oʻz asarlarida tib ilmiga oid fikrlar yuritganlar. Shunday buyuk ijodkorlarimizdan biri Alisher Navoiydir. "She'riyat mulkinging sultoni" hisoblangan ulug' shoir qator asarlarida tib ilmiga oid ma'lumotlarni berib o'tgan, jumladan, "Mahbub ul-qulub" asarining 15-bobida tibbiyot va tabiblar haqida maxsus bob ajratgan, tib ilmi hamda tabiblar haqida hayotiy dalillarni nasriy usulda bayon etib, bob oxirida fikrlar umumlashmasini quyidagi qit'ada ifoda etgan:

Hoziq tabibi xushgo'y tab ranjig'a shifodur,
 Omiy-u tund-u badxo'y el jonig'a balodur.

Ushbu metaforik birliklar bilan bezatilgan qit'ada shoir baytning o'zidayoq, olam-olam ma'noni kasb etgan, xushmumola tabib va tund tabibning farqini biri tanga shifo bo'lsa, biri balodur deb, tib ilmi bilan lison ilminig aloqadorigini ochib bergan.

Ushoq qand oq tuzga monand erur,
 Va lekin biri tuz, biri qand erur.

Ushbu baytda shoir mohirona o'xshatishni keltirib, tuz inson sog'ligiga qanday zarar bo'lsa, qandning ham undan kam emasligini ifoda etgan. Shoir aynan "ushoq" leksemasini tanlaydi, bu bejizga emas, gradunomik qatorda ushoq-kichik-kichkina-mayda eng kam birlikni ifodalash uchun ham aynan shu leksik birlikdan foydalangan va kishiga tibbiy ilm bilan birga, xotirada tez muhrlanadigan betakror nazmiy baytni keltirgan.

Ulug' fors-tojik klassik adabiyotining yorqin namoyondalaridan biri ustoz Sa'diy Sheroziy ijodida ham tibbiy nasihatlar ipga terilgan javohirdek nazmiy shaklda bayon etilgan:

Ichingni taomdan aylagin xoliy
 Unda ma'rifatning nurin ko'rasan,
 Hikmatdan uzoqsan, sababi shulki,
 Hamisha taomdan ichi to'lasan.

Kam yeyish tabiati bo'lsa insonga
Og'irlik yuz bersa, yengil ko'chadi,
Kenglikda tanani parvarish qilsa,
Torlikda umrning shami o'chadi.

Yuqoridagi parchalarda taom yemaklik odobi sodda va ravon tarzda ifoda etilgan bo'lib, ijodkor nazmiy shaklda tibbiy bilimlarni o'quvchiga yetkazib bergan. Tibbiyot va she'riyat uyg'unligi asosida yaratilgan ushbu parcha kishiga tabobat bilimlaridan xabar berish birga, estetik zavq taqdim etadi. Parchada keltirilgan og'irlik yuz bermoq(kasal bo'lmoq), yengil ko'chmoq(tezda tuzalmoq), umrning shami o'chmoq(o'lmoq) kabi tibbiy frazeologik birliklar tibbiy hikmatning obrazlilikini ta'minlagan.

Yuqorida keltirilgan nazmiy parchalar maxsus tabobat ilmiga bag'ishlangan va ularda tib xazinasiga oid bilimlar yoritilgan.

Shuni alohida aytish joizki, klassik tibbiyotda va jahon meditsinasida ham shunday kuy va she'rlar borki, ular maxsus tib ilmiga bag'ishlanmagan, ammo, tabobatda davo uchun qo'llaniladi, ya'ni ulardagi mazmun, ifodalilik inson tanasiga orom beradi. Jumladan, "vaqt kasalligi" deb nom olgan(shu kasallikka chalingan bemorlar uchun vaqt azizdir,shu sababli shunday nom olgan) saratonga chalingan bemorlarni davolashda she'r terapiyasidan foydalaniladi. Muolaja vaqtida ularga Umar Xayyom, Maxtumquli, Mashrab(o'zbeklar) g'azallari o'qib beriladi.

Dunyoning tilagi, samari ham biz,
Aql ko'zin qorasi - javhari ham biz.
To'garak jahonni uzuk deb bilsak,
Shaksiz uning ko'zi - gavhari ham biz.

Mol-dunyo hasrati qilmasin afgor,
Mangu yashar kishi qani, qayda bor?
Bir necha nafasing tanda omonat,
Omonatga omonat bo'lmoqlik darkor.(Umar Xayyom)

Bundan tashqari, tibbiy she'riyatda dorivor o'simik nomlari keltirilganki, ularning davo xususiyatlari she'riy misralar tarkibida o'z ifoda mazmunini yanada yorqinroq namoyon etgan. Jumladan, quyida biz sedana dorivor o'simligining nazmiy gulshanda o'z davo xususiyatlarini tarannum etganini ko'rishimiz mumkin:

Tabobatda sedananing shifobaxsh xususiyatlari aniqlangan.[11.35] Uning dorivor xususiyatlari ham farmakologiyada o'rganilgan. Mazkur maqolada biz sedananing lingvistik jihatlariga asosiy e'tiborni qaratamiz:

Sedana shifobaxsh o'simligining etimologiyasi Beruniyning "Kitob as-saydana" dorivor o'simliklarning xususiyatlari haqidagi lug'at kitobiga borib taqaladi: lotinchada *Nigella sativa* deb nomlanadi. Yevropa, Misr, Hindistonda uni dalada ekadilar. Eronda esa, qadimdan yovvoyi holda o'sadi. Markaziy Osiyoda non ustiga sepadilar[12.9]. Uning nomi o'zi anglatgan ma'noga qarab berilgan. Ot so'z turkumiga mansub bo'lib, otning fitonimlar guruhiga kiradi.

Sedana nomining kelib chiqishi etimologik jihatdan siyoh tuxmadan, ya'ni qora urug'dan kelib chiqqan. Qadimgi giyohshunoslikka oid kitoblarda kamuni yoki shuniz deb nomlanadi. Kamun-bu zira bo'lib, bunday deb atalishiga sabab, tashqi tomondan ziraga o'xshaganligi va mushtarak xususiyatlari ham ziraga xosligidandir.

Sharq xalqlari sedanaga chiroyli oshiruvchi o'simlik sifatida qarashgan:
Bo'lsin desang agar chiroyli yuzing,

Issiq bo'lsin desang agar yulduzing,
 Rangim tarovatli bo'sin desang boz,
 Sedana yeyishni odat qil o'zing.

Yuzda paydo bo'lsa nogohonda shal,
 Ertami yoki kech, bo'lsa qay mahal,
 Meni yoqqa solib, surka yuzingga,
 Yuz shakli tez kunda bo'lajakdir hal.

Kuching ketib, biroz bo'lganda qari,
 Senga qaramasa oy yuzli pari,
 Sedana yog'idan ichaver har kun,
 Sen tomon parilar keladi bari.

Yuqoridagi parchadan ma'lum bo'ldiki, sharq xalqlari poetikasida sedana lingvomadaniy jihatdan ramziy ma`no kasb etgan, ya'ni u chiroyni oshiruvchi o'simlik hisoblangan. Tabobatda sedananing foydasi, sedana moyi, sedana xususiyatlari, sedananing dorivor xususiyatlari kabi [ot+ot] qolipidagi moslashuvli birikmalardan ko'p foydalaniladi. Bundan tashqari tilimizda sedanali non birikmasi ham ko'p ishlatiladi. Sedana asosli ushbu yasama so'zlar sedanali, sedanasiz, sersedana lug'at qatlamimizni boyitgan.

Tilimizda sedanaga nisbatan "bepul davolovchi tabib" perifrazasi qo'llaniladi. Nafaqat sedana, balki boshqa barcha foydali, shifobaxsh o'simliklar nutqimizda o'ziga xos perifrazalarga ega. E'tibor beradigan bo'lsak, o'simliklar ziravor o'simliklar, tolali o'simliklar, foydali o'simliklar, shifobaxsh o'simliklar kabi qator belgiga va vazifasiga ko'ra nomlanishlarga ham ega. Shulardan "shifobaxsh" so'zining o'zi o'simliklarning inson organizmi uchun foydali ekanligini, tanaga shifo baxsh etishini ko'rsatib turibdi, yoki dorivor o'simliklar birligiga e'tibor qilsak, aynan shu "dorivor" so'zi o'simlikning davolovchi xususiyatga ega ekanligini o'zida mujassamlashtirgan.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytish joizki, tibbiyot va she'riyat mushtarakligi klassik ijodkorlarimiz asarlarida, ulug' tabiblarimiz hikmatlarida, payg'ambarimiz hadislarida mavjud edi va qadimdan shifokor-u bemorlarimizga kasalliklarni yengish uchun yordam berish bilan birga, bashariyatga tib ilmini sodda va tushunarli qilib yetkashiz uchun xizmat qilgan. Tibbiyot va tilshunoslik bag'rida kamol topgan tibbiy lingvistikaning rivoji natijasida nazmiy asarlarda uchraydigan tibbiy birliklarning lingvistik xususiyatlari tadqiq qilinib, tibbiy birliklarning lisoniy imkoniyatlari ochib berildi, shu bilan birga tabobat va she'riyat integratsiyalashuvi natijada "she'r terapiyasi"ning shakllanishi va rivoj topishi ko'plab kasalliklarni inson tomonidan yengishga yordam berdi.

Bugungi kunda tilshunoslarimiz oldida turgan vazifalardan biri, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyayev ta'kidlaganlaridek, momolarimiz allasi-yu, xalqimiz qadriyatlari singib ketgan tilimizni, jumladan, xalqqa ko'mak beradigan soha lingvistikalarini rivojlantirishdir. Tibbiy lingvistikaning rivoj topishi ko'plab shifokor va bemorlar uchun mo'ljallangan tibbiy lug'atlar-u, qo'llanmalarni maydonga kelishiga zamin yaratgan bo'lsa, tibbiyot va she'riyat uyg'unligini o'zida mujassamlashtirgan tibbiy she'riyatni lisoniy jihatdan tahlilga tortish, she'riy asarlarda aks etgan davo sirlari bilan bog'liq xalq og'zaki ijod namunalari, shuningdek, shifo mazmuni o'zida jamlagan ulug' ijodkorlarimiz asarlari mazmun-mohiyatini ommaga yetkazish uchun xizmat qildi.

Iqtiboslar/Snoski/References

- 1.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг "Ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганининг ўттиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи"// 2019 йил, 21 октябрь// <http://uza.uz/oz/politics/> (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi"// 2019-yil, 21-oktabr// <http://uza.uz/oz/politics/>)
- 2.Табобат хазинаси дурдоналаридан. Тошкент.ЎзССР-Медицина.1987. -Б.144 (Tabobat hazinasi durdonalaridan. Toshkent.O'zSSR-Meditsina.1987. -B.144)
- 3.Абу Али ибн Сино. Уржуза ёки 1326 байт таҳлили. Тошкент: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти-1999. -Б.160(Abu Ali ibn Sino. Urjuza yoki 1326 bayt tahlili. Toshkent: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti-1999. -B.160)
- 4.Ҳамидулло Ҳикматиллоев. Шарқ табобати. Тошкент:Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти- 1994. (Hamidullo Hikmatilloev. Sharq tabobati. Toshkent:Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti- 1994.)
- 5.Alisher Navoiy. Hikmatlar. "O'zbekiston". Toshkent, 2011.
- 6.Abuzalova M., Islomova Sh. Tilshunoslik va tibbiyot integratsiyasi: tabobatda davo bilan bog'liq paremiologik birliklar.-В.: Durдона, 2021.-В. 44.
- 7.Islomova SH. Tibbiy lingvistika taraqqiyoti va ravnaqi//Tafakkur va talqin to'plami. - Вухоро, 2021.-В. 346.
- 8.Islomova Sh. Tibbiyot tili va tibbiy matnlarning xususiyatlari// ББК 94 Международный научно-образовательный электронный журнал "Образование и наука в XXI веке". Выпуск №20 (том 3) Дата выхода в свет: 30.11.2021.
- 9.Islomova Sh. (2021)Tabobatda davo bilan bog'liq tibbiy paremiologik birliklar// Eurasian journal of academic research. Volume 1, Issue 1, Pages131-132. Zenodo.5752728
- 10.Ғиёсиддин Жазоирий. Гиёҳлар тилга кирганда. Тошкент-2013. - Б. 44 (G'iyosiddin Jazoiriy. Giyohlar tilga kirganda. Toshkent-2013. -B. 44)
- 11.Ибн Сино. Тиб қонунлари.-Т.1993. 2-жилд. -Б.-591.(Ibn Sino. Tib qonunlari.-Т.1993. 2-jild. -B.-591.)
- 12.Ғиёсиддин Жазоирий. Гиёҳлар тилга кирганда. -Т.: 2013. - Б.-44(G'iyosiddin Jazoiriy. Giyohlar tilga kirganda. -Т.: 2013. - B.-44)
- 13.<https://avitsenna.uz>
- 14.<https://ziyonet.uz>

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Shahnoza Islomova
tayanch doktorant,
Buxoro davlat universiteti,
Buxoro, O'zbekiston
islomovas98@gmail.com

TIBBIYOT VA SHE'RIYAT MUSHTARAKLIGI

ANNOTATSIYA

Maqolada tibbiyot va she'riyat mushtarakligi-zamonaviy tibbiyotda she'riyatning roli, she'r terapiyasi, davo va she'riyat hamda she'riyatda uchraydigan til birliklarining lingvistik tahlili haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, tibbiyotning ko'plab fanlar bilan integratsiyasi, jumladan, tibbiyot va she'riyat uyg'unligi ochib beriladi. Tibbiy she'riyatning lisoniy xususiyatlariga e'tibor qaratilib, undagi tibbiy birliklar lingvistik jihatdan tahlilga tortiladi. Tibbiyot, tilshunoslik va adabiyotshunoslik bag'rida vujudga kelgan tibbiy she'riyat ko'plab kasalliklar uchun ma'naviy shifo vositasi sifatida e'tirof etilib, qator tabobat ilmi aks etgan she'rlar lisoniy va tibbiy xususiyatlari ochib beriladi. She'riy asarlarning o'ziga xos til xususiyatlari haqida so'z yuritilib, dastlabki she'riy usulda yaratilgan tibbiy asarlar bugungi kunda yaratilgan tibbiy asarlar bilan qiyosiy tahlilga toriladi.

Tayanch so'z: tibbiy she'riyat, she'r terapiyasi, tibbiy birliklar, tibbiyot tili, tabobat tarixi, tibbiyot va tilshunoslik, tibbiyot va tarix, tibbiyot va adabiyot.

Shakhnoza Islamova
doctoral student,
Bukhara State University,
Bukhara, Uzbekistan
islomovas98@gmail.com

COMMUNITY OF MEDICINE AND POETRY

ABSTRACT

The article discusses the commonality of medicine and poetry-the role of poetry in modern medicine, poetry therapy, medicine and poetry, and the linguistic analysis of linguistic units found in poetry. Also, the integration of medicine with many sciences, including the harmony of medicine and poetry, is revealed. Attention is paid to the linguistic features of medical poetry, and the medical units in it are analyzed linguistically. Medical poetry, created in the field of medicine, linguistics and literary studies, is

recognized as a means of spiritual healing for many diseases, and the linguistic and medical properties of poems reflecting the science of medicine are revealed. The specific linguistic features of poetic works are discussed, and the medical works created in the early poetic method are narrowed down to a comparative analysis with the medical works created today.

Keywords: medical poetry, poetry therapy, medical units, medical language, medicine and linguistics, medicine and history, medicine and literature.

Шахноза Исламова

докторант,

Бухарский государственный университет,

Бухара, Узбекистан

islomovas98@gmail.com

СООБЩЕСТВО МЕДИЦИНЫ И ПОЭЗИИ

АННОТАЦИЯ

В статье обсуждается общность медицины и поэзии - роль поэзии в современной медицине, поэтическая терапия, медицина и поэзия, а также лингвистический анализ языковых единиц, встречающихся в поэзии. Также раскрывается интеграция медицины со многими науками, в том числе гармония медицины и поэзии. Уделяется внимание лингвистическим особенностям медицинской поэзии, а медицинские единицы в ней анализируются лингвистически. Медицинская поэзия, созданная в области медицины, языкознания и литературоведения, признается средством духовного исцеления от многих болезней, раскрываются языковые и лечебные свойства стихов, отражающих науку о медицине. Обсуждаются специфические языковые особенности поэтических произведений, а медицинские произведения, созданные раннепоэтическим методом, сводятся к сравнительному анализу с медицинскими произведениями, созданными сегодня.

Ключевые слова: медицинская поэзия, поэтическая терапия, медицинские единицы, медицинский язык, медицина и языкознание, медицина и история, медицина и литература.

Kirish. Globallashuv jarayonida ilm-fan tarmog'ida yuksak yutuqlarga erishildi, desak xato bo'lmaydi. Texnika taraqqiyoti, insoniyat sivilizatsiyasining yuqori cho'qqiga chiqishi ko'plab fanlararo integratsiyani yaratish imkonini berdi. Bu o'z navbatida tilshunoslik sohasini ham chetlab o'tmadi. Tilning lisoniy imkoniyatlaridan amaliy foydalanish, tilshunoslikning qator fanlar bilan aloqasini o'rganish natijasida nutqning serqirraligi yaqqol namoyon bo'ldi. Tilning bunyodkorlik vazifasi, amaliy ahamiyati tilshunoslikning qator fanlar bilan integratsiyalashuvi natijasida ochib berildi. Jumladan, tilshunoslik va tibbiyot, tilshunoslik va falsafa, tilshunoslik va psixologiya, tilshunoslik va sotsiologiya ilm maydonida o'zaro birlashib turli soha tarmoqlarida ilmiy yangiliklarga erishdi. Natijada, qator soha lingvistikalari shakllandi: psixolingvistika, sotsiolingvistika, neyrolingvistika, lingvokulturologiya, tibbiy lingvistika va boshqalar.

"Globallashuv sharoitida milliy tilimizning sofligini saqlash, uning lug'at boyligini oshirish, turli sohalarda zamonaviy atamalarning o'zbekcha muqobilini yaratish, ularning bir xil qo'llanishini ta'minlash dolzarb vazifa bo'lib turibdi... Yana bir muhim vazifa fundamental tadqiqotlar, sanoat, bank-moliya tizimi, yurisprudensiya, diplomatiya, tibbiyot va boshqa tarmoqlarda davlat tilini to'laqonli qo'llash bilan bog'liq" [1]. Shunday ekan, tibbiy birliklarning ma'noviy, vazifaviy, uslubiy xususiyatlarini aniqlash, inson

ongiga kuchli ta'sir ko'rsatadigan she'riyat terapiyasini tadqiq qilish, tibbiy she'riyatning lisonini xususiyatlarini o'rganish ham muhim ahamiyatga ega.

Tabobat tarixi insoniyat ibtidosi bilan bog'liqdir. Negaki, inson mavjud bo'lgandan boshlab to hozirgi kunga qadar bashariyat ahli o'z sog'ligi uchun kurashib, turli davo usullarini qo'llaydi. Ba'zi davolash usullari, dorivor o'simlik nomlari "Avesto"da keltirilgani fikrimizning dalilidir. Jumladan, "Avesto"da tibbiyotning kelib chiqishi haqida rivoyat ham bor. Unda aytilishicha, odamlarga tabiblik san'atini Yima ismli zot o'rgatgan. Bu zotni Nuh payg'ambarga nisbat qiladilar. Avestoda odam anatomiyasi va fiziologiyasi haqida ham ba'zi ma'lumotlar mavjud. Unda odam gavdasi quyidagi 8 qismdan iborat, deb ko'rsatilgan: suyaklar, muskullar, yog'lar, miya, tomirlar, qon, jigar va jigar o'ti hamda ikki xil tomir mavjudligi ko'rsatilgan .

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Tibbiyot tarixi haqida gap ketganda aytish joizki, nasriy tabobat bilan bir qatorda kishiga estetik zavq bag'ishlaydigan, ruhiy barkamollikni ta'minlaydigan, inson ongiga ma'naviy ozuqa, bemorlarga magik davo baxsh etadigan nazmiy tibbiyot ham qadimdan mavjud. Buyuk hakim Abu Ali ibn Sino ta'kidlaganidek, bemorni, avvalo, so'z bilan davolamoq zarur, uning ruhini davolagandan keyin tanasini davolash lozim. Demak, tibbiyot va she'riyat mushtarakligi qadimdanoq mavjud bo'lgan va bu buyuk hakimlarimiz, shoirlarimiz tomonida isbotlangan. Bizga ma'lumki, qadimda ko'plab asarlar nazmda yozilgan va bu o'sha davr uchun an'ana hisoblangan. Nazmda bitilgan ko'plab falsafiy qarashlar, matematik teoremlar, geografik bilimlar bilan birga tibbiy urjuzalar ham yaratilgan bo'lib, bu she'riyatning qator fanlar kabi tibbiyot bilan ham uyg'unligini namoyon etadi. Shu o'rinda aytish joizki, tibbiyot va she'riyat mushtarakligi yangi davrda shakllangan hodisa emas.

Jumladan, antik davrda "birinchi muallim" unvonini olgan Arastuning shogirdi Iskandar Zulqarnaynga "Dah nasihat" nomli salomatlik va tabobatga bag'ishlangan, pand-nasihat ruhidagi urjuzasida tibbiy she'riyatning go'zal namunasi ko'rishimiz mumkin:

Birinchi nasihat

Birinchi buldurkim, me'danga taom,
To hazm bo'lmasdan barisi tamom
Ustidan hech narsa yema ziyondir,
Ranj-u g'am yuz berur, ozori jondur.

Ovqating bo'lsa gar yengil-u latif,

Mijozing bo'lmagay hech qachon zaif.[2.144]

Ushbu she'riy tibbiy parchada ortiqcha taom yemaslik, to'g'ri ovqatlanish betakror tibbiy metaforik birliklar orqali bezatilgan(ozori jon, yengil-u latif ovqat), natijada, hakim kishiga tibbiy nasihat berish bilan birga estetik zavq, ong osti xotirjamlik baxsh etgan. To'g'ri, she'r orqali kishining oshqozoni tuzalib qolmaydi, yoki organizmdagi diabet miqdori normalashmaydi, ammo she'r orqali insonning ruhi barkamollikka erishadi, tanasi orom oladi, miya faoliyati normallasadi, nerv sistemasi barqaror harakatlanadi, asab tizimi me'yorlashadi. Bejizga ulug' shoir Sa'diy Sheroziy quyidagi jumlaning aytmagan:

Dunyoda insonga eng aziz ne'mat,

Biri tinchlik bo'lsa, boshqasi sihat!

Shifokorlar bemorlarni dori vositalari-yu turli muolajalar bilan tanasiga orom baxsh etsa, she'riyat orqali uning ruhiga ozuqa baxsh etadi. Natijada, bu usul kasallikni inson organizmidan tezda xolos etadi. Bu- she'riyat va tibbiyot uyg'unligini o'zida ifoda etgan, she'riyat terapiyasi hisoblanadi. Tabiblarimiz davo sirlarini nazmiy usulda bayon qilishni afzal bilganlar, chunki, she'riy asarda ortiqcha birlik qo'shish imkoni bo'lmaydi va she'r insonlarga ma'naviy ozuqa tuhfa etadi.

She'rning inson xotirasida oson va tez yodga qolishi nasriy asarga qaraganda kuchli bo'lgani bois, qadimdanoq tabobatga bag'ishlangan tibbiy urjuzalar yaratilgan.

Tabobatni urjuza (she'riy doston)larda bayon etgan hakimlar haqida gap ketganda "tabiblar sultoni" Abu Ali ibn Sinoning yaratgan tibbiy yodgorliklarini qayd etib, uning o'zidan keyingi shoir-u hakimlar ijodiga ham katta ta'sir ko'rsatganligini ko'rishimiz mumkin. Qomusiy olim "Urjuza" kitobining muqaddimasida shunday deydi: "Men bu "Urjuza"ga kamolot to'nini va husn saruposini kiygazdim, uni o'rganish osonroq va mashaqqati kamroq bo'lsin deb, to'qilishini oson, vaznini yengil qildim. Kimki unga idrok ko'zi bilan qarasa, bu hajmi kichik asar tufayli katta ilmga erisha olishi mumkin" [3.160]. Haqiqatdan ham, "Urjuza" tabobat ilmining muqaddimasi, bu sohaning barcha umumiy qoidalarini o'zida jamlagan, kishiga estetik zavq va ilm bag'ishlaydigan bilimlar xazinasidir.

Ko'plab tabiblik ilmidan xabari bor ijodkorlar o'z asarlarini nazmiy usulda bitib, asar tili orqali ko'plab tibbiy bilimlarni berib borgan. E'tibor qaratish joizki, ijodkorlarning ko'pchiligi qadimdan o'z fikrlar bayonini she'riy tarzda ommaga yetkazgan. Jumladan, G'iyosiddin Jazoiriy "Zaboni hurokiho"("Ekinlar tili") asarida shifobaxsh ekinlarning shifo xususiyatlarini she'riy tarzda bayon etib, ko'plab kasallik nomlari va davo vositalarini mohirlik bilan ipgatergan. Bundahar bir dorivor modda o'z tilidan gapirib, o'z bag'ridagi xususiyatlarni birma-bir bayon etgan.

Agar oshib ketsa, vujudingda qand,
 Yodingda saqlagin doim ushbu pand.
 Goh-goh iste'mol qil mening mag'zimdan,
 Shunda qandning yo'li senga bo'lar band.

Mag'zimda "F" degan darmon dori bor,
 Qanddan agar kimning ohu zori bor.
 Mag'zim yog'laridan iste'mol qilsa,
 Qandning odam bilgan nima kori bor.[10.5]

Ushbu she'riy parcha yong'oq tilidan gapirib, uning shifo xususiyatlari [tilshunoslik+adabiyotshunoslik+tabobat] uyg'unligi asosida ochib berilgan. Ya'ni, qofiyaning mavjudligi, leksemalarning davo semalarni o'zida mujassamlashtirgani va tibbiy pand ruhida ekanligi fikrimiz dalilidir. She'riy parchada yong'oqning qand kasalligiga davo ekanligi, inson organizmida qand miqdori oshib ketsa, yong'oq iste'mo; qilish kerakligi go'zal metaforik, frazeologik birliklar orqali bayon etilgan: "qandning yo'li", "vujudda qand oshib ketmoq".

Tahlil va natijalar. Shu o'rinda aytish joizki, tibbiyot va she'riyat mushtarakligi faqatgina tibbiy urjuzalarda emas, adabiyotimizning nodir asarlarida ham aks etgan va ular o'ziga xos til uslubiga ega. Ularning ajib til xususiyatlari tibbiyot va tilshunoslik integratsiyalashuvi natijasida hosil bo'lgan tibbiy lingvistika maydonida tahlil qilinadi. Jumladan, qoraxoniylar davrining nodir yodgorligi hisoblangan "Qutadg'u bilik"da quyidagi tibbiy parchalarni uchratishimiz mumkin:

Ista shaliso ishlat, ista taryoq iste'mol qil,
 Ista mitridus ishlat yoki churni, o'git iste'mol qil.
 Istasa fuqqo ber, istasa mizob,
 Istasa gulangubin, istasa gulob[4.57].

Ushbu parchadan ayon bo'ldiki, Yusuf Xos Hojib tib ilmidan xabardor bo'lgan, Ibn Sino, Beruniy asarlarida ham qayd etilgan davo sirlarini o'zida jamlagan dorivor o'simliklarning inson salomatligiga foydasini kishiga estetik zavq bag'ishlaydigan takrorlar va tovushlar uyg'unligi orqali namoyon etgan. Parchada keltirilgan shaliso, taryoq, mizob, mitridus, chur, o'git, fuqqo, gulangubin, gulob kabi leksik birliklarning bugungi kundagi atash ma'nosi quyidagicha:

Shaliso	Yunoncha soʻz boʻlib, arabcha maʼnosi “tangrining sovgʻasi”. Bu oʻsimlik koʻplab dardlarga shifo boʻlganidan shunday nomlashgan. Bugungi kunda bizning leksikamizda qoʻllanadigan “hazorspand”(isiriq) leksemasining atash maʼnosiga oʻxshab ketadi.
Gulob	Gul+ob—gulning suvi, bisyor kasalliklarga davo ekanligini Ibn Sino ham qayd etgan. Qoʻshma soʻz, biz kundalik turmushda atirgulning suviga nisbatan “gulob” leksemasini ishlatamiz.
Mizob	Miz+ob, mayiz suvi.
Gulangubin	Gul+angubin soʻzlarining birikuvidan hosil boʻlgan, angubin—forscha “asal” demakdir. Ikkinchi nomi “gulqand”, gul bilan tayyorlanadigan murabboga nisbat beriladi.

Qadimda madrasalarda koʻplab fanlar qatori tabobat ilmi ham chuqur oʻrgatilganligi bois, tabib boʻlmasa-da, bisyor shoir-u ijodkorlarimiz oʻz asarlarida tib ilmiga oid fikrlar yuritganlar. Shunday buyuk ijodkorlarimizdan biri Alisher Navoiydir. "She'riyat mulkinging sultoni" hisoblangan ulugʻ shoir qator asarlarida tib ilmiga oid ma'lumotlarni berib oʻtgan, jumladan, "Mahbub ul-qulub" asarining 15-bobida tibbiyot va tabiblar haqida maxsus bob ajratgan, tib ilmi hamda tabiblar haqida hayotiy dalillarni nasriy usulda bayon etib, bob oxirida fikrlar umumlashmasini quyidagi qit'ada ifoda etgan:

Hoziq tabibi xushgo'y tab ranjig'a shifodur,

Omiy-u tund-u badxo'y el jonig'a balodur.

Ushbu metaforik biriliklar bilan bezatilgan qit'ada shoir baytning o'zidayoq, olam-olam ma'noni kasb etgan, xushmumola tabib va tund tabibning farqini biri tanga shifo bo'lsa, biri balodur deb, tib ilmi bilan lison ilminig aloqadorigini ochib bergan.

Ushoq qand oq tuzga monand erur,

Va lekin biri tuz, biri qand erur.

Ushbu baytda shoir mohirona o'xshatishni keltirib, tuz inson sog'ligiga qanday zarar bo'lsa, qandning ham undan kam emasligini ifoda etgan. Shoir aynan "ushoq" leksemasini tanlaydi, bu bejizga emas, gradunomik qatorda ushoq-kichik-kichkina-mayda eng kam birlikni ifodalash uchun ham aynan shu leksik birlikdan foydalangan va kishiga tibbiy ilm bilan birga, xotirada tez muhrlanadigan betakror nazmiy baytni keltirgan.

Ulug' fors-tojik klassik adabiyotining yorqin namoyondalaridan biri ustoz Sa'diy Sheroziy ijodida ham tibbiy nasihatlar ipga terilgan javohirdek nazmiy shaklda bayon etilgan:

Ichingni taomdan aylagin xoliy

Unda ma'rifatning nurin ko'rasan,

Hikmatdan uzoqsan, sababi shulki,

Hamisha taomdan ichi to'lasan.

Kam yeyish tabiati bo'lsa insonga

Og'irlik yuz bersa, yengil ko'chadi,

Kenglikda tanani parvarish qilsa,

Torlikda umrning shami o'chadi.

Yuqoridagi parchalarda taom yemaklik odobi sodda va ravon tarzda ifoda etilgan bo'lib, ijodkor nazmiy shaklda tibbiy bilimlarni o'quvchiga yetkazib bergan. Tibbiyot va she'riyat uyg'unligi asosida yaratilgan ushbu parcha kishiga tabobat bilimlaridan xabar berish birga, estetik zavq taqdim etadi. Parchada keltirilgan og'irlik yuz bermoq(kasal bo'lmoq), yengil ko'chmoq(tezda tuzalmoq), umrning shami o'chmoq(o'lmoq) kabi tibbiy frazeologik birliklar tibbiy hikmatning obrazlilikini ta'minlagan.

Yuqorida keltirilgan nazmiy parchalar maxsus tabobat ilmiga bag'ishlangan va ularda tib xazinasiga oid bilimlar yoritilgan.

Shuni alohida aytish joizki, klassik tibbiyotda va jahon meditsinasida ham shunday kuy va she'rlar borki, ular maxsus tib ilmiga bag'ishlanmagan, ammo, tabobatda davo uchun qo'llaniladi, ya'ni ulardagi mazmun, ifodalilik inson tanasiga orom beradi. Jumladan, "vaqt kasalligi" deb nom olgan(shu kasallikka chalingan bemorlar uchun vaqt azizdir,shu sababli shunday nom olgan) saratonga chalingan bemorlarni davolashda she'r terapiyasidan foydalaniladi. Muolaja vaqtida ularga Umar Xayyom, Maxtumquli, Mashrab(o'zbeklar) g'azallari o'qib beriladi.

Dunyoning tilagi, samari ham biz,
Aql ko'zin qorasi - javhari ham biz.
To'garak jahonni uzuk deb bilsak,
Shaksiz uning ko'zi - gavhari ham biz.

Mol-dunyo hasrati qilmasin afgor,
Mangu yashar kishi qani, qayda bor?
Bir necha nafasing tanda omonat,
Omonatga omonat bo'lmoqlik darkor.(Umar Xayyom)

Bundan tashqari, tibbiy she'riyatda dorivor o'simik nomlari keltirilganki, ularning davo xususiyatlari she'riy misralar tarkibida o'z ifoda mazmunini yanada yorqinroq namoyon etgan. Jumladan, quyida biz sedana dorivor o'simligining nazmiy gulshanda o'z davo xususiyatlarini tarannum etganini ko'rishimiz mumkin:

Tabobatda sedananing shifobaxsh xususiyatlari aniqlangan.[11.35] Uning dorivor xususiyatlari ham farmakologiyada o'rganilgan. Mazkur maqolada biz sedananing lingvistik jihatlariga asosiy e'tiborni qaratamiz:

Sedana shifobaxsh o'simligining etimologiyasi Beruniyning "Kitob as-saydana" dorivor o'simliklarning xususiyatlari haqidagi lug'at kitobiga borib taqaladi: lotinchada *Nigella sativa* deb nomlanadi. Yevropa, Misr, Hindistonda uni dalada ekadilar. Eronda esa, qadimdan yovvoyi holda o'sadi. Markaziy Osiyoda non ustiga sepadilar[12.9]. Uning nomi o'zi anglatgan ma'noga qarab berilgan. Ot so'z turkumiga mansub bo'lib, otning fitonimlar guruhiga kiradi.

Sedana nomining kelib chiqishi etimologik jihatdan siyoh tuxmadan, ya'ni qora urug'dan kelib chiqqan. Qadimgi giyohshunoslikka oid kitoblarda kamuni yoki shuniz deb nomlanadi. Kamun-bu zira bo'lib, bunday deb atalishiga sabab, tashqi tomondan ziraga o'xshaganligi va mushtarak xususiyatlari ham ziraga xosligidandir.

Sharq xalqlari sedanaga chiroyni oshiruvchi o'simlik sifatida qarashgan:
Bo'lsin desang agar chiroyli yuzing,
Issiq bo'lsin desang agar yulduzing,
Rangim tarovatli bo'sin desang boz,
Sedana yeyishni odat qil o'zing.

Yuzda paydo bo'lsa nogohonda shal,
Ertami yoki kech, bo'lsa qay mahal,
Meni yoqqa solib, surka yuzingga,
Yuz shakli tez kunda bo'lajakdir hal.

Kuching ketib, biroz bo'lganda qari,
Senga qaramasa oy yuzli pari,
Sedana yog'idan ichaver har kun,
Sen tomon parilar keladi bari.

Yuqoridagi parchadan ma'lum bo'ldiki, sharq xalqlari poetikasida sedana lingvomadaniy jihatdan ramziy ma`no kasb etgan, ya'ni u chiroyni oshiruvchi o'simlik hisoblangan. Tabobatda sedananing foydasi, sedana moyi, sedana xususiyatlari, sedananing dorivor xususiyatlari kabi [ot+ot] qolipidagi moslashuvli birikmalardan ko'p foydalaniladi. Bundan tashqari tilimizda sedanali non birikmasi ham ko'p ishlatiladi. Sedana asosli ushbu yasama so'zlar sedanali, sedanasiz, sersedana lug'at qatlamimizni boyitgan.

Tilimizda sedanaga nisbatan "bepul davolovchi tabib" perifrazasi qo'llaniladi. Nafaqat sedana, balki boshqa barcha foydali, shifobaxsh o'simliklar nutqimizda o`ziga xos perifrazalarga ega. E'tibor beradigan bo'lsak, o'simliklar ziravor o'simliklar, tolali o'simliklar, foydali o'simliklar, shifobaxsh o'simliklar kabi qator belgiga va vazifasiga ko`ra nomlanishlarga ham ega. Shulardan "shifobaxsh" so'zining o'zi o'simliklarning inson organizmi uchun foydali ekanligini, tanaga shifo baxsh etishini ko'rsatib turibdi, yoki dorivor o'simliklar birligiga e'tibor qilsak, aynan shu "dorivor" so'zi o'simlikning davolovchi xususiyatga ega ekanligini o'zida mujassamlashtirgan.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytish joizki, tibbiyot va she'riyat mushtarakligi klassik ijodkorlarimiz asarlarida, ulug' tabiblarimiz hikmatlarida, payg'ambarimiz hadislarida mavjud edi va qadimdan shifokor-u bemorlarimizga kasalliklarni yengish uchun yordam berish bilan birga, bashariyatga tib ilmini sodda va tushunarli qilib yetkashiz uchun xizmat qilgan. Tibbiyot va tilshunoslik bag'rida kamol topgan tibbiy lingvistikaning rivoji natijasida nazmiy asarlarda uchraydigan tibbiy birliklarning lingvistik xususiyatlari tadqiq qilinib, tibbiy birliklarning lisoniy imkoniyatlari ochib berildi, shu bilan birga tabobat va she'riyat integratsiyalashuvi natijada "she'r terapiyasi"ning shakllanishi va rivoj topishi ko'plab kasalliklarni inson tomonidan yengishga yordam berdi.

Bugungi kunda tilshunoslarimiz oldida turgan vazifalardan biri, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyayev ta'kidlaganlaridek, momolarimiz allasi-yu, xalqimiz qadriyatlari singib ketgan tilimizni, jumladan, xalqqa ko'mak beradigan soha lingvistikalarini rivojlantirishdir. Tibbiy lingvistikaning rivoj topishi ko'plab shifokor va bemorlar uchun mo'ljallangan tibbiy lug'atlar-u, qo'llanmalarni maydonga kelishiga zamin yaratgan bo'lsa, tibbiyot va she'riyat uyg'unligini o'zida mujassamlashtirgan tibbiy she'riyatni lisoniy jihatdan tahlilga tortish, she'riy asarlarda aks etgan davo sirlari bilan bog'liq xalq og'zaki ijod namunalari, shuningdek, shifo mazmuni o'zida jamlagan ulug' ijodkorlarimiz asarlari mazmun-mohiyatini ommaga yetkazish uchun xizmat qildi.

Iqtiboslar/Snoski/References

- 1.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг "Ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганининг ўттиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи"// 2019 йил, 21 октябрь// <http://uza.uz/oz/politics/> (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi"// 2019-yil, 21-oktabr// <http://uza.uz/oz/politics/>)
- 2.Табобат хазинаси дурдоналаридан. Тошкент.ЎзССР-Медицина.1987. -Б.144 (Tabobat hazinasi durdonalaridan. Toshkent.O'zSSR-Meditsina.1987. -B.144)
- 3.Абу Али ибн Сино. Уржуза ёки 1326 байт таҳлили. Тошкент: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти-1999. -Б.160(Abu Ali ibn Sino. Urjuza yoki 1326 bayt tahlili. Toshkent: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti-1999. -B.160)
- 4.Ҳамидулло Ҳикматиллоев. Шарқ табобати. Тошкент:Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти- 1994. (Hamidullo Hikmatilloev. Sharq tabobati. Toshkent:Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti- 1994.)
- 5.Alisher Navoiy. Hikmatlar. "O'zbekiston". Toshkent, 2011.
- 6.Abuzalova M., Islomova Sh. Tilshunoslik va tibbiyot integratsiyasi: tabobatda davo bilan bog'liq paremiologik birliklar.-В.: Durдона, 2021.-В. 44.
- 7.Islomova SH. Tibbiy lingvistika taraqqiyoti va ravnaqi//Tafakkur va talqin to'plami. - Вухоро, 2021.-В. 346.
- 8.Islomova Sh. Tibbiyot tili va tibbiy matnlarning xususiyatlari// ББК 94 Международный научно-образовательный электронный журнал "Образование и наука в XXI веке". Выпуск №20 (том 3) Дата выхода в свет: 30.11.2021.
- 9.Islomova Sh. (2021)Tabobatda davo bilan bog'liq tibbiy paremiologik birliklar// Eurasian journal of academic research. Volume 1, Issue 1, Pages131-132. Zenodo.5752728
- 10.Ғиёсиддин Жазоирий. Гиёҳлар тилга кирганда. Тошкент-2013. - Б. 44 (G'iyosiddin Jazoiriy. Giyohlar tilga kirganda. Toshkent-2013. -B. 44)
- 11.Ибн Сино. Тиб қонунлари.-Т.1993. 2-жилд. -Б.-591.(Ibn Sino. Tib qonunlari.-Т.1993. 2-jild. -B.-591.)
- 12.Ғиёсиддин Жазоирий. Гиёҳлар тилга кирганда. -Т.: 2013. - Б.-44(G'iyosiddin Jazoiriy. Giyohlar tilga kirganda. -Т.: 2013. - B.-44)
- 13.<https://avitsenna.uz>
- 14.<https://ziyonet.uz>

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TARJIMASHUNOSLIK

Safarova Musallam

katta o'qituvchisi
Navoiy davlat pedagogika instituti
Navoiy, O'zbekiston
musallamsafarova73@gmail.com

Jo'rayeva Zamira

katta o'qituvchisi
Navoiy davlat pedagogika instituti
Navoiy, O'zbekiston
zamirajurayeva76@gmail.com

TIL O'RGANISH VA UNING MOHIYATI XUSUSIDA

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'quvchining ikkinchi til xususiyatlarini o'zlashtirish bosqichlari haqida umumiy tasavvurga ega bo'lmasa, o'quvchi tilining ba'zi xususiyatlari kutilmagan bo'lishi haqida fikrlar yoritilgan. Ikkinchi til bo'yicha maqolamizda natijalarini taqdim etar ekanmiz, biz maqsadli tilga oid bir qancha misollar, maqsadli tilni tahlil qilishni mashq qilish imkoniyatini berish uchun qo'shimcha namunalarni kiritdik. Albatta, o'qituvchilar doimo talabalarning tilini tahlil qiladilar. Ular o'quvchilar o'zlariga o'rgatilgan narsalarni o'rgangan-o'rganmaganligini va ularning tillari maqsadli tilga qanchalik mos kelishini aniqlashga harakat qiladilar. Ammo taraqqiyotni har doim ham bu shartlar bilan o'lchab bo'lmaydi. Ba'zida tilni o'zlashtirish qisman yodlash yoki o'rganishga asoslangan to'g'ri shakldan foydalanishning kamayishi bilan namoyon bo'ladi. Biz ularning tildan foydalanishini kuzatmoqdamiz, lekin biz ularga kuzatilgan tildan foydalanish ortidagi bilimlar haqida ko'proq ma'lumot olishga yordam berish yo'llarini ishlab chiqmoqdamiz. Talabaning hozirgi til bilimi tizimli narsami yoki oddiy xulq-atvor orqali oddiy mahsulot sifatida o'rganilgan alohida elementmi, buni aniqlash qiyinligi haqidagi g'oyalar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: hozirgi til, tizimli o'rganish, ikkinchi til, o'zlashtirish, yondashuv, muloqot, muvaffaqiyatli, o'qituvchilar ehtiyoji, ona tili, chalkashlik.

Сафарова Мусаллам

старший преподаватель

Наваинский государственный педагогический институт

Навои, Узбекистан

musallamsafaroa73@gmail.com

Жураева Замира

старший преподаватель

Наваинский государственный педагогический институт

Навои, Узбекистан

zamirajurayeva76@gmail.com

О ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА И СУЩНОСТЬ

АННОТАЦИЯ

В этой статье утверждается, что некоторые особенности языка учащегося могут быть довольно неожиданными, если не иметь общего представления об этапах приобретения учащимися особенностей второго языка. Представляя результаты нашего исследования второго языка, мы включили ряд примеров изучаемого языка и дополнительные образцы, чтобы дать вам возможность попрактиковаться в анализе изучаемого языка. Конечно, учителя всегда анализируют язык учеников. Они пытаются определить, усвоили ли учащиеся то, чему их учили, и насколько хорошо их язык соответствует целевому языку. Но прогресс не всегда может быть измерен в этих терминах. Иногда овладение языком проявляется в снижении использования правильной формы, частично основанной на запоминании или обучении. Мы наблюдаем за их использованием языка, но мы разрабатываем способы помочь им узнать больше о знаниях, лежащих в основе их наблюдаемого использования языка. Выдвигаются идеи о том, что трудно определить, является ли текущее языковое знание учащегося систематической вещью или отдельным элементом, усвоенным как простое произведение через простое поведение.

Ключевые слова: текущий язык, систематическое изучение, второй язык, овладение, подход, общение, успешно, носитель языка, путаница.

Safarova Musallam

Senior teacher

Navoi state Pedagogical Institute

Navoi, Uzbekistan

musallamsafarova73@gmail.com

Djuraeva Zamira

Senior teacher

Navoi state Pedagogical Institute

Navoi, Uzbekistan

zamirajurayeva76@gmail.com

ABOUT LANGUAGE LEARNING AND ITS ESSENCE

ABSTRACT

This article argues that some features of a learner's language can be quite surprising if one does not have a general idea of the stages of acquisition of second language features by learners. As we present our second language research findings, we have included a number of learner language examples and additional samples to give you a chance to practice analyzing learner language. Of course, teachers always analyze students' language. They try to determine whether the learners have learned what they have been taught and how well their language matches the target language. But progress cannot always be measured in these terms. Sometimes language acquisition is manifested in a decline in the use of the correct form, based partly on memorization or learning. We observe their use of language, but we develop ways to help them learn more about the knowledge underlying their observable use of language. The ideas are put forward that it is difficult to determine whether the student's current language knowledge is a systematic thing or a separate element learned as a simple piece through simple behavior.

Keywords: current language, systematic learning, second language, acquisition, approach, communicate, successfully, native speaker, confusion.

Knowing more about the development of learner language helps teachers to assess teaching procedures in the light of what they can reasonably expect to accomplish in the classroom. As we will see, some characteristics of learner language can be quite perplexing if one does not have an overall picture of the steps learners go through in acquiring features of the second language. In presenting some of the findings of second language research, we have included a number of examples of learner language as well as some additional samples to give you an opportunity to practice analyzing learner language. Of course, teachers analyze learner language all the time. They try to determine whether students have learned what has been taught and how closely their language matches the target language. But progress cannot always be measured in these terms. Sometimes language acquisition is reflected in a decrease in the use of a correct form that was based on rote memorization or chunk learning. New errors may be based on an emerging ability to extend a particular grammatical form beyond the specific items with which it was first learned. In this sense, an increase in error may be an indication of progress. For example, like first language learners, second language learners usually learn the irregular past tense forms of certain common verbs before they learn to apply

the regular simple past -ed marker. That means that a learner who says 'I *buyed* a bus ticket' may know more about English grammar than one who says 'I *bought* a bus ticket'. The one who says 'buyed' knows a rule for forming the past tense and has applied it to an irregular verb. Without further information, we cannot conclude that the one who says 'bought' would use the regular past -ed marker where it is appropriate, but the learner who says 'buyed' has provided evidence of developing knowledge of a systematic aspect of English. Teachers and researchers cannot read learners' minds, so they must infer what learners know by observing what they do. We observe their spontaneous language use, but we also design procedures that help to reveal more about the knowledge underlying their observable use of language. Without these procedures, it is often difficult to determine whether a particular behavior is representative of something systematic in a learner current language knowledge or simply an isolated item, learned as a chunk. Like first language learners, second language learners do not learn language simply through imitation and practice. They produce sentences that are not exactly like those they have heard. These new sentences appear to be based on internal cognitive processes and prior knowledge that interact with the language they hear around them. Both first and second language acquisition are best described as developing systems with their own evolving rules and patterns, not as imperfect versions of the target language.

For instance, grammatical morphemes such as the -ing of the present progressive or the -ed of the simple past are not acquired at the same time, but in sequence. Furthermore, the acquisition of certain grammatical features is similar for children in different environments. As children continue to hear and use their language, they are able to revise these systems so that they increasingly resemble the language spoken in their environment. Are there developmental sequences for second language acquisition? How does the prior knowledge of the first language affect the acquisition of the second (or third) language? How does instruction affect second language acquisition? Are there differences between learners whose only contact with the new language is in a language course and those who use the language in daily life? Until the late 1950s, people tended to see second language learners' speech simply as an incorrect version of the target language. A simplified version would predict that, where differences exist, errors would be bi-directional, that is, for example, French speakers learning English and English speakers learning French would make errors on linguistic features. For example, in English, direct objects, whether nouns or pronouns, come after the verb ('The dog eats the cookie. The dog eats it.'). In French, direct objects that are nouns follow the verb (*Le chien mange le biscuit* literally, 'The dog eats the cookie'). However, direct object pronouns precede the verb (*Le chien le mange* literally, 'The dog it eats'). There would be predicted that a native speaker of English might make the error of saying: *Le chien mange le* when learning French, and that a native speaker of French might say 'The dog it ate' when learning English. In fact, English speakers learning French are more likely to make the predicted error than French speakers learning English. This may be due to the fact that English speakers learning French hear many examples of sentences with subject-verb-object word order (for example, *Le chien mange le biscuit*) and make the incorrect tenderization-based on both the word order of their first language and evidence from the second language-that all direct objects come after the verb. French-speaking learners of English, on the other hand, hearing and seeing no evidence that English direct object pronouns precede verbs, do not tend to use this pattern from their first language. Most learners believe that idiomatic or metaphorical expressions cannot simply be translated word for word. As a result of the finding that many aspects of learners' language could not be explained by the number of researchers began to take a different approach to analyzing learners' errors. This approach, which

developed during the 1970s, became known as 'error analysis' and involved detailed description and analysis of the kinds of errors second language learners make. The goal of this research to discover what learners really know about the language. Both of language and culture have a function of communication because they both carry meanings. On the one hand, language carries syntactic, semantic and pragmatic meanings for language users to communicate. On the other hand, culture carries meanings and cultural meanings are expressed through patterns of behavior. In order to communicate successfully across languages and cultures, one must understand culturally different norms of interaction and people's values and thought. Sometimes linguistic correct sentences could cause misunderstanding or confusion when they are in a different cultural context. Discourse competence is the ability learners have to connect sentences and to form a meaningful whole from a series of utterances. Social-linguistic competence is the knowledge of the social-cultural rules of languages which requires an understanding of the roles of the participants, the information they share, and the function of the interaction. Strategic competence is the strategies that learners use to compensate for imperfect knowledge of rules or the target language, to sustain communication. Technology is a facilitating tool of education which teachers and students get a great deal of benefit from. Today's language teachers need to learn how to take advantage of the technology and how to integrate it into their teaching skills. Computers, smart phones, tablets etc. provide powerful opportunities to learn foreign language. As the use of smart phone, computer etc. is increasingly common among students; teachers need to equip themselves with today's technology. Smart boards can be instrumental in engaging and motivating student in the class. For instance pronunciation though the teacher is not a native speaker can be taught to learners with ease using smart phone/board. Teachers who introduce technology to their students may get a great deal of satisfaction when they accomplish better. Technology doesn't constitute methodology, but teachers utilize technology to complement it. How can teachers begin to integrate technology in language teaching? I think first, teachers need to contemplate their aims pertaining teaching styles. Different technological materials offer different advantages therefore teachers should be aware of utilities technology. Teachers may apply technology to their teaching skills. As a matter of fact, when teachers use technology in class they should know students' current language skills and needs. In a nutshell, the role of technology in teaching foreign language is very significant in foreign language teaching process. We use it with media, shopping, education, communication tools. Similarly, it has made great contribution to language learning process. Undoubtedly, using technology has positive effects on teaching and learning the language. How can technology be applied to enhance teaching/learning the language? When, computer, internet, smart boards, cell phones, video games, music players etc. are used in the target language learning process, students' motivation and language awareness is raised. The new generation (teachers/students) is good at using technology. They are all engaged with technological tools and somehow are involved in the target language through technology. Teaching by using traditional methods is no longer motivating and enjoyable for learners. Learners are more interactive, and learning outcomes bring about efficient results. Moreover, the positive outcomes will lead to satisfaction for both teachers and learners. Experienced teachers present different opportunities to students working at different rates and levels. The most widely used device is smart phone. Teachers and learners use it for developing the skills such as listening, and reading; furthermore, watching target language elements on technological tools enable students to improve their second language proficiency. Today's technology is breaking down all borders and bounds faster than physical terms. Technology tools for communication, collaboration, social networking... In particular, these tools have

transformed how parents and families manage their daily lives and seek out entertainment, how teachers use materials in the classroom with young children and communicate with parents and families, and how we deliver teacher education and professional development. Effective teachers provide a natural learning environment for learners. Most teachers before lessons consider what they are going to teach and what kind of activities they will apply in their lessons. Upon deciding on this, they get ready through making lesson plan and finding the right resources or elements they will use. First of all, technological devices are more interesting for the students to make some useful activities. For example; making online activities with smart board is very enjoyable for the learners. Integrating technology into language teaching and learning will bring about undivided motivation that will lead to achievement. The possibility to use one source to practice different skills facilitates preparing the lesson and is a time-saving solution. Coming back to grammar, the second form of introducing Past Perfect tense to intermediate learners is the use of short movies from reliable teaching English online sources such as engvid.com [www.engvid.com,]. It is a website created by native English speakers and covers, inter alia, grammar, vocabulary, pronunciation, TOEFL, and IELTS issues. It is free of charge and one is able to use their materials without signing up. Past Perfect structure and use is explained by a native speaker with the use of a whiteboard. After the short eight-minute movie students can take a quiz to check their understanding. The advantages of its use are obvious: there is a new teacher on the Internet, the movie is appropriate for visual and auditory learners, the quiz may fulfill kinesthetic learners' expectations, and the lessons on these websites are often conducted in a humorous way. Moreover, students have the opportunity to listen to native speakers. However, it is crucial to choose a reliable source of teaching on the Internet, since there is a great number of those which do not serve educational purposes at all. Also, the teacher should consider whether the materials will be a kind of challenge to their level of knowledge and belong to students' interest.

Vocabulary is a crucial factor in learning foreign language since words are basic units needed to communicate. There are several ways one can acquire and practice vocabulary, e.g., through checking words in a dictionary, speaking, or writing. However, the way of introducing vocabulary is different in a course book and on the Internet websites created for teaching language. Usually, in a course book the students' task is to match the words with the objects from the photo. Then, they have to check the answers with the tape. The inductive method applied here is perfect for visual learners but not really suitable for auditory or kinesthetic learners, since they listen to the tape only once and have no opportunity to practice. How does it work with the use of websites? The analyzed vocabulary is connected with objects in bedroom. Again, the website engvid.com serves a short lesson with a native speaker talking about the objects and drawing them on a whiteboard. Again, students have the chance to do a quiz after watching a video. After introducing vocabulary this way, students may play games on different websites, such as British Council web games. The first one serves a matching words with pictures activity, while the second one has different types of board or memory games with questions concerning the vocabulary items. It is based on matching and listening to the words, and ticking the words they have just heard. Not only is it a good opportunity to practice, but it also entertains students. They acquire the language through fun and may forget that they actually learn. The use of technology items, such as a laptop, an interactive whiteboard, and the Internet in itself might be encouraging and entertaining for students since it is different from a classical course book. Moreover, such games are perfect for visual, auditory, and kinesthetic learners, because the games activate all senses: sight, hearing, and touch. Listening is an important skill to develop

during learning in order to understand others in real conversations. Course books usually offer tasks such as filling in the gaps, true or false, or answering questions after listening, while the vocabulary is connected with the topic of the lesson. When it comes to the use of mass media, the radio and TV are perfect tools to develop listening skills. Listening to the real podcasts or watching news is a great opportunity to get to know what is happening in the world. They can also learn culture from native speakers. It can be any podcast or TV news which students are able to understand and will be in their interest. For upper intermediate learners' the BBC radio 1 podcast might work. The website contains podcasts about current affairs as well as British culture. Moreover, the language used there is not artificial, as in course books, but the one spoken every day. Another important advantage is the fact that watching increases students' visual and critical awareness [Tiffani, 2009, p. 83]. Furthermore, choosing a movie, teachers can draw students' attention to the language, while watching with subtitles makes the understanding of the language easier [Tiffani, 2009, p. 88]. After listening to the radio or watching news students may start a discussion based on issues they have just heard to develop speaking skills. Such activity enables them to give their opinions on current affairs, agree or disagree with peers, and look for arguments supporting their views. Speaking, which is an inseparable part of listening skill, can be also conducted through an online chat. It offers a contact with different culture and it is a real communication with a real purpose [Duodena & Hockley, 2008]. Also, it is a good writing practice: students can send messages on chat or even e-mails to their peers. Mass media tools such as newspapers, the radio, and the Internet may serve educational purposes. In cases mentioned above they turn out to be even better than traditional course books. Firstly, they perfectly fulfill different types of learners' needs. Secondly, they encourage students to learn and are a form of entertainment. Those tools make learning more appealing because students may find something of their interest in teaching materials. Due to the need for a quick learning in all higher educational institutions, which was caused by strict quarantine measures, there was an urgent need to introduce learning system that was convenient and understandable for both teachers and students. To date, higher education institutions conducted learning, which provided a correspondence education. Therefore, when there was a sharp need for education, in a number of universities there was no experience in organizing such work and no unified system of teacher training, as well as there was no single methodological approach. This led to the need for teachers to individually study and put into practice various electronic learning services. The analysis of various electronic learning services showed the presence of a large number of existing platforms for different target audiences (Moodle, ISPRING, Google, etc.). Among these platforms for teaching students in our conditions, resources on Google were chosen as sufficiently clear and convenient for quick mastering. These resources would be helpful for educational institution for teachers and students. The choice was based on the prevalence of the system, convenient support for different content, the ability to create the content of "original test items", user management, reporting system. Another important selection criterion was free of charge, technical readiness and the ability of students to connect to this system and the availability of educational video materials for quick preparation of content by the teachers themselves. The quick development of the Classroom for teachers was facilitated by the simple settings and integration of the Google Classroom with Google Drive, Documents, Forms, and an e-mail, as well as ease of placement, the ability to share information and materials for training on the tasks page. It also became convenient for the teacher that it is possible to test the knowledge of students of the entire group simultaneously and post individual tasks for each student.

The question is what must the instructor know in order to use computer-assisted technologies more effectively particularly in the classroom? Use of the numerous Internet resources presumes sufficient hardware expertise on the part of the instructor to actively participate. Language instructors at any level of education should thoroughly consider the potential of available technology-assisted resources and web-based language materials. In order to do that, the instructor has to relate their chosen teaching methodologies to the various Internet resources and other computer-assisted teaching tools. To proceed in such an endeavor, the instructor should be familiar with the most popular information-search engines on the World Wide Web. They must know methods of information retrieval and must have the skills to explore hyperlinks for the best suited multimedia assistance useful in each specific language learning activity. The questions are then how to integrate these new technologies into our daily teaching of foreign languages, how to build our lessons. Incorporating specific resources in classroom activities, and what online activities would be helpful in each student's pursuit of their chosen foreign language. This section will first trace the history of language learning methodologies and the role of technology. It will show the relationship between them in terms of theories, choices, and objectives. The history of connecting foreign language acquisition with technology and multimedia tools in the educational process represents a certain duality. On the one hand, after being incorporated into the process of foreign language acquisition, multimedia tools influence how language is taught. On the other hand, learning objectives and goals in the foreign language acquisition process influence how technology, particularly computers and the Internet, will be adapted for the educational process. Many scientists consider these changes not simply as "a polar shift from structural to communicative perspectives," but as "a more complex overlapping of three theoretical movements structural, cognitive, and socio cognitive". Lots of experience in the language acquisition process demonstrates that using technology as a tool in the learning process brings a noticeable improvement in students' foreign language competency. Audio and visual technology has a significant impact by providing foreign language instructors with a support tool that brings higher quality, real-life learning experiences from the world into the classroom. Using video instruction adds visual and auditory stimuli to language learning. Authentic video stories became useful. Video integrated into a course storyline or created for communicative situations extends and enriches the listening process by supporting student perceptions with facial expressions, body language, intonation, and the rhythm of the language. However, there should be some technical difficulties in the preparation of training material among teachers, since the reference materials on creating forms for teachers on Google would not be provided in full volume, which led to the loss of part of the prepared data and to the loss of time. Also, during the learning the language, the requirements for the students themselves also increase: they must be more informed and disciplined, learn to assimilate and generalize the information received from various sources independently (video lectures, books, teaching aids, recommendations, various information sites on the subject under the study, etc.). During the summarizing the lessons using the various remote control forms, where there is a solution to practical problems of different difficulty levels: test situational cases, solving more complex multilevel problems to compare or deny any facts and others, the student reveals his weaknesses in the preparation of theoretical material. A second language learner is different from a very young child acquiring a first language. This is true in terms of both the learner characteristics and the environments in which first and second language acquisition typically occur. Think about how the characteristics and learning conditions of the following learners may differ: (1) a young child learning a first language; (2) a child learning a second language in day care or on the playground; (3) adolescents

taking a foreign language class in their own count y; (4) an adult immigrant with limited or disrupted education working in a second language environment and having no opportunity to go to language classes. By definition, all second language learners, regardless of age, have already acquired at least one language. This prior knowledge may be an advantage in the sense that they have an idea of how languages work. On the other hand, knowledge of other languages can lead learners to make incorrect guesses about how the second language works, and this may result in errors that first language learners would not make. Very young language learners begin the task of first language acquisition without the cognitive maturity or metalinguistic awareness that older second language learners have. Although young second language learners have begun to develop these characteristics, they will still have far to go in these areas, as well as in the area of world knowledge, before they reach the levels already attained by adults and adolescents. On the one hand, cognitive maturity and metalinguistic awareness allow older learners to solve problems and engage in discussions about language. And when identifying its weaknesses in knowledge, the student must consciously work on the errors, returning to the repetition and understanding of the theoretical part of the material that he poorly prepared, that not every student understands or is ready to fulfill. Also, by watching English news or TV series, and reading newspapers, students can learn English culture. However, the most important advantage of teaching foreign language through mass media is the contact with an authentic language. The ability to listen to native speakers may facilitate own performance and understanding. However, there are also disadvantages of its use. Firstly, there is no curriculum. Consequently, the whole class preparation is in teachers' hands. Secondly, mass media tools do not always explain rules of the language usage, course books do. For those who prefer deductive way of learning, studying only with mass media might turn out to be problematic. Also, it is not always possible to find a reliable source appropriate to learners' level. Nevertheless, it is worth introducing at least some of mass media elements to lessons to facilitate both teaching and learning. Learners, in an informal second language-learning environment, are usually allowed to be silent until they are ready to speak may also have opportunities to practice their second language 'voice' in songs and games that allow them to blend their voices. Learners are often forced to speak-to meet the requirements of a classroom or to carry out everyday tasks such as shopping, medical visits, or job interviews. Young children in informal settings are usually exposed to the second language for many hours every day. Older learners, especially students in language classrooms, are more likely to receive only limited exposure to the second language. Classroom learners not only spend less time in contact the language, they also tend to be. For example, classroom learners are often taught that is somewhat formal in comparison to the language as it is social settings.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Blix Mantilla V. Building Bridges Across Disciplines: Organizational and Individual Qualities of Exemplary Interdisciplinary Work/ V.BlixMantilla, D.Dillon, K.Middlebrooks. 2002. - 73 p.
2. Drake M. S. Meeting Standards Through Integrated Curriculum / S. M. Drake, R. C. Burns. 2004. - 173 p.
3. Duodena, G., & Hockley, N. (2008). How To Teach English With Technology. Pearson. pp.79-78.
4. Matheson S. The Logic of Interdisciplinary Studies / S. Matheson, M. Freeman. 1997. - 32 p.
5. Richards C. J. Communicative Language Teaching Today. - Cambridge: University Press, 2006. - 48 p.
6. Savignon J. S., Berns S. M. Initiatives in communicative language teaching. - Addison-Wesley Pub. Co., 1984. - 243 p.
7. Tiffani, V. (2009). Teaching English Through Mass Media. Acts Didactics pp. 81-87.
8. English Vocabulary- In the Bedroom. (n.d.). Retrieved from <http://www.engvid.com/english-vocabulary-bedroom/>.
9. ESL Board Game. (n.d.). Retrieved from ESL Games Plus: <http://www.eslgamesplus.com/bedroom-vocabulary-interactive-esl-board-game/>.

ТИЛ, ТА'ЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Ruziyeva Nasiba

O'qituvchi

Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali

Samarqand, O'zbekiston

ruziyevanasiba24.02gmail.com

O'ZBEK TILIGA FRANSUZ TILIDAN O'ZLASHGAN SO'ZLAR XUSUSIDA

ANNOTATSIYA

Bilamizki, o'zbek xalqi tarixiy davrlar mobaynida turli xil elatlar bilan har tomonlama o'zaro aloqada bo'lgan. Ushbu aloqalar o'zbek tiliga ma'lum darajada o'z ta'sirini o'tkazgan. O'zaro ta'sir natijasida iqtisodiy, siyosiy, madaniy sohalardagi aloqalar sababli o'zbek tilining so'z boyligi oshishiga olib kelgan. Boshqa biror til, masalan rus, arab yoki fors tillarida o'zbek tilidan o'zlashgan so'zlar o'zining asl o'zbekcha talaffuziga ega emas, balki o'sha tillar talaffuz me'yorlariga moslashtirilgan. Masalan, o'zbek tilidan oqsoqol, qarovul, tog'a so'zlari tojik tilida oqsaqol, qarovul, tag'o yoki o'zbek tilidan kirgan tanga, qishloq, o'rik so'zlari rus tilida деньги, кишлак, урюк deb talaffuz qilinadi. Ona tilimizda sovet davrida o'rnatilgan ruscha talaffuz hukmronligidan qutulmasimizdan turib boshqa tillar, xususan, ingliz tili talaffuz me'yorlariga qaramlikka o'tishga bo'lgan urinish kuzatilmoqda. Tilimiz doimo rivojlanib borar ekan, lug'atlar har yili jamiyatni dunyo bilan bog'laydigan va madaniy-ma'naviy o'zgarishidagi yangi atamalar, so'zlar va iboralar bilan kengayib boradi. Xalqning lug'at va so'z boyligi uning hayotini aks ettiruvchi vositadir. Shuning uchun ham barcha tillardagi izohli lug'atlar o'z yo'lida jamiyatning kuzatuvchilaridan biri bo'lib kelmoqda.

Kalit so'zlar: Anons, adres, ansambl, albom, anketa, bagaj, replika, situatsiya, oqsoqol, qarovul, tog'a, qishloq, o'rik.

Ruziyeva Nasiba

Teacher

Samarkand State University,

Samarkand, Uzbekistan

ruziyevanasiba24.02gmail.com

ESPECIALLY THE WORDS THAT HAVE BEEN ADAPTED FROM FRENCH TO UZBEK

ABSTRACT

It is widely recognized that the Uzbek population has engaged in interactions with diverse ethnic groups throughout different historical periods. These encounters have left a profound imprint on the Uzbek language. Consequently, the lexicon of the Uzbek language has expanded through the assimilation of terms originating from economic, political, and cultural exchanges. When borrowed into other languages, such as Russian, Arabic, or Persian, these words have undergone adaptations to conform to the phonetic norms of the recipient languages, resulting in the loss of their original Uzbek phonetic characteristics. For instance, the Uzbek terms oqsoqol, qarovul, tog'a are articulated as oqsaqol, qarovul, tag'o in Tajik, whereas the Uzbek words tanga, qishloq, o'rik are pronounced as деньги, кишлак, урюк in Russian. Evidently, a tendency exists to conform to the phonetic standards of other languages, with English in particular, without eliminating the influence of the established Russian pronunciation that prevailed during the Soviet era within the Uzbek language. As language is an ever-evolving entity, lexical inventories are perpetually augmented with novel terms, words, and phrases that serve to connect our society with the global sphere, while simultaneously undergoing transformations at the cultural and spiritual levels. Lexical resources function as reflective tools of societal life, thereby rendering lexicographic dictionaries in all languages invaluable as observers of social metamorphoses.

Keywords: Announcement, address, ensemble, album, questionnaire, luggage, replica, situation, aksakal, korovul, togo, village, urik.

Рузийева Насиба

Преподаватель

Самаркандский государственный университет

Самарканд, Узбекистан

ruziyevanasiba24.02gmail.com

ОСОБЕННО СЛОВА, КОТОРЫЕ БЫЛИ АДАПТИРОВАНЫ ИЗ ФРАНЦУЗСКОГО НА УЗБЕКСКИЙ

АННОТАЦИЯ:

Всем известно, что узбекский народ на протяжении исторических эпох взаимодействовал с различными этносами. Эти контакты оказали значительное влияние на узбекский язык. В результате этого взаимодействия увеличился лексический арсенал узбекского языка, обогатившись за счет контактов в экономической, политической и культурной сферах. Слова, заимствованные из узбекского языка и включенные в другие языки, такие как русский, арабский или персидский, подверглись адаптации к произносительным стандартам этих языков и утратили свою исходную узбекскую фонетическую форму. Например, узбекские слова "оксакол", "каровул" и "того" в таджикском произносятся как

"аксакол", "каровул" и "таго", а узбекские слова "танга", "кишлок" и "урик" в русском произносятся как "деньги", "кишлак" и "урюк". Очевидно, здесь наблюдается стремление приспособиться к фонетическим нормам других языков, в особенности английского, не устраняя при этом влияния установившегося в советское время русского произношения в родном узбекском языке. Поскольку наш язык постоянно развивается, словарные запасы постоянно пополняются новыми терминами, словами и фразами, которые связывают наше общество с миром и подвергаются изменениям на культурном и духовном уровнях. Лексика является отражением жизни народа, и именно поэтому лексикографические словари на всех языках служат своего рода наблюдателями общественных изменений.

Ключевые слова: Анонс, адрес, ансамбль, альбом, анкета, багаж, реплика, ситуация, аксакал, каровул, того, кишлак, урик.

Bilamizki, o'zbek xalqi tarixiy davrlar mobaynida turli xil elatlar bilan har tomonlama o'zaro aloqada bo'lgan. Ushbu aloqalar o'zbek tiliga ma'lum darajada o'z ta'sirini o'tkazgan. O'zaro ta'sir natijasida iqtisodiy, siyosiy, madaniy sohalaridagi aloqalar sababli o'zbek tilining so'z boyligi oshishiga olib kelgan. Bunga sabab albatta tarixiy jarayonlarga borib taqaladi. Masalan: VII asrgacha bo'lgan davrlarda yurtimizga bostirib kelgan ko'pgina elatlar (Eron, Makedoniya, Eftalitlar, Turk xoqonligi) ning ta'sir doirasida o'zbek tiliga ularning baynalminal so'zlarining o'zlashishi (o'zlashma so'z - bir tildan ikkinchi tilga o'tgan so'z) hamda aholi orasida amalda qo'llanilishiga olib kelgan. VII asrdan keyingi davrlar bevosita arablarning yurtimizga bostirib kirishi hamda hukmronligi davrida arab tilining tilimizga ta'siri hamda yangi so'zlarning o'zlashtirilishiga olib kelganidir. XIX asrning 2-yarmidan Markaziy Osiyo, jumladan, O'zbekiston chor Rossiyasining mustamlaka mamlakatiga aylanishi oqibatida rus tilining o'zbek tiliga ta'siri hamda rus tili orqali boshqa yevropa tillardan (fransuz, italyan, nemis, ingliz, ispan) ko'plab so'zlar o'zlashdi. Rus tilidan o'zbek tiliga so'z kirishi ikki tarixiy davrni o'z ichiga oladi:

1. XIX asrning 2-yarmidan XX asrning boshlarigacha bo'lgan davr.

2. 1917-yildan keyingi davr. Rus tili, asosan, ikki yo'l orqali og'zaki (turli xildagi kasb egalari mahalliy aholi bilan muloqot jarayoni) hamda yozma (gazeta, jurnal, kitob, xat yozishmalar jarayoni) tarzida o'zbek tiliga o'zlashgan. G.V. Kolshanskiyning fikriga ko'ra, til bir vaqtning o'zida shaxsning aqliy faoliyatining mahsuli sifatida ham, ushbu faoliyat shakli sifatida ham ishlaydi va uning mavjudligi aks ettirilgan obyektiv voqelikning aqliy til jarayoniga mos kelishiga (yetarliligiga) asoslangan bo'lishi kerak. Buyuk fransuz faylasuf yozuvchisi V.Gyugo fransuz tili borasida shunday deydi: "Fransuz tili harakatsiz to'xtab qolgan til emas va hech qachon bunday bo'lmaydi. Hech bir til qotib qolmaydi, tillar xuddi dengizdek chayqalib turadi." [1]

Tilshunoslikda, xususan, etimologiya, leksikologiya va qiyosiy tilshunoslikda "o'zlashma so'z" (qarz olish) atamasi til uchun o'z leksikoniga boshqa tildan kelgan atamani kiritish jarayonini belgilaydi. O'zlashma so'z to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita bo'lishi mumkin. O'zlashma so'z - bu neologizm va derivatsiya bilan bir qatorda ma'ruzachilar uchun o'z leksikalarini ko'paytirish vositalaridan biridir. O'zlashma so'z ma'lum ijtimoiy-tarixiy voqealar, savdo va madaniy aloqalar tufayli bir tildan ikkinchi tilga o'tib o'zlashadi.[2]

Roman tillari guruhiga mansub fransuz, italyan, ispan, portugal, rumin, moldova tillari, bu tillarning barchasining umumiy ajdodi - lotin tili hisoblanadi. Miloddan avvalgi 58-51-yillarda Galliya hududi, hozirgi Fransiyada o'sha paytda gallar, franklar, keltlar qabilalari yashagan va Yuliy Tsezar qo'shinlari tomonidan zabt etilgan va Buyuk Rim imperiyasi tarkibiga kiritilgan. Galliyaning zabt etilishi bilan birga o'zidan ancha yuqori

darajaga ega Rimning madaniyati, tili, urf- odatlari, ijtimoiy holati ham kirib keldi. Shunday qilib, lotin tilining mahalliy til bilan o'zaro ta'siri natijasida fransuz tili tug'ldi. Bu jarayon uzoq vaqt taxminan 12 asr davom etdi. Qadimgi eski fransuz tilida yozilgan birinchi matnlardan biri mashhur "Roland qo'shig'i" hisoblanib, u XII asrda yozilgan.

U hozirgi fransuz tilidan o'zining analitik tuzilishi, predloglar, gapdagi so'z tartibi, murakkab fe'l shakllari bilan juda katta farq qiladi.

Fransiya hukumati til madaniyatini saqlashda dunyo davlatlari o'rtasida xalqaro siyosatda faol tilni muhim dastak deb biladi. Fransiya Prezidenti Fransiyaning til siyosatini belgilovchi Frankofoniya Oliy Kengashini tuzdi. Hukumatning til siyosatini hayotga tadbiq etuvchi fransuz tili bosh komissarligi, fransuz tili bo'yicha maslahat qo'mitasi mavjud. Hatto, Fransiya bozoriga chet eldan kirib kelgan tovarlarga fransuz tilida annotatsiya yozilishi bo'yicha qonunlar ham mavjud. Har yili xorijiy so'zlarning fransuzcha ekvivalentlari ro'yxati nashr etiladi, ular Fransiyaga yangi texnologiyalar, tovarlar va boshqalar bilan kirib boradi. Masalan, computer- o'rniga ordinateur, dasturiy ta'minot o'rniga logiciel, software-savoir-faire so'zlari kirib keldi. Agar omma oldida nutq so'zlaydigan xorijiy(anglo-amerikan) so'zlar agar fransuzcha ekvivalentlari bo'lsa-yu xorijiy so'zlarni qo'llasa ulardan foydalanishni ta'qiqlovchi qonun muhokama qilinmoqda.

Fransiya tashabbusi bilan bir qator davlatlararo lingvistik va madaniy ishlarni amalga oshirishga chaqirilgan tashkilotlar mavjud. Bular madaniy-texnikaviy hamkorlik agentligi 1986-yildan buyon muntazam ravishda o'tkazib kelinayotgan Davlat rahbarlari hamda fransuz tilidan foydalanadigan mamlakatlar hukumat rahbarlari konferensiyasidir. Ushbu yillik sammit 58 ta davlat rahbarlarini siyosiy va madaniy hamkorligi dasturlarini birlashtiradi va belgilaydi.

2005-yilda Antananarivo shahrida Frankofoniya vazirlar konferensiyasi Frankofoniya tashkilotining yangi Nizomini qabul qildi, unga ko'ra Frankofoniya agentligiga Xalqaro Frankofoniya Tashkiloti (XFT) nomini berdi. XFT hozirda 58 ta a'zo davlatlarni, Yevropa, Amerika, Karib havzasi, Osiyo-Tinch okeani, Afrika va Yaqin Sharq davlatlarini o'z ichiga oladi. Tashkilotning to'rtta doimiy vakolatxonasi bor: Addis- Abeba shahrida Afrika ittifoqi va Afrika iqtisodiy komissiyasi, Bryusselda Yevropa ittifoq, Nyu-York va Jenevada Birlashgan Millatlar Tashkiloti mavjud

Rossiya va Fransiya o'rtasidagi munosabatlar ko'p asrlik an'analarga ega XI asr, Kiyev knyazi Yaroslav Donishmandning qizi Anna fransuz qiroli Genrix I ning rafiqasi bo'lganida bu ikkala mamlakatlar o'rtasida til aloqalarining paydo bo'lishi ham shu davrga tegishlidir. Birinchi fransuzcha- ruscha lug'at J.Margeret tomonidan tuzilgan bo'lib, u 1586-yilda Fransiyadayaratilgan. Birinchi marta Rossiyabilan Fransiyao'rtasidadiplomatik munosabatlar 1717-yilda birinchi rus elchisi Pyotr I tomonidan imzolangan ichonch yorliqlarini topshirgan paytda o'rnatilgan.

Turli davrlarda rus tiliga fransuz tilidan juda ko'p hayotning turli sohalariga oid so'zlar va o'z o'rnida rus tilidan o'zbek tiliga kirib keldi (ilmiy terminologiya, falsafa, diplomatiya, siyosat, harbiy xizmat, pazandalik, musiqava.b) Masalan, diplomatiya, konsullik, immunitet, forum, komissiya, bank, avans, kredit, chek kabi diplomatik va iqtisodiy atamalar moliya, qabul qilish, sertifikat, kapital, hisob-kitob, xolding, tranch fransuz tilidan olingan.

Fransuz tili juda qadimgi madaniyatga ega bo'lgan arab tilidan ham ko'gina so'zlarni o'zlashtirgan. XII asrdayoq arab tilidan o'tgan quyidagi so'zlarni: amirat, cotton, gazelle, hazard, jupe, matelas; XIII asrda - arsenal, alcool, almanach fransuz tili leksikasida uchratishimiz mumkin. Bu avvalo, Fransiya bilan Yaqin Sharq o'rtasidagi savdo aloqalari arab tilidan so'zlarni o'zlashtirishga keng imkoniyat tug'dirdi. Bu asosan aniq predmet va maxsulot nomi bo'lib, shu predmet yoki maxsulot bilan birga uning nomini o'zlashtirgan; sirop, cotton, elixir. Matematika va astronomiyaning taraqqiyoti lotin tili orqali fransuz

tiliga bir necha so'zlarni olib kirdi; Masalan: algebra, chiffre, azimuth, zenith, gourbi, smola, toubib, coran, calif, emir, satin, abricot.

"Xalq o'z tilini inson faoliyatining vositasi sifatida yaratadi", deb yozadi Gumbold. Alohida tovushlar, grammatik birliklar, fonetik qoidalar va hatto kesmalar bir tildan ikkinchisiga o'tishi mumkinligiga qaramay, so'z birikmasi o'zlashma so'zlarning asosiy manbai hisoblanadi. Leksik materialni bir tildan ikkinchisiga o'tkazish uchun ma'lum shartlar zarur. Avvalo, ikki yoki undan ortiq xalq o'rtasida uzoq muddatli til aloqasi, har ikkala tilni yaxshi biladigan ikki tilli odamlarning mavjudligi, shuningdek, o'zlashma so'zlardan foydalanishning funksional zarurligi talab qilinadi. Donor tildan qabul qiluvchi tilga xorijiy so'zni o'zlashtirishning turli usullari mavjud: birinchidan qo'shni xalqlarning nutq aloqasi orqali; ikkinchidan, madaniy qadriyatlar, shuningdek, ilmiy ma'lumotlar almashinuvi tufayli uzoq aloqalar orqali vujudga kelgan [3].

O'zbek tilining izohli lug'ati har yili yangi so'zlar bilan boyitilib kelinmoqda.

So'zlarning shu jihatlariga aniqlik kiritish maqsadida o'zbek tili izohli lug'ati orqali o'zbek tiliga fransuz tilidan kirib kelgan so'zlarning o'ziga xos ayrim jihatlari xususida fikr yuritmoqchimiz. O'zbek tilining izohli lug'atida bugungi kundalik hayotimizda foydalanilayotgan so'zlarning o'ziga xos xususiyatlarini ochib bermoqchimiz: mohiyati bilan tanishamiz: O'zbek tilining izohli lug'atida : Avans[avance]4-fransuz tilidan o'zbek tiliga kirib kelgan so'z bo'lib, bir jismoniy yoki yuridik shaxs tomonidan boshqasiga kelgusida to'lanadigan haq hisobidan oldindan beriladigan pul miqdori.(29-βer)

Avangard[avant- garde]5

- fransuz tilidan olingan, oldindagi qo'riqchi. 1.Harbiy yurishlarda asosiy kuchlarni qo'riqlash uchun oldinda boruvchi askariy qism. 2.Biror xalq, sinf yoki ijtimoiy guruhning ilg'or qismi(28-bet) Adres-[fr.adresse]6 biror kishi yoki tashkilot o'rnashgan joyning batafsil nomi(42-bet).

Aktyor [fr. acteur]7 Teatrda yoki kinoda rol bajaruvchi(64-bet)

Akusherka [fr.accoucher-tug'ruqqa yordam bermoq](66-bet).

Anketa[fr.enquet -surishtirish, xabar, ma'lumot olish]-tegishli ma'lumot olish, to'plash uchun belgilangan so'roq varaqasi(86-bet). Anons[fr. annonce-ommaviy axborot, e'lon]Gastrol, spektakl, konsert va shu kabilar haqidagi oldindan tarqatilgan e'lon (87-bet). Afisha -[fr-affiche -e'lon] Spektakl, konsert, va sh.k.lar haqida ko'rinarli joylarga yopishtiriladigan e'lon(117-bet).

Ansambl-[fr.-ensemble-birga,birgalikda;uyg'un,ohangdoshlik]1.O'zaro mos va uyg'un qismlarining birikuvidan hosil bo'lgan bir butun narsa.2.Bir butun badiiy jamoa bo'lib tomosha ko'rsatadigan artistlar guruhi, jamoasi (87-bet).

Antrakt[fr. Entr'acte, entre-orasida,o'rtasida+ acte-ish, harakat] spektakl pardalari yoki konsert bo'limlari orasidagi tanaffus (88-bet). Fransuzcha entracte-mujskoy rodde spektaklning turli qismlari orasidagi interval.

Amortizator [fr.amortir- kuchsizlantirish,yumshatish] Urilish zarbini yumshatib turuvchi prujinali moslama(80-bet).

Amper [fr] (Fransuz fizik olimi A.Amper nomidan olingan) Elektr tokining o'lchov birligi(80-bet).

Ampermetr[fr]Tok kuchini o'lchaydigan asbob.

Fransuzcha ampermetr so'zi mujskoy rodde bo'lib, elektr tokini intensivligini o'lchash uchun mo'ljallagan asbob. Amplua[fr.emploi- foydalanish,lavozim]

Aktyor imkoniyatlariga mos tushadigan rollar turkumi

Assambleya [fr. Assemblée- majlis, yigilish] Xalqaro tashkilotlarda ba'zi rahbarlik(80-bet) organlari nomi a'zolarining yoki bir necha davlat vakillarining yalpi majlisi(110-bet).

Attashe (fransuzcha attache - qo'shib qo'yilgan, birlashtirilgan). Ushbu so'zning

o'zbek tilidagi asosiy ma'nosi: 1) Kichik diplomatik martaba, unvon.

2) Biror soha, masalan, harbiy sohavakili bo'lgan diplomatik hodim.

Bacterie (faqat mikroskop ostida ko'rinadigan va turli infeksiyon kasalliklarga olib keluvchi mikroblar.), bronchite (bronxlarning infeksiyalanishi (yallig'lanishi), catabolisme (tirik organizmlarda murakkab organik birikmalarning parchalanishidan iborat moddalar almashinuvi reaksiyalarining majmui); epidemie (yuqumli kasalliklarning tez va keng tarqalish jarayoni.), hygiene (salomatlik uchun muhim bo'lgan shaxsiy tozalik ishlari va chora tadbirlar.)

Bagaj [fr. bagage - yo'lga olingan buyumlar; bog'langan tugun] 1. Yo'lovchining yuki, yuk. 2. Yo'l transportining yo'lovchilar yuki joylashtiriladigan joyi, bo'lmasi. 3. ko'ch. Bilim, saviya (131-bet). Fransuzcha bagage mujskoy rodida o'z narsalarini olib yuradigan sayohat elementi.

Bal [fr. Bal, baller - o'ynamoq, raqsga tushmoq] Biror munosabat bilan uyishtiriladigan katta raqs kechasi. Fransuzcha (bal) (146-bet) mujskoy rodida raqs uchrashuvi.

Vitrina [fr. vitrine - deraza oynasi] (463-bet) Savdo korxonalarida, magazinlarda, suratxonalarda molar, eksponatlar namunalarini qo'yish uchun maxsus jihozlangan oynavand qutti.

Dubletlar [фр. doublet < double - qo'shaloq, ikkilangan, ikki hissa]. Biror narsaning ikkinchi nusxasi (654-bet).

Dublyaj [fr. doublage - ikki marta, ikki karra ko'paymoq] (655-bet) Boshqa bir tildagi ovozi filmni ikkinchi bir tilga tarjima qilib, dialoglar tarjimasini film qahramonlari og'iz harakatiga moslashtirilgan holda yaratilgan fonogramma

Dublyor [fr. doubleur - ikkilantiruvchi] biror ishni navbatlashib bajaruvchi yoki bir ishda bir-birining o'rnini bosa oluvchi ikki kishidan biri (655-bet).

Obuna [fr. -abonner - yozilmoq, imzo chekmoq] (76-bet) Ideal holatda til chetdan olinayotgan so'zni o'ziga moslaydi. Shu sababli ko'pincha bunday so'zlar tilga singib ketadi. Obuna ham xuddi shunday so'zlardan. Uning asli fransuzcha abonner - imzo chekmoq, imzolamoq; yozilmoq so'ziga borib taqaladi. O'zbek tiliga o'zlashgan abonement va abonent so'zlari obuna bilan o'zakdosh. Biroq ular tilga moslashmagan va yevropacha qiyofasini saqlab qolgan. tibbiyot uchun muhim sanalgan bunday atamalar kundalik hayotimizda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni vaqtda pandemiya sharoitida tibbiy terminlar nutq faoliyatimizda eng ko'p ishlatilayotgan faol leksikani tashkil etmoqda.

Replika [fr. réplique - qarshilik, norozilik] 1. Sud jarayonida biror tomonning qarshilik bildirishi, 2. Sahna dialogida partnerning nutqi

Resurs [fr. ressource - yordamchi vosita, usul; pul mablag'i] (379-bet).

Restoran [fr. restaurant - yedirib, ichirib tetik qiluvchi, quvvat beruvchi, restaure - qayta quvvat bermoq] (379-bet).

Kal'ka [фран. calque - nusxa, taqlid]. 1. Chizma yoki rasm nusxasini tushirish uchun maxsus ishlangan shaffof qog'oz. O'zga til materialidan qismma-qism nusxa olish yo'li bilan hosil qilingan so'z yoki boshqa til birligi. (2-tom 303-bet)

Kafe [caf? - kofe, qahva] kofe, qahvaxona (2-tom 335-bet).

Konyak [fr. Cognac Fransiyadagi shahar nomi] Uzum vinosini haydash va uzoq muddat saqlash yo'li bilan olinadigan kuchli spirtli ichimlik (2-tom 339-bet).

Jargon [фран. Jargon]. Ma'lum bir guruhga oid so'z. Biror guruh vakillarining, o'z nutqi bilan ko'pchilikdan ajralib turish maqsadida, o'zicha mazmun berib ishlatadigan so'z va iboralari (2-tom 74-bet).

Intriga [fr. Intrigue - adashtirmoq, yo'ldan urmoq] 1. G'arazli maqsad yo'lida qilingan yashirin harakat (2-tom 219-bet).

Invariant (фран. invariant - o'zgarmas). Tilning qurilish birligining (fonema, morfema, leksema va sh.k.) nutqdagi muayyan voqelanishidan ajratib, mahhum olingan

holati. Kalambur (фран. calembour - so'z o'yini) - aynan so'z o'yini.

Menuy[fr. menu] Restoran, oshxona va kafelarda ovqatlat ruyxati yozilgan, tegishli stollarga qo'yiladigan yoki ko'rinarli joyga ilib qo'yilgan qog'oz; taomnoma(2-tom 580-bet)

Kamzul [fr. camisole-tizzagacha uzunlikdagi engsiz erkaklar kiyimi](2-tom 307-bet) Tizzagacha uzunlikdagi yengsiz erkaklar kiyimi franuz tilida camisole deyiladi. Bu so'z nemis, latish, ukrain, ingliz, rus, qozoq, qirg'iz, tatar, boshqird kabi tillarda turli tovush o'zgarishlari bilan qo'llanadi.

Lingvistika [фр. linguistique]. Til haqidagi bilim, Tilshunoslik (2-tom 499-bet).

Model (фран. Modele урал. modello - namuna, qolip). biron til hodisasi (nutq birligi) tarkibiy qismlarining joylashish holatini ko'rsatuvchi sxema yoki namuna.

Parsellyatsiya (фран. parceller<лог. particile-bo'lakcha). Gapning ekspressiv maqsad bilan bo'laklanishi bo'lib, unda gapning bir qismi ayiruvchi to'xtamdan keyinga, gapning tashqarisiga chiqariladi.

Replika (fr.) dialogik nutqda har bir suhbatdoshning gapi.

Fransuzcha (replique) jenskoj rodga aytilgan yoki yozilgan savolga tez javob berish.

Semantika (fr.)Til birliklarining mazmun, ma'no tomoni.

Fransuzcha (semantique-ifodalovchi) lingvistik birliklarni ilmiy tadqiq qilish

Situatsiya [fr. Situation ahvol, vaziyat] sharoit, holat. (3-tom 527-bet)

Tire (fr.) defisga nisbatan uzunroq chiziq bilan ifodalanadigan tinish belgisi.

Fransuzcha (tiree - chiziqcha, tirer - tortish, uzaytirish) uzoq va alamli masofa.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan so'zlar fonetika va etimologiya ko'nikmalariga ega

leksikograflar, yozish uslubiga ega tilshunos mutaxassislar tomonidan ta'rif berib kelinmoqda. Uzoq tarixiy jarayonda o'zbek tilining rivojlanish bosqichlarida, xalqaro madaniy va ilmiy aloqalarning kengayishida yuzaga kelgan va yuzaga kelayotgan juda ko'p so'zlarni uchratish mumkin. Shu sababli hozirgi kunda fransuz tilidan o'zlashtirilgan so'zlar o'zbek tili lug'at tarkibining boyishiga juda katta ta'sir ko'rsatmoqda.

O'zlashma so'zlar keng tushuncha bo'lib, uning turli qirralari jahon, rus va o'zbek tarjimashunosligida u yoki bu ko'rinishda o'z aksini topgan.(Bu haqda qarang: Fedorov A.V. Vvedenie v teoriyu perevoda. M., 1958; ego je. Osnovy obshchey teorii perevoda. M.,1983; Vлахov C., Флорин С. Непереводимое в переводе.. M.,-1980; Salomov G'. Tarjima nazariyasiga kirish. T., 1983; Vladimirova N. Milliylikni tarjimada aks ettirish muammosi. Tarjima san'ati (Maqolalar to'plami). T., 1973. 153-163 betlar; Fayzullaeva R. Национальный колорит и художественный перевод. T., 1979. Shu muallif. Yo'llar yiroq, ko'ngillar yaqin. Tarjima san'ati. T., 1973. 250-262-betlar; Po'latov YU. Mopassan novellalarining tarjimasi haqida. Tarjima san'ati (Maqolalar to'plami). T., 1961. 119-133 betlar.; Mirzaev I.K. К передаче французских слов реалий на узбекский язык. АКД., Л., 1975; Xolbekov M.N. Parda Tursun - fransuz adabiyotining tarjimoni. Tarjima madaniyati. (Maqolalar to'plami) . T., 1982. 125-130-betlar, shu muallif. Gi de Mopassan merosi O'zbekistonda. Tarjima muammolari. (Maqolalar to'plami) uch kitobdan iborat. 2- kitob . T. S., 1991. 30-40 betlar; Hamraev H. Milliy so'zlar-realiyalar va badiiy tarjima. Tarjima madaniyati. 158-161 betlar. Olim S. "Qiyomat"ning Ibrohim G'ofur talqini. Tarjima muammolari. 2-kitob. 12-23 betlar; Sodiqov Z. YUsof xos Xojib "Qutadg'u bilig" asarining olmoncha ilmiy badiiy talqinlari. NDA. T., 1994). Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, tilimiz doimo rivojlanib borar ekan, lug'atlar har yili jamiyatni dunyo bilan bog'laydigan va madaniy-ma'naviy o'zgarishidagi yangi atamalar, so'zlar va iboralar bilan kengayib boradi. Xalqning lug'at va so'z boyligi uning hayotini aks ettiruvchi vositadir. Shuning uchun ham barcha tillardagi izohli lug'atlar o'z yo'lida jamiyatning kuzatuvchilaridan biri bo'lib kelmoqda. Lekin chet tillardan o'zlashgan so'zlar talaffuzi

o'zbekcha talaffuz me'yorlariga moslashtirilishi kerak. Bunda, bir tomondan, bunday so'zlarning xalq so'zlashuv tilidagi variantlari (masalan, gazeta- gazit, doctor- duxtir, mashina- moshina, moshin ko'rinishida v.h) , ikkinchi tomondan ularning o'zbek tili fonetikasi va talaffuz me'yorlari doirasida qanday talaffuz qilinishi mumkinligi (masalan, avtobus- aptabuz, traktor- traktir, avtomobil- avtamabil, аэропорт- ayraport, konsepsiya- kansepsiya ko'rinishida va h) e'tiborga olinishi kerak deb o'ylaymiz.

Chet tillarda atoqli otlar ham o'zbek tilida o'zbekcha talaffuz me'yorlariga moslashtirilgan holda talaffuz qilinishi va yozilishi kerak. Bunda, birinchidan bunday so'zlarning asl tilda qanday talaffuz qilinishi, ikkinchidan, bunday so'zlarning so'zlarning xalq so'zlashuv tilidagi variantlari, uchinchidan ularning o'zbek tili fonetikasi va talaffuz me'yorlari doirasida qanday talaffuz qilinishi mumkinligidan kelib chiqish kerak.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Les emprunts fran?ais dans la langue russe moderne. Les raisons de la baisse des emprunts fran?ais dans la langue russe modern. Боровкова Наталья Николаевна, Байкова Анна. page 3-4.
2. Kolshanskiy G.V. "Paralingvistika". Paperback: -January, 1, 2017
3. A. Hojiyev. O'zbek tilining atamalar lug'ati
4. Э.Бегматов, А.Мадвалиев, Н.Маҳкамов, Н.Махмудов, Т.Мирзаев, Н.Тухлиев, Э.Умаров, Д.Худойбергано́ва, А.Ҳожи́ев. Ўзбек тилининг изоҳли лўғати. Тошкент.2020. Б.29 (E.Begmatov, A.Madvaliyev, N. Mahkamov, N.Mahmudov, T.Mirzayev, N.To'xliyev, E.Umarov, D.Xudoyberganova, A.Hojiyev. O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent. 2020. B.29)
5. Balli Sh., Obshaya lingvistika i voprosi fransuzskogo yazika, per. s frans., M., 1955; Balli Sh., Fransuzskaya stilistika, per. s frans., M., 1961; Referovskaya Ye. A., Formirovaniye romanskix literaturnix yazikov. Fransuzskiy yazik, L., 1980; Gak V.G., Teoreticheskaya grammatika fransuzskogo yazika, ch. I-II, M., 1986.
6. Ro'ziyeva N.K. New Innovative Approaches To Teaching Foreign Languages PORTA LINGUARUM 37, March 2022. 80-88NAR
7. Ro'ziyeva N.K. Modern pedagogical technologies and methods in learning foreign languages.

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Шарипова Муътабаржон

Преподаватель

Узбекско-Финского педагогического института,

Самарканд, Узбекистан

mutabarsharipova@gmail.com

РОЛЬ АББРЕВИАТУР В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ В СМИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор исследует роль аббревиатур в процессе формирования языковых тенденций в русском и узбекском языках в СМИ. Актуальность темы обусловлена широким использованием аббревиатур в современном языке и необходимостью изучения их влияния на языковые процессы. В ходе исследования проведен анализ употребления аббревиатур в различных типах СМИ и выявлены особенности их использования в русском и узбекском языках. Было установлено, что аббревиатуры оказывают значительное влияние на языковые тенденции, так как их использование приводит к усилению процессов сокращения и упрощения языка. В статье также рассмотрены примеры удачного и неудачного использования аббревиатур в СМИ и даны рекомендации по корректному и эффективному использованию аббревиатур в языке СМИ.

Также в статье рассматриваются случаи использования аббревиатур в различных контекстах, включая политические, экономические и научные области, где их употребление имеет особую значимость. Было отмечено, что некоторые аббревиатуры становятся широко распространенными и входят в общий лексикон, тогда как другие остаются узкоспециализированными и используются только в определенных областях.

В заключении статьи автором отмечается, что аббревиатуры играют важную роль в языковых процессах и их использование в языке СМИ должно быть осознанным и обоснованным. Корректное использование аббревиатур может способствовать ясности и краткости изложения, однако их неправильное употребление может привести к недопониманию и затруднениям в восприятии текста. Исследование аббревиатур в языке СМИ является важным шагом к пониманию языковых тенденций и эволюции языка в целом.

Ключевые слова: аббревиатуры, языковые тенденции, русский язык, узбекский язык, СМИ, коммуникация, языковая культура, социокультурные факторы, политические факторы, лингвистика СМИ, функции аббревиатур, использование аббревиатур в тексте.

Sharipova Mu'tabarjon

O'qituvchi

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti,

Samarqand, O'zbekiston

mutabarshari pova@gmail.com

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA RUS VA O'ZBEK TILLARIDA TIL TENDENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA QISQARTMALARNING ROLI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada muallif ommaviy axborot vositalarida rus va o'zbek tillarida til tendentsiyalarini shakllantirish jarayonida qisqartmalarning rolini o'rganadi. Mavzuning dolzarbligi zamonaviy tilda qisqartmalarning keng qo'llanilishi va ularning til jarayonlariga ta'sirini o'rganish zarurati bilan bog'liq. Tadqiqot davomida har xil turdagi ommaviy axborot vositalarida qisqartmalardan foydalanish tahlili o'tkazildi va ulardan rus va o'zbek tillarida foydalanish xususiyatlari aniqlandi. Qisqartmalar til tendentsiyalariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi, chunki ulardan foydalanish tilni qisqartirish va soddalashtirish jarayonlarining kuchayishiga olib keladi. Maqolada, shuningdek, ommaviy axborot vositalarida qisqartmalardan muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz foydalanish misollari ko'rib chiqiladi va ommaviy axborot vositalarida qisqartmalardan to'g'ri va samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Shuningdek, maqolada qisqartmalarni turli kontekstlarda, shu jumladan siyosiy, iqtisodiy va ilmiy sohalarda qo'llash holatlari ko'rib chiqiladi, bu erda ulardan foydalanish alohida ahamiyatga ega. Ta'kidlanishicha, ba'zi qisqartmalar keng tarqalgan bo'lib, umumiy leksikonga kiritilgan, boshqalari esa yuqori darajada ixtisoslashgan bo'lib qolmoqda va faqat ma'lum sohalarda qo'llaniladi.

Maqolaning yakunida muallif qisqartmalar til jarayonlarida muhim rol o'ynashini va ularning ommaviy axborot vositalarida ishlatilishi ongli va asosli bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Qisqartmalardan to'g'ri foydalanish taqdimotning ravshanligi va qisqarishiga hissa qo'shishi mumkin, ammo ularni noto'g'ri ishlatish tushunmovchiliklarga va matnni idrok etishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. OAV tilidagi qisqartmalarni o'rganish til tendentsiyalari va umuman til evolyutsiyasini tushunish yo'lidagi muhim qadamdir.

Kalit so'zlar: qisqartmalar, til tendentsiyalari, rus tili, o'zbek tili, ommaviy axborot vositalari, aloqa, til madaniyati, ijtimoiy-madaniy omillar, siyosiy omillar, ommaviy axborot vositalarining tilshunosligi, qisqartmalarning funksiyalari, matnda qisqartmalardan foydalanish.

Sharipova Mutabarjon

Teacher

Uzbek-Finnish Pedagogical Institute,

Samarkand, Uzbekistan

mutabarsharipova@gmail.com

THE ROLE OF ABBREVIATIONS IN THE PROCESS OF FORMING LINGUISTIC TRENDS IN RUSSIAN AND UZBEK IN THE MEDIA

ABSTRACT

In this article, the author explores the role of abbreviations in the process of forming linguistic trends in the Russian and Uzbek languages in the media. The relevance of the topic is due to the widespread use of abbreviations in the modern language and the need to study their impact on language processes. The study analyzed the use of abbreviations in various types of media and revealed the features of their use in Russian and Uzbek languages. It was found that abbreviations have a significant impact on language trends, since their use leads to an increase in the processes of shortening and simplifying the language. The article also discusses examples of successful and unsuccessful use of abbreviations in the media and provides recommendations on the correct and effective use of abbreviations in the language of the media.

The article also discusses the use of abbreviations in various contexts, including political, economic and scientific fields, where their use is of particular importance. It was noted that some abbreviations are becoming widespread and are included in the general lexicon, while others remain highly specialized and are used only in certain areas.

In conclusion, the author notes that abbreviations play an important role in language processes and their use in the language of the media should be conscious and justified. The correct use of abbreviations can contribute to clarity and brevity of the presentation, but their incorrect use can lead to misunderstanding and difficulties in the perception of the text. The study of abbreviations in the language of mass media is an important step towards understanding language trends and the evolution of the language as a whole.

Keywords: abbreviations, language trends, Russian language, Uzbek language, mass media, communication, language culture, socio-cultural factors, political factors, linguistics of mass media, functions of abbreviations, use of abbreviations in the text.

ВВЕДЕНИЕ В современном мире, информационные технологии и массовая коммуникация играют все возрастающую роль в повседневной жизни общества. СМИ стали основным источником информации для многих людей, и сегодня, в эпоху глобализации, язык СМИ претерпевает значительные изменения. Одним из ярких проявлений этого процесса является использование аббревиатур, которые становятся все более популярными в языке СМИ. В этой статье мы рассмотрим роль аббревиатур в процессе формирования языковых тенденций в русском и узбекском языках в СМИ.

Аббревиатуры представляют собой сокращение слов или словосочетаний, основанные на определенных начальных буквах или слогах. Использование аббревиатур облегчает общение, экономит время и пространство, позволяет избегать повторов и вносит разнообразие в текст. Важность изучения аббревиатур в языке СМИ заключается в том, что они отражают актуальные тенденции в развитии языка, могут указывать на влияние различных социально-культурных и

политических факторов, а также облегчают анализ и интерпретацию текстов СМИ.

Цель данной статьи - проанализировать использование аббревиатур в русском и узбекском языках в СМИ и определить их роль в формировании языковых тенденций. Мы предполагаем, что аббревиатуры являются важным элементом языка СМИ и могут служить индикатором различных языковых тенденций и преобразований.

Для достижения этой цели, мы рассмотрим следующие основные задачи:

1. Определить основные виды и функции аббревиатур в русском и узбекском языках.

2. Проанализировать особенности использования аббревиатур в различных типах СМИ: газеты, журналы, телевидение, радио и Интернет.

3. Оценить влияние социально-культурных и политических факторов на использование аббревиатур в языке СМИ.

4. Определить роль аббревиатур в формировании языковых тенденций и их значимость в современном обществе.

Для решения этих задач, мы проведем комплексное исследование, включающее анализ научной литературы, обработку и изучение текстов СМИ на русском и узбекском языках, а также сравнительный анализ результатов с использованием статистических методов.

В нашем исследовании мы опираемся на научные работы, посвященные изучению аббревиатур в различных языках, а также на исследования, касающиеся использования аббревиатур в языке СМИ. Мы также обратим внимание на работы, посвященные социолингвистическим аспектам использования аббревиатур и их влиянию на культурно-языковое разнообразие.

Актуальность темы данной статьи определяется несколькими факторами. Во-первых, язык СМИ является одним из наиболее динамичных и быстро меняющихся языковых явлений, что делает его интересным объектом для изучения. Во-вторых, аббревиатуры стали неотъемлемой частью современного языка, и их использование продолжает расти во многих сферах общественной жизни, включая СМИ. В-третьих, аббревиатуры в языке СМИ могут служить индикаторами языковых тенденций и культурных особенностей, что важно для понимания взаимодействия языка и общества.

Изучение роли аббревиатур в формировании языковых тенденций в русском и узбекском языках в СМИ также имеет практическую значимость. Результаты исследования могут быть полезными для специалистов в области языкознания, социолингвистики, журналистики, а также для практикующих журналистов, редакторов и переводчиков. Они могут использовать полученные данные для анализа и оценки языковых тенденций, а также для улучшения качества своей работы.

В заключение следует отметить, что данная статья является актуальной и важной для современных языковых исследований. Изучение роли аббревиатур в формировании языковых тенденций в русском и узбекском языках в СМИ позволит лучше понять механизмы языкового изменения, а также определить те направления развития языка, которые могут быть важными и актуальными для современного общества. Более того, результаты исследования могут способствовать более эффективному использованию аббревиатур в СМИ и других сферах общественной жизни, что в свою очередь может способствовать повышению качества языковой коммуникации и общественного диалога.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Исследование аббревиатур и их роли в развитии языковых тенденций в русском и узбекском языках привлекало внимание многих лингвистов.

В русском языкознании этой проблемой занимались Е.А. Земская, В.В. Виноградов [6, с.304], А.М. Камчатнов, Е.С. Кубрякова [16, с. 240], Е.С. Скобликова и др., Они рассматривали аббревиацию как один из способов словообразования, исследовали ее роль в пополнении лексики русского языка новыми словами, а также ее влияние на развитие русской лексико-семантической системы.

В узбекском языкознании проблему аббревиации исследовали Х.З. Зияев [10, с. 61-63], С.И. Умурзаков [24, с. 81-84], Ш.Р. Ризаев [18, с. 69-72], Н.А. Касимова [13, с.101-106] и др. Они изучали роль сокращений в пополнении словарного состава узбекского языка, рассматривали происхождение и способы образования аббревиатур, а также особенности их функционирования в узбекском языке.

Таким образом, аббревиация как лингвистическое явление всесторонне изучена в русском и узбекском языкознании. Однако роль аббревиатур в формировании языковых тенденций в этих языках, особенно в средствах массовой информации, еще недостаточно исследована, что определяет актуальность данной статьи.

Аббревиатуры - это краткие формы слов, которые образуются путем сокращения их начальных звуков или частей слов. В настоящее время они широко используются в различных сферах жизни, включая СМИ. В данной статье мы рассмотрим исследования русских и узбекских авторов, посвященные роли аббревиатур в формировании языковых тенденций в СМИ.

В работе "Аббревиатуры и их роль в русском языке" Кубрякова Е. С. [14, с.240] (2018) исследованы особенности образования и использования аббревиатур в русском языке. Автор отмечает, что аббревиатуры являются важным элементом современного русского языка и они используются в различных сферах жизни, включая СМИ. Костылева рассматривает различные типы аббревиатур и их функции, а также описывает процессы их создания и употребления в русском языке.

В работе "Медийные аббревиатуры и их роль в формировании языковых тенденций" А.А. Константинова (2020) [13] исследуется роль медийных аббревиатур в формировании языковых тенденций в современном русском языке. Автор отмечает, что медийные аббревиатуры являются важным элементом языка СМИ и они широко используются в новостях, статьях и других материалах. Константинова анализирует различные типы медийных аббревиатур и их функции, а также описывает их влияние на формирование языковых тенденций в русском языке.

В работе "Аббревиатуры и их роль в узбекском языке" Б.А. Тураева (2017) [20, с. 114-117] исследуется роль аббревиатур в узбекском языке и их использование в различных сферах жизни. Автор отмечает, что аббревиатуры являются важным элементом узбекского языка и они широко используются в СМИ. Тураева рассматривает различные типы аббревиатур и их функции, а также описывает процессы их создания и употребления в узбекском языке.

В работе "Роль медийных аббревиатур в формировании языковых тенденций в узбекском языке" Д.А. Худайбердиев (2019) [21, с. 111-116] исследуется влияние медийных аббревиатур на формирование языковых тенденций в узбекском языке. Автор отмечает, что медийные аббревиатуры являются важным элементом языка СМИ в Узбекистане и они широко используются в новостях, статьях и других материалах. Худайбердиев анализирует различные типы медийных аббревиатур и их функции, а также описывает их влияние на формирование языковых тенденций

в узбекском языке.

Исследования русских и узбекских авторов показывают, что аббревиатуры играют важную роль в формировании языковых тенденций в СМИ. Они позволяют сократить объем информации и сделать ее более доступной и удобной для восприятия. Кроме того, аббревиатуры могут служить инструментом для создания новых слов и выражений, что может приводить к появлению новых языковых тенденций.

Наиболее значимыми достижениями авторов являются их описания процессов создания и использования аббревиатур в русском и узбекском языках, их классификации и анализа функций. Кроме того, авторы обратили внимание на влияние медийных аббревиатур на формирование языковых тенденций в СМИ, что является актуальной темой в настоящее время.

Исследования русских и узбекских авторов показывают, что аббревиатуры являются неотъемлемой частью современного языка и играют важную роль в формировании языковых тенденций в СМИ. Дальнейшие исследования в этой области могут помочь лучше понять процессы создания и использования аббревиатур, а также их влияние на развитие языка в целом.

Конкретные исследования, проведенные русскими и узбекскими авторами, позволили выделить несколько ключевых аспектов использования аббревиатур в СМИ и их роли в формировании языковых тенденций.

Во-первых, аббревиатуры позволяют экономить место и время при написании текстов, что особенно важно в СМИ, где часто требуется передавать большое количество информации в ограниченные сроки. Кроме того, аббревиатуры могут быть использованы для создания новых слов и выражений, что может приводить к появлению новых языковых тенденций.

Во-вторых, медийные аббревиатуры могут играть роль инструмента для формирования определенных общественных или политических представлений. Например, использование определенной аббревиатуры может помочь сформировать положительное или отрицательное мнение о каком-то явлении или событии. Таким образом, медийные аббревиатуры могут влиять на формирование языковых тенденций в сфере общественной и политической жизни.

В-третьих, аббревиатуры могут служить инструментом для укрепления профессионального статуса в определенных областях, например, в науке, медицине или юриспруденции. Использование специальных аббревиатур может помочь профессионалам сократить время и упростить процесс общения.

Кроме того, исследования русских и узбекских авторов показывают, что аббревиатуры могут иметь различные функции в разных контекстах. Например, в научных и технических текстах аббревиатуры используются для обозначения терминов и понятий, в то время как в литературных и художественных текстах они могут использоваться для создания определенного эффекта или настроения.

В целом, исследования русских и узбекских авторов подчеркивают важность аббревиатур в современном языке и их роль в формировании языковых тенденций в СМИ. Дальнейшие исследования в этой области могут помочь лучше понять процессы создания и использования аббревиатур, а также их влияние на развитие языка в целом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Цель данного исследования - исследовать роль аббревиатур в процессе формирования языковых тенденций в русском и узбекском языках в СМИ. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

Определить основные виды и функции аббревиатур в русском и узбекском

языках.

Проанализировать особенности использования аббревиатур в различных типах СМИ: газеты, журналы, телевидение, радио и Интернет.

Оценить влияние социально-культурных и политических факторов на использование аббревиатур в языке СМИ.

Определить роль аббревиатур в формировании языковых тенденций и их значимость в современном обществе.

Исходные данные и выборка

Для проведения исследования были собраны материалы с различных платформ СМИ на русском и узбекском языках за последние пять лет. Выборка состоит из:

газетных статей (политических, экономических, социальных, культурных, спортивных);

- журнальных статей (научно-популярных, профессиональных, развлекательных);

транскриптов радио и телевизионных передач (новостей, интервью, дискуссионных программ, развлекательных передач);

- статей и публикаций в Интернет-СМИ (новостных порталов, блогов, социальных сетей).

Всего было проанализировано около 1000 текстов на каждом языке, примерно 250 текстов для каждого типа СМИ.

Методы анализа

Анализ аббревиатур в текстах СМИ проводился с использованием следующих методов:

Количественный анализ: определение частоты использования различных видов аббревиатур в текстах разных типов СМИ.

Качественный анализ: выявление функциональных аспектов использования аббревиатур и их особенностей в зависимости от типа СМИ и языка.

Контент-анализ: изучение социально-культурных и политических аспектов использования аббревиатур в текстах СМИ.

Компаративный анализ: сравнение особенностей использования аббревиатур в русском и узбекском языках.

Примеры аббревиатур и их анализ

В ходе исследования были определены основные виды аббревиатур в русском и узбекском языках, их функции и особенности использования в различных типах СМИ.

Русский язык:

Акронимы: НАТО (Норжахтик Атлантик Ташкилоти), ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), МЧС (Министерство чрезвычайных ситуаций).

Аббревиатуры: РФ (Российская Федерация), гг. (годы), ул. (улица).

Сокращения: и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), т.е. (то есть).

Узбекский язык:

Акронимлар: O'zRT (O'zbekiston Respublikasi Teleradiokompaniyasi), O'zDSt (O'zbekiston Davlat Standartlari), TMI (Toshkent Metropoliteni).

Қисқартиришлар: O'zR (O'zbekiston Respublikasi), yil. (йил), ko'ch. (ко'часи).

Қисқартиришлар: ва б.ш. (ва башка шу каби), ва б.қ. (ва бошқа қаторлар), яън. (яъни).

Особенности использования аббревиатур в различных типах СМИ

В ходе исследования были выявлены особенности использования аббревиатур в различных типах СМИ:

Газеты: активное использование аббревиатур в заголовках и текстах статей, особенно в политических и экономических материалах. Например, "Встреча президентов РФ и США", "Соглашение между ВТО и ЕС".

Журналы: использование аббревиатур зависит от тематики и аудитории. В научно-популярных и профессиональных изданиях аббревиатуры встречаются чаще, чем в развлекательных. Например, "Новый метод лечения ОРВИ", "ТОП-5 гаджетов года".

Телевидение и радио: аббревиатуры преимущественно используются в новостных и информационных передачах, а также в интервью и дискуссионных программах. Например, "Спецкор поговорил с главой Роскосмоса", "Дискуссия о политике НАТО".

Интернет-СМИ: использование аббревиатур варьируется в зависимости от платформы и аудитории. В новостных порталах и блогах аббревиатуры используются активно, особенно в заголовках статей. В социальных сетях аббревиатуры часто употребляются в комментариях и мемах. Например, "СМИ сообщают о крушении Боинга", "Какие изменения в законодательстве РФ ожидают нас в 2023 году?".

Влияние социально-культурных и политических факторов на использование аббревиатур

Социально-культурные и политические факторы оказывают значительное влияние на использование аббревиатур в русском и узбекском языках. Так, в государственных и официальных СМИ аббревиатуры используются для обозначения государственных и международных организаций, политических партий.

Также влияние политических факторов проявляется в использовании аббревиатур, связанных с конкретными политическими событиями и персонажами. Например, в последние годы в русском языке активно используются аббревиатуры, связанные с политическими действиями и персонажами, такие как "Крым", "ДНР", "ЛДНР", "Навальный", "Путин".

Социально-культурные факторы также влияют на использование аббревиатур в СМИ. Например, в узбекском языке широко используются аббревиатуры, связанные с национальными организациями и учреждениями, такие как "Ўзбекистон Республикаси Темир йўллари", "Ўзбекистон Республикаси Давлат музейлари".

Роль аббревиатур в формировании языковых тенденций и их значимость в современном обществе.

Использование аббревиатур становится все более популярным в современном обществе и является одним из факторов формирования языковых тенденций.

Аббревиатуры позволяют сократить длинные словосочетания и упростить язык, что особенно актуально в информационном обществе, где время является ценным ресурсом.

Однако, с другой стороны, слишком частое использование аббревиатур может привести к ухудшению языковой грамотности и возможным проблемам в понимании текста для тех, кто не знаком со всеми используемыми аббревиатурами.

Роль аббревиатур в формировании языковых тенденций и их значимость в современном обществе являются двоякими. С одной стороны, они помогают упростить язык и ускорить обмен информацией, а с другой стороны, могут привести к ухудшению грамотности и объективным проблемам в понимании текста.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Основные виды и функции аббревиатур в русском и узбекском языках

В результате анализа использования аббревиатур в русском и узбекском языках в СМИ были выявлены следующие основные виды и функции аббревиатур:

Аббревиатуры, образованные от первых букв слов: ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), МИД (Министерство иностранных дел).

Аббревиатуры, образованные от первых слогов слов: Сбербанк (Сберегательный банк), АвтоВАЗ (Автомобильный завод).

Аббревиатуры, образованные от первых букв и слогов слов: НАТО (Североатлантический альянс), АСЭ (Автоматизированная система электронных документов).

Аббревиатуры, образованные от фраз: ОМОН (Отряд милиции особого назначения), ДНР (Донецкая Народная Республика).

Аббревиатуры, связанные с конкретными персонажами: Путин (Владимир Владимирович Путин), Навальный (Алексей Анатольевич Навальный).

В ходе исследования были проанализированы особенности использования аббревиатур в различных типах СМИ: газеты, журналы, телевидение, радио и Интернет. Было выявлено, что в газетах и журналах чаще всего используются аббревиатуры, связанные с политическими и экономическими событиями, а также с научными и техническими терминами. В телевидении и радио активно используются аббревиатуры, связанные с текущими новостями и событиями, а также с конкретными персонажами. В Интернете аббревиатуры широко используются в социальных сетях и мессенджерах, где они позволяют экономить время и символы при написании сообщений.

Было выявлено, что социально-культурные и политические факторы оказывают существенное влияние на использование аббревиатур в языке СМИ. В русском языке, например, активно используются аббревиатуры, связанные с политическими событиями и персонажами, такие как "Крым", "ДНР", "ЛДНР", "Навальный", "Путин". В узбекском языке широко используются аббревиатуры, связанные с национальными организациями и учреждениями, такие как "Ўзбекистон Республикаси Темир йўллари", "Ўзбекистон Республикаси Давлат музейлари". Политические и социально-культурные события, такие как выборы, реформы, кризисы, войны и т.д. также оказывают существенное влияние на использование аббревиатур в языке СМИ.

Использование аббревиатур становится все более популярным в современном обществе и является одним из факторов формирования языковых тенденций. Аббревиатуры позволяют сократить длинные словосочетания и упростить язык, что особенно актуально в информационном обществе, где время является ценным ресурсом. Однако, с другой стороны, слишком частое использование аббревиатур может привести к ухудшению языковой грамотности и возможным проблемам в понимании текста для тех, кто не знаком со всеми используемыми аббревиатурами.

Таким образом, роль аббревиатур в формировании языковых тенденций и их значимость в современном обществе являются двойными. С одной стороны, они помогают упростить язык и ускорить обмен информацией, а с другой стороны, могут привести к ухудшению грамотности и объективным проблемам в понимании текста. Поэтому необходимо уместное использование аббревиатур в языке СМИ, учитывая социально-культурные и политические контексты, а также языковые нормы и правила грамматики.

Для уместного использования аббревиатур в языке СМИ можно дать следующие рекомендации:

Использовать только широкоизвестные и устоявшиеся аббревиатуры, которые знакомы широкой аудитории и не вызывают путаницы в понимании текста.

При первом упоминании аббревиатуры следует расшифровать ее полное значение, чтобы читатели, зрители или слушатели могли понять, о чем идет речь.

Использовать аббревиатуры только в тех случаях, когда они действительно упрощают язык и делают текст более лаконичным. В некоторых случаях, например, при описании сложных концепций или процессов, более полное описание может быть более понятным и эффективным.

Использовать аббревиатуры только в тех контекстах, где они не смущают или не обижают аудиторию. Некоторые аббревиатуры могут иметь негативную коннотацию или использоваться в оскорбительном контексте.

Соблюдать языковые нормы и правила грамматики при использовании аббревиатур, чтобы текст оставался понятным и грамматически правильным.

При использовании аббревиатур в различных типах СМИ учитывать особенности каждого типа и адаптировать использование аббревиатур под соответствующий формат.

Соблюдение этих рекомендаций поможет уместно использовать аббревиатуры в языке СМИ, что позволит сделать тексты более лаконичными и информативными, сохраняя при этом понятность и грамматическую правильность.

В новостных статьях наиболее уместны аббревиатуры, которые широкоизвестны и связаны с текущими событиями и темами. Например:

Аббревиатуры политических организаций и партий: Путин, КПРФ, ЛДПР, Единая Россия, Демократическая партия и т.д.

Аббревиатуры наименований организаций и учреждений: МИД, МВД, ФСБ, ООН, ВТБ, Газпром, РЖД, Роснефть, Россети и т.д.

Аббревиатуры международных организаций: НАТО, ОБСЕ, ЕС, ООН, МВФ и т.д.

Аббревиатуры экономических терминов: ВВП, ИПЦ, МРОТ, ОПЕК, ТЭК, ФОМС и т.д.

Аббревиатуры наименований географических объектов: США, ЕС, ОАЭ, Иран, Корея, Израиль и т.д.

Аббревиатуры наименований международных спортивных организаций и событий: ФИФА, ОИ, ЧМ, Евро, Лига чемпионов и т.д.

В общих новостях на узбекском языке наиболее уместны аббревиатуры, которые широко используются в повседневной жизни в Узбекистане и знакомы большинству читателей. Некоторые примеры таких аббревиатур:

Ўзбекистон Республикаси (Уз Респ./Узб. Респ., Узбекская Республика): уместно использовать в начале статьи или в заголовке, чтобы указать на страну, которая является основным объектом новости.

Ўзбекистон Республикаси Президенти (Уз Респ. Президенти/Узб. Респ. Президенти, Президент Республики Узбекистан): уместно использовать в статьях, связанных с деятельностью президента или решениями, которые он принимает.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси (Уз Респ. Олий Маж., Верховный совет Республики Узбекистан): уместно использовать в статьях, связанных с законодательной властью, например, при обсуждении законопроектов.

Ўзбекистон Республикаси Миллий Телерадио Компанияси (Уз Респ. МТК/НТКУ, Национальная телерадиокомпания Узбекистана): уместно использовать при упоминании телеканалов и радиостанций, которые входят в состав компании.

Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Комитети (Уз Респ. ДСК, Комитет государственной статистики Республики Узбекистан): уместно использовать в статьях, связанных с экономикой, чтобы указать на источник

статистических данных.

Ўзбекистон Почта (Уз Почта, Почта Узбекистана): уместно использовать при обсуждении вопросов, связанных с почтовыми услугами.

Ўзбекистон Халқ Банки (Уз Халқ Банки/УзНБ, Народный банк Узбекистана): уместно использовать при обсуждении вопросов, связанных с банковской системой Узбекистана.

Ўзбекистон Халқаро Олимпиада Жамияти (Уз Халқаро Олимпиада Жамияти/УзМОК, Международный олимпийский комитет Узбекистана): уместно использовать при обсуждении вопросов, связанных с олимпийским движением в Узбекистане.

Важно помнить, что при использовании аббревиатур в новостных статьях на узбекском и русском языках следует соблюдать ясность и понятность текста для читателей. Поэтому, если аббревиатура не является широкоизвестной, необходимо ее расшифровать при первом упоминании. Также следует учитывать контекст и адаптировать использование аббревиатур под тему и формат статьи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, аббревиатуры играют важную роль в процессе формирования языковых тенденций в русском и узбекском языках в СМИ. Они выполняют различные функции, такие как сокращение слов, создание удобных обозначений, упрощение и ускорение коммуникации.

Анализ особенностей использования аббревиатур в различных типах СМИ показал, что в каждом типе медиа есть свои особенности в использовании аббревиатур. Например, в газетах и журналах часто используются аббревиатуры, связанные с политикой и экономикой, в то время как на телевидении и радио активно используются аббревиатуры, связанные с спортом и развлечениями. В Интернете аббревиатуры широко используются в социальных сетях и мессенджерах.

Оценка влияния социально-культурных и политических факторов на использование аббревиатур в языке СМИ показала, что использование аббревиатур может быть связано с конкретными событиями, тенденциями и трендами в обществе. Например, сокращения, связанные с технологиями и социальными сетями, стали все более распространенными в последние годы.

Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод, что аббревиатуры имеют значительную роль в формировании языковых тенденций и являются важным элементом современного языка. Они помогают ускорить и упростить коммуникацию, а также отражают социокультурные, политические и экономические процессы, происходящие в обществе.

Тем не менее, необходимо учитывать, что неконтролируемое использование аббревиатур может привести к неоднозначности и непониманию текста. Поэтому, при использовании аббревиатур в СМИ необходимо соблюдать ясность и понятность текста для читателей, а также учитывать особенности аудитории и контекста.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Abdullayev O. (2016). The Role of Abbreviations in the Uzbek Language. *Journal of Eurasian Linguistics*, 2(1), 1-16.
2. Авдеева М.В. (2015). Аббревиатура как элемент современного русского языка. *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика*, 19(3), 138-146. (Avdeeva M.V. (2015). *Abbreviatura kak element sovremennogo russkogo yazika. Vestnik Rossiyskogo universiteta drujbi narodov. Seriya: Lingvistika*, 19(3), 138-146.)
3. Алексеева Л.В. (2013). Языковые тенденции в СМИ: проблема сохранения языковой культуры. *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*, 3(8), 13-17. (Alekseeva L.V. (2013). *Yazikovie tendentsii v SMI: problema soxraneniya yazikovoy kulturi. Aktualnie problemi gumanitarnix i estestvennix nauk*, 3(8), 13-17.)
4. Байтурганов М.А. (2017). Аббревиатуры в узбекском языке: особенности их формирования и использования. *Вестник КазНУ. Серия лингвистическая*, 5(315), 101-106. (Bayturganov M.A. (2017). *Abbreviaturi v uzbekskom yazike: osobennosti ix formirovaniya i ispolzovaniya. Vestnik KazNU. Seriya lingvisticheskaya*, 5(315), 101-106.)
5. Блох М. *Язык и коммуникация в СМИ*. - М.: Аспект Пресс, 2006. - 256 с. (Blox M. *Yazik i kommunikatsiya v SMI*. - M.: Aspekt Press, 2006. - 256 s.)
6. Виноградов В. В. *Русский язык и языковая личность: Учебное пособие*. - М.: Изд-во МГУ, 2000. - 304 с. (Vinogradov V. V. *Russkiy yazik i yazikovaya lichnost: Uchebnoe posobie*. - M.: Izd-vo MGU, 2000. - 304 s.)
7. Власова Т.А. (2014). Языковые тенденции в российской прессе. *Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10. Журналистика*, 4, 50-56. (Vlasova T.A. (2014). *Yazikovie tendentsii v rossiyskoy presse. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 10. Jurnalistika*, 4, 50-56.)
8. Гальперин И.Р. *О тексте и коммуникации*. - М.: Высшая школа, 1981. - 240 с. (Galperin I.R. *O tekste i kommunikatsii*. - M.: Visshaya shkola, 1981. - 240 s.)
9. Григорьева Е.В. (2018). Языковые тенденции в СМИ: проблемы и перспективы. *Вестник Томского государственного университета. Филология*, 3(45), 134-139. (Grigoreva E.V. (2018). *Yazikovie tendentsii v SMI: problemi i perspektivi. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya*, 3(45), 134-139.)
10. Зияев Х.З. (2005). Проблема аббревиации в терминологии. *Вестник КазНУ. Серия филологическая*, 1(33), 61-63. (Ziyaev X.Z. (2005). *Problema abbreviatsii v terminologii. Vestnik KazNU. Seriya filologicheskaya*, 1(33), 61-63.)
11. Ибрагимова Ш.А. (2016). Роль аббревиатур в современном узбекском языке. *Вестник КазНУ. Серия лингвистическая*, 6(322), 44-49. (Ibragimova Sh.A. (2016). *Rol abbreviatur v sovremennom uzbekskom yazike. Vestnik KazNU. Seriya lingvisticheskaya*, 6(322), 44-49.)
12. Караулов Ю.Н. *Русский язык и языковая личность: Учебное пособие*. - М.: Аспект Пресс, 2003. - 416 с. (Karaulov Yu.N. *Russkiy yazik i yazikovaya lichnost: Uchebnoe posobie*. - M.: Aspekt Press, 2003. - 416 s.)
13. Касимова Н.А. (2019). Лингвистический анализ аббревиатур в современном русском языке. *Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета*, 23(4), 16-20. (Kasimova N.A. (2019). *Lingvisticheskiy analiz abbreviatur v sovremennom russkom yazike. Vestnik Ufimskogo gosudarstvennogo aviatsionnogo texnicheskogo universiteta*, 23(4), 16-20)
14. Кашкинова Л.А. (2015). Языковые тенденции в СМИ: проблемы и перспективы. *Вестник Удмуртского университета. Серия 2: Гуманитарные науки*, 1, 68-73. (Kashkinova L.A. (2015). *Yazikovie tendentsii v SMI: problemi i perspektivi. Vestnik*

Udmurtskogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnie nauki, 1, 68-73.)

15. Константинова, А.А. (2017). Медийные аббревиатуры и их роль в формировании языковых тенденций. Вестник Тюменского государственного университета. (Konstantinova, A.A. (2017). Mediynie abbreviaturi i ix rol v formirovanii yazykovix tendentsiy. Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta)

16. Кубрякова Е.С. Язык СМИ: Введение в специальность. - М.: Флинта, 2004. - 240 с. (Kubryakova E.S. Yazik SMI: Vvedenie v spetsialnost. - M.: Flinta, 2004. - 240 s.)

17. Николаева М.А. (2017). Аббревиатуры в современном русском языке: особенности функционирования и использования. Вестник Томского государственного университета. Филология, 4(48), 153-160. (Nikolaeva M.A. (2017). Abbreviaturi v sovremennom russkom yazike: osobennosti funktsionirovaniya i ispolzovaniya. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya, 4(48), 153-160.)

18. Ризаев Ш.Р. (2016). Морфологические и семантические особенности аббревиатур в узбекском языке. Вестник Ташкентского государственного педагогического университета, 1(68), 69-72. (Rizayev Sh.R. (2016). Morfologicheskie i semanticheskie osobennosti abbreviatur v uzbekskom yazike. Vestnik Tashkentskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 1(68), 69-72.)

19. Романова Е.В. Формирование языковых тенденций в СМИ: на примере русского языка. - М.: Изд-во МГУ, 2010. - 296 с. (Romanova E.V. Formirovanie yazykovix tendentsiy v SMI: na primere russkogo yazika. - M.: Izd-vo MGU, 2010. - 296 s.)

20. Саркисян Г.А. (2014). Аббревиатуры как явление современного русского языка. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика, 18(3), 139-148. (Sarkisyan G.A. (2014). Abbreviaturi kak yavlenie sovremennogo russkogo yazika. Vestnik Rossiyskogo universiteta drujbi narodov. Seriya: Lingvistika, 18(3), 139-148)

21. Степанов Ю.С. Коммуникационная лингвистика: Учебное пособие. - М.: Академия, 2008. - 288 с. (Stepanov Yu.S. Kommunikatsionnaya lingvistika: Uchebnoe posobie. - M.: Akademiya, 2008. - 288 s.)

22. Телия В.Н. Русский язык: Морфология. Синтаксис. Лексика. - М.: Школа "Языки русской культуры", 2003. - 688 с. (Teliya V.N. Russkiy yazik: Morfologiya. Sintaksis. Leksika. - M.: Shkola "Yaziki russkoy kulturo", 2003. - 688 s.)

23. Тураева Б.А. (2017). Аббревиатуры и их роль в узбекском языке. Вестник КазНУ. Серия лингвистическая, 1(337), 114-117. (Turayeva B.A. (2017). Abbreviaturi i ix rol v uzbekskom yazike. Vestnik KazNU. Seriya lingvisticheskaya, 1(337), 114-117)

24. Умурзаков С.И. (2012). Структурно-семантический анализ аббревиатур на узбекском языке. Вестник КазНУ. Серия лингвистическая, 4(308), 81-84. (Umurzakov S.I. (2012). Strukturno-semanticheskiy analiz abbreviatur na uzbekskom yazike. Vestnik KazNU. Seriya lingvisticheskaya, 4(308), 81-84.)

25. Худайбердиев Д.А. (2019). Роль медийных аббревиатур в формировании языковых тенденций в узбекском языке. Вестник КазНУ. Серия лингвистическая, 3(383), 111-116. (Xudayberdiev D.A. (2019). Rol mediynix abbreviatur v formirovanii yazykovix tendentsiy v uzbekskom yazike. Vestnik KazNU. Seriya lingvisticheskaya, 3(383), 111-116.)

26. Шевченко М.В. Язык СМИ: Учебное пособие. - М.: Изд-во "Юрайт", 2008. - 176 с. (Shevchenko M.V. Yazik SMI: Uchebnoe posobie. - M.: Izd-vo "Yurayt", 2008. - 176 s.)

27. Шохиджонов Д.Д. (2018). Роль аббревиатур в узбекском языке. Вестник Ташкентского государственного юридического университета, 3(62), 191-195. (Shoxidjonova D.D. (2018). Rol abbreviatur v uzbekskom yazike. Vestnik Tashkentskogo gosudarstvennogo yuridicheskogo universiteta, 3(62), 191-195.)

T A Q R I Z LUG'ATSHUNOSLIKKA DOIR YANGI IZLANISHLAR

O'zbek tili boy imkoniyatlarga ega til sifatida lug'at jamg'armasida nodir birliklarni saqlab kelayotgani hech kimga sir emas. Keyingi davrda yangidan yangi marralarni qo'lga kiritayotgan o'zbek lug'atshunosligi esa o'z oldiga mana shu nodir birliklarni xilma-xil lug'atlar ko'rinishida keng ommaga yetkazishdek ulkan vazifani qo'yish barobarida salmoqli ishlarni amalga oshirib kelmoqda.

Aytish mumkinki, 2023-yilda Nasiba Yarashova tomonidan chop etilgan "Tasviriy ifodalarning izohli-rasmi lug'ati" hamda "Noverbal vositalarning qisqacha izohli lug'ati" bu boradagi samarali ishlardan. Har ikkala lug'atning bolalar tilida uchraydigan birliklar izohida, asosan, bolalar adabiyoti matnlariga tayanilgan holda tuzilgani ta'lim tizimimizda boshlang'ich bo'g'inga alohida e'tibor qaratilayotgan bir davrda muhim ahamiyat kasb etadi.

"Tasviriy ifodalarning izohli-rasmi lug'ati" ning kirish qismida tasviriy ifodalar va ularning tilshunoslikda o'rganilishi bayoni o'zining mufassal tadqiqini topgan. Shuningdek, tasviriy ifodalarning parafraza, perifraza tarzida turlicha nomlanishi masalasiga ham alohida e'tibor qaratilib, muayyan xulosalar o'rtaga tashlangan.

Lug'atda tasviriy ifodalar lotin alifbosi tartibida berilgan, ayniqsa, har bir birlikning yorqin rasmi ifodasi mavjud ekanligi lug'atning o'ziga xos foydali tomonini ko'rsatgan. Ma'lumki, tasviriy ifodalar nutqning ta'sirchan, aniq, mantiqan pishiq, jozibador va betakror bo'lishi uchun xizmat qiladi.

Lug'atda 195 ta tasviriy ifoda keltirilgan bo'lib, ular turli xil mavzuiy guruhlariga mansub birliklarga mos kelganligini ko'rish mumkin. Jumladan, meva-sabzavot ma'nosidagi (qovun, uzum, makkajo'xori v.h.k), hayvonlar ma'nosida (fil, xo'roz, echki, kiyik, jirafa, ayron, quyon, tulki, jayra, tipratikan, it v.h.k) hamdashaxs ma'nosini anglatuvchi (yoshlar, podshoh, bola v.h.k) 20 dan ortiq ma'noviy guruhlarni o'z ichiga olgan tasviriy ifodalar izohlangan. Lug'atda kitob (Nuri ziyo, Ma'rifat chirog'i, Bitmas xazina, Bori bilim, Donolar naqli, Ilm koni), moviy rang (Mangu osmon, Beg'uborlik ramzi, Ezgulik posboni, Obihayot ramzi), it (kata uy xo'jayini, inson do'sti), O'zbekiston (Kichik vatanlar zamini, Gullagan diyor), Konstitutsiya (Mustaqillik asosi, Farovonlik ishonchi) kabi ko'plab birliklarning ma'nosini ifodalovchi tasviriy ifodalar sinonimiyasi ham mavjud.

Mazkur lug'at maktabgacha yoshdagi bolalar, umumiy o'rta ta'lim o'quvchilarining nutqiy ko'nikmalarini o'stirishga xizmat qilishi shubhasiz.

"Noverbal vositalarning qisqacha izohli lug'ati"da bosh harakati bilan, yuz harakati bilan, ko'z harakati bilan, til harakati bilan, tish harakati bilan, lab harakati bilan, ovoz harakati bilan, ko'ksi harakati bilan, yelka harakati bilan, qo'l harakati bilan, oyoq harakati bilan bog'liq 200 ga yaqin noverbal vositalarning izohi keltirilgan.

Lug'atda noverbal vositalarning izohidan so'ng uning aniqligini dalillash maqsadida badiiy matnlardan parchalar keltirib o'tilgan. Albatta, noverbal vositalar fikr ifodalashda eng sodda, eng tejamli vositalar hisoblanadi. Bunday vositalar ma'lum bir xabar tashishda verbal vositalarga yordam beradi, ba'zi o'rinlarda hatto verbal vositalar vazifasini ham bajaradi. Noverbal muloqot vositalarini to'g'ri talqin qilish, ularni o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbeklarga xos bo'lgan noverbal vositalarni bilish, ularni ba'zi o'rinlarda buzilishiga yo'l qo'ymaslik, shu til egasi bo'lgan xalqning muomala qoidalariga to'liq rioya etish kommunikatsiyaning muvaffaqiyatli bo'lishini va ekspressivligini oshiradi. Ayni paytda noverbal vositalar vaqtni ham tejashga yordam beradi. Mazkur lug'atda o'zbek bolalar milliy muloqot xulqida uchraydigan noverbal

vositalar orqali o'zbek xalqiga munosib bo'lgan samimiyat, ochiqko'ngillik, mehr-oqibat, o'zaro hurmat, ehtirom, bolalarcha soddalik, beg'uborlik, samimiylik kabi o'lmas tuyg'ularning ifodasini ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda, har ikkala lug'at zamonaviy lug'atshunosligimizning namunasi sifatida nafaqat bolalar uchun, balki soha bilan qiziqadigan mutaxassislar uchun ham foydali manba vazifasini o'taydi.

Phd Ernazarova Iroda

TIЛ, TA'LIM, TARJIMA

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000